

LA PARABOLA DEL RADICALISMO
DI VITTORIO FOA
NEGLI ANNI 1968 – 1979

Dall'impegno nella sinistra sindacale
al silenzio volontario

Laureando
Andrea Giorgilli

Relatore
Emanuele Bernardi

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**LA PARABOLA DEL RADICALISMO
DI VITTORIO FOA
NEGLI ANNI 1968 – 1979**

**Dall'impegno nella sinistra sindacale
al silenzio volontario**

Facoltà di Lettere e Filosofia

Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo

**Corso di laurea in Scienze storiche. Medioevo, età moderna, età
contemporanea**

Andrea Giorgilli

Matricola 427160

Relatore

Emanuele Bernardi

Correlatore

Umberto Gentiloni Silveri

A.A. 2023-2024

*Ad Alice e Betty,
e al loro coraggio incondizionato*

*I miei eroi saranno degli operai.
Il mio personaggio è l'uomo.
Non l'ho mai battezzato; non ha nome: è l'uomo.*

Charles Chaplin alla presentazione di
«Tempi moderni», New York, 1936.

*Io sono radicale perché credo e spero che
il mondo cambi e cancelli violenze e ingiustizie.*

Vittorio Foa, «Le parole della politica», 2009.

Indice

Introduzione	2
Un prologo. Il filo rosso di Vittorio Foa, dall'azionismo al socialismo di sinistra	5
Capitolo I La militanza politica e sindacale di Vittorio Foa (1968 – 1972)	23
1.1 Vittorio Foa e il biennio rosso 1968-1969	23
1.2 Lotte operaie, tra avanguardia e sindacato	27
1.3 Praga '68 e il dibattito a sinistra	32
1.4 L'azione di Foa nella Cgil 1968-1970	45
Capitolo II Vittorio Foa e i gruppi della sinistra extraparlamentare	58
2.1 La crisi del Psiup e la nascita di un nuovo soggetto politico: il Pdup	58
2.2. La difficile fase di avvicinamento tra il Manifesto e il Pdup	74
2.2.1 Verso le elezioni regionali del 15 giugno 1975	93
2.3. Vita breve del Pdup per il comunismo	95
2.3.1 Quale giornale per il partito? E quale partito?	98
2.3.2 La resa dei conti: il Congresso di Bologna del 29 gennaio 1976	103
Capitolo III La militanza sale in cattedra	115
3.1 Lezioni modenesi	115
3.2 Il convegno del 1975 sul Piano del lavoro	130
3.3 Le elezioni del 1976 e l'impraticabilità del governo delle sinistre	139
Capitolo IV La sconfitta dell'operaismo	158
4.1 1977, il punto di svolta	158
4.2 Il biennio '78-'79, la fine di un'epoca	185
4.2.1 La violenza terroristica e il diritto al dissenso	192
4.2.2 Il silenzio radicale e nuove forme di lotta operaia	214
Fonti e bibliografia	220

Introduzione

Ricostruire la figura di un uomo come Vittorio Foa è una sfida affascinante ma anche impresa complessa. Nato nel 1910, ha vissuto tutto il Novecento senza rimanere imprigionato nel paradigma del XX secolo, grazie ad una grande curiosità intellettuale e a uno sguardo sempre rivolto al futuro. Oltre alla consultazione delle sue opere principali, di monografie, saggi e convegni a lui dedicati, questo lavoro si è concentrato sulla sua intensa attività pubblicistica del periodo 1968 – 1979, sul suo epistolario, su atti e documenti conservati principalmente nell' Archivio Vittorio Foa donato nel 2012 all'Archivio Centrale dello Stato. Una personalità articolata che ha attraversato i momenti più importanti della storia d'Italia e d'Europa, incontrando uomini di grandissima levatura. Come precoce antifascista, Vittorio Foa ha conosciuto in quegli anni alcune tra le migliori personalità – soprattutto esponenti di «Giustizia e Libertà» - che si sono battute contro il regime: da Leone Ginzburg a Carlo Levi, da Ernesto Rossi a Riccardo Bauer, fino a vivere personalmente l'esperienza di otto anni in carcere dal 1935 al 1943, per poi partecipare alla Resistenza nelle file del Partito d'Azione.

Dopo gli anni della Costituente, Foa scelse la strada del sindacato, di fatto la sua vocazione più forte: quella di difendere i diritti dei lavoratori. In questa ricerca ci occupiamo del decennio degli anni Settanta, il cosiddetto «periodo radicale» di Vittorio Foa. Lasciata la Cgil nel 1970, inseguì l'idea – attraverso l'esperienza in piccole formazioni della nuova sinistra (dal Psiup al Pdup a Democrazia proletaria) insieme a gruppi della militanza extraparlamentare (Manifesto, Avanguardia operaia, Lotta continua) - di tracciare un percorso istituzionale al movimento operaio per formare quel «governo delle sinistre» che avrebbe dovuto ridisegnare i rapporti di produzione del sistema capitalistico in funzione di un «socialismo libertario», mai veramente definito. Questo progetto politico di fatto fallì sostanzialmente per due fattori: la polarizzazione delle avanguardie che degenera nella violenza e nel terrorismo; la grande affermazione del Partito comunista che cerca, nel dialogo con la Democrazia cristiana, un fattore di stabilizzazione dello Stato, facendo tramontare ogni speranza del governo delle sinistre.

Questa ricerca parte da un prologo necessario per raccontare, in modo sintetico, gli anni di militanza antifascista di Foa e il dopoguerra, con la partecipazione alla Assemblea costituente; la lunga carriera di sindacalista negli anni Cinquanta e Sessanta, con ruoli apicali in Cgil; il suo ruolo di dirigente politico nella sinistra del Partito socialista, e dopo la rottura nel 1964, nel Psiup.

Il primo capitolo, che parte dal 1968, affronta la militanza politica e sindacale di Vittorio Foa, il centralismo operaio, i rapporti con il movimento studentesco, la

reazione dei partiti operai di fronte a Praga '68 fino alla diaspora del Psiup, con la scelta di non seguire la maggior parte dei compagni nel Partito comunista, ma di fondare il Partito di Unità Proletaria, partito di militanza radicale operaista.

Il secondo capitolo entra nel cuore dei movimenti politici della nuova sinistra degli anni Settanta, dei numerosi tentativi di unirsi per poi spaccarsi, dei lunghissimi ed estenuanti comitati centrali del Pdup dove l'anima di operaisti ed ex sindacalisti come Foa, Miniati, Ferraris si scontrava spesso con la frangia di intellettuali ex-Pci del Manifesto come Magri, Rossanda, Pintor, Parlato. Il Congresso del Manifesto del '74 segnò un passaggio importante per affrontare le elezioni regionali del '75 e le politiche del '76 alla sinistra del Partito comunista. Il terzo capitolo descrive l'esperienza dell'insegnamento di Vittorio Foa all'università di Modena, che - a metà degli anni Settanta - diventò il simbolo di un certo radicalismo di sinistra grazie a un gruppo di docenti economisti che reinterpretarono i grandi classici del pensiero economico, come Marx e Keynes, valorizzando, sotto la lente delle rivendicazioni del movimento operaio e dei sindacati, discipline come la politica economica e gli studi sociali. Fu Andrea Ginzburg a volere Foa come docente all'università di Modena: le sue lezioni restano esempi luminosi di grande cultura, di appassionate analisi politico-economiche, del suo grande amore per i giovani. Il Convegno del '75 sul Piano del lavoro del '49, voluto soprattutto da Foa, testimonia la grande importanza politico-economica che ebbe quel tavolo di lavoro organizzato dalla Cgil di Di Vittorio alla presenza di emergenti economisti dell'epoca di area non strettamente comunista.

Il convegno di Modena del '75 affrontò temi importanti come l'intervento dello Stato per favorire lo sviluppo economico; come creare nuovi posti di lavoro e una più equa distribuzione della ricchezza; come definire ruolo e strategia politica delle organizzazioni dei lavoratori e il loro rapporto con le istituzioni. Il capitolo termina con la campagna elettorale del 1976, esaminando, in modo particolare, gli articoli su «il Manifesto» prima e sul «Quotidiano del lavoratori» poi, di un Vittorio Foa - sempre più deluso dalla politica - che iniziava un percorso di riflessione sull'operaismo e sul ruolo del proletariato di massa nella società della seconda metà degli anni Settanta.

Il quarto e ultimo capitolo si occupa del periodo di Foa più difficile, quello in cui vengono meno le certezze politiche che avevano caratterizzato il suo periodo più radicale e anche, potremmo dire con Carlo Ginzburg, «più estremista». Il compromesso storico e il fallimento del governo delle sinistre; la rottura tra i partiti della nuova sinistra; i sindacati coinvolti in un processo di «normalizzazione dello Stato»; l'emergere di gruppi come quello dei giovani del '77 e le nuove istanze del femminismo, lasciarono spazio a una crisi politica e intellettuale profonda, anche personale, se pensiamo alla dolorosa fine del rapporto con la moglie Lisa Giua.

Foa si accorse che i paradigmi interpretativi elaborati nel Novecento non erano più sufficienti per decifrare il futuro. Nell'ultimo biennio degli anni Settanta, la sua analisi si concentra su nuove categorie come il tempo, l'ambiente, la condizione femminile, gli emarginati. Nel 1978 le Brigate Rosse con l'omicidio di Aldo Moro colpiscono il cuore dello Stato, nel 1979 l'omicidio del sindacalista Guido Rossa da parte delle Br recide ogni legame di solidarietà e ambiguità della classe operaia con il terrorismo. Vittorio Foa, già in una revisione critica del proprio pensiero (testimoniata dalla stesura del libro a lui più caro, la «Gerusalemme rimandata»), decide di abbandonare ogni attività politica e ogni intervento pubblico.

È la fine di un'epoca, ma anche l'inizio di un periodo di studio e di riflessione di questo grande padre della sinistra, che durò quattro anni. La scelta del silenzio, la decisione di ritirarsi dalla vita pubblica, diventa un gesto radicale «necessario – come ha lasciato scritto lo stesso Foa - per interpretare meglio il futuro».

Un prologo. Il filo rosso di Vittorio Foa, dall'azionismo al socialismo di sinistra

Vittorio Foa è considerato una delle voci più autorevoli della sinistra italiana. Deve la sua fama ad una vita lunga e molto intensa, in cui ha ricoperto ruoli importanti in ambito politico e culturale, attraversando momenti decisivi della recente storia italiana. Si è sempre battuto per difendere due grandi ideali come la *libertà* e la *giustizia*, e ha sempre saputo parlare a più generazioni, dimostrando di «essere contemporaneo a più epoche»¹. Nato a Torino nel 1910, da una famiglia borghese di origine ebraica, Foa cresce in un'ambiente laico e culturalmente stimolante. Si laureò in Giurisprudenza nel 1931, senza peraltro provare nessuna passione per la professione di avvocato. La prima svolta fu l'articolo che il giovane Foa si vide pubblicato, nel 1932, su «I Problemi del Lavoro», rivista che fiancheggiava l'esperimento corporativo di Mussolini seppur con una moderata critica alla sua realizzazione. Scrive Foa in «Il Cavallo e la Torre», il suo libro principale di memorie:

Dopo averne letto alcuni numeri, ignorando tutto su quel gruppo [...], mandai alla rivista un articolo che poi fu pubblicato. Poi dimenticai quell'articolo, o meglio lo rimossi, nonostante fosse la prima cosa da me pubblicata².

Un articolo in realtà rivelatore del suo interesse per le questioni del lavoro, in cui già si trovavano tematiche che accompagnarono Foa per tutta la vita: le questioni economico-giuridiche e, soprattutto, la centralità del lavoro nella società. Nel suo scritto Foa sosteneva che il solo aumento dei salari non avrebbe risolto i problemi strutturali del sistema, ma al contrario avrebbe provocato un aumento del costo dei prodotti, con conseguente perdita del potere d'acquisto dei lavoratori³. L'ingresso in Giustizia e Libertà, nel 1933, si deve all'incontro con Leone Ginzburg, intellettuale antifascista, una delle persone più care a Vittorio, che così lo descrive:

Leone è, nella mia memoria, un uomo eccezionale, fuori di ogni misura. A ventidue anni ebbe un incarico di letteratura slava all'Università di Torino, ma dovette smettere quasi subito perché non aveva giurato fedeltà al fascismo. [...] quello che mi colpiva in lui era la sua naturale autorevolezza, il fatto che a nessuno, neanche a Benedetto

¹ A. Graziosi, *Vittorio Foa e la sinistra italiana, 1933-2008*, in «il mestiere di storico» IV/1, 2012.

² V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, Einaudi, Torino 1991, p. 36.

³ Colombini C. e Ricciardi A. (a cura di), *Vittorio Foa. Scritti politici, tra giellismo e azionismo (1932-1947)*, Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. XVII-XXI.

Croce o a Luigi Einaudi, era possibile dire di no se gli chiedeva qualcosa. Solo più tardi, dopo il suo arresto nel 1934 e soprattutto dopo la sua morte nel 1944, mi sarei interrogato sul percorso che aveva portato Leone alla cospirazione⁴.

La scelta dell'antifascismo, della cospirazione, verrà spiegata da Foa come la voglia di fuggire da un destino familiare già scritto, la necessità di esercitare la libertà come libera determinazione delle proprie idee e della propria vita che un regime come il fascismo, inevitabilmente, impediva⁵. La scelta di combattere il fascismo in nome di *libertà e giustizia* come la voglia di riempire di ideali la propria vita, di unire, già a ventidue anni, il destino personale al destino della collettività. Un concetto che Foa esprimerà con una bella frase molto più tardi, in «Passaggi»: «un altro mio chiodo mentale è stato quello del rifiuto della *somma zero*, cioè dell'idea senza speranza che il bene sociale sia una quantità data, che ogni mio vantaggio possa nascere solo dal danno di altri»⁶. L'adesione a Giustizia e Libertà come militanza attiva, è figlia non solo di una tensione ideale antifascista (respirata in famiglia, al liceo, tra i suoi amici) e di una avversione particolare per la violenza squadrista e Mussolini (soprattutto dopo l'omicidio Matteotti), ma nasce anche dalla fiducia di poter sconfiggere il regime, attraverso un lavoro politico di coinvolgimento delle persone:

Facevamo leggere e facevamo scrivere la gente, chiedevamo di estrarre dal proprio lavoro e dall'esperienza della loro vita il bisogno di libertà, il bisogno di giustizia, la fiducia nella possibilità di poter cambiare le cose. Visto da lontano negli anni quel nostro lavoro era un'opera di educazione: non dicevamo alla gente quello che doveva pensare, le chiedevamo di pensare essa stessa [...]. Forse la politica come educazione è più pericolosa della politica come propaganda. Forse è anche per questo che nessuno di noi si è rammaricato per l'alto prezzo pagato per un'attività apparentemente così modesta⁷.

Tra il 1933 e il 1934 Foa pubblicò sui «Quaderni di Giustizia e Libertà» quattro articoli incentrati sull'analisi del corporativismo come intervento diretto dello Stato nell'economia, firmandoli con lo pseudonimo di Emiliano. Foa critica duramente l'intervento diretto dello Stato fascista nell'economia, considerandolo portatore di

⁴ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 37-38

⁵ Scrive Foa: «Con angoscia sentivo che il mio futuro era segnato dalla società conformista nella quale vivevo, dallo Stato autoritario che la sovrastava, ma anche da un percorso personale e familiare noto in anticipo. Per uscire da un simile condizionamento occorreva un taglio drastico. Dovevo essere capace di dare io stesso un senso alla mia vita». Ivi, p. 40.

⁶ V. Foa, *Passaggi*, Einaudi, Torino 2000, p. 10.

⁷ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 41.

vantaggi esclusivi dei proprietari degli strumenti di produzione, in una direzione conservatrice. Rovesciando le tesi fasciste sulla capacità del corporativismo di conciliare gli interessi delle diverse categorie sociali, in nome di un supremo interesse nazionale, scrive: «il fascismo è l'antistorica, violenta e artificiosa conservazione di classi e di ceti in piena decadenza ai quali il governo è strettamente e intimamente legato». Con l'avvento del corporativismo fascista, sostiene il giovane cospiratore, è «cessata ogni partecipazione dei lavoratori alla vita pubblica; per convincersene basta leggere le modalità delle pretese "elezioni": si ha vera e propria nomina e niente affatto elezioni»⁸. È un attacco senza appello: «[...] il sindacalismo fascista appare semplice misura di oppressione politica e di conservazione di classe» e in un altro passaggio, riferendosi alla radice della politica economica fascista, scrive che questa – senza ledere in nessun modo la proprietà privata e il liberismo economico - difende gli interessi dei capitalisti e dei titolari di rendite, senza preoccuparsi concretamente della condizione di povertà e disagio in cui versano i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura⁹.

Citiamo ancora un passaggio di Foa molto efficace che concludeva un ragionamento sui finanziamenti pubblici ai privati che, di fatto, ne limitano le responsabilità:

Finché i prezzi salgono, il profitto, la rendita, l'interesse sono privati e ciò provoca quell'eccesso di capitalizzazione che è la prima causa di ogni crisi; quando viene la depressione, la perdita viene riversata sul contribuente. In lingua povera: il guadagno è privato ed individuale, la perdita è pubblica e sociale. L'unica socializzazione attuata dal regime è quella delle perdite¹⁰.

Alla luce di questi ragionamenti Foa conclude con un giudizio netto sul fascismo, completamente dominato dall'individualismo economico e, proprio perché nato dal capitalismo, è fondato sulla ingiustizia sociale e sulla tutela delle classi più ricche.

L'invito ai lettori militanti era quello di continuare a battersi contro il fascismo senza esitazioni: «Nessuna illusione dunque deve fermarci nel nostro cammino rivoluzionario, nessuna ottimistica speranza deve paralizzare la nostra convinzione

⁸ Una disamina approfondita degli articoli di Foa usciti sui «Quaderni di Giustizia e Libertà» si trova in Colombini C. e Ricciardi A. (a cura di), *Vittorio Foa. Scritti politici, tra giellismo e azionismo (1932-1947)*, cit., pp. XXIV e segg.

⁹ Ivi, pp. XXVII-XXVIII.

¹⁰ Ibidem.

che è necessario distruggere per poter costruire [...]»¹¹. La militanza antifascista di Foa, leggendo quei suoi scritti giovanili, non è solo politico-culturale, ma è anche e soprattutto legata ad una forte opposizione al sistema socio-economico delle corporazioni, che – secondo il suo pensiero – sotto un finto velo statalista, non faceva che rafforzare il sistema capitalistico. Quello che per Foa era inaccettabile di quel sistema che Alfredo Rocco, il suo maggior teorico, definiva come sindacalismo integrale di Stato, era una completa dissoluzione del sindacato come istituzione a sé stante nel potere centralista dello Stato, ovvero la negazione autoritaria del principio di autonomia e indipendenza che è alla base dell'organizzazione operaia e sindacale. Un principio a cui Foa rimarrà fedele per tutta la vita¹².

Dopo gli arresti, nel 1934, di Sion Segre, Leone Ginzburg, Barbara Allason, e la fuga avventurosa di Mario Levi e Renzo Giua¹³, la direzione del nucleo di GL a Torino fu presa da Vittorio Foa e Michele Giua, professore universitario e padre di Lisa. Dopo nemmeno un anno di distanza l'attività giellista fu nuovamente stroncata con una ondata di arresti, dovuta alla delazione di Dino Segre (in arte Pitigrilli), che coinvolse Vittorio Foa, il fratello Beppe, Michele Giua, Massimo Monti, Vindice Cavallera, Massimo Mila, Carlo Levi, Cesare Pavese, Franco Antonicelli, Norberto Bobbio, Giulio Einaudi. Il Tribunale Speciale condannò Vittorio Foa per cospirazione contro il regime fascista, indicando negli articoli usciti sui «Quaderni di Giustizia e Libertà» la prova della sua radicale avversione al regime. La *pericolosità* di quegli articoli risiedeva non tanto in un ipotetico rischio di chiamata alla rivolta armata, ma nell'attacco all'economia corporativa fascista (con dati e analisi approfonditi), che evidenziava l'ingiustizia sociale alla base del sistema mussoliniano. Ma era tutto quel nucleo operativo di Giustizia e Libertà a Torino formato da intellettuali, professori, studenti, uomini di cultura, a rappresentare una minoranza pericolosa per il regime soprattutto da un punto di vista politico-culturale perché poteva influenzare dall'interno i ceti borghesi.

¹¹ Cfr. Emiliano, *La politica economica del fascismo*, in «Quaderni di Giustizia e Libertà», serie II, n. 8, agosto 1933, pp. 80-94. Le citazioni degli articoli con commenti di approfondimento sono riportati in Colombini C. e Ricciardi A. (a cura di), *Vittorio Foa. Scritti politici, tra giellismo e azionismo (1932-1947)*, cit., pp. XXX e segg.

¹² V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 42.

¹³ Renzo Giua è il fratello di Lisa Giua, futura moglie di Foa. Giovane rivoluzionario antifascista, morì da combattente in Spagna contro le forze nazionaliste nel febbraio del 1938. Aveva ventitré anni. C'è un bel ritratto di Renzo Giua in A. Foa, *Anna F.*, Laterza, Bari-Roma 2018, pp. 3 - 18.

Molti finirono al confino, altri in prigione. Per molti di loro il carcere sarà la vera «scuola di antifascismo»¹⁴.

Vittorio Foa fu condannato a quindici anni di reclusione¹⁵, ma dato il crollo del regime, trascorse in tutto otto anni di carcere. Dalla lettura della sentenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito nel 1926, si legge che Foa è imputato, insieme a Michele Giua, Massimo Mila, Zanetti, Cavallera, Alfredo e Giannotto Perelli, Monti, per aver partecipato al «movimento rivoluzionario clandestino “Giustizia e Libertà” mirante a commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato, a promuovere un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato» con l’aggravante di aver «concorso alla compilazione, alla stampa ed alla diffusione di libelli incitanti a commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato [...]»¹⁶. La posizione processuale di Foa («Foà» nel testo) così risulta dai verbali:

FOÀ Vittorio, avvocato torinese, [...] ha confessato di essere affiliato alla setta di cui trattasi e di avere assunto gli pseudonimi prima di «Emiliano» poi di «Marcello» sotto i quali aveva scritto gli articoli di svolgimento del programma rivoluzionario e antifascista che venivano pubblicati nel periodico e nei quaderni intitolati «Giustizia e Libertà» [...]; di avere previ accordi corrisposto col fuoriuscito predetto Giua Renzo, ora latitante, [...] e di avere corrisposto col Giua [...] Pertanto [...] il Collegio [...] ritiene di dover condannare alla reclusione: Foà e Giua Michele ad anni quindici ciascuno [...]¹⁷

Foa restò in carcere otto anni (dal 1935 al 1943): prima a Roma a Regina Coeli fino al 1940, poi fu trasferito a Civitavecchia, infine, nel 1943, venne condotto a Castelfranco Emilia. In carcere a Roma, Foa trovò compagni d’eccezione come Riccardo Bauer ed

¹⁴ Angelo d’Orsi scrive: « Certo, un Leone Ginzburg che, dopo aver rinunciato ad un destino di docente e di studioso, sceglie la lotta (pur senza mai mettere da parte il lavoro intellettuale) fino al sacrificio, come gesto consapevole, non è un caso isolato, ma è pur sempre la perla forse più luminosa di una collana che comprende alcuni martiri (Renzo Giua, Giaime Pintor, Fernando De Rosa), pochi autentici combattenti (Aldo Garosci, Franco Venturi) e qualche decina di eroi, talora per caso, talaltra per necessità, solo in qualche situazione, per scelta: da Michele Giua a Massimo Mila, da Augusto Monti a Vittorio Foa, da Mario Andreis a Vindice Cavallera» in A. d’Orsi, *La cultura a Torino tra le due guerre*, Einaudi, Torino 2000, p. 356.

¹⁵ Vittorio Foa, scheda del Casellario Politico Centrale (Archivio Centrale dello Stato – Casellario Politico Centrale, b. 2095. Su concessione del Ministero per i Beni e le attività culturali – concessione ACS 1563/2017)

¹⁶ La sentenza del Tribunale Speciale è riportata in A. Bechelloni, *Vittorio Foa. Note*, Raineri Vivaldelli, Torino 2017, pp. 86-90.

¹⁷ Ivi, pp. 89-90.

Ernesto Rossi, ma anche Mila, Cavallera, Perelli. Con loro studiò intensamente economia, filosofia, storia. Eccoli in una descrizione dello stesso Foa:

La mia vita allora cambiò profondamente. La compagnia di Bauer e Rossi mi incantava, erano diversissimi fra loro ma entrambi mi spingevano a pensare e a studiare. I loro nomi ci erano noti come quelli di due martiri. Essere con loro, studiare con loro, imparare da loro, cambiava tutto. Non mi ero mai sentito così giovane come ora, mi pareva di non ancora fatto nulla nella vita ed ero pieno di ardenti entusiasmi¹⁸.

Una grande preparazione teorica per il futuro. In quegli anni a Regina Coeli, sicuramente i più formativi, oltre ad uno studio intenso (e senza avere nemmeno la possibilità di scrivere), Foa racconta di aver imparato, grazie a quel gruppo, soprattutto *l'intransigenza* nei confronti del fascismo. Un radicalismo puro che, oltre a tracciare una linea politica, si trasformava in una condizione esistenziale: nessun compromesso con il fascismo era possibile anche se, aggiunge, «ero abbastanza maturo per capire che il fascismo era un pezzo della nostra continuità storica, carico quindi di contraddizioni che erano anche le nostre»¹⁹.

In quegli otto anni di prigione, oltre allo studio, si rafforzò il rapporto umano e intellettuale di Foa con i suoi compagni di cella, con i quali presto si creò una grande amicizia; insieme al legame sempre costante con la sua famiglia testimoniato dalle oltre cinquecento lettere indirizzate ai familiari più stretti – genitori, fratelli, nonna materna – le sole persone con le quali Foa aveva avuto il permesso di avere corrispondenza²⁰. Qualche anno prima in quel carcere romano di Regina Coeli transitò, tra altri militanti antifascisti, anche Manlio Rossi-Doria, altro grande intellettuale della sinistra italiana, economista e storico, che ha svolto importanti studi sulle riforme agrarie e sul «meridionalismo» italiano. Rossi-Doria venne condannato, insieme a Emilio Sereni, nel 1930 a 15 anni di carcere per l'attività svolta nella ricostituzione del Partito comunista a Napoli²¹.

¹⁸ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 103.

¹⁹ Ivi, p. 94.

²⁰ Cfr. V. Foa, *Lettere della giovinezza. Dal carcere 1935-1943*, a cura di F. Montevercchi, Einaudi, Torino 1998.

²¹ Scrive E. Bernardi in un saggio dedicato a Manlio Rossi-Doria: «Nel carcere di Regina Coeli, a Roma, si concentrava una parte rilevante del movimento antifascista: la variegata geografia degli esponenti di quel movimento da un lato rispecchiava una comunanza di idee e di valori che attraversava il Paese, dall'altro riconfermava, anche sotto quell'aspetto, l'eccezionalità del Mezzogiorno, rappresentato solo da Rossi-Doria e Sereni», in E. Bernardi, *Riforme e democrazia. Manlio Rossi-Doria dal fascismo al centro-sinistra*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2010, p. 32.

Come per Foa, anche per Rossi-Doria l'esperienza del carcere fu altamente formativa²², soprattutto grazie all'incontro a Piacenza con Ernesto Rossi. Le analogie con Foa non finiscono qui, nell'aprile del '32 infatti Rossi-Doria incontrò a Civitavecchia Altiero Spinelli²³ che, insieme ad Ernesto Rossi e alla successiva conoscenza di Eugenio Colorni, generarono nel giovane comunista una profonda riflessione critica sul tema della libertà, che si affiancava ai valori di giustizia sociale e uguaglianza. Liberato nel '35, non fu un caso se Rossi-Doria, successivamente, non solo aderì al Partito d'azione, ma partecipò alla discussione che portò alla nascita del celebre «Manifesto» di Ventotene di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, considerato il testo fondante del federalismo europeo²⁴.

Liberato nell'agosto del 1943, dopo la caduta di Mussolini, Vittorio Foa tornò a Torino in cui, oltre a riprendere la frequentazione con molti amici come Leone Ginzburg, Vindice Cavallera, Norberto Bobbio, iniziò la lunga storia d'amore con Lisa (Lisetta) Giua, figlia del suo compagno di carcere Michele Giua e futura madre dei suoi tre figli²⁵. Vittorio Foa era perfettamente consapevole che «tutto era ancora da fare», che l'Italia era completamente da ricostruire dal punto in cui l'aveva fatta precipitare il fascismo. La scelta di impegnarsi nella Resistenza nel Partito d'Azione, che era nato nel 1942 dal gruppo di Milano di La Malfa e Parri, divenne quasi naturale quando i suoi ex-compagni giellisti di Torino assunsero la guida del PdA torinese. Ma la scelta dell'azionismo nacque anche dalla condivisione ideologica di «non collaborare con il governo Badoglio», cosa che entusiasmò il giovane Foa: «[...] mi piaceva il disegno di una lotta attiva per la democrazia, il rifiuto di ogni attesa»²⁶.

C'era in quella lotta, o almeno nelle aspirazioni politico-ideologiche di Foa, quell'idea di *rivoluzione democratica*, che, dopo l'otto settembre, andava portata a termine per ricostruire lo Stato su basi nuove, secondo una concezione autonomistica di organi di *democrazia diretta*. La futura democrazia non poteva ricevere legittimazione

²² In modo scherzoso, a tanti anni di distanza da quella esperienza, Rossi-Doria affermava che ogni apprendista ricercatore, per la propria formazione, avrebbe dovuto passare cinque anni in galera, ivi, p. 33.

²³ Foa, che lavorò con Altiero Spinelli nella segreteria centrale del Partito d'azione nel 1945, lo ricorda come una delle persone che più hanno influito sulla sua formazione. V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 156.

²⁴ Manlio Rossi-Doria fu espulso formalmente dal Pci solo nel 1939, a causa della sua decisione, in occasione dell'arresto di dieci anni prima, di ammettere la sua attività cospirativa, e quella del compagno Sereni, al fine di salvaguardare, spiegava nelle sue memorie, il resto del nucleo del partito. Cfr. su questo E. Bernardi, *Riforme e democrazia. Manlio Rossi-Doria dal fascismo al centro-sinistra*, cit. pp. 31-43.

²⁵ Vittorio Foa si sposa con Lisa nel 1945, ebbero tre figli: Anna (1944), Renzo (1946-2009) e Bettina (1951). Si sposerà una seconda volta con Maria Teresa (Sesa) Tatò nel 2005.

²⁶ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., pp. 127-128.

dall'esterno, doveva autolegittimarsi. Scrive Chiara Colombini nel saggio *Foa e il Partito d'Azione*:

La rivoluzione era democratica non soltanto perché aspirava alla creazione di una democrazia sulle macerie della dittatura; era democratica anche nel senso di «popolare»: la guerra e, ancor di più, l'occupazione avevano risvegliato il popolo alla partecipazione politica. E il popolo si stava dando le proprie forme di autorganizzazione (le formazioni partigiane, i comitati di fabbrica, e i CLN) che, se erano costituite dai partiti, in certa misura tendevano a superarli²⁷.

Come è noto, durante gli anni della Resistenza, il Partito d'Azione chiedeva al Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia di assumere il ruolo autonomo di governo nelle regioni occupate dal nemico senza dipendere dal governo centrale.

A liberazione avvenuta, il nuovo assetto istituzionale, economico e sociale doveva essere definito da un accordo tra il governo centrale e le forze della Resistenza in attesa di libere elezioni. È su questa linea che, nell'estate del 1944, Foa, insieme a Riccardo Lombardi e Altiero Spinelli, scrisse al CLNAI una *Lettera aperta del Partito d'Azione* che chiedeva una formale autolegittimazione del Comitato come soggetto di governo. Una proposta molto radicale perché oltre ai comitati politici costituiti dai cinque partiti antifascisti, comprendeva i comitati di base, espressione di quella *democrazia popolare* tanto cara a Foa. Una richiesta finalizzata ad impedire alle classi dominanti di riconquistare le proprie tradizionali forme di potere. Ma, come affermò in seguito lo stesso Foa, quella «linea di un controgoverno dal basso e dalla periferia come struttura istituzionale, come elemento di democrazia diretta che non doveva sostituire ma integrare quella parlamentare» fu respinta perché il governo di Roma, con il sostegno degli Alleati, aveva ripreso in gran parte il controllo della situazione²⁸. E dimostrando tutta la sua delusione per come si risolse politicamente la Liberazione, ecco come Foa ricordò - molto tempo dopo - quel periodo in un dialogo con lo storico Claudio Pavone:

Nella Resistenza, senza alcun dubbio, la mia valutazione personale coincideva con quella del Partito d'Azione, o di una sua parte, nel concepire l'occupazione tedesca come una grande occasione storica sia per il recupero di una identità nazionale deturpata e distrutta dai fascisti, sia per il recupero della libertà intesa come autogoverno del popolo e della classe operaia. Quest'ultimo elemento mi pareva

²⁷ C. Colombini, *Foa e il Partito d'Azione*, in L. Falossi e P. Giovannini (a cura di), *Vittorio Foa uomo plurale*, Ediesse, Roma 2011, p. 20.

²⁸ V. Foa *Il Cavallo e la Torre*, cit., pp. 143-45.

decisivo, era la sostanza dell'azione politica. Subito dopo la Liberazione questo elemento si è, nel giro di pochi mesi, confuso e oscurato. Per me quello che è stato il 1945 è un problema ancora non risolto²⁹.

E se è vero che Foa definisce nella sua autobiografia quel periodo della Resistenza come il «punto alto», è evidente la sostanziale sfiducia nelle istituzioni rappresentative che si andavano formando nell'Italia liberale del dopoguerra. La sua percezione della sconfitta delle speranze alimentate dalla Resistenza era già evidente nel maggio del 1945, quando, in un suo illuminante articolo intitolato «La crisi della Resistenza», denuncia il potere centrale dei partiti che minacciano la liquidazione totale del movimento di resistenza:

Le trattative per il nuovo governo sono ormai da una decina di giorni nuovamente segregate nelle aule del Viminale e del Palazzo dei Marescialli. Al pubblico, cioè al popolo italiano, protagonista drammatico della liberazione, non resta neppure la parte di spettatore. [...] Le discussioni di Milano avevano portato il dibattito circa il nuovo governo in una sfera più alta di quella dei contrasti fra i partiti, nella sfera del programma di governo e degli interessi fondamentali del rinnovamento italiano. A Roma siamo di nuovo daccapo. L'atmosfera densa del Nord si è rarefatta. La preoccupazione dell'equilibrio è dominante. Le posizioni rispettive dei partiti rispecchiano aspirazioni permanenti, e perciò necessariamente generiche, ciò che permette l'inserimento di interessi molto, ma molto particolari. [...] A trentacinque giorni dall'insurrezione preparata e guidata dai Comitati di Liberazione, il segretario del Partito liberale può dire apertamente che i Comitati devono restare puri organi di coordinamento fra i maggiori partiti. I cattolici, che a Milano hanno parlato di garanzie per l'eventualità di un governo di sinistra, potranno domani dire con chiarezza che l'unica garanzia possibile è la liquidazione totale del movimento di resistenza. Allora venga pure Nenni, e magari Togliatti: tutto si aggiusterà con una accorta distribuzione dei ministeri principali [...]»³⁰.

Per Vittorio Foa era fondamentale creare le condizioni di una società effettivamente democratica, capace di tutelare gli interessi di chi non aveva protezione: non solo operai, contadini e impiegati, ma anche braccianti e disoccupati: un'attenzione per i meno tutelati che caratterizzò sempre le sue battaglie, soprattutto nel ruolo di sindacalista che di lì a breve avrebbe assunto nella Cgil. Lo schema classico

²⁹ A. Ricciardi (a cura di), *Vittorio Foa. Scelte di vita*, Einaudi, Torino 2010, pp. 192 e segg.

³⁰ Cfr. V. Foa, *La crisi della resistenza*, in «Giustizia e Libertà», Torino, a. I, n. 31, 31 maggio 1945, riportato in Colombini C. e Ricciardi A. (a cura di), *Vittorio Foa. Scritti politici, tra giellismo e azionismo (1932-1947)*, cit., p. 125-127.

della lotta di classe tra capitale e lavoro, tra padroni e operai era insufficiente a sottrarre il potere economico dello Stato ai gruppi di potere di riferimento dei grandi partiti. Nell'inverno del 1945, quando divenne membro della segreteria nazionale del PdA (insieme a Ugo La Malfa, Emilio Lussu, Altiero Spinelli), si trasferì a Roma, come rappresentante del CLN. Ricorderà quel periodo tra il 1945 e il 1948 come «oscuro e sterile» perché dopo tanto parlare di *democrazia progressiva* «ci eravamo lasciati voluttuosamente assorbire dalla restaurazione della democrazia tradizionale»³¹.

Nella primavera del 1946, nel suo articolo «La costituente e la democrazia economica» elaborò una richiesta per istituire un'Alta corte di giustizia che potesse esaminare, approvare o respingere i provvedimenti economici in nome dell'interesse generale dei cittadini³². La proposta venne respinta. In un altro suo articolo, nel maggio del 1947, fu molto critico, anche con i partiti di sinistra, su come i costituenti stavano affrontando il tema del diritto del lavoro e dei diritti economici. Egli scrive:

[...] le classi lavoratrici non possono limitarsi a chiedere il diritto al lavoro all'attuale regime sociale e politico, esse devono garantirsi, anche in sede di Costituzione, la possibilità di adire al possesso degli strumenti effettivi del potere economico, che sono ancora quasi tutti in mano ai loro avversari. [...] Poiché la realtà ineliminabile è l'intervento economico statale, il problema centrale è quello di strappare questo intervento dal monopolio dei gruppi capitalistici oligarchici, di controllarlo democraticamente e di dargli una destinazione sociale garantita dalla Costituzione. [...] manca la coscienza che bisogna estromettere i feudatari dallo Stato, si rimane nella sfera delle rivendicazioni verso lo Stato così come esso è, cioè verso lo Stato nemico, si insiste nella prevalenza assurda di attenzione ai problemi di distribuzione in confronto a quelli di produzione, si rimane cioè nella sfera di un pericoloso utopismo³³.

Nelle elezioni del 1946 per l'Assemblea Costituente il Partito d'Azione ottenne solo 1,45% di voti, furono eletti sette deputati, tra cui Vittorio Foa. Il deludente risultato di quelle elezioni segnò l'inizio del declino del partito azionista. Nella Costituente Foa contribuì alla formulazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione che trattano

³¹ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 59.

³² V. Foa, *La costituente e la democrazia economica*, in «Giustizia e Libertà», Torino, nuova serie, n. 3, 15 maggio 1946, citato da C. Colombini, *Foa e il Partito d'Azione*, cit., p. 25.

³³ V. Foa, *I diritti economici nella Costituzione*, in «Comunità», Torino, a. II, n. 4, 10 maggio 1947, in Colombini C. e Ricciardi A. (a cura di), *Vittorio Foa. Scritti politici, tra giellismo e azionismo (1932-1947)*, cit., p. 230-33.

dell'autonomia del sindacato, della validità dei contratti collettivi, del diritto di sciopero³⁴.

Nel Consiglio nazionale del 21 ottobre del 1947, il gruppo di Foa e Lombardi, dopo aver difeso l'unità del PdA, sempre più consapevole della debolezza del partito³⁵ e della necessità di creare in Italia un partito socialista autonomo che si candidasse ad assumere la guida del paese, votò la mozione favorevole alla confluenza nei socialisti³⁶. Il gruppo parlamentare azionista entrò nel Psi³⁷. Dopo la sconfitta del Fronte popolare alle elezioni del 1948, Vittorio Foa, sempre più deluso dalla politica dei partiti, iniziò la sua lunga attività nel sindacato. L'anno passato da funzionario alla Fiom di Torino, a stretto contatto con gli operai, fu un periodo di formazione molto importante: qui elaborò l'idea che l'emancipazione del lavoro umano dalle sofferenze e dalla subordinazione sociale non doveva essere un processo imposto dall'alto ma doveva costruirsi dentro la fabbrica, ascoltando gli operai, difendendo le autonomie e l'autodeterminazione dei lavoratori. È qui che scopre la lotta di classe e l'alternativa di sistema di tipo socialista. Nell'autunno del 1949, quando fu eletto vicesegretario confederale e responsabile dell'ufficio studi della Cgil, si trasferì a Roma.

Tra i passaggi principali che accompagnarono la sua lunga esperienza di sindacalista (uscì dalla Cgil nel 1970) citiamo il *Piano del lavoro* (che verrà affrontato più diffusamente nel terzo capitolo), lanciato da Di Vittorio (che Foa definì «il mio solo maestro di politica»)³⁸ al II Congresso nazionale della Cgil a Genova nell'ottobre del '49. Proprio in quei giorni, Vittorio Foa entrava nella Segreteria nazionale della

³⁴ «L'articolo 39 proclama che il sindacato è libero e subito dopo parla di registrazioni e controlli per la validità dei contratti collettivi di lavoro; l'articolo 40 riconosce il diritto di sciopero e al tempo stesso dice che il suo esercizio può essere regolato dalla legge» in Foa V. *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 238.

³⁵ La delusione di Foa si può leggere nella lettera che scrisse a Franco Venturi il 6 agosto 1947: «Io mi estraneo ormai del tutto dalla vita di quello che resta del partito d'azione ed interverrò soltanto, forse, per far sì che l'atto formale di morte sia scevro di bassezze e meschinità personali. Per intanto li lascio fare» Archivio Franco Venturi, citato in Colombini C. e Ricciardi A. (a cura di), *Vittorio Foa. Scritti politici*, cit., p. CXLVI.

³⁶ La mozione «Cianca», ultimo segretario del Partito d'Azione, ottenne una maggioranza di 64 voti a 29, sconfiggendo quella di Codignola (appoggiata anche da Calamandrei). Ivi, pp. CXXXIX-CXLIV.

³⁷ Foa cita Mario Andreis, Leo Valiani e Manlio Rossi-Doria, come coloro che maggiormente sollecitarono la decisione di aderire al Partito socialista di Nenni e Basso: «Quando eravamo già sul tramway socialista ci accorgemmo che Valiani e Rossi-Doria erano rimasti a terra [...] noi restammo un po' male. Rossi-Doria, che ho consultato pochi anni fa, mi ha spiegato: "Voi volevate continuare a fare politica"». V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 201.

³⁸ A dieci anni dalla morte, Foa ricordò Di Vittorio con queste parole: «[...] un uomo che sapeva imprimere a ogni singola esperienza un valore universale – perché umano – che sapeva raccogliere la grande carica spontanea delle masse e indirizzarla a fini razionali e organizzati, che sapeva [...] alimentare ciò che unisce e non ciò che divide i lavoratori. Per questo, Di Vittorio resta il simbolo più alto dell'unità sindacale [...]. V. Foa, *Per una storia del movimento operaio*, Einaudi, Torino 1980, p. 41. Cfr. su Di Vittorio anche V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., pp. 193-95.

Confederazione con la responsabilità di direttore dell'Ufficio Studi. Se Di Vittorio era l'ispiratore politico del *Piano*, Foa divenne da subito l'animatore culturale. Alla base del piano vi era l'idea di assorbire i bisogni popolari di pieno impiego attraverso una forte spesa pubblica, in un momento in cui il Paese stava crescendo grazie all'aumento della produzione e delle esportazioni³⁹.

Se per la maggior parte degli economisti di formazione *marxista-leninista*, il capitalismo era ormai giunto nella sua fase matura di crisi irreversibile, secondo Foa, invece, l'Italia degli anni Cinquanta si stava avviando verso uno sviluppo di crescita economica trainato da un sistema industriale competitivo e moderno, i cui benefici premiavano sempre e soltanto le classi benestanti, lasciando fuori gli strati popolari meno abbienti⁴⁰. Era la contraddizione del capitalismo che doveva essere sanata, almeno nelle intenzioni, nell'intervento dello Stato in economia. Foa, nel ruolo di coordinatore, analizzava tutto il materiale che proveniva dalle Camere del Lavoro e dalle Federazioni di categoria; e fu colui che coinvolse giovani economisti keynesiani come Giorgio Fuà, Segio Steve, Paolo Sylos Labini, Alberto Breglia, al fine di elaborare il *Piano del lavoro*. Il Piano prevedeva un programma di spesa pubblica articolato su tre grandi progetti: primo punto, la nazionalizzazione dell'industria elettrica e costruzione di bacini idroelettrici; secondo punto, vasto programma di bonifica soprattutto nel Sud; terzo, un ambizioso piano edilizio nazionale per far fronte alla carenza di case, scuole, ospedali.

La Cgil aveva previsto un piano occupazione di 600-700 mila persone per un periodo di tre o quattro anni, puntando a venire incontro ai desideri di occupati e disoccupati, operai organizzati e lavoratori non iscritti ad alcun sindacato, com'era nelle volontà del segretario Di Vittorio. Il piano, tra l'altro, non metteva in discussione il sistema capitalista, anzi le proposte degli economisti di formazione neokeynesiana, si inserivano all'interno di quel contesto⁴¹. Il Partito comunista non andò mai oltre un generico apprezzamento, considerando il Piano come mero strumento di agitazione delle masse, o la base di una proposta realistica per evidenziare i ritardi del governo De Gasperi. Di fatto, per il Pci, focalizzarsi su una politica di investimenti voleva dire

³⁹ F. Loreto, *Vittorio Foa sindacalista della Cgil*, in A. Ricciardi (a cura di), *Vittorio Foa tra politica, sindacato e storia*, «Rivista storica del socialismo», 1, Biblion edizioni, Milano 2020, pp. 57-58.

⁴⁰ Il neocapitalismo era concepito da Foa come una realtà in cui le forze produttive erano messe in moto dalla tecnica e dalla scienza. Questo allontanava il capitalismo da una crisi imminente, e rendeva più insidiose le richieste di pace sociale in nome del comune progresso nazionale; vedi *Il neocapitalismo è una realtà*, in «Mondo operaio», n. 5 maggio 1957.

⁴¹ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, Torino, Einaudi 1989, pp. 253-55.

mettere in secondo piano il tema delle riforme di struttura che, in quella fase, avevano una funzione centrale nella strategia di lotta del partito⁴².

La prospettiva della dirigenza della Cgil era determinata non solo da una diversa funzione del sindacato rispetto ai partiti, ma anche da una differente assunzione di responsabilità rispetto ai costi della ricostruzione. Nell'indicare la necessità di un confronto con il governo (anche se l'incontro con De Gasperi non ci fu), Di Vittorio faceva assumere al sindacato, attraverso il Piano del lavoro, un importante ruolo istituzionale nell'ambito della mediazione dei conflitti sociali.

Tra l'autunno del 1949 e l'estate del 1952 una serie di lotte locali, soprattutto nell'Italia centrale e meridionale, cercò di forzare l'attuazione del piano. Ma nonostante un serie di interlocuzioni a livello istituzionale, nell'ambito della strategia centrista di De Gasperi, il Piano del lavoro venne respinto dal governo non solo per ragioni economiche, ma per evidenti motivi di «opportunità politica». Nel suo intervento presso la Camera dei deputati del 22 novembre 1949, il presidente del Consiglio respingeva la proposta del Piano della Cgil, giustificando quella decisione per motivi di natura internazionale (Piano Marshall e Patto Atlantico), e con il fatto che la Cgil disconosceva gli aspetti positivi della ricostruzione, concentrandosi solo su difficoltà e limiti; raccogliendo tuttavia la sfida lanciata al governo dal sindacato⁴³. Dunque la dimensione politica del Piano del lavoro non si esaurì in quel rifiuto da parte del governo, ma influenzò il dibattito parlamentare in merito alla necessità di promuovere interventi in favore delle popolazioni più povere del Mezzogiorno, accelerando la riforma fondiaria, le bonifiche e i grandi lavori pubblici. Il voto contrario del Pci su riforma agraria e Cassa per il Mezzogiorno trovò in Di Vittorio un coraggioso oppositore, convinto che quel voto fosse un errore politico che avrebbe indebolito l'azione sindacale. «La Cassa del Mezzogiorno si può dire che sia figlia del nostro Piano del lavoro, per quanto non abbia gli stessi fini, la stessa organicità del nostro Piano», ebbe a dire lo stesso Di Vittorio al terzo congresso della Cgil, il 26 novembre 1952⁴⁴.

A metà degli anni '50 in opposizione a molti sindacalisti, Vittorio Foa cercò di spingere la Cgil verso una svolta clamorosa: quella della contrattazione e del «ritorno in fabbrica». La sconfitta della Fiom nelle elezioni per le commissioni interne alla Fiat

⁴² E. Bernardi, *Conflitti e mediazione nella ricostruzione. La Cgil e il «terzo tempo sociale» del centrismo tra mobilitazione, politiche espansive e riforme (1949-1950)*, in corso di pubblicazione su «Studi storici», n. 1, 2015.

⁴³ Ivi, p. 12.

⁴⁴ «Relazione introduttiva al terzo congresso della Cgil», 26 novembre 1952, in *I Congressi della CGIL, voll. 4-5*, Roma, Esi, 1952, p. 34, riportato nel saggio di E. Bernardi, ivi, p. 21.

nel 1955 fu determinante per una coraggiosa autocritica del segretario Di Vittorio, che avviava una nuova stagione sindacale basata sulla scelta di ripartire dalla condizione operaia e dalla contrattazione aziendale, per riaffermare l'autonomia e l'unità sindacale. Dal '55 al '57 Vittorio Foa fu mandato a dirigere la Fiom per capire meglio la condizione operaia nella fabbrica alle soglie dello sviluppo neocapitalistico. Furono anni molto formativi per Foa, che mise a punto la risposta «culturale» di quella nuova impostazione sindacale definita del «ritorno alla fabbrica»: il sindacato doveva tornare a occuparsi della condizione operaia lì dove nasceva lo sfruttamento e il potere capitalistico, in fabbrica, appunto ⁴⁵. Affermare l'autonomia sindacale, come sottolineava Foa, significava rompere con la concezione leninista del sindacato come «cinghia di trasmissione» tra il partito e le masse, concezione che – inevitabilmente – delegittimava la lotta dei lavoratori in favore della mediazione politica del «partito». Sul concetto di «autonomia sindacale», Foa ci lascia una riflessione ne «Il Cavallo e la Torre», in quel capitolo intitolato «Il paradosso del lavoro»:

La pressione per una contrattazione decentrata o, come si diceva nel sindacato, «articolata» nasceva dalla stessa base operaia oberata di bisogni e non disposta ad accettare che tutto si risolvesse in tempi lunghi a Roma fra le confederazioni. Io fui un fautore della contrattazione articolata nei luoghi di lavoro [...] (*che*) aveva il vantaggio di essere più vicina alle necessità dei lavoratori, quella accentrata aveva il pregio di estendere a una maggiore area di lavoratori le conquiste rese possibili dalla maggior forza contrattuale di una parte dei lavoratori. [...] chi era il titolare dell'iniziativa sindacale, il lavoratore oppure la sua organizzazione?⁴⁶

Si trattava di una questione che andava al di là della condizione del lavoro: la difesa del decentramento della contrattazione voleva dire difesa dell'autonomia del lavoratore dallo Stato, dai «padroni della produzione», dalla stessa organizzazione sindacale. La contrattazione decentrata è l'espressione diretta dei lavoratori che richiama non solo temi classici come salario, orario, qualifiche, ma anche il modo di lavorare, il modo di «come viene speso il tempo del lavoro»⁴⁷. Nell'analisi di Foa, per riprendere una lotta efficace contro il potere del padrone era necessario abbandonare il dogma dell'imminente crollo del capitalismo; opporsi al ricatto della rinuncia alla contestazione in nome di elargizioni salariali; ritornare a esercitare il conflitto di classe insieme agli operai in fabbrica.

⁴⁵ F. Loreto, *Vittorio Foa sindacalista della CGIL*, cit., p. 58.

⁴⁶ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, Torino, Einaudi 1991, p. 255.

⁴⁷ Ivi, p. 256.

Esercitare la professione di sindacalista, avere un contatto quotidiano con i lavoratori, il tentativo di praticare forme di controllo dal «basso», salvarono Foa dal mito dello stalinismo, almeno nelle sue forme più estreme. Dirà in un dialogo con Carlo Ginzburg e Vittorio Rieser:

[...] se mi sono salvato dallo stalinismo [...] è perché noi eravamo immersi in una realtà completamente diversa da quella della politica di professione. Giorno per giorno c'era il problema del padrone e dell'operaio, delle fabbriche che chiudevano, delle occupazioni delle terre, della lotta diffusa ovunque per il piano del lavoro della Cgil. Si rivendicava e si cercava di formare alleanze. Era la posizione del comunista Di Vittorio, non era una posizione specificamente socialista e libertaria, era più semplicemente una posizione di classe e sindacale⁴⁸.

Lontano dallo stalinismo, almeno nelle sue forme più estreme, ma non del tutto immune dal mito dell'Unione sovietica, quando nel 1951, di ritorno da un viaggio in Russia, Vittorio Foa scrisse un articolo su «Rinascita» in lode dello stakanovismo, cioè dell'organizzazione sovietica del lavoro. Un articolo sbagliato, disse molti anni più tardi l'esponente socialista «ma non era stalinista. Non credo di avere scritto nulla di stalinista. Almeno lo spero»⁴⁹. Nella sinistra socialista si faceva strada l'idea del controllo operaio dal basso, e Foa, segretario FIOM e poi della Confederazione fu un protagonista del cambiamento innovatore della organizzazione sindacale.

Nella seconda metà degli anni Cinquanta, il sindacalista torinese insisteva sul pieno diritto dei lavoratori e del sindacato di negoziare non soltanto il salario e la durata del lavoro, ma anche lottare per tutte le condizioni effettive della prestazione lavorativa (tempi di lavorazione, tariffe di cottimo, velocità della catena, condizioni di igiene e sicurezza, sistemi di incentivi alla produzione). Scrive su «Rassegna sindacale» nel dicembre del 1955:

Bisogna rendersi pienamente conto che la conoscenza di massa delle condizioni oggettive del processo di accumulazione nelle grandi fabbriche è uno strumento insostituibile e insuperabile per rafforzare la lotta [...] se oggi i lavoratori non possono più contrattare il loro salario senza rivendicare una dose più o meno ampia di controllo sulle condizioni oggettive della prestazione del lavoro, e quindi della organizzazione aziendale, questa via, pur così avanzata, è una via obbligata⁵⁰.

⁴⁸ A. Ricciardi (a cura di), *Vittorio Foa. Scelte di vita*, cit., p. 65.

⁴⁹ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 204. Cfr. su questo anche A. Ricciardi (a cura di), *Vittorio Foa. Scelte di vita*, cit., pp. 64-65.

⁵⁰ V. Foa, *Il significato e la nuova realtà della fabbrica*, in «Rassegna sindacale», 30 dicembre 1955.

È nel già citato articolo del 1957⁵¹ uscito su «Mondo Operaio» diretto da Raniero Panzieri, in cui Foa ribadisce il progresso del neocapitalismo messo in moto dalla tecnica e dalla scienza e la necessità da parte dell'organizzazione sindacale di cogliere questa trasformazione per non venirne travolta.

Su «Quaderni rossi» Foa affermava che è nella spersonalizzazione del lavoro, nella alienazione, nella creazione di un ambiente profondamente dissociato delle grandi città industriali che riparte con forza l'antagonismo di classe per la conquista della democrazia socialista. È dunque nella seconda metà degli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta che si avvia la costruzione di un sindacato radicato nella concreta condizione di lavoro e nel controllo sull'organizzazione del lavoro⁵². Non si tratta soltanto di un semplice decentramento delle rivendicazioni e delle sedi di negoziazione, ma di un vero rovesciamento della legittimazione dell'azione operaia che non dipendeva più dall'organizzazione e dal sistema politico, ma proveniva direttamente dalla classe. Alla fine del 1960, intervenendo in una conferenza stampa, Vittorio Foa avanzava l'ipotesi che le prospettive del socialismo in Italia andavano indagate non attraverso i «fatti elettorali» ma partendo dalle lotte dei lavoratori, analizzando gli orientamenti, i pensieri, le volontà le aspirazioni reali dei lavoratori. Di fatto in Italia la ripresa delle lotte dell'autunno del 1959 aveva smentito la teoria del «mito della fatale integrazione del movimento operaio nella direzione capitalistica dello sviluppo economico»⁵³. Il socialismo sarebbe arrivato dalla lotta di classe che scaturiva nelle forme più avanzate del capitalismo, là dove più forte era la spersonalizzazione del lavoro, l'alienazione, l'ambiente dissociato delle grandi città industriali.

Superata la vecchia prospettiva di aspettare il socialismo da fuori, dalla catastrofe risolutiva del capitalismo secondo il rigido determinismo storico di matrice marxista, Foa recupera la dimensione classista nel «ritorno alla fabbrica»: «la posizione della CGIL nei primi anni cinquanta [era]: ci sono i Russi che sono buoni, gli americani che sono cattivi. Diventiamo forti perché prima o poi ci sarà da essere forti. Questa è una posizione non classista. Quando siamo ritornati in fabbrica e abbiamo detto “partiamo dai bisogni degli operai” siamo diventati classisti»⁵⁴. In questa analisi del ritorno alla

⁵¹ V. Foa, *Il neocapitalismo è una realtà*, in «Mondo operaio», n. 5 maggio 1957.

⁵² E. Giovannini, *Foa, il sindacato e il fordismo*, in A. Andreoni, E. Pugliese (a cura di), *Vittorio Foa e le trasformazioni della società italiana*, Ediesse, Roma 2011, pp. 98-99.

⁵³ S. Musso, *L'impegno nel sindacato e l'analisi del capitalismo italiano*, in Falossi L. e Giovannini P. (a cura di), *Vittorio Foa uomo plurale*, cit., p. 43.

⁵⁴ Lo riporta in nota nello stesso saggio S. Musso: *Problemi di fondo del sindacato italiano in cento anni di storia. Tre lezioni di Vittorio Foa. Sempre dalla parte del sindacato*, «Esperienze sindacali», periodico dei delegati FLM di Torino e provincia, a. 12 n. 1, febbraio 1983, ibidem.

lotta in fabbrica all'interno della realtà del neocapitalismo, Foa vede la prospettiva della realizzazione del socialismo, inteso come il controllo collettivo e pubblico delle forze di produzione e, di conseguenza, la limitazione del monopolio privato. È su queste posizioni che, sulla rivista «Mondo operaio» diretta formalmente da Nenni ma nella realtà condotta da Renato Panzieri, nasce il «revisionismo di sinistra» che darà vita al cosiddetto «operaismo». Nelle riunioni di direzione del Psi, più volte Foa criticò aspramente le posizioni di Pietro Nenni che spingevano nella tattica parlamentare il Partito socialista verso l'ipotesi del centro-sinistra, allontanandolo dalla sua funzione di guida delle masse lavoratrici⁵⁵. Uno scontro che si manifestò apertamente nel Congresso del Partito socialista a Napoli nel 1959, in cui emerse l'impazienza di Nenni «di liberarsi finalmente da ogni vincolo coi comunisti per collaborare con la democrazia cristiana al governo»⁵⁶; una posizione in evidente contrasto con quella più radicale della sinistra socialista, di ispirazione sindacale, consapevole delle tensioni sociali che stavano maturando sullo sfondo. Scrive Foa in «Questo Novecento»:

[*la posizione della sinistra sindacale*] proponeva di collegare ogni proposta di governo a forme di partecipazione operaia e popolare, di ridare al socialismo, dopo tante sterili discussioni fra riformisti e rivoluzionari, un nuovo orizzonte che tenesse conto degli umori e dalle richieste dal basso della società. Era anche una forte richiamo a una tradizione socialista ormai dimenticata, una tradizione di democrazia fondata sul lavoro umano, che aveva fatto le sue prove nei primi due decenni del secolo in tutta Europa e che era stata poi emarginata con l'ottobre del 1917⁵⁷.

Più doloroso per Foa il contrasto prima e il distacco poi da Lombardi, amico e compagno di tanta strada fatta insieme. In quel congresso del '59 infatti emerse anche una terza posizione espressa da Riccardo Lombardi e Antonio Giolitti che proponeva una linea di programmazione economica e sostanziali riforme come condizione per una collaborazione del Psi con la Dc. «Il primato del governo delle riforme per Lombardi, quello della partecipazione operaia e popolare per me»⁵⁸ scriverà Foa nel ricordo di quegli anni; Lombardi (che seguì Nenni e il Psi dopo la scissione del 1964), pur credendo nella partecipazione popolare alle riforme, privilegiava l'azione pragmatica, «illuministica» la definisce Foa, dello Stato, «per parte mia credevo naturalmente nelle riforme come azione di governo ma davo un taglio prioritario e

⁵⁵ G. Scirocco, *Tra realtà e utopia: il socialismo di Vittorio Foa*, in «Rivista storica del Socialismo», *Vittorio Foa tra politica, sindacato e storia*, a cura di A. Ricciardi, Rivista Storica del Socialismo, 1, 2020, pp. 46-47.

⁵⁶ V. Foa, *Questo Novecento*, Einaudi, Torino 1996, p. 258.

⁵⁷ Ivi, pp. 259-60.

⁵⁸ Ivi, p. 280.

quindi illusorio al movimento di lotta trascurando la compiutezza e la stabilità delle soluzioni legislative»⁵⁹, ricorderà molti anni più tardi.

Il ritorno «alla fabbrica», la salvaguardia della dialettica fuori dai partiti, il rifiuto di ogni freno alla dinamica salariale, la bocciatura della programmazione e della politica dei redditi furono le istanze che Foa difese con forza negli anni Cinquanta. Di fronte al rischio di un processo di integrazione della classe operaia all'interno del sistema neocapitalistico e per una totale sfiducia nei confronti della Dc, Vittorio Foa abbandonò – nel 1964 - la sinistra riformatrice di Lombardi e Giolitti che era rimase nel Partito socialista, per fondare il «Partito socialista italiano di unità proletaria», il Psiup, partito di ispirazione operaista che guardava al Pci e cercava un dialogo con le forze sociali di ispirazione cattolica.

Vittorio Foa rimase un coraggioso difensore dell'autonomia operaia e della dialettica sociale che preferiva alle dinamiche di palazzo, anche per «una sua naturale (e non proprio insana) idiosincrasia per il potere»⁶⁰. Sempre pronto a difendere il ruolo del sindacato e delle lotte operaie, Foa giunse - alla fine degli anni Sessanta - ad assumere posizioni molto radicali, sempre alla ricerca di quel «socialismo libertario», che – pur rimanendo un modello indeterminato - rappresentò un ideale da seguire attraverso la valorizzazione delle spinte dal basso e la tutela di chi restava privo di rappresentanza e protezioni sociali.

⁵⁹ Ibidem.

⁶⁰ A. Ricciardi, *Vittorio Foa tra azionismo e socialismo*, in A. Andreoni, E. Pugliese (a cura di), *Vittorio Foa e le trasformazioni della società italiana*, cit., p. 91.

Capitolo I

La militanza politica e sindacale di Vittorio Foa (1968 – 1972)

1.1 Vittorio Foa e il biennio rosso 1968-1969

L'esplosione effettiva del movimento di protesta nelle università italiane si ebbe tra l'autunno del '67 e la primavera del '68. Venivano messi in discussione i valori dominanti dell'Italia del "miracolo economico": l'individualismo, la centralità della famiglia, la corsa ai consumi. Difficile dare una connotazione omogenea e coerente al movimento giovanile del '68, ispirato dal pensiero marxista, dal socialismo spontaneo e antiautoritario della Rivoluzione culturale cinese del 1966-67, dalla rivolta contro la guerra degli USA in Vietnam, dalla controcultura nei campus universitari americani, da posizioni "terzomondiste", dalla guerriglia in Bolivia dell'eroe rivoluzionario Che Guevara¹. Tante anime che formavano altrettanti gruppi rivoluzionari che, insieme al movimento studentesco, si presero la scena della storia politico-sociale in quegli anni. Parliamo dei maoisti di Servire il Popolo con la loro attenzione verso i contadini; di Avanguardia Operaia, leninisti ortodossi; Lotta continua, formata da libertari irriverenti; Potere Operaio, che aveva nel centralismo operaio e nel credo leninista le sue caratteristiche principali; il Manifesto, il gruppo degli intellettuali che aveva rotto con il Pci. Anche il Partito comunista veniva fortemente criticato dai movimenti, in quanto incapace di combattere seriamente il sistema.

Il '68 fu molto di più di una ribellione per migliorare la condizione degli studenti, fu una protesta etica, che metteva in discussione ogni forma di gerarchia e autoritarismo nelle istituzioni e nella società, a partire da un asse portante come la famiglia e la sua difesa di valori individuali lontano da ideali collettivistici. La protesta scoppiò a Trento, prima università italiana ad essere occupata, dopo qualche giorno fu la volta della Cattolica di Milano, poi Torino, Facoltà di Lettere; nel febbraio del 1968 la rivolta scoppiò a Roma, Facoltà di Architettura.

Il primo marzo gli occupanti risposero alle cariche della polizia. Si accesero scontri furibondi che durarono diverse ore; gli studenti fecero ricorso ad armi improprie, bastoni, sassaiole, corpo a corpo e lancio di candelotti. Il bilancio fu di 150 poliziotti feriti, 50 dimostranti medicati e il fermo di più di 200 persone². "La battaglia di Valle

¹ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., pp. 408-415.

² M. Adorni, 1° marzo 1968 *La «battaglia di Valle Giulia»*, in «il Mulino», 20 febbraio 2020, www.rivistailmulino.it/a/1-marzo-1968.

Giulia”, come fu definita dai giornali, rappresentò una svolta per quello che era stato un movimento relativamente pacifico; ma dopo quella battaglia tutto cambiò: la violenza veniva accettata come forma di lotta dei rivoluzionari al grido “guerra no, guerriglia sì”. Pier Paolo Pasolini, all’indomani degli scontri di Valle Giulia, scrisse la celebre e provocatoria poesia dal titolo «Il PCI ai giovani!!», attaccando gli studenti:

[...] Avete facce di figli di papà.

Vi odio come odio i vostri papà.

Buona razza non mente.

Avete lo stesso occhio cattivo.

Siete pavidì, incerti, disperati

(benissimo!) ma sapete anche come essere

prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati:

prerogative piccolo-borghesi, cari.

Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte

coi poliziotti,

io simpatizzavo coi poliziotti.

Perché i poliziotti sono figli di poveri.

Vengono da subtopie, contadine o urbane che siano.

Quanto a me, conosco assai bene

il loro modo di esser stati bambini e ragazzi,

le preziose mille lire, il padre rimasto ragazzo anche lui,

a causa della miseria, che non dà autorità. [...]»³.

È in questo contesto che interviene nel dibattito Vittorio Foa (allora dirigente del Psiup e segretario confederale della Cgil) chiamato a partecipare a una tavola rotonda nella redazione de «L'Espresso», alla presenza dello stesso Pasolini, Claudio Petruccioli, segretario nazionale della Federazione giovanile comunista, e due rappresentanti degli studenti. Dirà Foa:

La poesia non mi piace, la trovo molto brutta [...] Pasolini ha una visione immobilistica della lotta di classe e del movimento operaio. Non capisce gli studenti appunto perché non capisce ciò che sono oggi gli operai: la classe operaia non è più quella della metà degli anni '50, è un'altra cosa, completamente diversa. Pasolini parla di operai che non sanno l'inglese o il francese, e al massimo si danno da fare per imparare qualche parola di russo; io vorrei ricordare che oggi, nelle grandi città del Nord, migliaia e migliaia di giovani operai vanno a scuola la sera, e imparano le lingue, apprendono le tecniche, studiano le discipline umanistiche. Ed è proprio per questo che essi hanno trovato un terreno abbastanza omogeneo con gli studenti. [...] La scuola è uno degli strumenti a disposizione del neocapitalismo, forse il più importante. Ma il movimento studentesco e quello operaio lottano contro questa situazione. È qui la vera novità di oggi rispetto a ieri. Oggi noi assistiamo a un processo rivoluzionario, o almeno ne cogliamo i sintomi, iniziali ma chiarissimi, e vediamo che a questo processo la classe operaia e il movimento studentesco partecipano concordemente⁴.

Qui è evidente la grande attenzione di Vittorio Foa nei confronti dei cambiamenti sociali e delle istanze rivendicative dei lavoratori e del movimento. Guardava con fiducia all'alleanza tra giovani e operai come l'inizio di un profondo mutamento sociale, scontrandosi con un intellettuale come Pier Paolo Pasolini, che restava profondamente scettico sull'alleanza studenti - operai. Foa, fin dai tempi della sua intensa collaborazione con Giuseppe Di Vittorio, quando era responsabile dell'Ufficio studi della Cgil, credeva nella dimensione politica delle lotte operaie, in cui le rivendicazioni - attraverso lo strumento sindacale - dovevano comprendere, oltre alle questioni strettamente economiche, anche i diritti e le libertà delle persone. Altro elemento fondamentale era la formazione culturale dei ceti popolari più deboli, senza la quale sarebbero stati sempre soggetti agli abusi del potere capitalista⁵.

³ P. P. Pasolini, *Il PCI ai giovani*, in «L'Espresso», 16 giugno 1968, 24, p. 13.

⁴ Ivi, p. 12.

⁵ Cfr. F. Loreto, *Vittorio Foa sindacalista della CGIL*, cit., pp. 55-67.

Nel 1968 viene messo in discussione ogni aspetto della società: il movimento studentesco, nel suo variegato mondo, erano culturalmente anticapitalista, ma criticava fortemente anche il Pci, inteso come una forza di sistema che non faceva vera opposizione. Nel giugno del 1968 Giorgio Amendola, leader storico dell'ala destra del Pci, attaccò il settarismo e l'estremismo studentesco⁶; ma nel dibattito interno al Partito comunista in quegli anni ci fu anche un tentativo di apertura verso il movimento, soprattutto grazie alle iniziative del segretario Luigi Longo, secondo il quale:

[...] esso (il movimento) matura in una direzione non certo estranea alla nostra lotta ed alla nostra strategia. Matura, è vero, ancora con incertezze, contraddizioni e confusioni [...] Ma è proprio qui che il discorso ci chiama in causa [...] E per questi motivi che io concordo con quei compagni che hanno posto l'accento [...] sulla necessità di rimuovere ogni mentalità di routine, ogni tentazione di guardare i fatti attraverso schemi precostituiti. Dobbiamo invece incoraggiare [...] un atteggiamento di apertura, di intelligente comprensione del nuovo [...]⁷.

Longo vedeva nelle rivolte studentesche un organico collegamento con le lotte del movimento operaio, quella degli studenti era anche la lotta dei comunisti per la trasformazione democratica e socialista dell'Italia. E ancora Longo ribadisce che:

Il movimento non può essere considerato come un movimento settoriale [...] È vero che esso pone anche rivendicazioni [...] ma già queste rivendicazioni non sono poste come problemi di categoria, ma come aspetti di problemi più generali della società, cioè come momenti di lotta contro l'autoritarismo scolastico e capitalistico [...] E così che il movimento studentesco si incontra con tutta la tematica e con tutti i problemi del movimento rivoluzionario italiano di cui viene ad essere un aspetto e un momento. Per questo [...] questa estensione del proprio campo di indagine e di lotta è [...] da salutare e da incoraggiare [...]⁸.

Tuttavia la posizione del segretario, insieme a qualche altra voce nella Fgci (Petruccioli, Occhetto), rimase piuttosto isolata, così come non ebbe uno sviluppo l'idea di ripensare in modo del tutto nuovo ai rapporti tra il partito e movimenti, tra forme di democrazia diretta e assemblee elettive. Dunque non ci furono grandi iniziative di avvicinamento con il movimento studentesco che, al contrario, iniziava a

⁶ A. Höbel, *Pci e movimento studentesco (1967-68): un incontro mancato?* Disponibile online: www.istitutostoricoresistenza.it/wp-content/uploads/2017/04/Hobel-Pci-e-movimento-studentesco.pdf

⁷ L. Longo, *L'impegno delle grandi ore*, «L'Unità», 29 marzo 1968.

⁸ L. Longo, *Il movimento studentesco nella lotta anticapitalistica*, in «Rinascita-Il Contemporaneo», 3 maggio 1968.

inasprire le sue critiche verso la sinistra storica e il Pci. E proprio sul terreno degli obiettivi politici le prospettive del Pci divergeranno in modo radicale da quelle del movimento studentesco e dai gruppi dell'ultra sinistra. Se per Aldo Agosti, il Pci, pur «respingendo gli orientamenti anti istituzionali [...] dei movimenti sessantottini, ne introiettò in qualche misura le tematiche [...] e gradualmente [ne] ritrasse [...] una parte significativa, indirizzandola verso obiettivi di riforma»⁹, per Paul Ginsborg il Partito comunista italiano mancò di iniziativa politica, non riuscendo a convogliare la protesta sociale in una battaglia istituzionale per le riforme:

Invidioso della ritrovata autorità sindacale a livello politico e spesso ossessionato dalla sfida lanciata alla propria egemonia dai gruppi rivoluzionari, il Pci si rinchiuso troppo spesso in formule politiche sempre uguali. Il partito si cacciò così in una situazione incresciosa: voleva guidare i nuovi movimenti sociali, ma nello stesso tempo così facendo avrebbe perso le simpatie dell'elettorato moderato, compromettendo in tal modo ogni possibilità di entrare nel governo. Il risultato fu quello di un dignitoso immobilismo¹⁰.

1.2 Lotte operaie, tra avanguardia e sindacato

Il movimento studentesco, radicale, anticapitalista, spesso intollerante, non poteva limitarsi a cambiare il sistema scolastico universitario; non erano le singole riforme gli obiettivi principali, bensì l'aspirazione a cambiare radicalmente il sistema economico, sociale, culturale superando i corpi intermedi di rappresentanza (partiti, sindacati). Per questo gli studenti italiani puntavano a coinvolgere direttamente la classe operaia, considerata forza rivoluzionaria necessaria alla causa. La fabbrica diventa il luogo principale della lotta. Scrive Paul Ginsborg: «Si cercava di porre le basi per un nuovo partito rivoluzionario che potesse strappare al Pci il consenso della classe operaia»¹¹. Tra il 1967 e il 1968 ci fu un grande salto nelle lotte operaie. Rivendicazioni che iniziarono a riguardare non solo richieste di un maggior salario (tra il 1963 e il 1969 aumenta la forbice fra profitti e salari, nonostante una produttività che cresce al ritmo annuo del 6,2%)¹², ma anche quelle relative alla dignità della persona (riduzione dell'orario di lavoro, condizioni ambientali, parità normativa tra operai e impiegati, la qualità del tempo lavorativo, la lotta contro le gabbie salariali, il diritto di assemblea in fabbrica). Nel 1967 fra i 50 000 dipendenti di Mirafiori solo 176 sono iscritti alla Fiom-

⁹ A. Agosti, *Storia del Partito comunista italiano 1921-1991*, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 101-02.

¹⁰ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., pp. 464-65.

¹¹ Ivi, pp. 423-25.

¹² S. Turone, *Storia del sindacato in Italia, 1943 -1969*, Laterza, Roma-Bari 1973, pp. 388 e segg.

Cgil (circa un migliaio in tutta la Fiat), poco più di 500 nel 1968 (1600 in tutta la Fiat), nelle fabbriche il sindacato è ancora fundamentalmente una organizzazione clandestina. «Chi fa l'organizzatore sindacale rischia il licenziamento». Se tra il 1964 e il 1967 il numero degli scioperanti nell'industria era stato intorno al milione, nel 1968 sale a 3 200 000, 4 700 000 nel 1969. Le ore di sciopero passano da 28 milioni nel 1967 a 50 milioni nel '68, a 232 milioni nel 1969¹³. Insieme al Movimento studentesco, la nascita di gruppi radicali a sinistra del Pci, come Lotta continua, Potere operaio, Avanguardia Operaia, il gruppo del Manifesto, testimoniava - oltre ad una inevitabile frammentarietà - la volontà di uscire dalle università, e cercare nella classe operaia una forza necessaria a portare avanti il progetto rivoluzionario. Tra il 1968 e il 1969 si concentrarono le principali battaglie nelle fabbriche italiane sotto la spinta impetuosa e spontanea dei lavoratori: Marzotto, Pirelli, Fiat, Zoppas, Zanussi, il Petrolchimico di Porto Marghera furono teatri di scontri, insieme agli scioperi proclamati nelle province meridionali (in primo luogo Latina e Taranto).

Vittorio Foa fu uno dei pochi dirigenti antifascisti a schierarsi con il movimento giovanile (che invece veniva condannato da suoi cari amici come Venturi e Mila denunciandone l'intolleranza, l'incultura, l'ideologismo)¹⁴, cercando sempre un dialogo con gli studenti e con i gruppi estremisti sorti in quegli anni. Pur guardando con favore il movimento studentesco, Foa sottolineava l'importanza del ruolo delle organizzazioni dei lavoratori. Scrive ne «Il Cavallo e la Torre»: «[...] mi trovavo in una posizione divisa: da un lato avrei voluto che il Psiup dimettesse i suoi paludamenti partitici e stesse coi giovani; dall'altro, come sindacalista, difendevo il sindacato contro gli stessi suoi giovani contestatori»¹⁵.

Già dalla primavera del 1968 nelle fabbriche si acuirono le critiche alla gestione sindacale, ai suoi rappresentanti, al Partito comunista, accusati di essere burocratizzati e inclini al compromesso; l'obiettivo degli operai era quello di scavalcare i corpi intermedi in nome di una rappresentanza diretta. Partendo dal "modello Pirelli", si diffusero ovunque i Comitati unitari di base (Cub) con grande partecipazione degli operai, con la conseguenza, inevitabile, di limitare il potere dei sindacati, assumendo - almeno in embrione - una forma simile ai consigli operai rivoluzionari. Un documento programmatico del giugno 1968 firmato dal Comitato unitario di base Pirelli critica l'accordo sul rinnovo contrattuale concluso dai sindacati, rendendo l'idea dello scontro sociale in atto:

¹³ G. Crainz, *Storia della Repubblica*, Donzelli, Roma 2016, pp. 144-45.

¹⁴ A. Graziosi, *Vittorio Foa e la sinistra italiana, 1933-2008*, p. 20, in «Il mestiere di storico», 2012.

¹⁵ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 285.

Riprendiamo la lotta

Sin dalla firma dell'ultimo contratto di categoria, forti gruppi di operai all'interno della Pirelli si sono resi conto di come i risultati contrattuali fossero del tutto inadeguati rispetto alla volontà dei lavoratori, alla capacità ed unità di lotta espressa nelle 72 ore di sciopero ed anche alla stessa piattaforma rivendicativa iniziale. È in questa fase che si è sentito più che mai urgente il bisogno di un collegamento permanente, di discussione e di lotta, tra tutti gli operai, tra i reparti, in tutta la Pirelli. È nato così il comitato unitario di base che già più volte è intervenuto in fabbrica e che ora cerca di far crescere l'organizzazione tra gli operai, fondata su una chiara comprensione dei problemi che abbiamo davanti e, soprattutto, su una prospettiva di lotta a breve e lungo termine [...]¹⁶.

Il comunicato del Comitato di base elencava le criticità di un contratto che aveva nel blocco dei salari, nell'accelerazione dei ritmi lavorativi, nelle condizioni nocive dei luoghi di lavoro barattate con l'indennità, nel mancato aumento degli organici, nel controllo delle lotte operaie all'interno degli organismi sindacali, i punti critici che caratterizzavano (secondo il comitato di base) una logica di sfruttamento capitalista molto più vasta¹⁷.

Nel 1969 si consumano le lotte più dure del movimento di studenti e operai che culmineranno in quello che viene definito *l'autunno caldo*. La lotta operaia per l'abolizione delle cosiddette "gabbie salariali", ovvero eliminare le differenze nei minimi salariali tra Nord e Sud, iniziò con gli scioperi scoppiati in molte province meridionali, cui seguì la solidarietà delle province del nord attraverso i loro scioperi a sostegno delle richieste di perequazione. Lo sciopero nazionale del 12 febbraio 1969 che ebbe una grande partecipazione su tutto il territorio nazionale, fece superare alle confederazioni sindacali quelle riserve che ancora avevano nei confronti di una grande lotta nazionale. Sotto la spinta di nuove ondate di scioperi decise direttamente dai lavoratori spesso contro la volontà dei loro dirigenti sindacali, sembrò aprirsi una crisi gravissima di rappresentanza delle tre confederazioni Cgil, Cisl, Uil che sembravano perdere terreno nei confronti di iniziative apertamente anti - sindacali dei gruppi politici di estrema sinistra. Veniva messa in discussione la rappresentanza operaia dei sindacati confederali, in nome di un'auto rappresentanza diretta della classe operaia all'interno della fabbrica che prevedeva un'assemblea e la figura del delegato

¹⁶ V. Foa, *Sindacati e lotte operaie (1943-1973)*, Torino, Loescher 1975, p. 166.

¹⁷ Ivi, pp. 166-70.

operaio¹⁸. È in questo quadro che si inserisce la polemica di Vittorio Foa con Adriano Sofri e Vittorio Rieser, esponenti del movimento studentesco. Su «Quaderni Piacentini» n. 38 del luglio 1969, Vittorio Rieser¹⁹, attaccava i sindacati, accusandoli di consociativismo con la Fiat:

[...] Il sindacato, per ragioni politiche, per non rompere le regole del «gioco politico democratico» con la Fiat, deve sì cercar sempre di far partire le lotte, ma deve anche fermarle presto, prima che queste lotte possano veramente ristabilire un rapporto effettivo, organizzato, tra operai e sindacato in fabbrica. [...] Generalizzare la lotta significa [...] sfruttare tutti gli elementi di carica antisindacale che esistono per dimostrare che il sindacato di fatto sta *tradendo la classe operaia*, che bisogna scendere in lotta da soli, esprimendo, subito, le proprie rivendicazioni²⁰.

Dunque secondo la linea che traccia Rieser, i sindacati venivano accusati dai manifestanti di essere strumenti di controllo politico contro le rivendicazioni più avanzate della lotta operaia, accontentandosi di concessioni parziali e differenziate che avrebbero di fatto diviso i lavoratori. L'accusa di Rieser era che quei sindacati, Fiom e Cgil in particolare, in pieno accordo con i padroni, cercavano di non far passare il principio dell'uguaglianza totale delle concessioni, che è un principio «estremamente pericoloso per i capitalisti, tanto più poiché corrisponde in questo momento ad un livello generale raggiunto dalla coscienza operaia, e quindi verrebbe davvero utilizzato immediatamente sul piano dell'organizzazione dell'unità operaia»²¹.

A fine agosto del 1969, Vittorio Foa, ancora un alto dirigente della Cgil, in un momento in cui sembrava che l'iniziativa dei gruppi estremisti potesse scavalcare l'organizzazione sindacale, criticava la loro presunzione di fare a meno di una realtà

¹⁸ Cfr. A. Dina, *Un'esperienza di movimento politico di massa: le lotte interne alla Fiat (fine giugno '68 – giugno '69)*, in "Classe", 1970, 2, pp. 133-50.

¹⁹ Vittorio Rieser, sociologo, tra i fondatori dei «Quaderni Rossi» e autore di importanti inchieste operaie negli anni Sessanta. Diventerà uno degli amici più cari di Foa. In <https://effimera.org/linchiesta-come-stile-di-militanza-in-ricordo-di-vittorio-rieser> si riporta un'intervista di Rieser uscita nel volume sull'operaismo *Futuro anteriore*: «...c'era la fase dell'assemblea studenti-operai, la nascita della sigla Lotta Continua, che inizialmente è nata non come sigla di un gruppo: mi ricordava Mario Dalmaviva che, a quanto pare, l'abbiamo inventata io e lui perché ogni giorno si faceva un volantino e, siccome le lotte si estendevano, una volta l'abbiamo titolato La Lotta Continua, dunque era un titolo descrittivo che poi è rimasto. Sofri poi si è impadronito di questo, ha rotto l'unità molto confusa dell'assemblea studenti-operai, ha costruito il suo gruppo e a quel punto io non l'ho seguito nel suo progetto.» G. Borio, F. Pozzi, G. Roggero, *Futuro anteriore. Dai "Quaderni rossi" ai movimenti globali: ricchezze e limiti dell'operaismo italiano*, DeriveApprodi, Roma 2002

²⁰ V. Rieser, *Cronaca delle lotte alla Fiat*, in «Quaderni Piacentini», 38, 1969, pp. 2-29 (corsivo mio)

²¹ Ibidem.

storica così importante e carica di solidarietà come la forza sindacale²². Nel suo lungo intervento uscito su «Problemi del socialismo», pur comprendendo le aspirazioni egualitarie che il movimento studentesco e quei gruppi estremisti esprimevano, Foa smontava alcune loro tesi, a partire dal fatto che la radicalizzazione delle posizioni operaie non era provocata dalle lotte del movimento studentesco e dei gruppi politici radicali, ma dalle contraddizioni oggettive che nascevano dallo sviluppo capitalistico²³. Questo aveva portato il sindacato su posizioni più avanzate, impegnandolo in un rapporto costante con i lavoratori per ogni decisione di lotta. Scrive Foa: «quando i gruppi escludono ogni possibile utilizzazione operaia del sindacato e considerano questa organizzazione come perduta per la classe operaia, essi sottovalutano la capacità di collegamento con le masse da parte del sindacato»²⁴. E, ancora, dopo aver difeso il ruolo del sindacato come funzionale alla lotta politica della classe operaia («nessun gruppo estremista e nessuna parte del movimento studentesco riuscirà [...] a gettare il sindacato nelle braccia dei capitalisti e dello Stato»)²⁵, l'esponente della Cgil affrontava il discorso più ampio del ruolo del sindacato che, secondo il pensiero delle frange più estremiste, diventava strumento di conservatorismo e sostegno al sistema:

Rieser e il movimento studentesco danno per scontato che il sindacato non possa essere strumentalizzato dagli operai e debba necessariamente sacrificare il proprio rapporto con le masse al rispetto delle regole del gioco. Dando così per risolto pregiudizialmente quello che è oggetto di aspra lotta, Rieser non fa solo dello schematismo settario, ma fa una precisa scelta politica, quella della riduzione della lotta politica all'azione sindacale in fabbrica, che sola giustificerebbe la scelta di «cambiare il sindacato». Non si spiega altrimenti il fatto che il movimento studentesco e i gruppi che fanno capo a «La Classe»²⁶ considerino il sindacato come il solo vero nemico e che non siano affatto turbati poiché identificano senza sforzo padroni e sindacati²⁷.

²² Cfr. V. Foa, *Questo Novecento*, cit., pp. 307 sgg.; V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 285.

²³ V. Foa, *La cultura della Cgil*, Einaudi, Torino 1984, p. 273.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ivi*, p. 275.

²⁶ "La Classe", il giornale "delle lotte operaie e studentesche" durò tre mesi con tredici numeri usciti tra il maggio e l'agosto del 1969. Ebbe tuttavia una grossa importanza, collocandosi in una fase politica cruciale: i temi che vengono trattati vanno dal rifiuto del lavoro all'organizzazione dell'autonomia operaia passando per le lotte alla Fiat. Dopo l'estate il giornale cessò le sue pubblicazioni e confluisce nella fondazione di Potere Operaio.

²⁷ V. Foa, *La cultura della Cgil*, cit., p. 275

Criticava Vittorio Foa lo strenuo difensivismo dei gruppi estremisti dello spontaneismo, la mancanza di organizzazione della lotta, l'incapacità di tenere unita la classe operaia, l'assenza di una strategia «Essi hanno fatto piazza pulita di tutte le mediazioni, e non solo di quelle istituzionali, fra le classi, ma anche di quelle interne alla classe operaia, che sono decisive per la sua unificazione ai fini rivoluzionari e che si realizzano con l'organizzazione», accusando il movimento studentesco di essere diventato «[...] avanguardia, per essersi separata dalla sua massa, si è fatta aristocrazia, e dittatura di una "intelligenza" che è privilegio di classe»²⁸. La chiusura del suo intervento è dedicata all'impegno del sindacato di affrontare la radicalizzazione dello scontro sociale con l'unità della classe operaia contro chi cerca di dividerla, portando la lotta a livello di iniziativa politica di massa²⁹.

1.3 Praga '68 e il dibattito a sinistra

La stagione riformista in Cecoslovacchia che parte già nel gennaio del 1968 con l'elezione di Alexander Dubček alla guida del Partito comunista cecoslovacco, per poi concretizzarsi, seppur all'interno del sistema socialista, in un pluralismo economico e politico, nella presenza di sindacati e nell'introduzione della libertà di stampa, veniva salutata con un certo sostegno da parte di testate legate al Psu, come «Mondo Operaio», fondato da Nenni nel 1948, su cui il socialista Luciano Vasconi scriveva nel gennaio del 1968:

C'è soprattutto, in questo caso, l'ambizioso progetto di creare a Praga un modello di comunismo compatibile con le tradizioni democratiche dell'Occidente europeo, l'unico modo, per i comunisti cecoslovacchi, di ritrovare la fiducia della loro opinione pubblica. [...] a Praga si vuol dimostrare che la riforma economica non presuppone la rinuncia alla pianificazione di Stato, e ciononostante consente l'adesione delle masse popolari, in un paese che, a differenza della Russia, aveva tradizioni democratiche e strutture industriali più affini all'Occidente che all'Oriente. Resta da vedere se Praga riuscirà a vincere una scommessa del genere, interessante comunque la si giudichi (velleitaria o fondata)³⁰.

Ferruccio Parri su «L'Astrolabio», rivista che dirigeva, a proposito della situazione cecoslovacca, scriveva - nell'aprile del '68 - che «una crisi economica grave risentita da

²⁸ Ivi, p. 281.

²⁹ Ivi, p. 282.

³⁰ L. Vasconi, *Il «colpo» di Praga*, «Mondo Operaio», gennaio 1968.

larga parte del paese ha rapidamente inasprito la lotta contro le resistenze accanite del vecchio regime responsabile del profondo e complesso malessere del paese»³¹, indicando in una stratificazione sociale più diversificata, in un'economia più complessa e in una ricca vita intellettuale quelle peculiarità che a Praga avevano trasformato una crisi economica in una crisi politica³². E se tante speranze si accendevano tra i socialisti italiani che credevano in quella forma di *socialismo dal volto umano* che proveniva dal progetto di Dubček e compagni, era anche perché – probabilmente – sentivano la mancanza di modelli di riferimento in Italia, in cui iniziavano a vedere il fallimento dell'unione voluta da Nenni e Saragat che sarebbe poi sfociata nell'insuccesso elettorale di maggio 1968³³. Sarà interessante notare quanto scriveva Giovanni Sabbatucci a proposito del Partito socialista italiano in quegli anni successivi alla scissione del Psiup, come di un partito che, seppur collaborando al governo con la Dc, continuava ad avere una maggioranza (e non solo la sinistra lombardiana) che

[...] continuò a riconoscersi in una piattaforma ideologica che si muoveva ancora entro i confini dell'ortodossia marxista, che poneva come fine dell'azione socialista il superamento del sistema capitalistico e dello stesso «Stato borghese», che considerava degne di essere perseguite solo le riforme «di struttura», quelle cioè volte a scardinare e a modificare sia pur gradualmente il sistema economico e sociale vigente [...]»³⁴.

Un partito, il Psu, che il quel momento viveva una crisi di identità, tra l'impostazione marxista della sua componente socialista e il sostegno ai governi democristiani. Una sostanziale incapacità di creare un progetto politico³⁵ da presentare all'Italia, che porterà, di lì a poco, alla conclusione di quella sfortunata esperienza di alleanza tra socialisti e socialdemocratici³⁶.

Diverso il discorso che possiamo fare per il Psiup, il partito massimalista e operaista nel quale spiccavano figure come Vittorio Foa, Lelio Basso, Emilio Lussu. Di fronte alle scelte compiute dal Partito comunista cecoslovacco, il *Partito socialista*

³¹ F. Parri, *L'Astrolabio*, 7 aprile 1968, p. 22.

³² Ibidem.

³³ Nelle elezioni politiche del maggio 1968 il Psu (Psi-Psdi unificati) prese il 14,48% alla Camera dei Deputati contro il 39,12% della Dc e il 26,90 del Pci.

³⁴ G. Sabbatucci, *Il riformismo impossibile. Storie del socialismo italiano*. Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 113-114. La citazione è riportata in nota in: F. Anghelone, L. Scoppola Iacopini, *Praga 1968. La Primavera e la sinistra italiana*, Bordeaux, Roma 2014, p. 52. Cfr. su questo P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal Dopoguerra a oggi* cit., p. 379, che è di tutt'altro avviso: «I socialisti, ormai, erano definitivamente un partito di governo, le riforme di struttura era state dimenticate da tempo [...]».

³⁵ F. Anghelone, L. Scoppola Iacopini, *Praga 1968. La Primavera e la sinistra italiana*, cit., p. 53.

³⁶ Con l'uscita della componente socialdemocratica nel 1969.

italiano di unità proletaria manteneva un atteggiamento di reticente equidistanza. Quando nel maggio 1968 sembrava si fosse raggiunto un faticoso compromesso fra Mosca e Praga, il settimanale del Psiup «Mondo Nuovo» inneggiava alla ritrovata unità dei paesi socialisti, facendo del sarcasmo su «tutti gli inviati speciali della grande stampa indipendente italiana che non hanno neppure mascherato la loro delusione per la mancata invasione del Paese»³⁷.

Diverso l'atteggiamento del Pci di fronte a quel «programma d'azione» in cui nell'aprile del 1968 il Pcc annunciava l'avvio della «Primavera di Praga». Tra gli altri provvedimenti previsti assumevano una certa rilevanza l'ampliamento delle libertà individuali (di parola, di religione, di stampa), la proclamazione dell'indipendenza della magistratura, il riconoscimento della piena autonomia del mondo della cultura. Erano tutti provvedimenti che andavano nella direzione di quel processo riformatore a cui cominciavano a guardare molte componenti del movimento comunista internazionale. Anche il Partito comunista italiano era tra queste, se già nel 1964 con il *Memoriale di Yalta*, Togliatti individua il nesso ineludibile tra la libertà democratica interna al socialismo e l'unità del movimento rivoluzionario mondiale, ritenendo esaurite le giustificazioni dell'impianto militarizzato che aveva governato i rapporti interni tra i partiti comunisti. C'era la necessità di elaborare una via al socialismo diversa da quelle realizzate nei paesi del blocco sovietico, e su questo terreno erano chiamati a rispondere soprattutto i partiti comunisti del mondo occidentale.

Il gruppo dirigente comunista segue con attenzione il «nuovo corso cecoslovacco», e già in un intervento al Comitato centrale, pubblicato su l'Unità del 28 marzo 1968, il segretario Luigi Longo dirà: «Noi pensiamo che bene hanno fatto i compagni che dirigono ora il Partito comunista cecoslovacco a prendere essi stessi l'iniziativa e la direzione del movimento, adottando precise misure di rinnovamento e di democratizzazione [...]»³⁸. Nelle conclusioni egli esprime apprezzamento e fiducia nei confronti dei cecoslovacchi, invitandoli a proseguire con coraggio per superare le «[...] remore che ancora si frappongono ad uno sviluppo pieno della democrazia socialista»³⁹, dunque un Partito comunista italiano che si sentiva di condividere l'esperienza del Pcc, anzi ne usciva rafforzata la convinzione di seguire la «via italiana al socialismo» in piena autonomia e libertà. Non è stato un caso se la prima intervista

³⁷ P. Ardeni, *Praga. Una invasione mancata*. «Mondo Nuovo», 19 maggio 1968 citato in A. Agosti, *Il partito provvisorio, Storia del Psiup nel lungo Sessantotto italiano*, Laterza, Roma-Bari 2013, p. 170.

³⁸ L. Longo, *È ora di cambiare*, rapporto alla sessione di Cc e Ccc del Pci del 27-28 marzo 1968, in «l'Unità», 28 marzo 1968, riportato da A. Höbel, *Il Pci, il '68 cecoslovacco e il rapporto col Pcus*, in *Studi Storici*, vol. 42, no. 4, 2001, pp. 1147.

³⁹ *Ibidem*.

a Dubček su un giornale straniero uscì sull'Unità il 31 marzo del 1968. Il segretario generale del Pcc metteva a fuoco i passaggi più significativi verso la «democrazia socialista», sottolineando l'importanza del ritorno di un ruolo attivo dei sindacati⁴⁰ ed esprimendo apprezzamento per i giudizi espressi dal Pci sugli avvenimenti cecoslovacchi.

A testimonianza del sostegno del Partito comunista italiano al nuovo corso cecoslovacco, venne organizzato un incontro a Praga il 6 maggio tra Longo e Dubček che si concluse con un comunicato congiunto il cui Longo esprimeva «la solidarietà dei comunisti italiani con la coraggiosa lotta dei comunisti cecoslovacchi per la difesa e il potenziamento del socialismo nel loro paese, per un pieno sviluppo della democrazia socialista [...]»⁴¹, una dichiarazione netta di forte sostegno del Pci al processo riformatore cecoslovacco, una posizione che privilegiava la *via nazionale al socialismo* e il ruolo peculiare dei partiti comunisti nel mondo occidentale, senza peraltro mettere in discussione la collocazione internazionale a fianco dell'Unione Sovietica. Una posizione di solidarietà alla Cecoslovacchia - ribadita dal segretario Longo anche nei mesi successivi – che non arrivò mai ad una rottura aperta con il Pcus: era ferma la convinzione che alla fine l'Urss avrebbe accettato l'idea di lasciare una certa autonomia ad ogni partito comunista. Ma questa previsione fu presto smentita dai fatti, quando il 21 agosto 1968 i carri armati delle truppe del Patto di Varsavia entrarono a Praga.

La Direzione del Pci, riunita il 23 agosto 1968, approvò – all'unanimità – una risoluzione che, oltre a esprimere «grave dissenso», definiva «ingiustificato» l'intervento militare sovietico che violava l'indipendenza di uno Stato sovrano, chiedendo l'immediato ritiro delle truppe, e il ritorno di Dubček e gli altri leader alle loro funzioni⁴². La sessione del Comitato Centrale del Pci del 28 agosto si chiude con una dichiarazione che, oltre a confermare la solidarietà agli esponenti del Pcc, riafferma l'autonomia nell'elaborazione di una via italiana al socialismo come elemento irrinunciabile della propria presenza nel movimento comunista e antimperialista e ribadisce che il Pci porterà avanti forme di collaborazione con le forze

⁴⁰ Le parole di Dubček su questo punto sono chiare: «[...] i sindacati stessi troveranno da soli, ben presto, un nuovo, degno posto nella nostra vita pubblica, sia come difensori degli interessi dei lavoratori, sia come loro portavoce nella direzione delle nostre aziende [...] Si può prevedere che gli stessi organismi sindacali sapranno trovare, in base alla volontà dei loro iscritti, un posto non formale nel paese e nella sua economia», in G. Boffa, *Intervista a Dubček*, «l'Unità», 31 marzo 1968.

⁴¹ È un passaggio molto netto del comunicato congiunto riportato in A. Höbel, *Il Pci, il '68 cecoslovacco e il rapporto col Pcus*, cit., pp. 1148.

⁴² La riprovazione dell'intervento militare si fonda sul dovere internazionalista di una chiara *assunzione di responsabilità*, risoluzione della direzione del Pci, 23 agosto 1968, in A. Höbel, *Il Pci, il '68 cecoslovacco e il rapporto col Pcus*, cit., p. 1156.

di sinistra, democratiche e socialiste in Italia e in Europa occidentale per arrivare al superamento dei blocchi⁴³. Dopo il «grave dissenso», il Pci si muove nella direzione di ricucire, rinegoziandolo, il rapporto col Pcus. Lo fece peraltro riaffermando in modo netto l'indipendenza dei singoli partiti comunisti nella costruzione di società socialiste seguendo strategie autonome dall'Urss. Agli attacchi che provenivano dai dirigenti comunisti della Sed che criticavano l'elaborazione politica e culturale del Pci accusandolo di allontanarsi, in nome di «autonomia» e «diversità», dal modello base del socialismo, Enrico Berlinguer, vicesegretario nazionale del partito comunista italiano, rispondeva su «Rinascita»:

La concezione secondo cui nei vari paesi si dovrebbe applicare in modo più o meno creativo il modello sovietico non solo è stata sempre estranea al pensiero di Lenin, ma è in contraddizione oggi con i dati della realtà che indicano invece una varietà crescente e una grande originalità anche nelle vie e forme della edificazione delle società socialiste. Rilevare e sottolineare questo dato [...] significa però riconoscere anche nella costruzione di società socialiste la legittimità e anzi l'assoluta necessità storica e politica delle vie più diverse e originali. [...] L'opinione che noi abbiamo sempre espresso su questo punto è che una delle condizioni essenziali per garantire questo risultato è il rispetto assoluto e rigoroso dei principi della sovranità, uguaglianza dei diritti e non ingerenza nei rapporti fra gli Stati socialisti⁴⁴.

Questa linea di dissenso e critica del Partito comunista italiano sulla repressione della Primavera di Praga fu tenuta anche nei mesi successivi, ma non scioglieva l'insieme delle questioni politiche ed economiche che i riformatori del Pcc avevano posto. Nell'incontro di metà novembre del 1968 a Mosca tra una delegazione del Pci e il Pcus, Berlinguer - che guidava la delegazione - confermò aperta contrarietà alla linea della «sovranità limitata» espressa da Brežnev, ritenendola una palese negazione dei principi di autonomia e indipendenza, ma nel comunicato ufficiale congiunto si esprimeva la «piena volontà di lavorare insieme per la pace, la democrazia, il socialismo»⁴⁵.

⁴³ Per i comunisti italiani il superamento dei blocchi voleva dire il contemporaneo scioglimento dell'alleanza atlantica e del Patto di Varsavia. Per il dibattito interno al Comitato Centrale e le diverse posizioni vedi «l'Unità», 31 agosto 1968.

⁴⁴ E. Berlinguer, *Autonomia e diversità: condizioni per un effettivo internazionalismo*, «Rinascita», n. 42, 25 ottobre 1968.

⁴⁵ Comunicato congiunto sui colloqui a Mosca tra due delegazioni del Pcus e del Pci, 15 novembre 1968, riportato in F. Anghelone, L. Scoppola Iacopini, *Praga 1968. La Primavera e la sinistra italiana*, cit., p. 202.

Ancor più netta fu la reazione del Psu di fronte all'intervento dei carri armati sovietici che andavano a reprimere le conquiste riformatrici della Primavera di Praga. Il comunicato ufficiale della direzione nazionale del Psi del 21 agosto 1968 condanna senza mezzi termini gli sviluppi drammatici della situazione in Cecoslovacchia:

La Direzione del Psi esprime sdegno e condanna per i drammatici sviluppi della situazione in Cecoslovacchia che, con la eliminazione, evidentemente imposta dalla forza occupante, dalla guida del Partito comunista cecoslovacco di Dubček, protagonista del processo di liberalizzazione del suo Paese e di nuovi rapporti di collaborazione economica e culturale anche con paesi fuori dal blocco comunista, tende a distruggere il nuovo corso che aveva suscitato tante speranze. [...] Il Psi, mentre esprime fraterna solidarietà al popolo cecoslovacco e alle sue avanguardie operaie e studentesche in lotta per la difesa di quei valori di libertà e dignità umana, [...] rivolge un appello a tutte le forze democratiche e popolari del Paese perché si associno all'azione di condanna di questi intollerabili atti di sopraffazione, che rendono sempre più difficile l'instaurazione di un dialogo per la ricerca della distensione e della convivenza tra i popoli, obiettivo permanente dell'azione socialista per la pace⁴⁶.

Oltre a una condanna netta da parte di molti esponenti del Psu sull'umiliazione subita dalla Cecoslovacchia ad opera dei sovietici e degli Stati aderenti al Patto di Varsavia pari a quella subita dopo gli accordi di Monaco nel '38, sull'intervento militare che rischiava di rivelarsi una sconfitta disastrosa per tutto il movimento operaio mondiale, non furono poche le voci di area socialista che attaccavano le prudenti dichiarazioni di *dissenso* del Pci di Longo. Scrive il direttore Gaetano Arfé sul numero di «Mondo Operaio» di agosto-settembre 1968 che «dai comunisti non abbiamo avuto un apprezzabile [...] atto di dissociazione della iniziativa sovietica e di riprovazione di essa [...] che non sia quella verbale e inconsistente dell' "errore"» sottolineando il loro rifiuto di allontanarsi da «quella concezione anacronistica e acritica dell'internazionalismo come di solidarietà con l'Urss»⁴⁷. La discussione politica sulla reazione sovietica alla *Primavera* entrò anche nelle aule parlamentari e, tra gli altri, l'intervento più rilevante, al fine di definire la posizione del Psu, fu quello di Nenni, il quale evidenziava come quell'aggressione:

non trova giustificazione alcuna nel diritto delle genti e nel diritto internazionale
[...] Gli avvenimenti cecoslovacchi ruotano attorno a quella che alla Commissione

⁴⁶ F. Anghelone, L. Scoppola Iacopini, *Praga 1968. La Primavera e la sinistra italiana*, cit., p. 266.

⁴⁷ G. Arfé, *Motivi di dibattito e prospettive di azione*, «Mondo Operaio», agosto-settembre 1968.

degli esteri io chiamai *eresia della libertà*, cioè alla lotta sorda di quel popolo per la libertà, la quale, onorevoli colleghi, non è proletaria né borghese, ma è soltanto umana, contro ogni forma di oppressione; ruotano attorno al tentativo, oggi comune a molti paesi e partiti comunisti, di ricercare un sistema di potere alla cui base ci sia il popolo e non gli apparati burocratici, polizieschi o militari⁴⁸.

E il vecchio leader socialista concludeva il suo intervento sull'importanza politica dell'unità europea che avrebbe dovuto colmare «i vuoti dell'attuale organizzazione dei rapporti internazionali soggetti alla nefasta influenza della *Realpolitik*, di quanti cioè, in mancanza d'altro, si affidano all'egemonia delle maggiori potenze atomiche e accettano come un fatto compiuto e permanente la divisione del mondo in due zone di influenza»⁴⁹.

La posizione del Psiup più filosovietica del Pci, in special modo sulla questione della *Primavera*, testimonia il prevalere di una rigidità ideologica su istanze libertarie, anche di matrice operaista, che segnò – di lì a qualche anno – la sua fine. Un atteggiamento degli psiuppini fortemente stigmatizzato da Nenni, che confidava nel dissenso di personaggi di notevole levatura come Basso e Foa dalla linea ufficiale. A testimonianza delle difficoltà del Psiup di condannare in modo esplicito l'invasione sovietica in Cecoslovacchia, riportiamo il comunicato ufficiale della Direzione del Psiup pubblicato sul n. 33 di «Mondo Nuovo», il 25 agosto 1968:

L'intervento sovietico e di altri paesi del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia è un fatto drammatico, che ha origini remote e complesse nel ritardo e nelle contraddizioni con i quali sono stati affrontati dal mondo socialista i temi e i problemi della democrazia socialista, dello sviluppo economico e dell'internazionalismo operaio [...]. In Cecoslovacchia tale ritardo ha causato una serie di problemi che hanno investito lo Stato, la società e il partito in forme acute, che il nuovo corso ha cercato di risolvere in una situazione interna ed internazionale sempre più difficili, nelle quali hanno operato oltre a forze genuinamente socialiste anche altre non interessate allo sviluppo autonomo e democratico del socialismo cecoslovacco, e che miravano al contrario a dargli uno sbocco tecnocratico e nazionalista. La Direzione del Psiup ritiene che in questa situazione occorresse uno sforzo comune del movimento operaio e dei paesi socialisti, conforme all'internazionalismo operaio, per affrontare i problemi della Cecoslovacchia [...] che non possono essere risolti né con la difesa del vecchio corso, accentratore e burocratico, né con l'abbandono alla spontaneità. La Direzione del Psiup non conosce le cause che hanno fatto precipitare la situazione [...]

⁴⁸ Atti Parlamentari, V Legislatura 1968-1972, Camera dei deputati, discussioni in assemblea. Seduta del 29 agosto 1968, pp. 1063-1068.

⁴⁹ Ibidem.

tuttavia essa ritiene che allo stato attuale delle cose, l'intervento militare in Cecoslovacchia non risolve ma renda più difficile la soluzione positiva dei problemi di fondo che sono all'origine dell'attuale crisi interna cecoslovacca e nei rapporti fra paesi socialisti. [...] soltanto una linea coerente all'internazionalismo operaio, può avviare a soluzione positiva anche la crisi cecoslovacca. Occorre una strategia comune al mondo socialista, che rispetti l'autonomia e tenga conto delle diversità delle situazioni e delle condizioni di ciascun paese socialista e di ciascun movimento operaio, per il perseguimento degli obiettivi comuni dell'edificazione e del rafforzamento del socialismo e della lotta contro l'imperialismo. La Direzione del Psiup denuncia ogni manovra provocatoria e propagandistica del governo italiano e degli altri governi capitalistici tendente ad aggravare la situazione internazionale, a seguito degli avvenimenti cecoslovacchi, o rivolta a legittimare la recrudescenza in atto dell'aggressione imperialista, che si manifesta con la nuova scalata nel Vietnam e con il rilancio dell'atlantismo. [...]»⁵⁰.

Non un accenno di critica all'Urss, si parla di «intervento» e non di «invasione», una posizione ancora una volta prudente e ambigua del Psiup nei confronti delle responsabilità sovietiche, in cui non c'è condanna netta («l'intervento militare in Cecoslovacchia non risolve ma rende più difficile la soluzione positiva dei problemi di fondo»), una timida difesa dell'autonomia di ciascun paese («che rispetti l'autonomia e tenga conto delle diversità delle situazioni e delle condizioni di ciascun paese socialista») per poi rilanciare l'anti americanismo di fondo, con un attacco alle altre forze politiche che avevano mostrato solidarietà nei confronti dei riformisti del Pcc:

Chi è responsabile dell'intervento diretto o indiretto nel Terzo Mondo, del tentativo di genocidio nel Vietnam, chi solidarizza con l'imperialismo americano non può far propri i principi di democrazia e di diritto internazionale per solidarizzare oggi con il governo cecoslovacco. Spetta al movimento operaio internazionale portare avanti congiuntamente una battaglia per la democrazia socialista e per l'internazionalismo operaio⁵¹.

Il comunicato confermava una concezione radicale e massimalista del Psiup relegandolo, inevitabilmente, ad un ruolo di opposizione più a sinistra del Pci. Dobbiamo peraltro registrare come fatto di rilievo, e comunque politicamente influente, il comprovato finanziamento di Mosca alle attività del Psiup che, in quei mesi, proprio di fronte ad una posizione più critica del Pci, poteva vedere rafforzato il

⁵⁰ *Comunicato della Direzione del Psiup sui fatti di Cecoslovacchia*, «Mondo Nuovo», 25 agosto 1968.

⁵¹ *Ibidem*.

suo legame con l'Urss e sperare in maggiori aiuti economici da parte sovietica. Dopo il comunicato del 21 agosto, si aprì un dibattito all'interno delle sezioni del partito, tra dirigenti, militanti, esponenti delle federazioni locali. Non furono poche le voci dissonanti che, a vari livelli, criticarono la posizione ufficiale del Psiup e della segreteria Vecchietti, esponente dell'ala filosovietica. Secondo la versione ufficiale il comunicato venne approvato all'unanimità, da notare però che Luciano Lama in una riunione della Direzione del Pci del 23 agosto affermò che una minoranza nel Psiup votò contro. Tra coloro che criticarono duramente il comunicato vi furono, oltre a Basso, anche Libertini, Giovannini e Foa⁵². Vittorio Foa, esponente dell'ala operaista, già la mattina del 21 agosto, aveva firmato un duro comunicato della Cgil, che vale la pena riportare:

La segreteria della Cgil, si dichiara nettamente contraria all'intervento delle forze armate del Patto di Varsavia nella Repubblica socialista cecoslovacca. L'inammissibile intervento militare, oggettivamente diretto a sostegno della vecchia burocrazia, non può che frenare il processo di sviluppo delle forze rivolte alla ricerca di un genuino rafforzamento della società socialista nella democrazia, e rischia di rafforzare invece all'interno di quel Paese le minoranze antisocialiste, e più in generale favorisce di fatto atteggiamenti provocatori delle forze imperialiste. In questo grave momento la Cgil è cosciente di seguire fedelmente la linea di solidarietà internazionale di difesa della pace e della indipendenza dei popoli a cui essa si è sempre ispirata. La Cgil esprime ai lavoratori e ai sindacati cecoslovacchi la solidarietà dei lavoratori italiani e auspica che la situazione possa trovare una soluzione nel pieno rispetto della autonomia del popolo cecoslovacco⁵³.

In un discorso in sede di partito Foa mostra tutto il suo senso critico contro schemi ideologici imposti, dichiarando che l'amicizia verso l'Urss «non si misura con l'obbedienza servile, ma con l'aperta e fraterna critica positiva», per poi ribadire, in modo ancor più esplicito nel dibattito interno del Psiup:

Noi giudichiamo negativamente l'intervento militare in Cecoslovacchia perché in questo caso esso non è il prolungamento di una lotta rivoluzionaria, ma l'espressione limite di una gestione amministrativa, e quindi autoritaria, della società socialista [...]. Penso perciò che l'intervento militare a Praga sia il sintomo di una debolezza, di un pericolo crescente. [...] Nel 1968 l'Europa è stata sconvolta da movimenti che hanno esaltato il momento dell'autogestione delle lotte, non solo nel senso dell'autonomia

⁵² Lo riporta in nota A. Agosti, *Il partito provvisorio*, cit., p. 177.

⁵³ Il comunicato della Cgil viene riportato, tra gli altri, sul quotidiano del Psi-Psdi unificati, l'«Avanti!», 22 agosto 1968.

dello Stato, dai padroni e dalle varie mediazioni burocratiche, ma anche nel senso di unità teorico-pratica, di costruzione diretta di un potere da parte delle masse. Questa linea è l'opposto dell'intervento armato⁵⁴.

E concludeva con un monito, dichiarando che l'amicizia verso l'Urss «non si misura con l'obbedienza servile, ma con l'aperta e fraterna critica positiva»⁵⁵. Si muoveva sullo stesso piano anche l'intervento di Pino Ferraris, altro esponente dell'ala sinistra e segretario della sezione torinese del Psiup, che definiva «limitato» e «debole» il primo comunicato della Direzione per la mancanza di un giudizio negativo sul taglio politico generale dei sovietici nei fatti di Cecoslovacchia, sottolineando come «la libertà cessa di essere un valore borghese per diventare la forma essenziale in cui si manifesta la lotta di classe più dura e avanzata»⁵⁶; mentre Libertini ammoniva: «stiamo attenti compagni, non siamo al di là di una parentesi, non è un episodio, stiamo all'inizio di un vasto processo, o sappiamo tenere la barra del timone tutti insieme o la barca va a picco». Su questo punto è importante conoscere l'opinione, spesso divergente dalla linea ufficiale del Psiup, di un'altra figura dal grande spessore politico come Lelio Basso. Il leader socialista, dopo aver condannato l'intervento militare dei paesi del Patto di Varsavia come *contrario* alla volontà del popolo cecoslovacco, e definito quell'azione duramente repressiva come «una sconfitta del movimento operaio internazionale», affermava che «la caratteristica principale del *nuovo corso* cecoslovacco era che esso partiva dal basso, non soltanto dagli intellettuali, ma dalla stessa base del partito e dalla classe operaia [*cosicché*] frenando il processo di rinnovamento [...] si rischia di rendere più difficile e pericoloso il passaggio – inevitabile – a un regime di democrazia»⁵⁷. Da notare che Lelio Basso lasciò, di lì a poco, la presidenza del Psiup per divergenze sulla situazione di Praga. E Libertini, altro rappresentante dell'ala radicale del Psiup, che già aveva giudicato «utili» le riforme economiche introdotte a Praga già nel gennaio 1967, manifesterà solidarietà morale e politica al segretario del Pci Longo, sottolineando, in quella complessa situazione internazionale, la sua «fermezza nel difendere alcuni principi, senza i quali non è possibile costruire un autentico internazionalismo»⁵⁸.

⁵⁴ Sono le parole di Vittorio Foa intervenuto nella Direzione del Psiup all'indomani della repressione sovietica a Praga, in «Mondo Nuovo», 22 settembre 1968, p. 7.

⁵⁵ Ibidem.

⁵⁶ Ivi, p. 14.

⁵⁷ Ivi, p. 10, corsivo mio.

⁵⁸ Lettera privata scritta da Lucio Libertini a Luigi Longo, riportata in A. Agosti, *Il partito provvisorio*, cit., p. 183.

Interessante notare come molti esponenti della sinistra del Psiup tra cui Foa, Libertini, Tagliazucchi, votarono quella risoluzione del Comitato Centrale con riserva, appoggiando le dichiarazioni di Pino Ferraris:

Non è chiaro nella risoluzione il rapporto tra il giudizio negativo sull'intervento militare in Cecoslovacchia e la persistente struttura burocratica nella gestione del socialismo, problema che investe i rapporti tra partito e classe, e da cui dipende la corretta risoluzione delle contraddizioni che emergono nel processo di sviluppo delle società socialiste⁵⁹.

A conclusione del secondo congresso del Psiup di fine dicembre 1968, la relazione del segretario Vecchietti confermava la linea filosovietica, la lotta contro i gruppi imperialisti americani, la necessità per l'Italia di uscire dalla Nato, la vicinanza alle lotte operaie e studentesche. Non una parola, non un riferimento all'invasione dei carri armati sovietici a Praga, nessuna critica al processo di normalizzazione in atto in Cecoslovacchia⁶⁰. Ancora una volta, di fronte a un processo di conservatorismo anti libertario di quello che veniva definito il «partito operaio», i leader più importanti dell'ala radicale votarono con riserva il testo finale della segreteria. Ancora una volta una dura critica venne dalle parole di Lelio Basso:

[...] La direzione del partito non ha rinnovato in questi anni, come sarebbe stato necessario, la dottrina, la strategia, e l'organizzazione, e probabilmente non ha visto che i rapidi mutamenti della società capitalista esigono anche mutamenti nella strategia del movimento operaio. [...] Questa nuova classe operaia riscopre il socialismo, come garanzia del libero sviluppo della persona, contro l'autoritarismo, e rifiuta i modelli esistenti di socialismo, come i modelli di partiti ancora intrisi di burocratismo e dogmatismo. Il Psiup non va esente da questi difetti, e perciò anch'esso è stato superato dalle lotte⁶¹.

E, pur esprimendo voto favorevole alla segreteria, Vittorio Foa dichiarò il suo dissenso soprattutto per la posizione del Psiup nella politica internazionale: «una politica socialista comporta una concezione internazionalistica che ha come punto di riferimento non gli stati socialisti ma le classi e le forze sociali» concludendo il suo intervento con un appello affinché il partito operaio potesse aprirsi alle forze nuove del movimento⁶². Come si evince da questi interventi sono evidenti certe differenze di

⁵⁹ *Dichiarazioni di voto*, «Mondo Nuovo», 22 settembre 1968.

⁶⁰ «Mondo Nuovo», 29 dicembre 1968.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² *Dichiarazione di voto di Foa*, «Mondo Nuovo», 29 dicembre 1968.

giudizio, soprattutto da parte di esponenti dell'ala operaista del Psiup che, non solo condannavano l'intervento militare, ma mettevano in discussione l'apparato centralistico sovietico, il modello socialista imposto da Mosca agli altri stati indipendenti, il rapporto del Pcus con le lotte operaie. Questo comportò difformità non solo nei confronti della linea ufficiale del partito rappresentata dalla posizione filosovietica del segretario Vecchietti, ma anche in relazione ai rapporti con il Pci, e alle posizioni più nette prese dai comunisti italiani nel condannare l'intervento militare dei sovietici a Praga⁶³. L'atteggiamento ambiguo del Psiup che, nei mesi successivi, sembrò via via radicarsi su posizioni massimaliste, sempre più lontane dalla difesa di «quel socialismo dal volto umano» che aveva ridato speranze a molti intellettuali, studenti e operai cecoslovacchi, è testimoniato anche dal modo in cui viene argomentata su «Mondo Nuovo» la notizia del suicidio di Jan Palach nel gennaio del 1969: poche righe in cui il redattore Lannutti sembra dar credito alle ipotesi di responsabilità dei servizi segreti occidentali⁶⁴. E sarà lo stesso Vecchietti, nell'aprile del 1969 a sancire definitivamente l'appoggio degli psiuppini alla nuova fase di normalizzazione imposta dall'Unione sovietica a Praga, confermata anche dalla fiducia a Husák, nuovo segretario imposto da Mosca, che prese il posto di Dubček:

Ritengo che il rinnovamento aperto dal gennaio non possa [...] ricalcare i modelli della democrazia parlamentare, che oltretutto è in crisi ovunque, e rifarsi al nazionalismo e alle misure «liberalizzatrici» in economia. Sarebbe una risposta sbagliata ai gravi errori ideologici, politici ed economici del lungo periodo cecoslovacco. Non era un indirizzo giusto nella primavera del '68, come i fatti hanno confermato, e tanto meno può esserlo oggi⁶⁵.

Un Psiup che si avviterà su posizioni sempre più ostili nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti di Israele, confermando pieno sostegno alle lotte dei palestinesi e al popolo vietnamita. Altro elemento caratterizzante la politica del Psiup in quegli anni era un acceso sentimento contro istituzioni come la Nato, visto come strumento dell'imperialismo americano. Appare evidente l'assenza, almeno nelle linee ufficiali, di una analisi critica nei confronti di quelle forme di «socialismo reale» che si andavano realizzando nei paesi dell'Europa orientale, così lontane dal mito della «democrazia

⁶³ Qualche anno dopo, quando precipita la crisi del Psiup, Foa e Ferraris continueranno l'esperienza politica nel nuovo soggetto politico del Pdup; mentre molti esponenti della sinistra Psiup entreranno nel Pci.

⁶⁴ G. Lannutti, *Praga. Drammatica situazione*, «Mondo Nuovo», 26 gennaio 1969.

⁶⁵ Intervento di T. Vecchietti, «Mondo Nuovo», 27 aprile 1969.

socialista» che aveva ispirato il pensiero di molti intellettuali della sinistra radicale del Psiup.

Vittorio Foa, importante sindacalista Cgil e uno dei leader della sinistra Psiup, aveva già partecipato alla dolorosa riunione clandestina del consiglio di fabbrica della Skoda, e già nel 1966 era stato mandato dalla Cgil a studiare la situazione Cecoslovacca «cogliendo lo stretto rapporto fra bisogno di riforma e bisogno di libertà»⁶⁶. Foa nel suo libro «Il Cavallo e la Torre», edito nel 1991, definisce «ambigua» la posizione del Psiup di fronte all'invasione sovietica:

L'ambiguità del Psiup era ancora più grave per il fatto che essa non suonava più nemmeno come dipendenza dal Partito comunista (che aveva condannato duramente l'invasione) ma suonava come dipendenza dall'Urss. Perché allora, nel 1968, di fronte alla sconoscenza e alla repressione dei movimenti studenteschi e operai e all'ambiguità sulla solidarietà internazionale, sono rimasto nel Psiup, perché non mi sono battuto duramente perché il Psiup si aprisse sul serio alla società e non fosse solo astratto sogno di unità a sinistra? Forse per il timore (certamente infondato) di restare isolato fra i miei compagni del sindacato? Forse perché già stava crescendo in me il bisogno di riflessione e di ritiro? Certo oggi rimpiango di non essermi impegnato⁶⁷.

Queste sono le riflessioni di Vittorio Foa negli anni '90, quando, nella sua «splendida vecchiaia», iniziò un lungo periodo di analisi e studi sulle molteplici esperienze della sua vita, dedicandosi ad una copiosa produzione di libri, saggi, e alla realizzazione di molte opere scritte in collaborazione con intellettuali, storici, sindacalisti, studiosi, compagni di viaggio che, in qualche modo, avevano condiviso esperienze di lavoro e di vita con questo grande protagonista della sinistra italiana. Foa scrive che, nonostante una contrarietà alla posizione ufficiale del Psiup, non uscì dal partito per il timore di non essere seguito dai numerosi e valorosi sindacalisti che erano nel partito, per un attaccamento «quasi morboso al sindacato»⁶⁸. Alla base delle grandi speranze che aveva suscitato anche nel mondo occidentale quel processo riformatore avviato da Dubček, c'era quell'idea, di fondo che il comunismo fosse riformabile, capace cioè di trasformarsi in una democrazia socialista, con la piena realizzazione del pluralismo dei partiti, la libera elezione delle rappresentanze, la libertà di opinione, di religione, di stampa. Un'idea che presto venne smentita dai fatti. E la fine delle speranze della *Primavera di Praga* segnò anche l'inizio della crisi del Psiup.

⁶⁶ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 212.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Un concetto che Foa ribadirà spesso, sentendosi «soprattutto» un sindacalista. *Ivi*, p. 285.

1.4 L'azione di Foa nella Cgil 1968-1970

All'inizio degli anni Sessanta Vittorio Foa scrisse un editoriale sul primo numero di «Quaderni rossi», la nuova rivista diretta da Renato Panzieri, che rappresentava un vero manifesto del cosiddetto «operaismo sindacale», di cui Foa fu l'interprete più importante. Nel suo *Lotte operaie nello sviluppo capitalistico*, dopo aver fatto un'analisi fra le differenti forme di lotta e di coscienza di classe nelle fabbriche del nord e nelle realtà contadine del Sud, scrive:

[...] Anche la carica di lotta più intensa può essere facilmente riassorbita se resta chiusa in un ambito corporativo, se insegue contraddizioni effettive ma secondarie (contraddizioni fra salari e prezzi, fra livello dei salari e livello dei profitti, fra oppressione di fabbrica e libertà *esterne*, e così via), sacrificando la lotta nella contraddizione fondamentale, inerente alla struttura capitalistica della produzione e della società.

La lotta politica è vera e funzionale quando non c'è più la schematica separazione tra lotta economica e lotta politica, lotta di fabbrica e azione parlamentare.

La lotta nella fabbrica è già un inizio di un discorso politico. Esso contiene già in sé preziosi elementi di elaborazione, preziosi anche quando sono prevalentemente negativi, anticapitalistici, e occorre lavorare per tradurli in elementi positivi di una prospettiva socialista. La condizione operaia di subordinazione e di alienazione nel luogo di lavoro, la proiezione immediata di questa condizione nella vita associata esterna alla fabbrica (a dispetto di tutti i tentativi di *evasione*), costituiscono un punto di partenza imprescindibile per la definizione di una linea per la conquista della democrazia socialista: in una società industrializzata la prospettiva rivoluzionaria si costruisce sul capovolgimento della alienazione, sulla liberazione dell'uomo, oggi strumento o segmento del processo produttivo, e sul suo ricollegamento con la società degli uomini⁶⁹.

Il ragionamento di Foa continua nella definizione dei piani di lotta del potere operaio che non deve agire esclusivamente nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, ma deve operare anche *fuori*, nel sistema politico-amministrativo: solo così la democrazia rappresentativa, strumento di potere pubblico, sarà liberata dalle ipoteche del capitalismo. L'alleanza della classe operaia è con i contadini, non con la borghesia capitalistica, il movimento operaio – si legge nel lungo articolo del sindacalista torinese

⁶⁹ V. Foa, *Lotte operaie nello sviluppo capitalistico*, in «Quaderni rossi», n. 1, 1961 riportato in V. Foa, *La cultura della Cgil*, cit., pp. 103-14.

– deve puntare, attraverso una lotta politica unitaria, alla conquista del potere dello Stato, solo così: «sarà conquistato dalla collettività dei lavoratori-produttori»⁷⁰. Tuttavia l'appello di Foa nel passare dalla lotta operaia alla lotta politica doveva superare ancora molti momenti critici come quelli relativi ai fatti di Piazza Statuto⁷¹ nel luglio del 1962, in cui emerse forte la distanza tra il sindacato e i giovani. Un categorico Foa condannava su «Mondo Nuovo» del 22 luglio 1962 la protesta violenta dei giovani manifestanti a Torino:

[...] Giustamente le organizzazioni sindacali hanno denunciato negli episodi di piazza Statuto una effettiva provocazione, una diversione dall'azione di massa nello sciopero, perché di questo si trattava (e i lavoratori della Fiat l'hanno capito) e non di una esaltazione protestataria generica senza sbocchi e senza fini, non di una manifestazione di patologia estremista⁷².

Già al secondo numero di «Quaderni rossi» ci fu una rottura tra lo stesso Foa e Panzieri sul ruolo del sindacato che per il sindacalista torinese restava centrale nella lotta operaia, per il fondatore della rivista della sinistra operaista restava un soggetto secondario rispetto alla centralità e all'autonomia della classe operaia.

Uno snodo importante per la storia della sinistra italiana negli anni Sessanta fu la nascita del Psiup (Partito socialista italiano di unità proletaria) nel gennaio del 1964, all'indomani del XXXV Congresso socialista dell'ottobre 1963 che vide prevalere la mozione degli autonomisti di Nenni che portò all'ingresso dei socialisti nel governo Moro. Ci fu l'inevitabile rottura della sinistra socialista (nonostante un tentativo di mediazione di Lombardi) che votò compatta la mozione di Vecchietti incentrata non tanto sul rifiuto a priori dell'ingresso del Psi nel governo, ma sulle conseguenze di una

⁷⁰ Ivi, p. 113.

⁷¹ Il 7 luglio 1962, al termine di una grande giornata di sciopero, proclamato dalla Fiom-Cgil e dalla Fim-Cisl ma contro il volere della Uilm (che aveva firmato, insieme al sindacato aziendale Sida, un accordo separato con la Fiat), si ebbero gli incidenti di Piazza Statuto a Torino contro la sede della Uil. Così il giudizio di Foa, dopo molti anni, sulla posizione della Cgil sui violenti scontri tra giovani manifestanti e polizia: «La nostra posizione fu netta e sbagliata. Consideravamo giusta la protesta operaia ma sostenevamo che si erano introdotti dei provocatori (per conto della Fiat?) per guastare la nostra vittoria e dividere nuovamente i lavoratori. Io sostenni questa tesi anche in un discorso alla Camera. Era una spiegazione di tipo tradizionale e piuttosto semplicistica. Non capivo (e con me non la capirono in molti, anche i redattori dei "Quaderni rossi" pur così attenti studiosi della situazione Fiat) che la protesta giovanile andava assai oltre la vertenza sindacale e riguardava l'insieme della condizione giovanile, il rapporto fra i giovani e la società, fra i giovani e il potere in tutte le sue forme. Piazza Statuto fu in qualche modo il preannuncio, sia pure in forma ancora confusa, della protesta del 1968» in V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 260.

⁷² È un estratto dell'articolo di Foa in «Mondo Nuovo», 22 luglio 1962, citato in D. Lanzardo, *La rivolta di Piazza Statuto*, Feltrinelli, Milano 1979, p. 58.

contrapposizione totale al Pci, sia a livello di amministrazioni locali che da un punto di vista sindacale. Delle tre condizioni poste dalla sinistra socialista all'entrata del governo – opposizione al riarmo atomico, no a politiche deflattive contro i lavoratori, rifiuto della «delimitazione della maggioranza» - fu quest'ultima quella decisiva a far saltare il tentativo di mediazione con la componente autonomista che avrebbe reso impossibile l'accordo con la Dc. Alla votazione finale la maggioranza votò la mozione autonomista di Nenni con il 57% dei voti, la sinistra arrivò intorno al 40%. La spaccatura sancita dal Congresso di Roma comportò l'uscita della sinistra socialista dal Psi, e la nascita di un nuovo soggetto politico: il Psiup⁷³. Un partito che, accolto con un certo scetticismo, riuscì a portar via ai socialisti circa il 25% di iscritti, e che confermò il gruppo dirigente storico della corrente di sinistra (Vecchietti, Valori, Gatto, Lami), insieme alla imponente presenza di più di settecento sindacalisti tra cui un segretario nazionale come Vittorio Foa, sessanta segretari di Camere del Lavoro provinciali, una composizione della base sociale del partito rappresentata in primo luogo dagli operai con il 35,1%, che ne legittimarono la definizione come «partito operaio»⁷⁴. Fu Vittorio Foa a tracciare la strategia del Psiup in occasione del primo congresso che si tenne a Roma nel dicembre del 1965⁷⁵:

Le vecchie stratificazioni sociali stanno cambiando; [...] i giovani strati tecnici, nella produzione di servizi, nelle vecchie e nuove attività, hanno oggi una mentalità legata ai processi reali che non è più confrontabile con la mentalità delle vecchie stratificazioni. [...] Ma a questo punto le vie possibili sono due, e l'esperienza storica ce lo dimostra in tutta l'Europa: l'unità politica può avvenire a livello riformistico, a livello di una subordinazione del movimento operaio al sistema dei monopoli in atto; oppure l'unificazione può avvenire a livello dell'autonomia del movimento operaio in una sua posizione di contrapposizione e di lotta, in un libero e ampio arco di alleanze che colleghi, facendone una sola classe operaia, le forze unite nella lotta contro il capitale monopolistico⁷⁶.

È sulla scia di questa linea che si sviluppa l'anima operaista e movimentista del Psiup, rappresentata da Foa, in contrasto alla linea più rigidamente partitica e marxista

⁷³ Sulla scissione del Psi cfr. A. Agosti, *Il partito provvisorio*, cit., pp. 47-54.

⁷⁴ Ivi, p. 56-60.

⁷⁵ Il documento sulle tesi ufficiali del Psiup uscite dal primo Congresso del 1965 sono disponibili online: <https://www.dellarepubblica.it/congressi-psiup/i-congresso-roma-16-19-dicembre-1965>.

⁷⁶ Cfr. L'intervento di Foa in *La sinistra socialista ricostituisce il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria*, "Mondo Nuovo", VI, 10-11 gennaio 1964, è riportato in parte in L. Adriani, *Una nuova sinistra contro il "neo-capitalismo"*. Una riflessione sulle ragioni della crisi socialista e della nascita del Psiup (1955-1964), in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1, 2023, pp. 103-33.

del segretario Vecchietti. È nel rapporto con i movimenti del '68 che il Psiup iniziò ad entrare in crisi: un partito che avrebbe dovuto rappresentare l'*avanguardia* nell'ambito della sinistra storica italiana si ritrovò in posizioni di retroguardia, vedendo la sua base più attiva di studenti e operai essere assorbita sempre di più dai movimenti rivoluzionari in pieno sviluppo in quel momento come Lotta Continua, Avanguardia Operaia, e successivamente dal gruppo del Manifesto. L'idea di rinnovare i quadri del partito con nuovi esponenti provenienti dai movimenti per smuovere equilibri consolidati si scontrò con la paura del gruppo dirigente di perdere posizioni di potere. Scriverà Foa:

In un primo tempo il Psiup aveva fornito in vari modi un sostegno al movimento studentesco, ma via via che il movimento si radicalizzava i dirigenti del partito si spaventavano e finivano con l'allinearsi sulle posizioni sostanzialmente ostili prese dai comunisti. Io ero favorevole al movimento ma mi trovavo in una posizione divisa: da un lato avrei voluto che il Psiup dimettesse i suoi paludamenti partitici e stesse con i giovani; dall'altro come sindacalista, difendevo il sindacato contro gli stessi suoi giovani contestatori⁷⁷.

Il triennio 1968 – 1970 fu, da un punto di vista delle lotte sindacali, quello che Foa stesso definisce una «stagione entusiasmante⁷⁸» perché fu la sintesi della sua esperienza sindacale tra decentramento e centralizzazione. Il decentramento assicurava ai lavoratori iniziative autonome dal basso, la centralità della fabbrica, l'autonomia; la centralizzazione permetteva di difendere, attraverso mediazioni organizzative e istituzionali, i diritti di equità distributiva, di ridurre le diseguaglianze, di limitare tentazioni corporative. Si andava verso quella *dimensione politica* che, dalla seconda metà degli anni '50, reclamava la «sinistra sindacale», la cosiddetta corrente «operaista» che aveva nel sindacalista torinese un leader ascoltato: essa vedeva nell'organizzazione nella fabbrica capitalista il modello autoritario dell'organizzazione statale della società. La costruzione della democrazia socialista doveva partire dal controllo degli operai e degli impiegati dell'organizzazione della produzione. Pur riconoscendo il ruolo dei partiti, la sinistra sindacale si muoveva sulla spinta di autonomie dal basso; veniva ribaltato il ruolo del sindacato: non più quello di accettare o respingere le direttive dei partiti, bensì di elaborare un'azione politica da proporre ai partiti operai che nasceva direttamente dallo scontro tra capitale e lavoro. Per Vittorio Foa essere operaisti è un modo di concepire la società: «Eravamo

⁷⁷ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 285.

⁷⁸ Ivi, p. 261.

operaisti perché mettevamo al centro della nostra attenzione i nuovi soggetti del lavoro salariato, gli operai comuni, indigeni oppure immigrati, perché individuavamo nello scontro capitale e lavoro l'elemento dominante della dinamica politica»⁷⁹.

Nel *secondo biennio rosso* (1968-69) Vittorio Foa e la sinistra sindacale si resero protagonisti di tante battaglie sindacali, grazie anche all'incontro, non privo di tensioni, tra il movimento operaio e il movimento studentesco. Dalla riforma delle pensioni all'abolizione delle «gabbie salariali», dalla vittoria contrattuale dei metalmeccanici nel '69 fino all'avvio della «lotta delle riforme» che inaugurò gli anni '70, furono queste le punte più alte che caratterizzarono l'ultimo triennio di Foa come leader sindacale. Le «gabbie salariali», introdotte dopo la fine della guerra nella speranza che il minor costo del lavoro potesse rappresentare un incentivo alla maggiore occupazione, erano le differenze nelle paghe tra provincia e provincia. Nel '68 la differenza massima si aggirava intorno al 20% delle paghe più alte, e in alcune zone la discriminazione era diventata insopportabile. La vertenza nazionale non fu programmata dalle confederazioni, ma provocata dagli scioperi proclamati nelle province meridionali (Latina, Taranto) su pressione dei lavoratori. Cisl e Uil spingevano per una trattativa unitaria per realizzare quote di zona più eque, la Cgil all'inizio si oppose perché voleva affidare l'azione articolata⁸⁰ all'interno di ogni settore, poi decise di accettare la trattativa interconfederale a condizione della totale abolizione delle «gabbie salariali».

La relazione di Vittorio Foa al Comitato direttivo della Cgil del 7-8 ottobre del 1968 spiegava in modo approfondito le ragioni che hanno portato una modifica tattica della linea di azione del sindacato, evidenziando quattro punti nuovi: 1) il grado raggiunto dalla carica di lotta in tutta Italia, soprattutto nel Mezzogiorno; 2) lo sviluppo che aveva raggiunto l'articolazione in molti settori industriali; 3) l'andamento della trattativa interconfederale; 4) la politica del governo nei confronti degli industriali meridionali. Il sindacalista poneva l'accento sul grado di coscienza della natura del problema tra i lavoratori, che non era solo rivendicativo, ma anche economico e sociale. Il finanziamento statale che versava nelle casse degli industriali del Sud 435 miliardi delle vecchie lire rischiava di diventare una pura e semplice rendita salariale se quelle

⁷⁹ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 275.

⁸⁰ Foa è sempre stato un fautore della contrattazione decentrata, o come veniva definita nel linguaggio sindacale «articolata», perché considerava il lavoratore come soggetto di decisione: «la contrattazione articolata aveva il vantaggio di essere più vicina alle necessità dei lavoratori [...] Il decentramento assicurava il diritto di scelta dei lavoratori e quindi in qualche modo una loro libertà [...]», in V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., pp. 255-59.

stesse aziende beneficiarie non avessero determinato un aumento dei salari in favore dei lavoratori, e quindi un'espansione del mercato meridionale⁸¹.

«In questa fase la questione delle zone salariali non è soltanto una questione di tecnica salariale, di tecnica sindacale, è diventata una questione che contiene una grossa carica di protesta sociale, morale e politica» dichiarò Foa nella relazione di apertura del Direttivo⁸², sottolineando, con la solita lucidità, la necessità di un cambio di strategia della Cgil: «[...] Ecco perché noi proponiamo una sostanziale, profonda svolta tattica in questo momento, e cioè di portare al tavolo delle trattative il peso della lotta delle categorie»⁸³. Nel pensiero di Foa, in quella battaglia sindacale, era importante che la Cgil avesse mantenuto ferma la linea di appoggio della rivendicazione articolata iniziata nelle fabbriche, un'operazione necessaria anche per tenere un fronte unitario:

Negli ultimi mesi molte provincie del nostro Paese, dove l'industria non era altamente sviluppata, sono uscite da una fase di difficoltà, di immobilismo, rotto qua e là da grandi lotte, ma, nell'insieme pur sempre da una fase di immobilismo. Questa forte ripresa di movimento che è stata espressa nelle lotte zonali ha un significato che va al di là del puro assetto zonale, è la ricostituzione di un fronte unitario dei sindacati italiani, unitario voglio dire da Nord a Sud, dalle zone industriali più avanzate a quelle meno avanzate, è un momento di profonda unità⁸⁴.

La Cgil, insieme a Cisl e Uil, appoggiò le rivendicazioni provinciali legate alla condizione operaia ormai diffuse in molte fabbriche anche del Mezzogiorno, e si batté - nelle trattative interconfederali con Confindustria - per l'abolizione totale delle zone salariali per evitare richieste particolaristiche e gerarchie tra le provincie. Il 14 novembre del 1968 venne proclamato lo sciopero generale unitario per l'abolizione delle «gabbie», era il primo sciopero generale dal 14 luglio del 1948. Nel marzo del 1969 si concluse con Confindustria l'accordo per l'abolizione delle «zone salariali», eliminando quella che Foa definì una «inaccettabile discriminazione ai danni soprattutto del Mezzogiorno»⁸⁵.

Oltre alle gabbie salariali, l'altra vertenza che rappresentò una svolta nella battaglia unitaria dei sindacati a livello confederale fu quella sulle pensioni. Inizialmente fu la sola Cgil a proclamare lo sciopero generale del 7 marzo 1968,

⁸¹ V. Foa, *L'abolizione delle «zone salariali»*, relazione nel Comitato direttivo della Cgil del 7-8 ottobre 1968.

⁸² Ivi, p. 4.

⁸³ Ivi, p. 14.

⁸⁴ V. Foa, *Il punto della vertenza sulle «zone salariali»*, relazione nel Comitato direttivo della Cgil del 24 febbraio 1969.

⁸⁵ V. Foa, *Sindacati e lotte operaie (1943-1973)*, cit., p. 154.

appoggiato da numerose organizzazioni della Cisl e delle Acli. In un volantino del Psiup di Torino dal titolo *Pensioni, un'altra beffa*, veniva criticato il governo di centro-sinistra (e soprattutto l'atteggiamento dei «falsi socialisti» di Nenni), per non aver realizzato la riforma del sistema pensionistico, sottolineando la gravità di una serie di provvedimenti che il governo – secondo i manifestanti – si apprestava a far passare come l'aumento dell'età pensionabile delle donne e l'abolizione della pensione di anzianità⁸⁶. Il 14 novembre del 1968, Cgil, Cisl, Uil proclamarono, per la prima volta dopo la scissione del 1948, lo sciopero generale unitario sulle pensioni. Si rivendicava la riforma globale della previdenza; l'assunzione da parte dello Stato dell'onere del fondo sociale; la riforma degli organi di amministrazione previdenziale. In quel clima di grande contestazione studentesca e operaia, venne varata la legge n. 153 del 30 aprile 1969, nota come legge Brodolini, passo fondamentale per la riforma previdenziale. Queste battaglie segnarono la vittoria della base dei lavoratori, che spesso imponevano vertenze non programmate alle confederazioni, che poi seppero dirigerle e concluderle. Un'analisi lucida di quelle lotte contrattuali che segnarono rapporti difficili e tensioni tra lavoratori e sindacato venne espressa da Foa qualche anno più tardi:

Fino all'apertura delle lotte contrattuali nell'autunno 1969, in quasi tutte le vertenze aziendali i lavoratori sopravanzavano il sindacato e in parecchi casi, quando nello scavalco del sindacato agli operai si univano formazioni di nuova sinistra, si aprivano conflitti con l'organizzazione sindacale. [...] Sarebbe però sbagliato pensare che da questi clamorosi casi di spontaneità si potesse argomentare una contrapposizione della classe all'organizzazione, concepita come qualcosa di estraneo o non omogeneo con la classe⁸⁷.

Il sindacato, accogliendo quelle nuove forme di lotta dal basso – consigli di fabbrica, assemblee - recuperò il controllo sulla classe operaia, come nel caso della vertenza dei metalmeccanici, spostando la lotta contrattuale a livello nazionale. Questo significava accettare un continuo controllo operaio sulle decisioni sindacali, ma anche la nascita di un'espressione più alta di coscienza di classe, e il recupero di una dimensione unitaria delle lotte operaie che tornavano a identificarsi con il sindacato.

Anche i metalmeccanici, la categoria che più di tutte aveva movimentato l'autunno caldo, conclusero nel dicembre del 1969 la loro disputa contrattuale. Fiom, Fim e Uilm firmarono con Confindustria tre contratti nazionali destinati cambiare lo scenario delle

⁸⁶ Ivi, p. 163.

⁸⁷ Ivi, p. 155.

relazioni industriali in Italia per molti anni. Tutte le richieste sindacali furono accolte: importanti aumenti salariali e uguali per tutti, la riduzione a quaranta ore la settimana lavorativa, il diritto di assemblea, la parità normativa operai-impiegati su infortuni e malattie, diritto di assemblea, maggiori garanzie contro gli abusi disciplinari. Anche le prospettive di autonomia e unità sindacale ne uscirono rafforzate⁸⁸. Se l'*unità organica*⁸⁹ fra le tre Confederazioni non si raggiunse mai, fu la Federazione Cgil-Cisl-Uil, nata nel 1972, a rappresentare il nuovo soggetto politico della mediazione sindacale. Di *unità sindacale organica* parlava Vittorio Foa di fronte alla necessità di organizzare la lotta unitaria di base dei lavoratori per avviare una stagione politica di riforme.

Nel suo acclamato intervento al Congresso nazionale della Cgil del 17 giugno 1969, in un momento di grande tensione sociale nelle campagne, nelle fabbriche, nelle scuole, Foa indicò nell'unità sindacale un elemento importante per definire una strategia del sindacato fuori dai partiti e dai condizionamenti parlamentari. Il passaggio cruciale restava la fiducia nelle lotte di base degli operai che avanzavano un processo unitario incontrando le resistenze dei tre sindacati. E quello che stavano chiedendo gli operai in Italia, sottolineava il leader sindacale, era di non abbassare la guardia di fronte alle concessioni di aumenti salariali da parte dei capitalisti:

Quando il padrone riesce a trasferire gli oneri degli aumenti salariali sui lavoratori, intensificando ritmi, cumulando mansioni, economizzando sull'organizzazione della sicurezza contro la nocività, contro il disagio dei lavoratori, è più disposto a pagare [...]. E il fatto nuovo del movimento sindacale italiano è che oggi sta generalizzandosi la capacità operaia e sindacale di contestare l'organizzazione del lavoro, cioè di chiedere insieme all'aumento salariale anche il controllo sull'erogazione e sul consumo della forza lavoro⁹⁰.

Foa chiedeva alle organizzazioni di non retrocedere sulle esigenze del profitto per non isolare il momento salariale dal momento del controllo sull'erogazione della forza lavoro. Ribadiva il rifiuto della cosiddetta linea *tradeunionista*, riformista, che si preoccupa della stabilità del sistema produttivo, accontentandosi dell'aumento dei salari. E riaffermava la necessità andare avanti verso l'unità organica delle Confederazioni, ascoltando la spinta unitaria che proveniva dai luoghi di lavoro,

⁸⁸ F. Loreto, *L'unità sindacale (1968-1972)*, Ediesse, Roma 2009, pp. 115-116.

⁸⁹ F. Loreto definisce *unità organica sindacale* un'organizzazione avente «una sola centrale sindacale che mantiene il monopolio della rappresentanza del lavoro» differenziandola dall'*unità d'azione* «quando diverse organizzazioni convergono su uno stesso obiettivo, mettendo insieme le energie, i mezzi e le persone, restando peraltro entità separate» in F. Loreto, *L'unità sindacale (1968-1972)*, cit., p. 16.

⁹⁰ Intervento di Foa al Congresso nazionale della Cgil del 17 giugno 1969 in V. Foa, *La cultura della Cgil*, cit., p. 266.

soprattutto dai più giovani che non avevano conosciuto le scissioni. A conclusione del suo intervento di fronte ai delegati della Cgil, Foa sottolineava l'esigenza di ricostruire un solido legame tra organizzazione e massa. Guardava, ancora una volta, alla base dei lavoratori:

L'organizzazione riesce ad ottenere la fiducia dei lavoratori solo quando ha fiducia nei lavoratori, solo quando sa affidarsi ad essi e poi costruire, sulla volontà dei lavoratori, gli elementi di guida, di direzione, di orientamento necessari⁹¹.

L'onda lunga delle lotte del '68-'69 ebbero l'effetto, soprattutto grazie al movimento operaio e agli studenti, di mettere in crisi il quadro politico e il sistema dei rapporti di produzione nelle fabbriche a favore dei lavoratori. Molte delle conquiste ottenute dagli operai fecero registrare notevoli progressi salariali e normativi, fino ad arrivare, nel maggio del 1970, all'approvazione dello Statuto dei Lavoratori, in cui si delineavano i diritti dei lavoratori: diritto di assemblea, di organizzazione sindacale, di tutela dai lavori pericolosi, di fare appello alla magistratura in caso di licenziamento ingiusto. Ma, secondo il giudizio di Foa, quella carica di lotta non arrivò a intaccare il sistema di potere dello Stato, che rimase saldamente in mano ai capitalisti. Oltre alle responsabilità dei grandi partiti operai, che utilizzarono quella energia di protesta popolare per rafforzare lo strumento partito, le rivendicazioni più avanzate vennero affrontate isolatamente, senza saper cogliere quello che era realmente in gioco: il rapporto di potere tra capitale e lavoro. Scrive Foa in *Sindacati e lotte operaie (1943-1973)* che la «frammentazione non solo ha consentito ai padroni un più facile recupero delle concessioni, spostando dall'uno all'altro aspetto del rapporto di lavoro l'accentuazione dello sfruttamento, ma ha indebolito l'aspetto politico della lotta, restringendola nell'ambito sindacale»⁹². Se andarono deluse le speranze di uno sviluppo rivoluzionario delle lotte sociali, altrettanto deludente fu l'esito di alcune battaglie portate avanti da operai e studenti finalizzate a colmare gravi disservizi nella società italiana dell'epoca. Ci riferiamo alle mancate riforme nel settore della casa (Torino, luglio 1969), della scuola, della sanità, dei trasporti. Una lotta per le riforme che sarebbe arrivata al 1972. Vittorio Foa indicò, fra le altre, due cause di quel fallimento:

In primo luogo si rivelò sbagliata l'idea che il capitalismo più dinamico e moderno avrebbe appoggiato questa lotta, in ragione dell'oggettivo interesse che esso avrebbe ad un funzionamento razionale ad una società civile e politica. [...] È lo sviluppo capitalistico che produce, come sottoprodotto, le aree di disservizio, di rendita e di

⁹¹ Ivi, p. 271.

⁹² V. Foa, *Sindacati e lotte operaie (1943-1973)*, cit., p. 158.

inefficienza. È difficile fare una forma di lotta efficace per l'efficienza dei servizi e in genere per le riforme, senza una precisa posizione anticapitalistica⁹³.

Un altro limite Foa lo individuò nelle forme di lotta perché, pur considerando gli scioperi generali per le riforme come importanti dimostrazioni della volontà operaia e popolare, venne meno – secondo la sua analisi - lo sviluppo di una lotta articolata e incisiva, capace di incidere realmente sulle scelte di politica economica⁹⁴. Nei suoi interventi nel Comitato Direttivo della Cgil in quegli anni di grande fermento, il sindacalista torinese auspicava un maggior coinvolgimento politico di quelle rivendicazioni portate avanti dalle organizzazioni di categoria, le cui battaglie – su orario di lavoro, qualifiche, salari, ambiente di lavoro, incentivi - erano importanti anche al di fuori delle fabbriche: «[...] non vi è contraddizione fra le priorità che definiscono le vertenze col Governo e le iniziative sociali che, quando sono poste dai lavoratori, non possono in alcun modo essere frenate. [...] Solo facendo piena fiducia alla più concreta forma di consultazione, che è quella che si sviluppa con la lotta, noi possiamo offrire al movimento, pur nella sua articolazione, una reale finalità unitaria⁹⁵».

L'onda lunga del '68, con il sindacato dei Consigli⁹⁶ favorì indubbiamente una maggior partecipazione di massa ai processi decisionali del sindacato, e agevolò una serie di importanti riforme come lo Statuto dei diritti dei Lavoratori, il rinnovo di molti contratti nazionali, l'avvio delle Regioni; ma l'idea di una democrazia partecipata, suscitava anche tensioni opposte, reclamando richieste di ordine e di normalizzazione. È con la bomba di Piazza Fontana a Milano del 12 dicembre del 1969 che si inaugura quella stagione violenta e sanguinaria che gli storici definiscono «strategia della tensione», una strategia fatta di trame, attentati, agguati con l'obiettivo di creare un clima di insicurezza diffusa e di tensione, in modo da favorire una svolta autoritaria e

⁹³ Ivi, p. 159.

⁹⁴ Ibidem.

⁹⁵ Relazione di Foa è riportata nel *Verbale del Comitato direttivo Cgil*, 7 aprile 1970, pp. 2-13.

⁹⁶ I consigli di fabbrica erano composti da delegati di ogni reparto e le loro assemblee erano aperte a tutti i lavoratori, non solo a quelli tesserati al sindacato. Avevano un carattere sindacale e unitario. I compiti del consiglio, citando come esempio lo statuto approvato alla GTE Autelco di Milano, erano: coordinare ed elaborare in stretto collegamento con i lavoratori tutta l'attività sindacale della fabbrica (problemi aziendali, di reparto, individuali, formazione politica, vertenze, ecc.); promuovere incontri con altre fabbriche per scambiare esperienze; promuovere iniziative atte a risolvere problemi collegati alla vita del lavoratore nella fabbrica e nella società; contribuire alle scelte e alla elaborazione delle linee politiche sindacali; gestire il modo in cui viene effettuato il tesseramento sindacale [...] riportato in V. Foa, *Sindacati e lotte operaie*, cit., pp. 208-09.

reazionaria, mettendo fine alla stagione delle contestazioni sessantottine e ridimensionando le ambizioni delle sinistre⁹⁷.

L'onestà intellettuale, la lealtà nei confronti della Cgil, oltre a motivi personali, spinsero Vittorio Foa, il 26 settembre del 1970, a lasciare l'organizzazione sindacale in cui era entrato nel 1948. Una decisione sofferta, presa al compimento dei suoi 60 anni. Le ragioni vanno cercate nel modo in cui Foa aveva sempre sostenuto l'autonomia delle organizzazioni, il rispetto delle scelte decisionali che provenivano dal basso, la stagione dei consigli di fabbrica intesi come reale espressione di *democrazia diretta*, capaci di sottrarsi alle tattiche dirigiste delle Confederazioni; ma l'esperto sindacalista, votato alla causa operaia, aveva sempre difeso il ruolo del sindacato, le lotte dei lavoratori organizzati contro lo spontaneismo (d'avanguardia) di quei movimenti extra parlamentari - come Lotta continua - che, al grido di «siamo tutti delegati», opponevano un *rifiuto politico* del sindacato (dei consigli, dei delegati) come strumento di mediazione della lotta di classe⁹⁸.

Non possiamo non citare qui un episodio significativo per come lo stesso Foa interpretava in quegli anni il ruolo del sindacato. Pur essendo uno di quei sindacalisti più attenti ad ascoltare il movimento studentesco, e a cogliere la funzione sociale delle lotte nella fabbrica, non esitò a scontrarsi con il suo amico Pino Ferraris, segretario della sezione Psiup di Torino dal 1967 al 1969, schierato su posizioni estreme come la dura critica all'accordo Fiat del giugno '69 che aveva portato la sezione del Psiup di Torino vicino ai movimenti extra parlamentari⁹⁹. Ecco come Foa ricorda quell'episodio ne «Il Cavallo e la Torre»:

Pino Ferraris, che ne era il segretario, in uno stretto collegamento con centinaia di giovani studenti e operai, offriva loro una sponda politica senza cercare di limitarne l'autonomia. L'affidamento alla spontaneità portava a posizione di radicale negazione verso le stesse istituzioni del movimento operaio, in primo luogo verso il sindacato [...]. La preoccupazione di ridare spazio all'iniziativa sindacale mi portò a correggere, che poi voleva dire reprimere, quello slancio della base¹⁰⁰.

⁹⁷ U. Gentiloni Silveri, *Storia dell'Italia contemporanea 1943-2019*, Il Mulino, Bologna 2019, p. 124.

⁹⁸ V. Foa, *Sindacati e lotte operaie (1943-1973)*, cit., pp. 183-5. Qui Foa riporta la cronaca di quel 3 luglio 1969 scritta da un gruppo di operai e studenti per «Monthly Review» edizione italiana. Scrive Foa: «Fu quello l'inizio della lotta per le riforme, cioè del passaggio dell'azione operaia dalla fabbrica alla società».

⁹⁹ Cfr. S. Tripodi, *Il dibattito politico nel Psiup torinese (1964-1972)*, Torino 2012, disponibile online: <https://serenoregis.org/wp-content/uploads/2012/05/Il-dibattito-politico-nel-Psiup-torinese-1964-1972-a-cura-di-Salvatore-Tripodi.pdf>

¹⁰⁰ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 211.

Foa difese la Cgil, costringendo Ferraris a dare le dimissioni da segretario del Psiup di Torino, una sezione che aveva tra i suoi militanti molti futuri dirigenti di Lotta Continua, come Luigi Bobbio e Guido Viale¹⁰¹. Nelle sue memorie, Foa, citando Ferraris («siamo come sempre grandi amici») compagno di tante battaglie, non esiterà ad ammettere di aver sbagliato in quel suo intervento di «normalizzazione¹⁰². In una lunga nota conclusiva sulle lotte operaie e il ruolo del sindacato nella società, scritta nel '75 in «Sindacati e lotte operaie», il leader della sinistra operaista esamina, da un punto di vista storico, l'ambivalenza del sindacato, che può essere di volta in volta «genuina espressione delle esigenze operaie», come organizzazione che le elabora e le dirige evidenziandone le implicazioni politiche; oppure essere una «istituzione dello stato capitalistico», uno strumento di componimento dei contrasti, di consolidamento dello stato esistente. Spesso, evidenziava in quella nota, nel sindacato convivono questa due conflittualità: quella di autonomia della classe operaia e quella della sua subordinazione attraverso la mediazione istituzionale del sindacato. E concludeva specificando quale fosse la sua concezione di *sindacato* all'interno della società capitalista:

L'idea di un sindacato che progredisca incessantemente all'interno di una società capitalistica è una pura utopia. Non appena la sua forza diventa pericolosa entrano in azione tutti i meccanismi di riduzione, non solo con la repressione ma anche con la integrazione istituzionale. [...] Il sindacato è soggetto e terreno dello scontro di classe, organismo che muta continuamente insieme con la classe da cui ha origine¹⁰³.

E forse le vere ragioni dell'addio alla Cgil sono da ricercarsi nell'ingresso del sindacato in una nuova fase politica. Nel suo commiato al Comitato direttivo, Foa sottolineava come lui, che aveva vissuto prima l'era del sindacato come strumento dei partiti, battendosi poi per rompere quella dipendenza e rendere sempre più netta l'autonomia sindacale, non poteva più dare un grande contributo in quella fase nuova in cui la politica rientrava nel sindacato non dall'alto ma dal basso, dal movimento di resistenza operaia. Il livello dell'impegno richiesto al sindacato si alzava: non basta più, dice Foa, lottare per i miglioramenti economici e normativi, ma anche contro la politica economica, monetaria, fiscale, creditizia che annulla le conquiste dei lavoratori attraverso strumenti come prezzi, inflazione, deflazione, disoccupazione. Il potere economico reale è sempre meno nello Stato e sempre più nella società e nell'organizzazione della produzione e del lavoro. Lì si gioca lo scontro sindacale:

¹⁰¹ A. Graziosi, *Vittorio Foa e la sinistra italiana, 1933-2008*, cit., p. 20.

¹⁰² V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 212.

¹⁰³ V. Foa, *Sindacati e lotte operaie 1943-1973*, cit., pp. 244-45.

Per uscire dalle gravi difficoltà in cui si trova oggi il sindacato italiano, oggetto (al pari dei partiti operai) di una gigantesca operazione neoriformistica da parte del capitale più dinamico e del governo, bisogna rendersi conto che la contestazione, la resistenza all'integrazione non sono oggi nello schieramento politico ma nella concretezza del movimento e che è qui che occorre una forte luce politica¹⁰⁴.

Nel sottolineare il rifiuto del riformismo, inteso come strumento di integrazione nel sistema, Foa assegnava alla dimensione politica del sindacalismo il terreno dello scontro di classe. E concludeva il suo ultimo intervento nel Comitato direttivo della Cgil sottolineando la necessità di arrivare all'unità sindacale attraverso «il confronto di idee e tendenze diverse, sul significato profondo, politico, della lotta sindacale, sulle sue prospettive a livello di sistema sociale»¹⁰⁵. Non possiamo non citare, in questo contesto, la testimonianza Pietro Marcenaro, politico e sindacalista, tra i più vicini a Foa, che parla di più ragioni per cui il padre nobile della sinistra a un certo punto decise di abbandonare quella che, più di tutti, considerava la sua casa¹⁰⁶. Secondo Marcenaro, in una Cgil divisa per correnti, Foa, che era stato nella segreteria di Novella, non si sentiva di fare la stessa cosa con Luciano Lama: «Siccome pensava che non c'erano le condizioni politiche che potevano permettere che anche lui potesse diventare il segretario generale della Cgil, e non volendo aprire su questo un conflitto politico, decise semplicemente di uscire»¹⁰⁷. È lo stesso Foa a ricordare quella regola non scritta: «Il segretario generale doveva essere un comunista e, dopo qualche incertezza, fu scelto Luciano Lama; io appoggiai quella scelta»¹⁰⁸. Dopo qualche mese Vittorio Foa lasciò la Cgil.

¹⁰⁴ Il commiato dalla Cgil è riportato in V. Foa, *La cultura della Cgil*, cit., pp. 292-95.

¹⁰⁵ Ivi, p. 295.

¹⁰⁶ Le esequie di Vittorio Foa, con il picchetto d'onore dei lavoratori, si tennero il 22 ottobre 2008 nella sede della Cgil a Roma.

¹⁰⁷ P. Marcenaro, *Nota a Ginzburg*, in L. Falossi e P. Giovannini (a cura di), *Vittorio Foa uomo plurale*, cit., p. 78.

¹⁰⁸ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 288.

Capitolo II

Vittorio Foa e i gruppi della sinistra extraparlamentare

2.1 La crisi del Psiup e la nascita di un nuovo soggetto politico: il Pdup

Tra il 1968 e il 1970, grazie anche alle lotte di piazza, si compì la fase più importante della stagione di riforme: la legge sul divorzio, la riforma degli esami di maturità, lo Statuto dei lavoratori, la legge sul referendum e, come già detto, furono istituite le regioni, in nome del processo di attuazione della Costituzione. Nel maggio del 1970¹, in occasione del voto sulla Legge 20 maggio 1970 n. 300, *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*, in Parlamento il Psiup e il Pci si astennero, molti operaisti come Foa si dichiararono contrari. C'era, nella posizione critica di molti sindacalisti psiuppini, una diffidenza *di principio* nei confronti di una legge che interveniva (e in qualche modo regolamentava) sulla materia sindacale, con il rischio non solo di limitare l'autonomia del sindacato ma anche di istituzionalizzarlo. Vittorio Foa decise di votare contro l'impostazione della legge, anche perché – nello specifico – aveva un giudizio apertamente negativo sull'articolo 18, quello che inseriva *la giusta causa* nel licenziamento solo per le aziende con più di quindici dipendenti, il che avrebbe introdotto un ingiusto discrimine tra gli operai. Interessante su questo ascoltare le parole di Fausto Bertinotti, allora giovane sindacalista, che considera Foa il suo maestro più influente sul terreno sindacale:

[...] quindi, (Foa) non rifiutò l'idea che si ampliassero i diritti dei lavoratori ma, votando no, evidenziò la discriminazione che si sarebbe venuta a creare tra gli operai e le operaie a seconda dell'ampiezza dell'azienda, insomma ne fece una questione di giustizia sociale. La sua posizione [...] ebbe comunque il merito di portare a estrema "nobiltà" intellettuale una dimensione culturale indistinta, propria di una parte della sinistra sindacale a cui ho appartenuto².

¹ Il ministro del lavoro, il socialista Giacomo Brodolini, istituì una Commissione con l'incarico di stendere una bozza dello Statuto guidata da Gino Giugni, considerato il «padre» dello Statuto dei lavoratori. La legge venne approvata il 20 maggio del 1970.

² F. Bertinotti, *Il socialismo italiano negli anni Sessanta. Tra alternativa, riforme e governabilità*, intervista di A. Ricciardi, in «Il Ponte», nn. 3-4, marzo-aprile 2009, p. 34.

Osservando più da vicino la situazione della sinistra politica del periodo 1970 – 1972, quella che porterà alla fine dell'esperienza del Psiup, lo stesso Foa ripercorre quelle fasi nel suo *romanzo di formazione*, come venne definito «Il Cavallo e la Torre». Siamo nel cap. XIII, quello che – non a caso – egli titolerà «Anni Settanta: il declino della sinistra»:

Ormai da tempo ero disimpegnato verso il Psiup; ero stato sollecitato a tentare di salvarlo partecipando alla sua direzione o assumendola io stesso, ma l'impresa era ormai definitivamente compromessa [...]. Quando quel partito fu sconfitto nelle elezioni del 1972, restando escluso dal Parlamento, la sua maggioranza decise di entrare nel Partito comunista e i dirigenti negoziarono i «posti». [...] Ero anche stupito perché quelli che avevano sempre criticato i comunisti per mancanza di determinazione a sinistra entravano in quel partito proprio mentre esso si disponeva a una alleanza al centro³.

Foa non seguì la maggioranza degli esponenti del Psiup che entrò nelle fila del Pci, ma seguì – insieme a compagni a lui cari come Pino Ferraris, e altri della sinistra sindacale come Elio Giovannini, Gastone Sclavi, Antonio Lettieri – l'iniziativa di Silvano Minati e Guido Biondi che, opponendosi alla deriva del Psiup, fondarono il Pdup: nuovo partito di chiara ispirazione operaista, ma più attenta a cogliere in un'area più ampia elementi di rinnovamento della sinistra.

Come si arrivò alla fine dell'esperienza del Psiup? Alle elezioni del 7 giugno del 1970 il Psiup ottenne il 3,2% (meno di un milione di voti): rispetto alle politiche del 1968 perse un terzo dei consensi. Un risultato molto deludente e inaspettato. I maggiori partiti come la Dc (37,9%) e il Pci (27,9%) sostanzialmente confermarono la loro tenuta; buono il recupero del Psi (10,4%) e dell'ala socialdemocratica (7%). Il deludente risultato del Psiup confermò che la perdita proveniva da una parte dell'elettorato tradizionalmente socialista, senza peraltro guadagnare nulla da sinistra.

Nelle riflessioni post voto, riportate sulle pagine di «Mondo Nuovo», il segretario Vecchietti imputa la sconfitta al riflusso delle lotte (con iniziative scoordinate, e arroccatesi su posizioni difensive); e alla stampa che ha descritto il Psiup come un partito di contestatori incapace di proporre alternative credibili. In sostanza una difesa della linea della segreteria⁴. Ma è una difesa che non soddisfa la minoranza: se Asor Rosa parla di un «senso diffuso di una perdita di funzione da parte del nostro partito» indicando una responsabilità nel non aver saputo assumere un ruolo specifico; Libertini critica una «collocazione internazionale ambigua e sospetta» arrivando ad

³ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 294.

⁴ Per il dibattito al Comitato centrale si consultino i numeri di «Mondo Nuovo» del 5 e del 12 luglio 1970.

attaccare anche il sindacato, colpevole di neutralismo politico, incapace di unificare le lotte, contraddittorio sulla politica delle riforme. La risposta di Foa è puntuale:

In mancanza di una più avanzata proposta politica, il sindacato ha il dovere di non mandare la gente allo sbaraglio, di non fare massacrare le avanguardie, ha il dovere di tenere uniti i lavoratori per l'oggi e per il domani. E questo [...] non per disegni riformistici, ma perché nella politica italiana l'alternativa, la linea di sinistra è singolarmente debole e sfocata⁵.

Qui è il maggior esponente della sinistra sindacale che non solo prende le difese del sindacato ma giudica come inconsistente l'alternativa di sinistra, definendola «debole e sfocata». È un partito in forte disagio, che ha perso il voto dei giovani, privo di una severa autocritica «[...] è crisi della strategia politica del Partito e della sua direzione» è la sintesi di Emilio Lussu⁶. Nella corsa verso l'epilogo si registrarono sempre più segnali di un partito diviso: dal rifiuto di Foa a entrare nell'ufficio politico nell'aprile del 1971 al documento della minoranza firmato tra gli altri dallo stesso Foa, Libertini e Miniati in cui si sottolinea una forte resistenza a realizzare una effettiva gestione collegiale e ad aprire un dibattito sulle divergenze strategiche presenti nella direzione del partito⁷. Sulla scia di questo declino inesorabile, il partito, sottoposto alle sbandate di un gruppo dirigente sempre in bilico tra un timido riformismo e sbiaditi impulsi rivoluzionari, subì una grave sconfitta alle elezioni amministrative del 13 giugno 1971, raggiungendo il suo minimo storico⁸.

Seppur continua a prevalere, nell'analisi del voto, la posizione della segreteria Vecchietti che non accenna a nessuna autocritica, anzi mantiene la difesa della linea del partito, sono gli esponenti di una certa rilevanza come Lucio Libertini (che accusa di «immobilismo» il gruppo dirigente) e Silvano Miniati a criticare aspramente Vecchietti. Sulle pagine di «Mondo Nuovo» nel luglio del 1971, il segretario regionale della Toscana attacca:

Le grandi lotte del '68-'69 avevano posto con chiarezza il problema del potere. Si trattava di ricollegarsi alle premesse politiche implicite nella lotta sindacale per portare avanti il discorso dell'alternativa di potere, facendo degli organismi nuovi (delegati, comitati di base, comitati di quartiere) gli strumenti di una politica di ristrutturazione della sinistra anticapitalistica. [...] Ci siamo limitati a tallonare in materia grigia il Pci e il Psi ricorrendo ogni tanto a qualche impennata che, stante la

⁵ La citazione è riportata anche da A. Agosti, *Il partito provvisorio*, cit., p. 237.

⁶ E. Lussu, *Le conseguenze del 7 giugno*, «Mondo Nuovo», 12 luglio 1970.

⁷ A. Agosti, *Il partito provvisorio*, cit., p. 250.

⁸ Il Psiup passa dal 2,4% di Bari, all'1,6% di Genova, all'1,3% di Roma.

politica perseguita, è potuta apparire più un ritorno a posizioni massimaliste che un tentativo di far avanzare una proposta politica diversa⁹.

Emersero in quei giorni le tre posizioni che, successivamente, caratterizzarono l'esito della diaspora: la mozione della segreteria, che si rivelò maggioritaria, prevedeva una confluenza nel Pci; un'altra un ritorno nella casa madre Psi; e la terza, che raccoglieva esponenti della sinistra socialista del Psiup (con Miniati si schierano Foa, Lettieri, Sclavi, Giovannini, Ferraris e altri) spingeva per continuare quell'esperienza ma coinvolgendo anche altre forze della sinistra¹⁰. Lacerato dalle divisioni interne, alle elezioni politiche del 7 maggio 1972, il Psiup (che nel frattempo ha un nuovo segretario Dario Valori, ma non ha cambiato linea politica) è in caduta libera: raggiunge appena l'1,94%, 648 mila voti, nessun seggio. La strada di quel che rimane della sinistra socialista verso un «partito capace di convogliare attorno al suo programma la grande maggioranza della classe operaia¹¹», ovvero il Pci, è segnata¹². Nell'ultimo congresso del partito, che si tenne a Roma dal 13 al 16 luglio 1972, in cui furono discusse le tre mozioni, quella che si opponeva allo scioglimento del Psiup presentata da Miniati, aveva in Foa il padre nobile, in Pino Ferraris ed Elio Giovannini¹³ sindacalisti di peso. Lo stesso Foa, nel suo articolato intervento al IV Congresso, parlando di coscienza di classe, alza il livello della lotta politica:

[...] è importante la crescita della consapevolezza operaia [...] che nessuna conquista sociale e sindacale è stabile se non sposta i rapporti di forza fra le classi a livello politico, che la stessa lotta rivendicativa è minacciata nella sua continuità se non si allarga a obiettivi più avanzati, che quindi il sindacato è uno strumento importante ma parziale e che la lotta operaia richiede coerenti strumenti politici. [...] Abbiamo per molto tempo pensato [...] che la qualità della lotta di fabbrica fosse di per sé stessa una dimensione politica tale da risolvere il problema del rapporto tra la

⁹ S. Miniati, *Intervento al Comitato centrale*, «Mondo Nuovo», 11 luglio 1971.

¹⁰ Nel Convegno nazionale dei militanti del Psiup convocato dalla minoranza a Firenze, il primo giugno del 1972, Miniati parlerà della necessità di ripartire da «[...] un partito rinnovato nei metodi, nell'azione e nelle prospettive, in grado di ricollegarsi positivamente a quanto di valido è riuscito a produrre, capace di buttare a mare le scorie, di riorganizzarsi in maniera più agile, senza pretese di presenza ovunque, capace di darsi una capacità di lavoro e di intervento facendola derivare da una reale rapporto democratico al proprio interno e con la classe». In A. Lenzi, *La resistibile ascesa verso l'unificazione*, *Diacronie* [Online], N° 9, 1, 2012, documento online: <http://journals.openedition.org/diacronie/3019>.

¹¹ D. Valori, *Relazione al Comitato centrale*, ivi, 28 maggio 1972.

¹² *Le nuove condizioni della lotta indicano ai socialisti unitari la via della milizia nel Pci*, è il titolo in prima pagina di «Mondo Nuovo» il 16 luglio del '72.

¹³ Elio Giovannini riteneva tutt'altro che esaurita l'azione politica del partito, la cui missione era quella di offrire una piattaforma politica allo scontro sociale, e concorrere a un rinnovamento della strategia delle sinistre. E. Giovannini, *Ricostruire il Psiup*, ivi, 2 luglio 1972.

fabbrica e la società e lo Stato, cioè che bastasse combattere con successo lotte con obiettivi avanzati nei luoghi di lavoro per far avanzare tutto il fronte del movimento operaio. [...] (Ma) sempre più il carattere «avanzato» di una lotta sociale è destinato a misurarsi sulla sua capacità di collegamento e di impulso all'insieme della classe e sulla capacità di fondare, su un processo di riunificazione continua della classe, anche una politica delle alleanze. Il limite non è dunque sindacale, ma è un limite politico delle lotte sociali¹⁴.

Continuando nella sua analisi sociale, Foa sottolinea il divario tra lotta e progresso di alcuni settori del proletariato rispetto ad altri strati di lavoratori che vedono peggiorare la loro condizione. Di fronte a questa problematica, indica due soluzioni: una – che egli giudica sbagliata – consiste nel ridurre le lotte di avanguardia e scoraggiare i processi unitari della base operaia; l'altra – la sola per lui efficace – consiste «nell'impegno per fare avanzare tutto il fronte al livello delle punte avanzate». Poi passa all'analisi politica, esprimendo le ragioni per le quali sceglie la linea della continuità del Psiup:

Non la prospettiva a breve termine di un «salto» rivoluzionario sta ora al centro del dibattito politico nel movimento operaio, ma la questione della ininterrotta lotta politica di potere dentro le articolazioni della società, il rapporto tra lotta politica e lotta economica, fra lotta democratica e lotta socialista. Queste posizioni del Psiup che consideriamo tutt'ora valide, e che non trovano riscontro nelle posizioni prevalenti del Pci, né di altre formazioni politiche, stanno alla base della nostra decisione di continuare il partito¹⁵.

Nel discorso di Foa davanti alla platea dell'Eur c'è anche una forte critica (autocritica) dell'atteggiamento del Psiup di fronte ai fatti di Praga che vale la pena sottolineare:

Nel '68 abbiamo cercato una differenziazione dai comunisti proprio sul terreno peggiore, quello del giudizio sulla crisi cecoslovacca: scoprivamo allora i consigli di fabbrica [...] abbiamo nascosto ai lavoratori e a noi stessi il rapporto che c'era tra l'occupazione militare sovietica della Cecoslovacchia e la repressione dei consigli di fabbrica in quel paese. [...] ci siamo chiusi nelle astratte fedeltà, abbiamo praticato la peggior forma di dogmatismo internazionalista, quella che riduce e identifica l'internazionalismo con la politica di Stato di un grande paese socialista come l'Urss (ma che potrebbe anche essere la Cina), alimentando l'opposto settarismo di chi nega

¹⁴ V. Foa, *Intervento al IV Congresso del Psiup*, «Mondo Nuovo», 23 luglio 1972, pp. 6-7.

¹⁵ *Ibidem*.

la legittimità della politica di Stato dei grandi paesi socialisti, come se essi non vivessero in un mondo diviso fra potenze statali¹⁶.

Nell'ultima parte del suo appassionato intervento, il «riformista rivoluzionario»¹⁷ torinese pone l'accento sulla differenza con i gruppi di estrema sinistra:

Dai gruppi e movimenti di estrema sinistra ci divide, in primo luogo, la volontà unitaria che crediamo pregiudizialmente necessaria anche se, da sola, non basta a caratterizzare la nostra critica. Ci divide anche e soprattutto l'analisi della realtà sociale e politica italiana; non crediamo nella contrapposizione fra le organizzazioni storiche della classe operaia, partiti e sindacati da un lato, e la classe operaia dall'altro come se quest'ultima fosse sempre lanciata all'attacco e le prime sempre impegnate deviarla o a trattenerla¹⁸.

Ma la prospettiva di proseguire con il Psiup venne bollata come «velleitaria» da molti esponenti della maggioranza che, al contrario, spingeva per entrare nelle fila del Pci. Il segretario Valori nelle sue conclusioni al congresso, commentando la posizione continuista, la giudicò «inconsistente» per la mancanza di una reale prospettiva politica:

[...] per la mancanza di un nesso fra il movimento e la prospettiva, per la rappresentazione sbagliata del ruolo e della proposta politica del Partito Comunista, per la degradazione alla quale si porta la volontà internazionalista, per la stessa prospettiva elettorale, per tutto ciò la proposta presentata mi sembra inconsistente [...]¹⁹.

Anche Lucio Libertini è critico: «i compagni che dicono di voler continuare il Psiup a un livello ancora minore corrono il rischio maggiore: [...] non articolare la sinistra, ma essere d'ostacolo alla concentrazione»²⁰. A sorpresa il segretario della federazione torinese, che è sempre stato molto lontano dalle posizioni dei compagni comunisti, si schiererà per la confluenza nel Pci perché quel partito, facendo propria la tematica dei consigli di fabbrica e dei delegati:

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ È una efficace definizione che Fausto Bertinotti attribuisce ad alcuni dirigenti politico-sindacali della sinistra (Foa, Lombardi, Ingrao, Trentin, Basso) nell'interessante intervista di Andrea Ricciardi: F. Bertinotti, *Il socialismo italiano negli anni Sessanta. Tra alternativa, riforme e governabilità*, cit., pp. 10 e segg.

¹⁸ V. Foa, Intervento al IV Congresso del Psiup, cit., pp. 6-7.

¹⁹ D. Valori, Le conclusioni al IV Congresso del Psiup, ivi, p. 5.

²⁰ L. Libertini, Intervento al IV Congresso del Psiup, ivi, p. 9.

è la sola forza che sia in condizione di integrare il movimento dei consigli in una strategia complessiva [...]. Proprio in un partito di classe la democrazia o coinvolge fino in fondo il rapporto tra partito e classe, tra avanguardia e masse, oppure diviene una democrazia per privilegiati, a volte per notabili, sulla testa dei lavoratori. Ecco perché accettiamo il centralismo democratico, non a bocca storta, non come un soffocamento della democrazia, ma come il superamento del frazionismo «socialista [...]»²¹.

I risultati finali dell'ultimo congresso del Psiup non registrarono sorprese: la mozione di maggioranza, favorevole alla confluenza nel Pci, ottenne 71.903 voti, pari al 67,08%; quella che proponeva il ritorno nel Psi raccolse 9.086 voti, pari all'8,46%; la terza proposta, quella della continuità seppur nel rinnovamento del partito, arrivò al 23,39% (25.071 voti). Il 16 luglio del 1972, il giorno finale del congresso Psiup, per iniziativa dell'ala continuista (Miniati, Foa, Ferraris), nacque il «Nuovo Psiup», il cui obiettivo era quello di aprire un dialogo con le forze della Nuova Sinistra, quelli del Manifesto e del Movimento proletario dei Lavoratori (Mpl). Bisognerà arrivare al novembre del 1972 per la costituzione di un nuovo soggetto politico, il Partito di Unità Proletaria (Pdup), che nasceva dall'unione tra il Nuovo Psiup e Alternativa Socialista, la componente di sinistra del Movimento politico dei lavoratori, rappresentata da Giovanni Russo Spina e Domenico Jervolino Russo²². Confortato dalla presenza di amici sindacalisti come Pino Ferraris, Elio Giovannini, Gastone Sclavi, Antonio Lettieri, tutti esponenti della sinistra sindacale, Vittorio Foa divenne il leader politico di questo piccolo partito della sinistra radicale.

Un partito, il Pdup, non certamente di ispirazione leninista, cioè comunista rivoluzionaria – come invece lo erano molti gruppi alla sinistra dei comunisti - ma una formazione politica che, non rinunciando al carattere «centrale» della classe operaia, cercava elementi di rinnovamento anche in aree trasversali della sinistra. Al Pdup aderirono, ad esempio, molti cattolici dell'Azione cattolica dei lavoratori (Acli) e della Cisl, e della Fim-Cisl, l'organizzazione dei metalmeccanici che era stata tra i protagonisti delle lotte del biennio 1968-1969: dunque un Pdup in cui militavano con pari dignità marxisti e cattolici²³.

²¹ Ibidem. Anche se l'ingresso di Lucio Libertini nel Pci fu ostacolato da molti dirigenti comunisti, a partire da Berlinguer che lo definì «persona non gradita». Cfr. su questo A. Agosti, *Il partito provvisorio*, cit., pp. 269 - 285.

²² Alternativa Socialista diventa formazione autonoma dopo la scelta di Mpl di confluire nel Psi, per poi entrare nel novembre del '72 nel Pdup.

²³ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit. pp. 294-295.

Per parlare della genesi del Pdup diventa importante ricordare che (come abbiamo visto in precedenza a proposito della crisi del Psiup) il 7 maggio del 1972 ci furono le elezioni anticipate che segnarono uno spostamento a destra della coalizione di governo, con Giulio Andreotti presidente del consiglio per la seconda volta – dopo i governi di centro sinistra – a capo di una Dc unita a Pli (Partito liberale italiano) e Psdi (Partito socialista democratico italiano). Un grosso balzo in avanti segnò il Msi con l'8,67% dei voti, mentre le liste dei gruppi della sinistra radicale non arrivarono all'uno per cento (il Manifesto ottiene lo 0,67% poco più di duecentomila voti; 0,26% i marxisti-leninisti) entrando in un processo di revisione profondo. È in questo quadro storico che Foa, Miniati, Giovannini e Lettieri fondarono prima il Nuovo Psiup, poi, alla fine del 1972, il Partito di Unità Proletaria. Nell'editoriale del 21 ottobre 1972, sul primo numero di «Unità Proletaria» (il quindicinale di riferimento di quello che era il Nuovo Psiup e che da lì a breve sarebbe diventato Pdup), Vittorio Foa affrontava il tema del rapporto del nascente soggetto politico con le forze cattoliche e i comunisti. Già nei primi passaggi veniva criticato il tentativo del Pci di cercare un dialogo con la Democrazia cristiana: «[...] è in base all'esperienza e non in base a preconcetti dottrinari che consideriamo estremistica l'attuale posizione comunista che propone collaborazione (diretta o indiretta) al partito democratico cristiano per un governo che abbia un programma di interesse popolare e ci limitiamo a batterci per la costruzione – più modesta e realistica – di una seria opposizione che prepari una alternativa di sinistra»²⁴.

In un'analisi dell'ottobre di quello stesso anno, Vittorio Foa in un suo articolo su «Unità proletaria» dal titolo *La crisi strutturale: l'operaio in questi anni ha sfiancato il padrone*, ripercorrendo attraverso un'analisi economico-sociale dell'ultimo decennio le lotte della classe operaia (politica dei salari e politica dei redditi, inflazione e disoccupazione, sindacato e lotta di classe) indicava, ancora una volta, nell'azione sociale e politica (e non solo nelle rivendicazioni economiche) la strada da seguire:

[...] se non vi è soluzione economica interna al sistema per risolvere la crisi lunga che si è iniziata, dovrebbe essere chiaro che le soluzioni verranno cercate sul terreno politico. [...] Se questa è la natura della crisi in atto e delle sue conseguenze politiche, la risposta operaia non può essere quella di attenuare il contrasto [...] ma deve essere quella di portare lo scontro al massimo livello di coscienza. E in primo luogo, sempre a livello politico, si pone il problema di rendere concreta ed efficiente la lotta operaia contro l'aumento del costo della vita [...] Ma soprattutto prevale l'esigenza di comprendere ormai che i problemi della politica economica, dell'occupazione e dei

²⁴ V. Foa, *Siamo diversi non antagonisti*, «Unità proletaria», 21 ottobre 1972, p. 1.

prezzi non sono più materie delegabili puramente e semplicemente al Governo, ma rientrano ormai sempre più nella sfera dell'azione diretta della lotta a livello di società²⁵.

Nel documento finale del Congresso di Bologna tenutosi il 4 e il 5 novembre alla presenza dei rappresentanti del Nuovo Psiup e Alternativa Socialista si traccia la linea del nuovo soggetto politico. Il punto di riferimento è sempre il movimento operaio, ma la necessità ora è quella di superare la logica della singola vertenza o contratto sindacale, e di allargare la lotta alle masse popolari, attraverso uno scontro di classe con il capitalismo e con il riformismo «corporativo»:

Occorre, attraverso la fase contrattuale, politicizzare la lotta rivendicativa, tentare di colmare la frattura esistente tra sindacalizzazione e politicizzazione di larghe masse operaie, diffondere il ruolo di contropoteri nascenti dal basso, dei consigli di fabbrica e di zona perché assumano il respiro politico. [...] È importante colmare il grave ritardo di elaborazione e la grave carenza di iniziativa politica complessiva che tenda ad unificare il momento della rivendicazione ed il momento della «alleanza» con gli strati sociali sfruttati al di fuori della fabbrica, non disperdendo al di fuori del polverone della strategia delle riforme un'iniziativa politica di base capace di saldare occupati e disoccupati, operai, contadini e braccianti, operai del Nord e larghe masse disoccupate del Sud, operai e studenti, operai delle grandi e delle piccole e medie aziende, collegando la condizione operaia in fabbrica allo sfruttamento del capitale su tutta la città²⁶.

Una impostazione che richiama in molti passaggi la militanza «operaista» del sindacalista Vittorio Foa, in modo particolare quando si evidenzia la consapevolezza che «nessuna conquista sociale e sindacale è stabile se non sposta i rapporti di forza tra le classi a livello politico, [...] che quindi il sindacato è uno strumento importante ma parziale e che la lotta operaia richiede coerenti e adeguati strumenti politici²⁷. Si punta su una organizzazione politica che, nascendo dal movimento, si pone come «avanguardia politica e momento di direzione e di scontro politico anticapitalista ed antiriformista», capace di superare l'interclassismo cattolico, e di coinvolgere operai, contadini, studenti cattolici nel processo di costruzione di un blocco alternativo²⁸.

²⁵ V. Foa, *La crisi strutturale: l'operaio in questi anni ha sfiancato il padrone*, «Unità proletaria», 21 ottobre 1972, riportato nel fascicolo speciale dei due anni di «Unità proletaria», febbraio 1974.

²⁶ Sono alcuni passaggi del documento finale del Congresso di Bologna: *Le basi del nostro progetto politico*, pubblicato su «Unità proletaria», 20 novembre 1972, pp. 1-2.

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem.

Nel successivo incontro di Livorno, il 2-3 dicembre '72, si scelse il nome del nuovo soggetto politico che univa il Nuovo Psiup e la sinistra Mpl: il Partito di unità proletaria (Pdup). Venne eletto un comitato di coordinamento, unico organo di direzione politica, formato da Bellavite, Biondi, Brunetti, Calari, De Vita, Ferraris, Foa, Migone, Miniati, Ragozzino, Rossi, Russo Spena. Il Pdup si collocava a sinistra del Pci, all'interno di quella sfera della sinistra radicale dove si trovava anche il gruppo del Manifesto.

I rapporti tra il Pdup e il Manifesto si rivelarono difficili sin dall'inizio. Se, come abbiamo visto, il Pdup nasceva dall'esperienza del Psiup, con una matrice culturale nella sinistra operaista di origine socialista, il «Manifesto» era il nome di una rivista fondata nel 1969 da un gruppo di intellettuali dissidenti del Pci.

Sull'onda dell'esplosione del '68, il maggio francese, le rivolte studentesche, la lotta operaia, il Vietnam, la rivoluzione culturale cinese, i fatti di Praga, divennero ancor più pressanti le richieste di un gruppo di esponenti all'interno del Pci - che, schematizzando, possiamo ascrivere all'area ingraiana²⁹ - i quali ponevano con forza la questione della democrazia interna, reclamando una partecipazione di massa al dibattito politico per arrivare a una discussione dei temi a tutti i livelli dell'organizzazione, mettendo così in discussione il «centralismo democratico».

Da un punto di vista politico l'analisi dei giovani eretici del Manifesto - che portò successivamente alla rottura - riguardava la concezione del capitalismo maturo che determina lo sviluppo delle forze produttive. Questa posizione individua le nuove contraddizioni di classe nella qualità dello sviluppo: alienazione del lavoro, standardizzazione dei consumi, nuovi soggetti sociali anticapitalistici. Una società a capitalismo maturo così stratificata presenta un processo rivoluzionario complesso che non può risolversi nella spinta di ristrette avanguardie³⁰. L'intervento di Luigi Pintor al XII Congresso del Pci a Bologna nel febbraio del 1969, si sofferma sull'analisi delle lotte sociali in corso, invitando il partito ad assumersi una maggior responsabilità e una chiara linea politica in favore dei movimenti:

²⁹ Pietro Ingrao era il leader carismatico di una corrente della sinistra del Pci che chiedeva maggior apertura del partito di fronte alle lotte dal basso di quegli anni, maggior autonomia dall'Urss, maggior rappresentanza e lealtà nel dibattito interno. È noto il successo del suo intervento nell' XI Congresso del Pci nel gennaio del 1966, anche se, di fatto, le sue posizioni critiche rimasero sempre nell'ortodossia della linea ufficiale del partito. Cfr. D. Stasi, *L'eretica ortodossia: Pietro Ingrao*, in «Aspettando il Sessantotto: Continuità e fratture nelle culture politiche italiane dal 1956 al 1968», Accademia University Press, Torino 2017.

³⁰ A. Garzia, *Da Natta a Natta. Storia del Manifesto e del Pdup*, Edizioni Dedalo, Bari 1985, pp. 26-30.

[...] Se scartiamo come via di uscita dalla crisi, quella di aprire un discorso con settori socialisti e democristiani attorno a un programma meritevole del nostro sostegno, poiché già il centro-sinistra ha dimostrato l'impraticabilità di una linea riformista, dobbiamo allora compiere con coraggio la scelta opposta dell'alternativa politica al sistema, dell'assunzione del potere politico e sociale da parte di uno schieramento di forze che si proponga, gradualmente ma con piena consapevolezza e organicità di disegno, il superamento e la fine del capitalismo. Una prima linea di azione sarà allora quella che tenda a realizzare una saldatura piena tra lotta operaia e lotta studentesca, portando l'insieme del movimento ad un più alto livello politico. In questo contesto, necessaria è la costruzione di tutto un tessuto di democrazia operaia, e intanto possibile la creazione di un movimento nazionale di comitati e assemblee operaie unitarie per ridare peso politico diretto alla classe operaia³¹.

Pintor, tra i fondatori del Manifesto, concludeva il suo intervento con una dura critica all'atteggiamento sovietico nella tragedia cecoslovacca, e chiedendo maggior autonomia e coraggio al Partito comunista:

La gente non crede più, oggi, ad una nostra vocazione liberticida, crede anzi nel nostro proposito di garantire libertà e pluralismo in una società socialista ma si interroga sul "come". E noi dobbiamo essere capaci di dare risposte di merito se davvero vogliamo fare avanzare una alternativa al sistema in un paese come il nostro³².

La spaccatura è su tutta la linea: non solo l'intervento di Pintor, ma anche quelli di Aldo Natoli, Rossana Rossanda, Massimo Caprara mettono in discussione il riformismo, la linea internazionale («non basta criticare l'invasione di Praga se non si analizza fino in fondo la crisi delle società dell'Est»), il rapporto con i movimenti («bisogna elevare lo scontro sociale e proporre un'alternativa non solo di governo, ma di potere³³») e i Consigli di fabbrica, che dovevano diventare gli organismi di rappresentanza del sindacato unitario. Grazie ad una mediazione di Berlinguer, venne confermata la presenza nel Comitato centrale di Rossanda, Pintor e Natoli ma questo non impedì loro di portare avanti l'idea di una rifondazione politica e organizzativa della sinistra attraverso la nascita di una rivista mensile che fu chiamata «il Manifesto», con un chiaro riferimento a quello del 1848 di Karl Marx. È necessario aprire una parentesi su Rossana Rossanda che rappresentava una figura rilevante nella politica culturale del Partito comunista soprattutto quando, nel 1962, scelta dallo stesso

³¹ L. Pintor, *Intervento nel XII Congresso del Pci*, «L'Unità», 11 febbraio 1969.

³² Ibidem.

³³ A. Garzia, *Da Natta a Natta. Storia del Manifesto e del Pdup*, cit., pp. 28-29.

Togliatti, venne nominata responsabile della politica culturale del Pci. Nella sua attività la Rossanda cercò di analizzare le ragioni dell'abbandono del consenso di molti intellettuali d'area, individuandole nella perdita della funzione di «ideale rivoluzionario» dell'URSS dopo il '56; nel cambiamento delle forme di partecipazione collettiva e del consumo culturale; e nell'incapacità del Pci di dialogare con queste figure isolate, che rimangono esterne al partito. Bisognava agevolare «la costruzione di uno spazio di confronto organico degli intellettuali nel Partito, che sappia dialogare con il mondo della cultura che ne sta fuori»³⁴. Ma la Rossanda non riuscì a portare a termine il suo progetto, incontrando - soprattutto dopo la morte di Togliatti (1964) - dure reprimende da parte di alti dirigenti del Pci come Amendola, Pajetta, Alicata, Natta che la accusavano – già nel 1965 - di voler togliere al Partito comunista il ruolo di guida ideologica nelle manifestazioni di pensiero o artistiche³⁵. Rossanda, nel suo tentativo di ripensare l'intellettuale militante inserito nel contesto della cultura industriale del neo-capitalismo, liberandolo di vincoli dell'ideologia storicista-marxista, ne uscì sconfitta. Come sottolinea Alessandro Barile «Fallendo, di fatto, quello che per Rossanda costituiva l'obiettivo prioritario: favorire una nuova cultura, al tempo stesso universale e rivoluzionaria, ma non "di partito"»³⁶.

Un fallimento inevitabile, stretta tra la presenza di un Pci che soffre l'azione di una dirigente lontana dal corpus ideologico del partito; e gli intellettuali insofferenti verso ciò che limiti la loro libertà di pensiero di fronte a una società che cambia. Ma l'avvicinarsi dell'appuntamento congressuale del gennaio 1966 segnerà il prevalere delle ragioni politiche su quelle culturali: Rossana Rossanda, associata politicamente alle posizioni di Ingrao, non arriverà al Congresso da dirigente culturale: «verrà deposta nel dicembre del '65, per mano di Natta, che le comunicherà l'insofferenza del partito verso i suoi intenti di cambiamento»³⁷. Al Congresso prevalse la linea di Amendola e venne marginalizzata la sinistra interna e ridimensionati i ruoli degli esponenti più radicali³⁸, quelli che di lì a poco formeranno il gruppo de «il Manifesto».

³⁴ C. Albanese, *Recensione: Alessandro Barile, Rossana Rossanda e il PCI. Dalla battaglia culturale alla sconfitta politica (1956-1966)*, Roma, Carocci, 2022; in «Diacronie. Studi di Storia Contemporanea», 56, 4/2023, p. 150.

³⁵ Ibidem

³⁶ A. Barile, *Apogeo e crisi della politica culturale comunista. Rossana Rossanda e la sezione culturale del Pci (1962-1965)*, Tesi di dottorato in «Storia contemporanea», La Sapienza, Roma 2022, p. 18.

³⁷ Ivi, p. 19.

³⁸ Oltre a Rossanda, rimossa dalla guida della Sezione culturale, Pintor venne allontanato dall'Unità e mandato a lavorare in Sardegna; Valentino Parlato spostato da Rinascita al Centro di studi di politica economica; Aldo Natoli viene escluso dalla Sezione organizzazione; Lucio Magri interrompe la collaborazione con la Commissione lavoro di massa. Cfr. A. Barile, *Rossana Rossanda e il PCI*, cit., p. 199.

Il 23 giugno del 1969 esce il primo numero de «il Manifesto», direttori sono Lucio Magri e Rossana Rossanda. La redazione è formata dal nucleo politico originario: Luigi Pintor, Aldo Natoli, Valentino Parlato, Luciana Castellina, Ninetta Zandegiacomi. Con 55 mila copie vendute, la rivista è un successo. L'editoriale dal titolo «Un lavoro collettivo», firmato dalla redazione ma scritto da Luigi Pintor, disegna un progetto politico aperto all'ascolto del movimento operaio e delle lotte studentesche:

Questa pubblicazione nasce da un convincimento, che pensiamo non solo nostro: il convincimento che la lotta del movimento operaio, la storia stessa del movimento, sia entrata in una fase nuova; che molti schemi consacrati di interpretazione della realtà e molti modi di comportamento siano saltati senza rimedio; che la crisi sociale e politica che ci circonda non possa essere vissuta e fronteggiata con la normale amministrazione. [...] La via che le cose stesse suggeriscono è piuttosto quella che una dialettica aperta all'interno di tutto il movimento, di una massima di circolazione delle idee, per modeste che siano, di un vero e proprio lavoro collettivo, senz'altra limitazione che quella imposta dalla responsabilità e dalla coscienza di ciascuno. [...] Si è venuto perdendo il senso della rivoluzione come rottura e rovesciamento delle cose esistente. È astratto e intellettualistico riproporsi questa prospettiva in tutta la sua ampiezza? [...] Una rivoluzione culturale, non una battaglia di idee tra stati maggiori intellettuali. Il pericolo opportunistico [...] come fenomeno sociale va dunque combattuto, con una estensione e un rilancio della lotta di classe a tutti i livelli con un rifiuto operaio e di massa di tutte le ineguaglianze e le oppressioni direttamente patite nella vita produttiva e associata [...] ³⁹.

E nel suo intervento Rossana Rossanda partendo da una dura critica al modello sovietico, si domanda quale «via al socialismo» seguire nelle società a capitalismo avanzato dell'occidente:

Nel momento in cui rifiutiamo certi aspetti del modello sovietico – l'assenza di un respiro democratico, l'autoritarismo, la logica che ha portato all'invasione della Cecoslovacchia – in nome d'un socialismo diverso, la questione su quale struttura questo socialismo diverso possa fondarsi diviene anche nostra. [...] le cosiddette società avanzate non sembrano esprimere, nei loro movimenti, e proprio in quelli che più appaiono nuovi, spontanei, diretti, un bisogno di mutamento che, prima di ogni altra cosa, significhi uguaglianza e potere di tutti, fine delle cristallizzazioni, abolizione delle figure stesse di privilegio ancestralmente connesse alla divisione sociale del lavoro? Insomma il tema del «comunismo» che si presenta oggi nelle

³⁹ *Un lavoro collettivo*, «Il Manifesto», n. 1, giugno 1969, pp. 3-4.

società già socialiste, nell'occidente avanzato sembra la forma in cui tende ad abbozzarsi lo stesso processo rivoluzionario⁴⁰.

In questo primo numero del Manifesto, che nasce come mensile, c'è anche un articolo di Vittorio Foa che interviene sul ruolo della classe operaia nei confronti delle organizzazioni capitalistiche, sulle lotte dei lavoratori nelle fabbriche che assumono sempre di più una dimensione politica ad ampio raggio:

La disponibilità capitalistica a concessioni economiche è tanto maggiore quanto più grande è la possibilità di trasferire i maggiori oneri o sulla popolazione in generale (attraverso gli aumenti di prezzo) o sugli stessi lavoratori beneficiari degli aumenti (attraverso l'intensificazione del lavoro e l'aumento della produttività). L'una e l'altra possibilità di traslazione sono oggi ridotte. La prima, quella della manovra sui prezzi, è limitata dal peso crescente del commercio con l'estero in condizioni di mercato aperto; la seconda, quella dell'intensificazione del lavoro, appare sempre più difficile man mano che crescono, nella classe operaia, la volontà e la capacità di controllare l'organizzazione della produzione e del lavoro (ritmi e carichi di lavoro, organici) come strumento necessario per impedire il riassorbimento, a livello aziendale, delle concessioni salariali⁴¹.

L'intervento di Foa sul ruolo del sindacato come espressione di classe e come istituto che opera dentro al sistema, sul rapporto classe – partiti operai alla luce delle rivolte del '68, sull'esigenza di coinvolgere la massa dei lavoratori senza distinzioni gerarchiche, sulle rivendicazioni legate alla qualità delle condizioni di lavoro, sono temi centrali del suo pensiero «operaista» che ritroviamo in parte anche nelle posizioni del gruppo del Manifesto. Oltre al nucleo storico e a Vittorio Foa, collaborano ai primi numeri della rivista anche Lisa Foa (che si dimise da «Rinascita»), Pino Ferraris, Luigi Berlinguer, Lucio Colletti, Lidia Menapace, Lucio Lombardo Radice: la linea è quella di una profonda critica al modello organizzativo del partito, di una richiesta di discussione trasparente degli aspetti politici più rilevanti, dal tema del riformismo ai rapporti con i movimenti, dall'analisi di una società a capitalismo avanzato alla posizione del Pci nei confronti dell'invasione sovietica a Praga e, in generale, al modello liberticida del «socialismo reale». Da questo punto di vista il Manifesto è una spina nel fianco che mette in difficoltà molti dirigenti comunisti che, non potendo immediatamente espellere dal CC i collaboratori della rivista, spingono per la cessazione delle pubblicazioni.

⁴⁰ R. Rossanda, *Le radici della divisione*, ivi, pp. 26-27.

⁴¹ V. Foa, *Strategia per i contratti*, ivi, pp. 15-18.

Nel quarto numero di settembre del 1969, l'editoriale di Lucio Magri, ha un titolo significativo: «Praga è sola»: «La Cecoslovacchia non suscita più vera emozione. [...] Vale per tutte le forze politiche, compresa la sinistra», un attacco diretto non solo all'Urss ma anche alla mancanza di coraggio del Pci: «Il primo punto è l'assunzione di una presa di posizione netta di fronte alle scelte politiche dei gruppi dei dirigenti dell'Urss e degli altri paesi socialisti europei. Non è più possibile puntare su una loro autocorrezione; si è costretti a puntare sulla loro sconfitta e la loro sostituzione, per iniziativa e da parte di un nuovo blocco di forze sociali diretto dalla classe operaia [...]»⁴². La linea di «tolleranza» viene oltrepassata: nella discussione al Comitato centrale del 13 ottobre, è Natta a esporre una contestazione articolata delle posizioni politiche assunte dal Manifesto, per poi tirare le conclusioni:

[...] Le posizioni politiche via via assunte, il carattere dell'iniziativa, il metodo unilaterale e di rottura con cui è stata e viene realizzata l'attività che si svolge e si organizza attorno alla rivista, gli stessi fini dichiarati, configurano un'azione che si contrappone [...] alla nostra strategia di lotta per la democrazia e il socialismo, che si propone di rovesciare la collocazione internazionalista del partito nel movimento comunista e operaio, attraverso l'assunzione di posizioni di rottura nei confronti dell'Urss e degli altri paesi socialisti europei, che colpisce i principi basilari dell'organizzazione e della vita del Pci, come formazione politica di massa e di combattimento. [...] l'azione intrapresa dal «Manifesto» [...] provoca danno al partito, introduce elementi di frazionismo e suscita fenomeni di divisione [...]»⁴³.

La conclusione pone i compagni del Manifesto di fronte a una scelta obbligata: o la rivista cessa le sue pubblicazioni e i suoi fondatori fanno autocritica sui metodi seguiti, oppure verranno cacciati dal partito. La replica della Rossanda («Io credo, profondamente, che le questioni di metodo e di merito da noi sollevate siano problemi interni al partito e che esso non possa rinviare di esaminarli e risolverli»). La ferma – inevitabile - contrarietà alla relazione di Natta da parte dello stesso Pintor («l'obiettivo è quello, diametralmente opposto, di stimolare e di proporre un rinnovamento, certo profondo, del partito nei suoi rapporti col movimento di classe, con le nuove avanguardie operaie e giovanili, e nel suo regime interno»), qualche voce dissonante come quella di Lucio Lombardo Radice, il monito di Berlinguer di cessare le pubblicazioni della rivista per evitare la rottura («l'altro corpo del dilemma, non è lo ripeto quello del silenzio, dell'atto di sottomissione, ma consiste, né più né meno, nell'accettare di muoversi sul terreno di una dialettica critica quanto si vuole, e quindi

⁴² *Praga è sola*, «Il Manifesto», n. 4, settembre 1969, pp. 3-5.

⁴³ La relazione di Alessandro Natta al Comitato centrale è pubblicata su «l'Unità» del 16 ottobre 1969.

tale da sollevare problemi di confronto e lotta politica, ma che sia una dialettica interna, corretta, leale⁴⁴»), non cambiarono l'esito della votazione finale: la relazione di Natta ottenne una larga maggioranza (votarono contro Natoli, Rossanda, Pintor; gli astenuti furono Chiarante, Luporini, Lucio Lombardo Radice).

Nonostante l'esito del voto in Comitato centrale, il gruppo del Manifesto, ormai destinato ad essere radiato, continuerà a pubblicare la rivista. Sul numero di dicembre venne pubblicata una lettera di Rossana Rossanda datata 28 ottobre 1969, indirizzata a Enrico Berlinguer, allora vicesegretario del partito, in cui la direttrice del Manifesto ripercorreva le ragioni del dissenso, chiedendo chiarimenti sul modo in cui il partito avrebbe agito: «il punto preliminare è dunque se il Partito considera queste nostre posizioni, anche se minoritarie, interne alla sua natura; e quindi se ne deriva la necessità di riconoscere al dissenso un'espressione coerente»⁴⁵. Ma ormai, nonostante numerosi tentativi di mediazione attraverso incontri privati, il partito aveva deciso l'espulsione degli «eretici» se questi non avessero cessato in modo «incondizionato» la pubblicazione della rivista.

Nella seduta del 25 novembre il Comitato centrale decise a maggioranza la radiazione dal partito del gruppo del Manifesto: Aldo Natoli, Rossana Rossanda, Luigi Pintor, e il giorno dopo Lucio Magri. Altri provvedimenti disciplinari vennero presi nei confronti di Luciana Castellina, Valentino Parlato, Eliseo Milani, Massimo Caprara e Ninetta Zandegiacomi⁴⁶. Di fatto il Pci aveva rifiutato di confrontarsi con un gruppo di intellettuali che chiedeva maggior sintonia con le lotte di studenti e operai, in nome di una rivalutazione nei rapporti dei poteri nella fabbrica e nello sviluppo nelle nuove forme della democrazia di base, ma anche nei confronti della struttura tradizionale del sindacato.

Un gruppo di dissenzienti che aveva cercato di sollecitare il partito verso una profonda revisione dell'internazionalismo filosovietico soprattutto dopo i fatti di Praga; ma soprattutto aveva provato a dare trasparenza e rilevanza pubblica ad un dibattito politico-culturale su una rivista autonoma e non autorizzata dagli organi dirigenti del partito⁴⁷.

⁴⁴ Gli interventi nel CC di Rossanda e di Lombardo Radice, sono riportati sulle pagine de «l'Unità» del 17 ottobre 1969. Quello di Pintor e la relazione finale di Berlinguer in «l'Unità», 18 ottobre 1969.

⁴⁵ La lettera di Rossanda indirizzata a Berlinguer è pubblicata su «il Manifesto», n. 7, dicembre 1969.

⁴⁶ A. Lenzi, *Gli opposti estremismi*, Città del Sole Edizioni, Reggio Calabria 2016, p. 48.

⁴⁷ Nel suo saggio sulla sinistra del Pci, Claudio Natoli parla dei limiti del «Manifesto», sottolineando «il mancato rilancio della ricerca del nuovo modello di sviluppo che aveva animato il Pci alla metà degli anni Sessanta, per essere bruscamente accantonato dopo l'XI Congresso. All'opposto sembra aver largamente prevalso una tendenza a contrapporre a una politica delle riforme, giudicata comunque velleitaria e perdente, la crescita dei movimenti dal basso come unica possibile alternativa di potere». C. Natoli, *La sinistra del Pci negli anni Sessanta*, in *Studi Storici*, vol. 55, no. 2, 2014, pp. 478-80.

Una sfida aperta al «centralismo democratico» che il Partito comunista italiano, fortemente in ritardo di fronte alle rivendicazioni sociali dell'irrompere dal basso dei movimenti, non colse e rigettò con durezza. Aldo Natoli, nel suo ultimo intervento al Comitato centrale, stigmatizza la chiusura del partito di fronte alla necessità del confronto: «[...] è un esito soprattutto grave nella sostanza perché significherà - se il CC vi approderà - un rifiuto di misurarsi con problemi, idee, posizioni, che non sono nostre, di questo o quel compagno, ma riflettono una realtà presente in tutto il corpo del partito e nella sinistra di classe, nell'insieme del movimento e nella sinistra italiana»⁴⁸. «Speravamo di essere il ponte fra quelle idee giovani e la saggezza della vecchia sinistra, che aveva avuto le sue ore di gloria. Non funzionò», sono le parole di Rossana Rossanda che mettono la parola fine all'esperienza del Manifesto all'interno del Partito comunista⁴⁹. Ma da qui inizia un'altra storia.

2.2. La difficile fase di avvicinamento tra il Manifesto e il Pdup

All'inizio degli anni Settanta l'Italia visse un periodo molto delicato. Da un punto di vista politico ci fu l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, il democristiano Giovanni Leone, eletto alla fine del 1971 dopo ben ventitre ballottaggi, grazie all'appoggio determinante del Msi. Nel 1972 ci furono, per la prima volta nella storia della Repubblica, le elezioni anticipate. Fu anche un modo per rimandare il referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio (Legge 1° dicembre 1970 n. 898), un referendum che in realtà nessun partito voleva davvero: la Democrazia cristiana, perché correva il rischio di vedersi isolata dai suoi tradizionali alleati, partiti laici e socialisti; il Pci perché, di fatto, temeva la forte influenza cattolica nel Paese, e dunque una sconfitta. La clausola della legge sull'istituto referendario che impediva di svolgere il referendum in caso di scioglimento del Parlamento, offrì una via d'uscita.

Le elezioni politiche del maggio '72, in quei difficili anni della «strategia della tensione», non segnarono una svolta per le sinistre come ci si sarebbe aspettato: se il Pci confermò con un 27,2 per cento (+ 0,3% rispetto al 1968) una leggera ascesa; il Psiup ebbe una rovinosa caduta, passando dal 4,5 all' 1,9% non riuscendo a portare in Parlamento nemmeno un deputato; il «Manifesto» che partecipò a quelle elezioni candidando nelle proprie liste Pietro Valpreda, ancora in carcere, ottenne solo lo 0,7% dei voti. In seguito a questa sonora sconfitta, che significò per i movimenti della sinistra radicale un brusco risveglio dalle illusioni del biennio rosso, la maggioranza

⁴⁸ Intervento di Aldo Natoli nel Comitato centrale del Pci del 25-29 novembre 1969 riportato su «l'Unità», 27 novembre 1969.

⁴⁹ R. Rossanda, *La ragazza del secolo scorso*, Einaudi, Torino 2005, p. 385.

del Psiup - come abbiamo visto - passò nelle fila del Pci; l'ala minoritaria operaista fondò il Pdup, avvicinandosi ai gruppi rivoluzionari⁵⁰. Nacque un governo di centro-destra, presieduto da Giulio Andreotti e composto dalla Dc, dal Pli e dal Psdi, il Psi passò all'opposizione, con una certa benevolenza del Msi. Ma il nuovo governo ebbe vita breve: lacerato da divisioni interne, con una grave crisi economica da affrontare, e sotto la spinta di nuove azioni della classe operaia, già nel giugno 1972 cadde il governo di centro-destra. La nuova coalizione di centro-sinistra formata da Dc, Psdi, Pri e il ritorno dei socialisti al governo, vide Mariano Rumor, esponente della corrente dorotea della Dc, presidente del Consiglio.

Sono anni difficili, se pensiamo che l'incremento annuo della produzione in Italia scende dal 6% del 1969 all'1,4% del 1972. Una crisi profonda legata anche ad aspetti internazionali come la scelta di Nixon, nel dicembre '71, di dichiarare la sospensione della convertibilità del dollaro in oro, mettendo fine agli accordi di Bretton Woods del 1944 che avevano assicurato stabilità monetaria. Veniva inaugurata una politica protezionista da parte del governo americano che provocò una bufera finanziaria in molti paesi europei, causando fenomeni di recessione e stagnazione.

L'altro aspetto è rappresentato dalla crisi petrolifera che deriva dallo scontro tra Israele e i paesi arabi (la guerra del Kippur 6-25 ottobre 1973) che spinge i paesi produttori di petrolio a diminuire la produzione del greggio con un aumento del prezzo al barile del 70%. Questo significa per l'Italia - tra il 1972 e il 1974 - un aumento dei costi delle materie prime, l'incremento dell'inflazione e del gettito fiscale, un inevitabile acuirsi dei conflitti tra capitale e lavoro; e un accrescimento non controllato della spesa pubblica che caratterizzerà tutto il decennio⁵¹. La crisi energetica cambia anche i rapporti tra capitale e lavoro, in particolare sul «tempo di lavoro», un concetto assai caro a Foa: «Il punto di svolta superiore è invece il 1973, a partire dalla prima crisi petrolifera. È da allora che le imprese industriali hanno via via riconquistato il controllo sul «tempo interno» del lavoro, cioè sulla organizzazione, sui modi e tempi del lavoro. Assai più che sulla distribuzione del prodotto, la cui determinazione derivava da diverse variabili, era sul controllo del lavoro che si misurava (e si misura) il rapporto di forza tra le classi»⁵².

Sono anni duri, un lungo elenco di scontri violenti e attentati: la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 (l'inizio della «strategia della tensione»); la morte dell'anarchico Pinelli misteriosamente volato da una finestra dell'ufficio del

⁵⁰ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., pp. 454-55.

⁵¹ U. Gentiloni Silveri, *Storia dell'Italia contemporanea 1943-2019*, cit., pp. 132 e segg.

⁵² V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 293. Sul concetto di tempo e lavoro vedi le riflessioni di Foa con Pietro Marcenaro, cfr. P. Marcenaro, V. Foa, *Riprendere tempo*, Einaudi, Torino 1982.

commissario Calabresi (15 dicembre 1969); il tentativo di golpe neofascista di Junio Valerio Borghese del 1970; le violente rivolte di Reggio Calabria; l'omicidio del commissario Luigi Calabresi (17 maggio 1972)⁵³; la strage di piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974, il vile attentato terroristico di matrice neofascista con nove morti e centodue feriti; la bomba sul treno Italicus, la notte tra il 3 e il 4 agosto del '74, altro attentato neofascista, dodici morti.

È un decennio di «conflittualità permanente» in cui Vittorio Foa, da un punto di vista politico, cercherà di mettere insieme i gruppi della sinistra rivoluzionaria - i figli del 1968 - per distoglierli dal mito della rottura rivoluzionaria, attraverso una strada più «istituzionale» e meno «movimentista», cioè verso un governo delle sinistre. Ecco come Foa ripercorre quel periodo:

Pensavo a una pressione abbastanza forte per convincere comunisti e socialisti a lasciar perdere la Democrazia cristiana e mettersi invece insieme fra di loro e con le formazioni della nuova sinistra per un governo alternativo. Qualche passo su un terreno più realistico si fece nella nuova sinistra alla metà del decennio [...] La mitologia rivoluzionaria svanì, salvo per coloro che si arroccarono alle vecchie certezze arrivando a una rischiosa contiguità con la legittimazione della violenza⁵⁴.

Ma l'operazione politica di costruire un'alternativa di governo della sinistra «fallì malamente; la cosiddetta sinistra extraparlamentare non ebbe alcun effetto correttivo o frenante sul compromesso storico e neppure sulla subalternità socialista alla Democrazia cristiana»⁵⁵.

Il processo di avvicinamento delle formazioni a sinistra del Pci sarà lungo e tortuoso. Il gruppo del Manifesto, appena radiato, si interrogò sulla necessità di restare una rivista di intellettuali che fa opinione, un pungolo nell'ampia galassia dei movimenti a sinistra del Partito comunista, oppure iniziare a pensare ad una organizzazione politica, o quanto meno ad un coordinamento. È pur vero che i gruppi rivoluzionari vengono giudicati deboli dal punto di vista teorico, troppo concentrati su un'astratta «purezza» rivoluzionaria per affrontare un dialogo serio: l'obiettivo

⁵³ Tre esponenti di Lotta continua: Ovidio Bompreschi, Giorgio Pietrostefani, Adriano Sofri, furono accusati dell'omicidio Calabresi sedici anni più tardi. Furono poi condannati al termine di un iter giudiziario che lascia molti dubbi. Per un approfondimento sul processo cfr. C. Ginzburg, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Quodlibet, Macerata 2020. Vedi anche il bel libro di Mario Calabresi, figlio del commissario Calabresi, sul clima di quegli anni: M. Calabresi, *Spingendo la notte più in là. Storie della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo*, Mondadori, Milano 2007.

⁵⁴ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 293.

⁵⁵ *Ibidem*.

rimaneva quello di saldare il movimento operaio con la nuova sinistra. Lo scriveva, in modo non troppo celato, già Luigi Pintor nel numero de «il Manifesto» di gennaio '70:

[...] crediamo in una partita aperta nel breve e nel lungo periodo: la formazione di un nucleo politico, che non pretenda alcuna «egemonia» e neppure mutui dalle forze tradizionali il vizio della «centralizzazione», ma assuma comunque una fisionomia precisa, chiarisca le proprie responsabilità dinanzi alle masse, si ponga come punto di riferimento *democratico*, e perciò sufficientemente definito da poter essere controllato fino in fondo [...] in coerenza con le scelte che abbiamo compiuto⁵⁶.

C'è una risposta da dare a chi si era riconosciuto nelle battaglie del Manifesto, come stava dimostrando anche il successo della rivista e l'interesse che nel mondo culturale riscuoteva. L'editoriale del numero di febbraio aveva come titolo un invito: «Un inizio, ma subito»: [...] crediamo di potere e dovere stimolare il salto verso un'organizzazione politica della ricerca collettiva, che è poi un passo verso l'organizzazione tout-court. I primi numeri del Manifesto costituiscono già l'inizio di questo sforzo, una proposta di discussione da verificare e sviluppare con nuove forze e con un più stretto legame con la realtà»⁵⁷. Le forze a cui si guardava erano quelle dei comunisti che non votavano Pci, della sinistra operaia, del dissenso cattolico, del movimento studentesco.

Si doveva decidere di lavorare insieme, come atto politico unitario, contro l'egemonia del riformismo e del Pci sulle masse. Il Manifesto stava via via perdendo le prime iniziali esitazioni per dirigersi verso la costruzione di una nuova organizzazione politica. Con la pubblicazione delle *Tesi per il comunismo* nacque una piattaforma politica «sulla quale varie forze possano incontrarsi e scontrarsi proficuamente»⁵⁸. Si tratta della stesura teorica di obiettivi politici ormai noti: promuovere l'unificazione politica delle forze di sinistra critiche nei confronti del riformismo dei partiti tradizionali; porsi come mediatori tra le avanguardie in lotta e la lunga tradizione della sinistra comunista; favorire la discussione con i movimenti; intervenire subito nelle lotte in fabbrica per le lotte salariali, la riduzione dell'orario di lavoro, autonomia ed estensione degli organismi operai elettivi; intervento al fianco degli studenti nelle rivendicazioni nel campo della scuola. La formazione di un'alternativa rivoluzionaria, e poi la costruzione di una nuova società passava da una critica radicale di tutte le manifestazioni della società presente: dal modo di produrre al modo di consumare, di pensare, di vivere. Ma le *Tesi* offrono una doppia lettura: da un lato c'è un intreccio di

⁵⁶ L. Pintor, *Nuovi compiti*, «il Manifesto», n. 1, gennaio 1970, p. 6.

⁵⁷ *Un inizio ma subito*, «il Manifesto», n. 2, febbraio 1970, pp. 3-9.

⁵⁸ Le *Tesi per il comunismo* sono riportate ne «il Manifesto», n. 9, settembre 1970, pp. 2-3.

potenzialità rivoluzionarie con componenti riformiste nel medio periodo, dall'altro la sopravvalutazione delle potenzialità rivoluzionarie a rapida scadenza, ovvero l'imminenza di un processo rivoluzionario, presupposto della sinistra extraparlamentare.

Questa accelerazione comportò una prima frizione all'interno del Manifesto tra Aldo Natoli che giudicava il movimento non ancora pronto per trasformarsi in un vero e proprio partito politico, e Magri e Pintor i quali, al contrario, spingevano per la nascita di una organizzazione politica⁵⁹. Si fa largo sempre di più l'idea di realizzare un quotidiano capace di diventare cassa di risonanza del dibattito della nuova sinistra, in cui potessero trovar spazio le diverse voci dei movimenti rivoluzionari, dell'area comunista e socialista, della sinistra sindacale.

Il primo numero del Manifesto, quotidiano comunista, uscì il 28 aprile 1971 con pochi mezzi, molto entusiasmo, una sottoscrizione tra i militanti che raccolse quarantacinque milioni di lire, quattro pagine di politica senza sport, una giovane redazione insieme alle firme storiche del gruppo fondatore, tiratura iniziale centotrentamila copie al giorno. Editoriale d'apertura affidato al direttore Luigi Pintor:

[...] Siamo convinti che c'è bisogno e urgenza di una forza rivoluzionaria rinnovata, di un nuovo schieramento, di una nuova unità della sinistra di classe, di un nuovo orientamento strategico complessivo. Pensiamo che solo per questa via sarà possibile mettere a frutto il patrimonio che le esperienze del passato e del presente hanno accumulato. Perciò ci siamo costituiti in gruppo politico, perciò vogliamo dar vita – con tutte le forze disponibili ma anche con le sole nostre forze – a un movimento politico organizzato come tappa di un processo più generale. Questo è il nostro programma, e non ci sfiora l'idea che un foglio stampato possa supplire a questo lavoro di costruzione politica. Ma se questo giornale potrà favorire e accelerare un tale lavoro, offrire uno strumento di conoscenza, di intervento, di mobilitazione, segnare una presenza e stabilire un punto fermo già in questa fase cruciale dello scontro di classe, allora la sua ragione d'essere e la sua verità saranno chiare⁶⁰.

Quindi un giornale come «strumento di conoscenza», come «strumento di mobilitazione», tappa di un processo per dar vita a un movimento politico organizzato. Tra le altre tappe importanti del processo verso la nascita di una formazione politica dobbiamo registrare quella del giugno 1971 a Roma: la prima assemblea nazionale del Manifesto alla presenza dei delegati dei «Centri di iniziativa politica» cresciuti intorno alla rivista. Lucio Magri, che assume sempre maggior

⁵⁹ A. Lenzi, *Gli opposti estremismi*, cit., pp. 65-67.

⁶⁰ L. Pintor, *Un giornale comunista*, «il Manifesto», 28 aprile 1971.

responsabilità, indica la necessità di andare fino in fondo a una accelerazione organizzativa per «costruire un rapporto col movimento di classe»⁶¹. Mentre si arrivava ai minimi termini nei rapporti con Lotta Continua (che si rivolgeva a un pubblico meno «intellettuale», costituito da un sottoproletariato soprattutto del Sud, ed era in rotta totale con il Pci⁶²); con Potere operaio, dopo una iniziale convergenza sulla necessità di avvicinare avanguardie operaie e militanti del Pci. Si arrivò alla rottura con le prime tendenze militaristiche: «Democrazia è il fucile in spalla agli operai» titola in prima pagina il mensile «Potere operaio» nel dicembre 1971⁶³. Naufragata l'idea di una larga aggregazione della nuova sinistra, nel '72 il Manifesto si trovò a sciogliere il dilemma se partecipare e in quale forma alle elezioni anticipate. Su questo punto si consumò uno scontro tra Rossana Rossanda e Luigi Pintor, tra le firme più influenti del gruppo. Rossanda è per l'astensione, punta ad un'azione fuori dalle istituzioni diretta alle avanguardie studentesche e operaie:

mettere in piedi un'avanguardia di fabbrica, di scuola e contadina che operi all'interno di uno scontro di classe e costruisca l'embrione d'una forza politica rivoluzionaria. [...] Questo, e non una presenza istituzionale, ci darà quel respiro politico complessivo che oggi ci manca [...] Se la nostra prima grande mobilitazione sono le elezioni siamo, o rischiamo di diventare, quel che il Pci è stato nei momenti migliori. E non ce lo leveremo di dosso facilmente⁶⁴.

Pintor al contrario era favorevole alla presentazione di liste autonome ridotte all'essenziale, come elemento di impegno e tensione ideale: «una campagna elettorale senza denaro affidata all'impegno dei militanti, [...] non è [...] uno stato di necessità o una condizione di inferiorità, ma un elemento costitutivo ed esemplare di una linea politica»⁶⁵. Tra gli altri esponenti di primo piano Valentino Parlato, Massimo Serafini e Lidia Menapace si schierarono per comporre le liste, mentre Aldo Natoli si dichiarò contrario sia all'ipotesi astensionista che alla presentazione delle candidature. Da notare l'assenza dal dibattito di due personaggi importanti come Lucio Magri e Luciana Castellina, tutto viene rimandato all'assemblea del cinque marzo a Roma alla presenza dei delegati dei Centri. L'intervento di Lucio Magri era quello più atteso perché poteva spostare gli equilibri: il dirigente, pur dichiarandosi contro le posizioni

⁶¹ A. Garzia, *Da Natta a Natta. Storia del Manifesto e del Pdup*, cit., p. 52.

⁶² A. Lenzi, *Gli opposti estremismi*, cit., p. 83.

⁶³ Disponibile online l'immagine della prima pagina di Potere operaio del dicembre 1971: <https://www.arengario.it/sync/2014/09/potere-operaio-1971-45.jpg>

⁶⁴ Intervento di R. Rossanda, *Il dibattito sul Manifesto e le elezioni*, «il Manifesto», 1° marzo 1972.

⁶⁵ Intervento di L. Pintor, *ivi*.

astensioniste, frenò gli entusiasmi del dibattito, mettendo in guardia sul rischio che poteva nascondere la scelta di entrare in campagna elettorale: «Se ci andremo, comunque, dobbiamo vincere: le elezioni non sono un'Olimpiade».

Magri poneva la necessità di un'organizzazione elettorale forse troppo impegnativa, cercando, tuttavia, di arrivare ad una decisione con un gruppo dirigente unito. Il direttivo presentò un orientamento favorevole alla presentazione di liste autonome, e il documento finale che indicava questa direzione ottenne una larga maggioranza⁶⁶. Come abbiamo visto in precedenza, l'esito elettorale non premiò l'audacia del gruppo del Manifesto, nonostante il *coup de theatre* di presentare la candidatura di Pietro Valpreda (il ballerino anarchico in prigione da più di due anni in attesa del processo sulla strage di Piazza Fontana) che aveva lo scopo politico e propagandistico di attirare frange di intellettuali, giornalisti, avvocati che si erano schierati per la sua innocenza.

Di fronte alla scelta di partecipare alle elezioni, il gruppo di Magri si trovò comunque isolato: da una parte Pci e Psiup non gradivano l'ennesima concorrente alla loro sinistra, dall'altra i gruppi della sinistra extraparlamentare si mostrarono assolutamente contrari alla partecipazione elettorale e a qualsiasi appoggio alle liste del Manifesto, e scelsero di non votare. In quelle elezioni anticipate del maggio '72 il Manifesto, nonostante un diffuso ottimismo per la buona partecipazione alle iniziative elettorali nel Paese, prese soltanto 223.789 voti risultati elettorali. Un disastro per tutte le liste minori della nuova sinistra, un milione di voti dispersi e nessun rappresentante in Parlamento.

All'indomani del voto, i commenti più duri sul risultato del Manifesto furono proprio quelli dei giornali di riferimento degli altri gruppi della nuova sinistra: per «Potere operaio» era stato punito il tentativo di dividere il voto operaio; per «Lotta continua» il Manifesto aveva pagato un errore politico imperdonabile: «ritenere che sia convincente una proposta elettorale positiva, un voto per qualcosa [...]»⁶⁷; per «Quaderni Piacentini», che aveva appoggiato la campagna del Manifesto, l'insuccesso degli ex-Pci andava letto «come fallimento [...] di una proposta di coagulazione politica che sapesse evitare le secche dell'avventurismo e dell'estremismo» e criticava quei gruppi di sinistra che avevano negato il loro appoggio per timore di perdere la loro autonomia in una fase successiva⁶⁸.

⁶⁶ A. Garzia, *Da Natta a Natta. Storia del Manifesto e del Pdup*, cit., pp. 58-59.

⁶⁷ *Dal monocoloro al monocoloro*, «Lotta continua», 10 maggio 1972.

⁶⁸ *Considerazioni postelettorali*, «Quaderni Piacentini», n. 47, luglio 1972, p. 39, riportato in A. Lenzi, *Gli opposti estremismi*, cit., pp. 142-143.

L'analisi della sconfitta bruciante è di fatto un'autocritica per non essere riusciti a convincere l'elettorato di sinistra che la strada da seguire fosse quella della «costruzione di un movimento di massa più esteso e qualificato e la rifondazione politica della sinistra italiana»⁶⁹; Rossana Rossanda, che assunse la gestione politica all'assemblea nazionale del 29 – 31 luglio a Roma, dichiarò la necessità di tornare al progetto del movimento politico organizzato, mantenere la linea della centralità operaia e aprirsi a nuove energie.

Su queste basi si rafforzò l'idea di Rossanda, nel corso dei primi mesi del '73, di accelerare il processo di unificazione con il Pdup, la nuova formazione politica di Vittorio Foa e Salvatore Miniati. La linea della centralità operaia portò ad un avvicinamento tra il Manifesto e l'ala operaista della sinistra socialista, nonostante i rapporti difficili dei militanti ex-Pci con lo stesso Pci e il sindacato, rapporti che - al contrario - il Pdup, partito operaio, considerava necessari. Si decise all'interno del Manifesto che Lucio Magri avrebbe gestito il processo di unificazione con il Pdup, mentre Rossanda e Pintor sarebbero tornati ad occuparsi prevalentemente del giornale. Nel novembre del 1973, a Firenze, si svolse la prima assemblea unitaria tra il Manifesto e il Pdup.

In un quadro oggettivamente difficile a causa delle diverse matrici culturali e politiche, quella socialista e quella comunista, le due diverse anime della nuova sinistra si scontravano sulla collocazione politica della futura forza politica. Interessante leggere la testimonianza rilasciata nel 1977 da un protagonista di quei giorni come Vittorio Foa, esponente Pdup, sul difficile processo di integrazione:

All'unificazione si è arrivati con motivazioni negative, di presa d'atto delle difficoltà di una situazione, dell'opportunità di unire quel che restava dopo le elezioni del 1972 per impedire un ulteriore arretramento. [...] Non vorrei ridimensionare troppo l'esperienza storica del Pdup per il comunismo, ma credo che esso registri il travaglio e il declino delle formazioni che gli hanno dato vita. Il Pdup per il comunismo ha in una certa misura rappresentato una fase conclusiva, a basso livello, delle esperienze precedenti⁷⁰.

E sulle differenti origini culturali, Luigi Pintor dichiarò:

⁶⁹ Un dibattito del Manifesto aperto alla sinistra su elezioni, crisi di questi anni e che fare per uscire dal dilemma riformismo o estremismo, «il Manifesto», 13 maggio 1972, ivi, p. 141.

⁷⁰ Intervista a Vittorio Foa in R. Pellegrini, G. Pepe, *Unire è difficile: breve storia del Pdup per il comunismo*, Savelli, Roma 1977, p. 125.

La matrice del Pdup era socialista, la nostra comunista, non è una diversità da poco. Io pensavo che ci fosse una comune ispirazione libertaria, una comune autocritica rispetto alle nostre reciproche esperienze originarie, una affinità nella ricerca di nuove vie del processo rivoluzionario in occidente, una sensibilità analoga (ma non acritica) alle novità del '68, ma mi sbagliavo⁷¹.

Il tentativo di unire una forza che nasceva dal massimalismo socialista con un gruppo ideologizzato e abbastanza rigido che guardava ai movimenti del '68, risultò, sin dall'inizio, problematico. Nel dibattito a Firenze, dove erano presenti anche rappresentanti di Lotta continua, Avanguardia operaia, della sinistra Acli, e altri dei collettivi, al centro della discussione c'erano sempre gli stessi due problemi: il rapporto con il Pci e quello con il sindacato.

Se gli articoli di Pintor nei confronti del Partito comunista italiano venivano giudicati troppo estremisti per poter avviare una politica unitaria con i riformisti, è Luciana Castellina a prendere le distanze dal sindacato, evidenziando la «necessità di una presenza diretta dell'organizzazione politica in fabbrica e fuori, di una nostra linea che non può coincidere con quella del sindacato e neppure della sua sinistra [...]»⁷². Si reclamava autonomia per contestare quella che – secondo il Manifesto – era la strategia *riformista* delle confederazioni. Sia Foa (per il quale è inutile «caricare di eccessiva polemica la differenza tra le due forze»⁷³) che lo stesso Magri (che elogia lo sforzo del Manifesto e del Pdup di dar vita a una nuova formazione politica sperando così di «modificare l'orientamento strategico della sinistra italiana»⁷⁴) nei loro interventi sottolinearono l'importanza di continuare con il processo di unificazione. Non mancarono critiche da parte dei giornali delle altre forze di sinistra, dal «matrimonio combinato» di «Lotta continua» a «Rinascita» che titola un resoconto dell'assemblea di Firenze *Non si fondono il Pdup e il Manifesto*:

[...] all'assemblea sono emersi in tutta la loro consistenza quegli elementi di diversità non soltanto sui problemi concreti e sui momenti tattici (ruolo e azione del sindacato, dei movimenti degli studenti, rapporto con la «sinistra tradizionale», ecc.) ma anche sulla natura stessa della «nuova forza alternativa di opposizione» cui si vorrebbe dar vita. Sul problema delle due anime la polemica è stata accesa: Vittorio Foa – lamentando l'uso corrente del termine revisionisti – ha sostenuto esplicitamente

⁷¹ Intervista a Luigi Pintor, *ivi*, p. 173.

⁷² Intervento di Luciana Castellina, *Il dibattito all'assemblea nazionale di Firenze*, «il Manifesto», 27 novembre 1973.

⁷³ Intervento di V. Foa, *ivi*.

⁷⁴ L. Magri, *Le conclusioni dell'assemblea che ha impegnato Manifesto e Pdup all'unificazione*, «il Manifesto», 28 novembre 1973.

che non si tratta di definire un'ortodossia rispetto alla quale la sinistra tradizionale avrebbe deviato, ma di andare decisamente ad una nuova teoria, ad una «rifondazione teorica» della sinistra, basata essenzialmente sulle indicazioni della spontaneità operaia. Difficile per gli esponenti del Manifesto accettare una simile prospettiva senza negare sé stessi: per loro il problema del rinnovamento teorico va ricercato nella prassi del lavoro di costruzione di un nuovo partito sulla base di un'analisi – spesso astratta e distorta – delle esigenze emerse con le lotte degli anni scorsi e della fase nuova di «crisi strutturale» del capitalismo. Questa divaricazione di fondo si ripercuote su tutti gli altri momenti e livelli di confronto⁷⁵.

Una strada verso la convergenza tra le due forze politiche la ritroviamo nei passaggi della mozione finale dell'assemblea di Firenze:

Il convegno nazionale dei quadri Pdup-Manifesto [...], che hanno trovato convalida nel lavoro e nelle esperienze unitarie di questi mesi e specificamente nelle assemblee regionali comuni, ha rappresentato un importante momento di approfondimento e di precisazione della linea tattica e strategica lungo la quale portare a positivo compimento il processo di unificazione. [...] La situazione interna come quella internazionale richiedono oggi sia uno sviluppo positivo del processo di unificazione, sia una costante ricerca del confronto unitario, di comune costruzione strategica con le forze interessate, nel breve periodo, alla costruzione di una forza politica impegnata a far avanzare un'alternativa di classe⁷⁶.

Sul piano teorico per il Manifesto l'unificazione non va intesa come lento processo di costruzione di una linea unitaria, ma come avanguardia politica: è l'intellettuale *collettivo* che, da un punto di vista gramsciano, organizza in modo dialettico il movimento di massa, lo conduce nella lotta politica verso un ordine nuovo. Da qui si spiega il continuo riferimento al comunismo come modello alternativo di vita, al modo di vedere i rapporti tra teoria e strategia, tra rapporti sociali e produzione. Il Pdup, diversamente, non ha un sistema di riferimento, è ostile alla ricerca dottrina: la nuova società nasce dall'emergenza sociale, dalla crescita della lotta di massa; ne consegue una maggior presenza nel sindacato, nella pratica della politica quotidiana vicino alle rivendicazioni dei movimenti operai. Per poter procedere con l'unificazione bisogna mediare queste due anime, costruire qualcosa che non sia la semplice unione tra loro, ma qualcosa di diverso nel rispetto delle rispettive storie⁷⁷.

⁷⁵ Non si fondono il Pdup e il Manifesto, «Rinascita», n. 47, 30 novembre 1973, p. 7.

⁷⁶ Mozione conclusiva approvata dall'assemblea nel convegno di Firenze 24-25 novembre 1973, «Unità proletaria», anno II, n. 24, 17 dicembre 1973, disponibile online qui www.bibliotecaginobianco.it

⁷⁷ R. Pellegrini, G. Pepe, *Unire è difficile: breve storia del Pdup per il comunismo*, cit., p. 24.

In questa complessa corsa verso i congressi che, nell'estate del 1974, porterà allo scioglimento del Manifesto e del Pdup, un'altra forte polemica nacque tra Vittorio Foa e Rossana Rossanda a proposito del governo delle sinistre. Foa analizza il risultato delle elezioni presidenziali francesi che avevano visto prevalere, di poco e solo al secondo turno, il repubblicano Giscard d'Estaing sul candidato socialista Mitterand, arrivato al 49,19% con il sostegno del Partito comunista francese e del Partito radicale di sinistra. Scrive Foa su «Unità proletaria» in un articolo dal titolo «Tutti gli uomini del re»⁷⁸:

Una linea alternativa emerge con chiarezza, anche per effetto delle vicende francesi, del grande sviluppo di una sinistra unita, dell'arco di forze sociali che l'unità a sinistra mette in moto, della capacità egemonica [*fedele al testo*] che l'unità a sinistra conferisce alla classe operaia e ai suoi partiti. La chiarezza di fronte alle masse di una proposta politica che tende a sostituire, e non a integrare, un potere in carica da decenni, corrotto e corruttore, può anche non conseguire una decisiva vittoria elettorale, ma apre comunque strade nuove⁷⁹.

Foa, nella sua analisi, si rende conto che non basta lo strumento elettorale, ma è necessario continuare la lotta «ovunque si collochi il potere reale», ovvero nel potere politico, amministrativo, economico. E trova nelle lotte delle grandi masse lavoratrici lo strumento per una politica delle alleanze capace di coinvolgere anche il ceto medio «non come frazione della borghesia ma come elemento costitutivo delle masse popolari»⁸⁰. Era l'ipotesi aperta della costruzione di una sinistra unitaria per l'opposizione e per il governo, diametralmente opposta all'idea di «compromesso storico» che in quegli anni emergeva nel dibattito sulle scelte del Pci: secondo Foa collaborare con la Democrazia cristiana voleva dire legittimarla⁸¹.

Rossana Rossanda dalle colonne del Manifesto polemizzò con Foa sull'ipotesi del «governo delle sinistre» definita una «illusione elettorale» non solo per i rapporti tra le avanguardie e il Pci, ma anche perché al fondo del progetto mancava un elemento decisivo: come gestire la crisi economica in atto, che era una crisi strutturale. Secondo la ex-responsabile della politica culturale del Pci, quella crisi non poteva essere responsabilità esclusiva dei capitalisti per cui sarebbe bastato «tener fermi l'occupazione e il salario, in modo da non consentire l'occupazione padronale; una

⁷⁸ Il titolo è ripreso da un film del tempo. Scriverà Foa: «Neanche tutti gli uomini del re avrebbero ormai potuto salvare la Democrazia cristiana», V. Foa, «Il Cavallo e la Torre», cit., p. 298.

⁷⁹ V. Foa, *Tutti gli uomini del re*, «Unità proletaria», n. 10, 10 giugno 1974, pp. 1 e 8 (corsivo mio).

⁸⁰ Ibidem.

⁸¹ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 298.

crisi che, tolte di mano ai padroni le leve di governo, potrebbe essere correttamente governata a favore delle classe lavoratrici»⁸² secondo una sorta di tregua sociale, obiettivo della Dc. Insomma Rossanda accusava Foa di «riformismo»: porsi un'alternativa di governo non voleva dire porsi un'alternativa di potere.

Su «Unità proletaria» del 22 luglio, poco prima dei rispettivi congressi di scioglimento, Foa intervenne per meglio chiarire la sua posizione: «[...] governo di sinistra non vuol dire governo laicista, vuol dire che la collaborazione con le forze popolari cattoliche non è mediata dalla Democrazia Cristiana [...]»⁸³, è il superamento della proposta di alleanza del Pci con la Dc. L'ex- sindacalista mette in guardia dagli sbocchi imprevedibili della grave crisi internazionale, dalla ristrutturazione in atto della classe capitalista contro la resistenza operaia. Un processo che può essere sovvertito dalla lotta sociale delle masse lavoratrici attraverso l'impegno in fabbrica e l'impegno politico nelle istituzioni, dunque la crisi vista come opportunità storica per il movimento operaio⁸⁴.

Se l'ipotesi di un governo di sinistra in un sistema capitalistico lascia il potere in mano ai capitalisti, ragiona ancora Foa, si può proporre un governo di sinistra che lotta contro il potere capitalistico, come elemento di contraddizione all'interno di quel sistema; i livelli di lotta sono due: dentro la società e dentro lo Stato. Nella sua visione la nuova organizzazione politica doveva essere «strumento di coesione proletaria e di rottura del fronte confessionale interclassista» nella speranza di rompere il «cemento reazionario» del ceto medio⁸⁵. E concludeva il suo intervento con l'invito a ragionare in modo critico all'idea di un governo delle sinistre capace di superare i pericoli di opportunismo e avventurismo, per scongiurare l'ipotesi del «compromesso storico» che sembrava sempre più probabile:

Ma è possibile che proprio nel momento di raggiungere il traguardo, il partito comunista senta di non poter affrontare questa prova e sia spinto a soluzioni più avanzate, a un fronte di sinistra nei tempi necessari⁸⁶.

L'appuntamento nazionale del Manifesto si svolse a Roma al Palazzo dei Congressi dell'Eur dal 12 al 14 luglio 1974. Presenti più di seicento delegati in rappresentanza di centosessanta centri di iniziativa politica, tra i quali esponenti di Psi, Fgci, Acli, sindacati, Lotta continua, Avanguardia operaia. Vittorio Foa e Silvano

⁸² R. Rossanda, *Sinistre al governo?*, «il Manifesto», 29 giugno 1974.

⁸³ V. Foa, *Unità a sinistra e problema del governo*, «Unità proletaria», 22 luglio 1974.

⁸⁴ Ibidem.

⁸⁵ Ivi, p. 7.

⁸⁶ Ibidem.

Miniati, delegati del Pdup, siedono alla presidenza insieme ai dirigenti del Manifesto. Il congresso deve votare se è a favore o contro l'unificazione con il Pdup. Nella relazione introduttiva Lucio Magri ripercorre le tappe che hanno aperto una crisi lunga e tormentata di instabilità politica ed economica, in cui l'emergere delle lotte studentesche e dei movimenti operai aveva portato alla fondazione del Manifesto, e poi alla convergenza con il Pdup per una rifondazione strategica della sinistra. Magri riconferma le tesi di gennaio, quelle del «programma minimo»: la politica economica, il reperimento e la distribuzione delle risorse, la distribuzione del reddito, la ristrutturazione di certi settori produttivi⁸⁷. La proposta di Foa «sinistre al governo» viene giudicata ambigua e pericolosa:

[...] il governo delle sinistre ci sembra una prospettiva lontana e improbabile. [...] ci pare pericoloso parlare di alternativa di governo prima e senza avere non solo chiarito concettualmente, ma avviato nella pratica i processi reali di costruzione di un'alternativa di sistema. [...] Ma le condizioni di tale alternativa devono già esistere, e il problema reale rispetto al quale ogni diversivo può essere pericoloso sta proprio nel definire e avviare i processi che la garantiscano. Se no, al fondo di questa parola d'ordine, riaffiora o una riserva gradualista (la rivoluzione che si fa a poco a poco, la questione del potere che si stempera in quella dei poteri) o una riserva insurrezionalista (nel casino aperto dal governo della sinistra intervengono le masse e noi con loro). Ora, i processi reali cui alludiamo, le condizioni prioritarie rispetto a cui il problema stesso del governo è del tutto subordinato sono per noi due: un salto di qualità del movimento di massa, e una nuova direzione politica che contesti e superi l'egemonia riformista. Questi sono i veri problemi dell'alternativa⁸⁸.

Superare «l'egemonia riformista» voleva dire puntare sull'«egemonia operaia», ovvero fare un salto di qualità nelle rivendicazioni della lotta operaia che doveva prevedere «un progetto pratico di trasformazione globale della società»⁸⁹, e l'asse su cui costruire il passaggio dall'autonomia all'egemonia è la «proiezione dei contenuti della lotta di fabbrica (egualitarismo, lotta alla gerarchia, alla nocività, alla divisione del lavoro, ecc.) su tutto l'arco della società»⁹⁰. Si rendeva necessario un processo di rifondazione della sinistra capace di dialogare con i partiti della sinistra tradizionale, della sinistra cattolica, della sinistra extraparlamentare, valorizzando il percorso storico fatto dal Manifesto e dal Pdup; ma sulle prossime scadenze elettorali, il leader

⁸⁷ A. Lenzi, *Gli opposti estremismi*, cit., p. 186.

⁸⁸ L. Magri, *La relazione introduttiva*, «il Manifesto», 13 luglio 1974, p. 3.

⁸⁹ Ibidem.

⁹⁰ Ibidem.

politico ribadiva la propria contrarietà alla presentazione di liste autonome, non solo per la mancanza di una strategia ma anche per salvaguardare il rapporto con il Pci. Infine, una volta dichiaratosi a favore dell'unità, la proposta del nome: «Partito di Unità proletaria del comunismo». «Unità» perché si univano due organizzazioni in una superiore, «proletaria» perché sono gli oppressi a fare le rivoluzioni, «per il comunismo» perché: «siamo più che mai convinti che il comunismo non è oggi una bandiera ideale ma è un programma cui riferire la pratica di ogni giorno, il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti»⁹¹.

Un'aggiunta quest'ultima che suscitò non poche polemiche soprattutto tra i militanti del Pdup; fu Vittorio Foa a stemperare le polemiche attraverso un suo intervento in direzione unitaria, che riprendiamo dalle cronache del Manifesto del 14 luglio: «[...] la relazione di Magri ha fatto fare un decisivo passo in avanti non per la "composizione" delle differenze ma per la costruzione di una piattaforma sulla quale è possibile un lavoro comune, nel quale le differenze cambieranno natura, non si dislocheranno diversamente»⁹².

Proseguendo il ragionamento, l'ex-sindacalista afferma – come per rimarcare una sua tradizione socialista e operaista - che la linea del «comunismo» che viene richiamata anche nel nuovo nome del partito, non va intesa come astratta fedeltà ma come affermazione di valori nuovi di un modo diverso di produrre e di lavorare. Nel passaggio conclusivo Foa non poteva non fare riferimento alla (sua) proposta del «governo delle sinistre»:

Sul tema del governo delle sinistre va ribadito che non è una parola d'ordine propagandistica ma una ipotesi di alternativa tattica e di lotta al compromesso storico, è un aspetto della lotta per l'alternativa al potere reale, che nella società non viene dislocato da una formula di governo. [...] su questo tema non dobbiamo «deliberare» alcunché, [...] ma avviare una serena riflessione ed accentuare la nostra attenzione ai tempi della storia [...]⁹³.

Quindi la proposta del «governo delle sinistre» rimane, nel pensiero del padre nobile della cultura di sinistra, una alternativa reale al potenziale avvicinamento del Pci con la Dc, e uno degli obiettivi da perseguire della nuova organizzazione politica, pur nella consapevolezza di far maturare i tempi necessari. Sulle parole «per il comunismo» che furono aggiunte al nome «Pdup», Foa più tardi affiderà alle pagine de «Il Cavallo e la Torre» un giudizio molto critico: «Sul nome della formazione

⁹¹ Ivi, p. 4.

⁹² Intervento di V. Foa, «il Manifesto», 14 luglio 1974, p. 2.

⁹³ Ibidem.

unificata ci fu un compromesso: rimase il nostro vecchio nome di Pdup con l'aggiunta di tre parole "per il comunismo": quella aggiunta fu la pietra tombale della nostra ricerca di revisione della sinistra, fu il ritorno fatale alla rigidità di una declinante tradizione. [...] ero disposto a quel compromesso perché pensavo che la parola *comunismo* non avesse più rilievo pratico. Invece essa incorporava mille steccati»⁹⁴.

Dopo le conclusioni di Magri, l'assemblea approvò, ma non all'unanimità, lo scioglimento del Manifesto nel «Pdup per il comunismo»⁹⁵. Per la fase costituente del nuovo partito bisognava attendere solo l'esito del Congresso del Pdup che si svolse a una settimana di distanza.

A Firenze, dal 19 al 21 luglio, al congresso che doveva portare allo scioglimento del Pdup, parteciparono ottocento delegati italiani e stranieri, con rappresentanze, oltre a esponenti del Manifesto, di Pci, Lotta continua, Avanguardia operaia, Acli, Alleanza nazionale contadina e dei sindacati. Silvano Miniati iniziò la sua relazione introduttiva con un'analisi del capitalismo italiano e internazionale, indicando nella «nuova qualità della lotta operaia» la base sociale del nuovo partito. Nel descrivere i punti fondamentali della identità della nuova formazione politica, Miniati parte dalla crisi della Democrazia cristiana, e la conseguente necessità di avviare un dialogo con le forze cattoliche e il ceto medio, criticando la politica del «compromesso» del Pci con la Dc perché «non esistono le condizioni oggettive perché possano realizzarsi gli obiettivi di espansione della base produttiva»⁹⁶, l'appello a cercare un dialogo Miniati lo rivolge anche al Psi che «non può essere emarginato da una prospettiva di una ristrutturazione della sinistra, e la sua uscita dal governo è un obiettivo importante non solo per rafforzare l'iniziativa unitaria a sinistra, ma per liberare il movimento sindacale dal pesante condizionamento che per esso rappresenta la corresponsabilità governativa dei socialisti»⁹⁷. Da ex sindacalista, Miniati affronta anche il tema della crisi del sindacato, ostaggio di minoranze antiunitarie, delle forze moderate e governative che esercitano il diritto di veto. Miniati su questo punto è chiaro:

Oggi il dibattito interno al gruppo dirigente del sindacato è dominato dal sistema dei ricatti e delle mediazioni, grazie alla sua natura sostanziale di dibattito verticistico

⁹⁴ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 300.

⁹⁵ Secondo A. Lenzi, dopo la sconfitta elettorale del 1972, nel programma su cui nasce il nuovo partito ci sono più elementi del Pdup che del Manifesto: «Quest'ultimo ha ceduto sulla presenza attiva nel sindacato, ha dovuto riconsiderare il suo rapporto con il Pci, [...] ha aperto la porta, pur con grosse riserve, alla possibilità di presentarsi alle elezioni, ha dovuto fare dei passi indietro rispetto al documento di gennaio sulla crisi [...]; A. Lenzi, *Gli opposti estremismi*, cit., p. 204.

⁹⁶ Relazione introduttiva di S. Miniati al I Congresso nazionale del Pdup, «il Manifesto», 20 luglio 1974, p. 2.

⁹⁷ *Ibidem*.

che presenta ai lavoratori di volta in volta i livelli di mediazione raggiunti senza che nessuna struttura di base non diciamo possa intervenire nella mediazione ma almeno conoscerne la natura. [...] Allora si tratta di affidare agli operai e ai consigli tutti gli elementi politici che oggi dividono e paralizzano la direzione sindacale⁹⁸.

Sulle scelte politiche più prossime Miniati concludeva il suo intervento dichiarando di essere d'accordo con l'unione con il Manifesto, e che quella formula «per il comunismo» sottolineava l'esigenza di unità e di liberazione totale del proletariato.

Sul problema delle elezioni proponeva di andare a liste unitarie della sinistra in senso apertamente critico nei confronti della Dc e del centro-sinistra; sul «governo delle sinistre» affermò che questo era solo «uno degli strumenti per la conquista e per la gestione del potere»⁹⁹. Infine si mostrava d'accordo con Pintor nel lavorare per spostare a sinistra l'asse complessivo del movimento operaio, evitando di stare a sinistra del riformismo e a destra dell'estremismo. Dopo Miniati, e numerosi altri interventi (come ad esempio quelli dei sindacalisti Lettieri, Giovannini, Sclavi che ripropongono la necessità di lavorare all'interno degli organismi sindacali), citiamo quello di Pino Ferraris (tra i più vicini a Foa) che rilancia la tradizione operaista affrontando il tema del rapporto tra lotta democratica e potere, e il ricongiungimento tra strategia rivoluzionaria in occidente e critica dell'industrialismo capitalista, tra fabbrica e rivoluzione sociale: «[...] occorre colpire il sistema nervoso del potere reale democristiano con strumenti di potere democratico e operaio, che nel mentre colpisce il regime non può non far cadere insieme pezzi e potere Dc e brandelli fradici di strutture istituzionali»¹⁰⁰; anche per Ferraris la presenza elettorale diventa la base per lo sviluppo delle lotte operaie. L'atteso intervento di Vittorio Foa è, ancora una volta, all'insegna dell'unità:

tutti dobbiamo vedere nell'unificazione con il Manifesto una grande occasione per modificare profondamente in avanti il nostro modo di essere. [...] Siamo stati giustamente operaisti, ma oggi non basta più. Oggi dobbiamo estendere l'aggressione operaia contro il padrone anche fuori della fabbrica. [...] La lotta sociale non deve più avvenire con la delega, ma con l'intervento diretto delle masse¹⁰¹.

⁹⁸ Ibidem.

⁹⁹ Ibidem.

¹⁰⁰ Intervento di P. Ferraris, «il Manifesto», 24 luglio 1974, p. 2.

¹⁰¹ Intervento di V. Foa, *ivi*, p. 3.

Votato lo scioglimento del Pdup nella nuova forza politica «Pdup per il comunismo», vennero eletti i 42 componenti del nuovo Direttivo nazionale, che, insieme agli altri 42 del Manifesto, andavano a formare l'unico organismo politico decisionale. Una scelta che, in nome del rispetto di una rappresentanza equa delle due anime, finì – inevitabilmente – per bloccare qualsiasi forma decisionale e arginare il «naturale processo di superamento delle componenti di origine»¹⁰².

Messi alle spalle i congressi di scioglimento, ci si avvia alla costruzione del nuovo partito. Il primo passaggio fu la necessità di creare un organo esecutivo più agile, in cui le singole componenti nominarono autonomamente i propri rappresentanti. Nel nuovo organismo dirigenziale entrarono tutti i principali protagonisti, nove per ciascuno: Rossanda, Pintor, Castellina, Magri, Parlato, Passarini, Menapace, Catalano, Milani per il Manifesto; Miniati, Foa, Ferraris, Marcenaro, Russo Spina, Ranieri, Brunetti, Migone, Puleo per il Pdup. Il coordinamento della segreteria del partito venne affidata a Lucio Magri e Silvano Miniati; si decise su proposta di Valentino Parlato l'ingresso di alcuni esponenti del Pdup nella redazione del Manifesto¹⁰³ tra cui Vittorio Foa e Pino Ferraris; il quotidiano «Unità proletaria», quindicinale del Pdup, divenne mensile sotto la direzione di Daniele Protti. I temi da sciogliere, anche nei mesi successivi, erano sempre gli stessi: il rapporto con il Pci e quale posizione ricoprire nell'ambito della sinistra italiana.

Sul Manifesto ci fu un'ampia discussione su un documento di Lucio Magri, in cui si affermava l'indirizzo politico che doveva tenere il «Pdup per il comunismo» in caso di elezioni anticipate. Il testo che fu alla fine approvato a larga maggioranza dal Direttivo nel gennaio del 1975, era il risultato di una mediazione, in cui molti ex-Pdup si erano espressi a favore delle posizioni di Magri. Il documento affermava che in caso di possibili elezioni politiche anticipate, il partito non avrebbe presentato liste proprie, ma - pur portando avanti la propria linea - avrebbe dato indicazioni di voto a favore del Partito comunista italiano; invece in caso delle elezioni amministrative, previste per giugno 1975, avrebbe presentato liste proprie¹⁰⁴.

A questa posizione rispose la Rossanda che, pur dichiarandosi d'accordo con la proposta di Magri, affermava che il problema vero non era votare Pci per una sinistra unitaria, bensì stabilire se il Pdup per il comunismo doveva essere: «una forza a sinistra

¹⁰² A. Garzia, *Da Natta a Natta. Storia del Manifesto e del Pdup*, cit., p. 81.

¹⁰³ Dopo l'unione tra i due gruppi politici, dal Manifesto scompare la dicitura «quotidiano comunista» che viene sostituita da «unità proletaria per il comunismo».

¹⁰⁴ L. Magri, *La fase attuale e i nostri compiti*, «il Manifesto», 3 dicembre 1974. Anche se il documento venne approvato poi con soli tre voti contrari e due astenuti mettendo in primo piano una ritrovata convergenza, non mancarono spunti polemici e posizioni discordanti.

del Pci [...] o l'abbozzo dell'ossatura destinata a sorreggere il precipitare totale dei rapporti sociali, a coagularli dentro e fuori l'arco riformista»¹⁰⁵.

Il 6 marzo del 1975 Vittorio Foa¹⁰⁶ attaccò duramente la direzione del Manifesto affidata a Luigi Pintor. Ecco come il padre nobile della sinistra operaista, rispondendo a una domanda, ricordava quella polemica in un libro uscito nel novembre del '77 sulla breve storia del «Pdup per il comunismo»:

L'attacco a Pintor lo feci io; Magri immediatamente vi si associò [...] Io giudicavo il giornale politicamente leggero, privo di una seria volontà di ricerca analitica e strategica in una situazione di rapido movimento; lo giudicavo troppo chiuso in una polemica interna con «l'Unità» [...]. Mi pareva che il partito avesse un bisogno immenso di libera ricerca [...] Ma chiedere che il giornale fosse a disposizione del partito poteva avere due significati molto diversi: quello di un giornale disponibile per tutti i compagni, sotto la sperimentata direzione di Pintor (che mai misi in dubbio), oppure quello di un giornale che fosse indipendente dal partito nel senso di essere organo di una componente (il Manifesto), sua riserva tattica. Proponendo la prima soluzione io ero disposto a lavorare al giornale, ma non come rappresentante del partito [...] ma come un compagno fra altri compagni [...]. Ci fu una incomprensione fra me e il compagno Pintor. La resistenza all'allargamento politico del giornale, la sua difesa patriottica e professionale, finirono col gettarlo nella seconda via, quello di giornale della componente Magri¹⁰⁷.

L'attacco di Foa era sulla natura del giornale, troppo organico – a suo giudizio – alla componente del Manifesto e poco attento alle posizioni del Pdup per il comunismo. Luigi Pintor, rievocando quella discussione e il dibattito che ne seguì sul Manifesto, giudicò quell'attacco come «uno dei più violenti e sorprendenti attacchi che la mia memoria politica ricorda, rivolto contro il giornale e contro di me [...]»¹⁰⁸. Pintor rispose a quegli attacchi obiettando che scegliere tra un giornale «autonomo» e un giornale «organo di partito» fosse un falso problema, dal momento che il giornale, pur avendo una sua specificità, era espressione del partito. E, di conseguenza, la mancata unione delle due anime originarie all'interno del partito, «le tensioni, i sospetti, le

¹⁰⁵ R. Rossanda, *Più unitari, più a sinistra*, «il Manifesto», 21 dicembre 1974. Alla linea della Rossanda, vagamente astensionista e contraria a un ruolo subalterno al Pci, rispose senza mezzi termini Miniati, evidenziando come la discussione stava travalicando il problema elettorale per coinvolgere in modo più ampio «il partito, il suo ruolo, la sua concezione», in S. Miniati, *Il problema centrale è quello del partito, del suo ruolo, della sua concezione*, «il Manifesto», 2 gennaio 1974.

¹⁰⁶ Foa, dopo la nascita del Pdup per il comunismo, era entrato nella redazione del Manifesto insieme ad altri ex-Pdup.

¹⁰⁷ R. Pellegrini, G. Pepe, *Unire è difficile: breve storia del Pdup per il comunismo*, cit., p. 140.

¹⁰⁸ Ivi, p. 183.

manovre, le improvvisate intese e le improvvisate rotture personali, l'involuzione insomma dell'intero processo di unificazione, [...]» inevitabilmente si riflettevano nel quotidiano, divenuto «merce di scambio per la definizione degli equilibri e delle cariche al vertice del partito»¹⁰⁹. E la Rossanda, nel suo intervento finale a difesa della linea del giornale, rivendica il richiamo al comunismo come referente ideale, e valorizza il tentativo messo in atto dalle due diverse anime politiche quando afferma: «l'unificazione è una sfida difficile che abbiamo lanciato a noi stessi e al movimento operaio, sarebbe un grosso partito quello capace di viverla con questa tensione di verità, voglia di rimettersi in causa, orrore delle prudenze»¹¹⁰. È sul coinvolgimento delle forze sindacali cattoliche che Rossanda introduce nel dibattito tematiche provocatorie, di rottura, come il femminismo, l'aborto, gli omosessuali, difficili da inserire nel contesto delle rivendicazioni della classe operaia. Più che sul giornale il contrasto era, ancora una volta, sulla linea del partito:

L'aborto disturba alcune coscienze cattoliche? Parliamone con cautela. Come già si disse che il divorzio non interessava i proletari, ora si insinua che il femminismo sia piccolo-borghese. Non parliamo degli omosessuali, che una maschia classe operaia deve considerare con sano disprezzo: fuori dalle nostre pulite colonne. Un po' meno di utopia, un po' meno di avvenirismo, un po' meno, veniamo al sodo, di "comunismo". Grazie, no. [...]¹¹¹

Per poi concludere con una domanda che solleva il problema, tutto politico: «Ma non abbiamo fatto un partito per tentare di organizzare quel che il movimento e la storia della sinistra italiana continuamente esprimono ed espellono dai partiti storici, una avanguardia che vuole una rivoluzione, una rivoluzione che sia riforma intellettuale e morale totale, capovolgimento di civiltà e di valori?»¹¹². In questo dibattito non intervennero, almeno a livello pubblico, né Lucio Magri né Luciana Castellina da una parte, né Silvano Miniati né Vittorio Foa - che pure l'aveva provocato - dall'altra, forse per non esasperare la contrapposizione tra gli schieramenti, che era venuta fuori ampiamente. Già in questa fase l'unificazione tra Manifesto e Pdup faceva acqua da tutte le parti, ma non c'era più tempo per altre discussioni: le elezioni regionali del giugno 1975 erano ormai alle porte.

¹⁰⁹ Ivi, p. 184.

¹¹⁰ Intervento di R. Rossanda, *L'Ordine Nuovo se ne siamo capaci*, in «Dibattito sul manifesto quotidiano», Alfani, Roma 1975, p. 120.

¹¹¹ Ivi, p. 119; riportato anche in A. Lenzi, *Gli opposti estremismi*, cit., p. 233.

¹¹² Ibidem.

2.2.1 Verso le elezioni regionali del 15 giugno 1975

La primavera del '75 vedeva la corsa al Quirinale di Fanfani (persa a favore di Leone), un deludente risultato elettorale in Portogallo che affievolisce le speranze della rivoluzione dei garofani, numerosi attentati dei Nuclei Armati Proletari e delle Brigate Rosse, ma soprattutto l'approvazione alla Camera dei deputati della prima «legge speciale» contro il terrorismo, la cosiddetta «legge Reale» che introdusse il fermo di polizia (una legge che conferiva alla polizia «licenza di uccidere», come fu scritto¹¹³) e contro la quale si scagliarono i giornali dei gruppi radicali di sinistra, ci furono numerose manifestazioni di protesta da parte di intellettuali e dei movimenti. In questo clima il Paese si avvicinava alle elezioni regionali di giugno, in cui per la prima volta votarono anche i diciottenni (quando la maggiore età passò da 21 a 18 anni).

Alle elezioni amministrative, il Pdup per il comunismo, guidato dai due coordinatori nazionali Magri e Miniati, aveva deciso - sin da gennaio - di partecipare con il proprio simbolo. Ora il tentativo era quello di trovare un accordo per la presentazione di liste unitarie con Avanguardia operaia, che, in occasione del suo IV Congresso, era giunta alla stessa decisione, quella di presentarsi alle elezioni. Un accordo molto faticoso ma anche generico per presentare candidati unici fu raggiunto in aprile, ma non in tutte le regioni: un candidato unico sarà presente solo in sei regioni (Lombardia, Veneto, Umbria, Lazio, Molise e Campania) e in alcune città (tra cui Milano, Napoli, Cagliari, Venezia, Palermo, Bergamo, Udine).

La lista unica sarà presente con il nome «Democrazia proletaria». Nelle altre regioni il Pdup si presenterà da solo, mentre in Piemonte il Pdup per il comunismo decide di non presentarsi per non rovinare i rapporti con il Pci e i sindacati, ma anche per il timore di non raggiungere il quorum. «Democrazia operaia» è il nome della lista di Autonomia operaia laddove andrà con candidati propri¹¹⁴. Si arrivò alla scelta dei capilista soltanto attraverso mediazioni e compromessi che cercarono di salvaguardare il principio paritetico, ma con equilibri precari. A pochi giorni dall'accordo elettorale tra Pdup per il comunismo e Avanguardia operaia, sembrava di essere di fronte non a un partito unico, ma una federazione di istanze politiche diverse, con due mentalità diverse, ciascuna con i suoi canali di direzione politica. Sfogliando le pagine di quei giorni del «Manifesto» quotidiano di *unità proletaria per il comunismo* e del giornale di

¹¹³ La «Legge Reale» stabiliva la non punibilità per il pubblico ufficiale che faceva uso delle armi «per impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona», vedi R. Pellegrini, G. Pepe, *Unire è difficile: breve storia del Pdup per il comunismo*, cit., p. 38.

¹¹⁴ A. Lenzi, *Gli opposti estremismi*, cit., pp. 238-42.

«Avanguardia operaia», il «Quotidiano dei Lavoratori», ciascuno spingeva per i propri candidati, ignorando le regioni dove non erano presenti i propri rappresentanti.

Vittorio Foa spiegava sul Manifesto che per il «Pdup per il comunismo» - nonostante il timore di arrivarci impreparati - le «elezioni sono essenzialmente una grande occasione di contatto con le grandi masse, di presentazione di una proposta politica, e di nuovi metodi di lotta»¹¹⁵, la proposta di un'alternativa, un'occasione di confronto e non di rottura con i grandi partiti operai: «Significativo della nostra posizione di unità e di autonomia insieme è il fatto che dove non ci presentiamo indichiamo agli elettori il voto per il partito comunista, che porterà nella grande maggioranza dei casi a un *intreccio* di voti»¹¹⁶.

Sul «Quotidiano dei Lavoratori» del 15 giugno 1975, dopo aver rivolto l'appello a votare per la lista di «Democrazia Proletaria» o «Democrazia Operaia» là dove presenti, nel dare le indicazioni di voto per le altre forze di centro sinistra ove non vi fossero presenti candidati di «Avanguardia operaia», si legge:

Riteniamo altresì di non poter dare l'indicazione di votare, laddove si presenta per proprio conto [...], per il Pdup, in quanto questa decisione di presentarsi per proprio conto si è sempre più chiaramente delineata come una scelta in alternativa e di rottura rispetto a quella da noi nazionalmente proposta al Pdup, e da questo accettata in sei regioni, di contribuire alla presentazione di liste aperte alle varie forze di avanguardia espresse dalle lotte di questi anni. Nelle quattro regioni, e in generale, dove il Pdup si presenta per proprio conto, esso si presenta come forza subalterna al partito revisionista e inoltre, per avere voluto prendere le distanze da ogni forza rivoluzionaria, non offre sufficienti garanzie contro il pericolo di dispersione di voti. Pertanto la nostra indicazione generale di voto, là dove non sono presenti liste di Democrazia Operaia o di Democrazia Proletaria o affini, è di votare Pci: per quel tanto di obiettivo significato antidemocratico che è il voto dato al partito maggiore della sinistra¹¹⁷.

Dunque un'indicazione di voto piuttosto chiara di non votare Pdup ma Pci quando non presente direttamente il simbolo di Democrazia Proletaria (o Democrazia Operaia) figlia di un accordo elettorale riuscito a metà.

Per la prima volta il Pdup partecipò ad una tribuna politica sulla Rai con Lucio Magri che, nel suo breve intervento, espose i punti salienti del programma elettorale:

¹¹⁵ V. Foa, *Verso le elezioni*, «il Manifesto», 30 aprile 1975, p. 1.

¹¹⁶ Ivi, p. 2.

¹¹⁷ Segreteria Nazionale Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia, *Indicazioni articolate per il voto*, «Quotidiano dei lavoratori», 15/16 giugno 1975.

lottare per una società democratica partecipata con il costante controllo di tutti alle scelte collettive, in cui prevalga eguaglianza e solidarietà al posto di egoismo e competizione, in cui le donne siano libere dalle secolari oppressioni. Una grande svolta a sinistra, continua il dirigente politico, deve puntare alla piena occupazione per soddisfare i bisogni collettivi (case, scuole, trasporti) comprimendo i redditi più elevati e i consumi superflui. Indipendenza nazionale in politica estera, puntando «non solo alla sconfitta ma allo smantellamento del regime democristiano», e concludeva con un appello contro la partecipazione del Pci al governo: «non basta dunque far partecipare la sinistra al governo, occorre fare della sinistra la forza dirigente»¹¹⁸. I dirigenti più importanti del «Pdup per il comunismo» intervennero nel dibattito pre-elettorale. Vittorio Foa nel suo appello, oltre a parlare della possibilità di costruire un governo di sinistra e puntare alla piena occupazione, fa un appello ai cattolici:

Noi chiediamo soprattutto i voti ai cattolici che ritengono di non poter più votare per la Dc, che capiscono che la Dc è un vincolo non solo politico, è una ipoteca non solo politica ma, di costume sociale e civile. Ecco perché noi chiediamo, oggi, ai cattolici di liberare sé stessi: liberando sé stessi liberano anche noi¹¹⁹.

2.3. Vita breve del Pdup per il comunismo

I risultati delle elezioni regionali del 1975 furono incoraggianti per la sinistra, con un balzo in avanti del Pci del 5,6% in più. L'elettorato si era orientato nella stragrande maggioranza verso i due poli, la Dc (con un leggero calo del 2,46%) e il Pci, erano giunti ormai quasi a parità di forza (rispettivamente 35,3% e 33,4%), arrivando ad un totale del 68,7%. Tra le forze a sinistra del Partito comunista, la lista di Democrazia proletaria (presente in sei regioni) aveva ottenuto lo 0,89% con quattro seggi, il Pdup per il comunismo (presente come lista autonoma in Emilia – Romagna, Toscana, Marche, Umbria) raggiunse lo 0,48%, 147.030 elettori, portando a casa quattro seggi¹²⁰. In quasi tutte le regioni, e in molti comuni la lista di Democrazia operaia, e quella del Pdup per il comunismo, ottennero dei rappresentanti. In molti enti locali si formarono giunte di sinistra; si poteva contare su un'area elettorale di circa seicento mila voti. *Vittoria*

¹¹⁸ La tribuna politica di Lucio Magri del 1975 è disponibile su Internet dalle teche Rai: <https://www.teche.rai.it/2015/03/lucio-magri-tribuna-politica-1975>. Interessante per il suo tono sarcastico e provocatorio anche l'intervento di Dario Fo, che testimonia il consenso che Democrazia proletaria aveva tra artisti e intellettuali.

¹¹⁹ È l'appello di Foa in TV riportato nella prima pagina de «il Manifesto» del 14 giugno 1975.

¹²⁰ In Lombardia Mario Capanna, leader del Movimento autonomo degli studenti di Milano che aveva aderito al Pdup per il comunismo nel novembre 1974, divenne consigliere regionale.

proletaria è il titolo del «Quotidiano dei lavoratori» del 17 giugno¹²¹, *Travolgente spostamento a sinistra* quello de «il Manifesto». È Lucio Magri a fare un'analisi del voto in cui pone in evidenza lo spostamento dei voti verso sinistra, una radicalizzazione delle forze intermedie per favorire un'alternativa di governo, ma sarebbe «infantile interpretare gli undici milioni di voti al Pci come una spinta proletaria, indipendente, o addirittura ostile alla linea di Berlinguer [...] come sarebbe ugualmente errato interpretare questi undici milioni di voti come un plebiscito per il compromesso storico»¹²².

In questa nuova fase, dettata anche dai risultati elettorali, emerge una volontà della segreteria del «Pdup per il comunismo» di ricercare con il Partito comunista un nuovo dialogo, basato sull'idea della costruzione del governo delle sinistre; sembra invece allontanarsi – soprattutto nel gruppo del Manifesto – la prospettiva di costruire l'unità solo con le forze extra-parlamentari anti-Pci, scrive Magri: «Pensare di raccogliere [...] su di un minimo comun denominatore, implicitamente anti-Pci, un arco vasto di forze e poi omogeneizzarle via via su di una linea che si viene costruendo, vorrebbe dire oggi per noi perdere una capacità di intervento sui problemi reali e sulle forze maggiori»¹²³.

Nel luglio del '75 si avviano i lavori preparativi verso quello che sarà il primo congresso ufficiale del Pdup per il comunismo, ma certo pesano ancora le divisioni storiche e lo scarso livello organizzativo del partito. Il Direttivo forma una commissione con l'obiettivo di preparare le «tesi» che dovranno presentare il progetto politico dell'organizzazione. Vengono nominati Lucio Magri che si occuperà della crisi in generale e degli sbocchi politici, Rossana Rossanda della scuola e della famiglia, Pino Ferraris e Vittorio Foa tratteranno temi legati all'analisi del movimento di massa e dei rapporti con operai e sindacati. Fu Magri a lavorare al documento delle tesi, che venne fatto circolare tra i membri della commissione. Foa, dovendo partire per un viaggio negli Stati Uniti, non partecipò ai lavori della commissione, ma lasciò nelle mani di Pino Ferraris degli appunti critici, chiedendo una revisione del testo. Sono due i punti cruciali che Foa mette in discussione: il primo riguarda la volontà di porre sullo stesso piano gli errori della sinistra riformista e quella rivoluzionaria: «la differenza - scrive Foa - è fra chi crede nella rivoluzione (magari sbagliando) e chi non ci crede»¹²⁴.

¹²¹ «Quotidiano dei lavoratori», 17 giugno 1975, p. 1.

¹²² Documento del direttivo del Pdup per il comunismo, *La nostra linea di alternativa*, «il Manifesto», 10 luglio 1975.

¹²³ *Ibidem*

¹²⁴ Sono le osservazioni di Foa al progetto delle tesi di Magri contenute negli appunti dati a Pino Ferraris citate da A. Lenzi, *Gli opposti estremismi*, cit., pp. 254-55.

Ma è soprattutto sull'altro punto che si rinnoverà quel contrasto forte tra le due posizioni all'interno del «Psiup per il comunismo» che, per ragioni storico-culturali, mai riuscirono a trovare una vera sintesi politica. Il dirigente politico torinese puntava sull'autonomia del partito, sulla necessità di proporre un proprio programma per il governo di sinistra senza subire l'egemonia dei grandi partiti tradizionali come il Pci e il Psi:

Non si mette d'accordo con un dibattito, con delle tesi, chi vuole la rivoluzione (la minoranza) e chi non la vuole o non la crede possibile (la maggioranza). L'unità si crea [...] con la forza delle nostre posizioni, con la chiarezza degli obiettivi, con la capacità di muovere e organizzare la lotta, con l'arco delle alleanze che riusciremo a creare. Quindi se dovesse restare l'impostazione (che considero illuministica) chiedo si dia atto che un compagno della commissione è per il programma del partito per il governo, non è per il programma comune¹²⁵.

Foa reclamava per il Pdup per il comunismo un ruolo concreto, non subalterno al Pci. Al ritorno del suo viaggio, nella riunione del direttivo, non trovando in quel documento traccia delle sue richieste, Foa prese le distanze dal progetto delle tesi che definì «troppo filocomunista per essere approvato da un partito dotato di indipendenza politica»¹²⁶. Dopo tutta una serie di confronti e scontri interni al Direttivo, e il rifiuto da parte di Magri e Rossanda di rivedere le tesi in una versione maggiormente unitaria, il documento – modificato con alcune correzioni che comunque non soddisfarono Foa - venne approvato a novembre all'unanimità. Le tesi vennero pubblicate su «Unità proletaria», che apriva in modo altisonante: «L'Italia si avvia ad essere governata da uno schieramento di forze in cui la sinistra, e segnatamente il Partito comunista, assumono un ruolo permanente»¹²⁷, era un chiaro invito al Pci di assumersi le responsabilità di guidare un governo delle sinistre che non poteva puntare solo a mantenere una struttura a espansione capitalistica, solo più orientata ai bisogni primari e più democratica, ma - come scritto nelle tesi – che dovesse agire attraverso un processo di transizione verso il socialismo. Avviare un programma che puntasse alla piena occupazione per il soddisfacimento dei bisogni collettivi primari, e ad una drastica redistribuzione del reddito all'estensione dei settori produttivi. Il contrasto con Foa si era concentrato soprattutto sul Pci, quando nelle tesi si parla di «ristrutturazione» anziché di «rifondazione», riconoscendo al Partito

¹²⁵ Ibidem.

¹²⁶ R. Pellegrini, G. Pepe, *Unire è difficile: breve storia del Pdup per il comunismo*, cit., p. 40.

¹²⁷ *Progetto di tesi per il primo congresso del Partito di unità proletaria per il comunismo*, in «Unità proletaria», n. 3 e 4, novembre 1975, n. 2.

comunista quel ruolo decisivo per la ristrutturazione della sinistra e strumento più efficace per sostituire il regime democristiano.

Una unità di azione capace di coinvolgere da subito anche settori d'area riformista per offrire una prospettiva di crescita: nelle tesi emerge questa idea in cui il Pci, una volta al governo, sarà costretto dalla situazione economica, dalla crisi della Dc, dalle istanze sociali a cercare vie alternative, a stringere alleanza con il Pdup per il comunismo, a guardare alla nuova sinistra per realizzare il governo della sinistra. Ed è proprio in questa prospettiva «riformista» anziché da subito rivoluzionaria che si muovono le critiche di Foa, nella formazione del «programma comune» piuttosto che nella realizzazione di un proprio progetto politico da confrontare con il Partito comunista. Continuare l'alleanza con Autonomia operaia, e completare l'unificazione dell'«area della rivoluzione», erano i due punti evidenziati da Foa e dalla maggior parte degli ex-Pdup, ma in buona parte osteggiati dal gruppo del Manifesto. Lo stesso Magri non può che prendere atto del dissenso:

Esiste una divaricazione tra la linea generale affermata e il modo in cui essa si traduce sia nella battaglia politica quotidiana sia nella gestione interna del partito [...] Da un lato il fatto di portare avanti una politica di ispirazione unitaria e di ambizione egemonica pur essendo una componente molto minoritaria del movimento operaio, dall'altro lato il fatto di organizzare forze, uscite dal '68, la cui esperienza e la cui cultura sono ancora inadeguate al salto di qualità per così dire dalla contestazione alla proposta, dalla società allo Stato che la situazione politica impone e che la nostra linea generale cerca di operare¹²⁸.

Inevitabilmente ci si avvia ad un congresso che diventerà terreno di scontro tra le diverse componenti per ottenere non solo l'egemonia, ma anche il controllo di questo piccolo, radicale, partito della nuova sinistra.

2.3.1 Quale giornale per il partito? E quale partito?

Il 19 settembre 1975 un piccolo comunicato su «il Manifesto» annunciava le dimissioni di Luigi Pintor da direttore per motivi personali (Parlato assunse la funzione di direttore), a cui si aggiungevano, senza essere comunicate ai lettori, le dimissioni di Sclavi, Ferraris e Foa, ovvero la componente ex-Pdup che aveva integrato la redazione originaria. La polemica giornale-partito scoppiò qualche mese dopo, nel novembre del 1975¹²⁹, allorquando in risposta ad un lettore che gli chiedeva

¹²⁸ Intervento di L. Magri, *ibidem*.

¹²⁹ Il 6 marzo 1975 c'era stato un duro attacco di Foa contro la direzione di Pintor.

spiegazioni, Luigi Pintor scrisse che il difficile processo di unificazione del Manifesto-Pdup aveva accentuato un clima di insoddisfazione intorno al giornale e alla sua direzione, affermando che:

[...] Nella sostanza, affiorava una concezione diversa non del giornale, ma del partito, del suo modo di fare politica, del suo rapporto con le masse e con la società [...] in evidente contrasto con quel processo di aggregazione di forze nuove e diverse, di crescita politica e ideale di liberazione dal settarismo minoritario e dalla subalternità ai modelli tradizionali che era la nostra ragione di esistere¹³⁰.

Le sue dimissioni servivano per «favorire una riflessione comune e a migliorare le cose, salvaguardando i valori essenziali e l'originalità del giornale»¹³¹. Ma le cose non migliorarono, anzi l'exasperarsi della situazione comportò una serie di dimissioni di molti redattori, contrari – come Pintor – alle ingerenze del gruppo dirigente del partito sulla linea del giornale. Nel successivo incontro di chiarificazione, divenuto ormai necessario, tra l'esecutivo del partito e i giornalisti, dopo una introduzione di Miniati (che metteva in discussione il modo con cui il giornale riusciva a rapportarsi al partito¹³²), è Valentino Parlato a fare un intervento non troppo solidale con Pintor, affermando che «il nostro è un giornale di partito, del Partito di unità proletaria per il comunismo. [...] Il nostro giornale si vuole quindi soggetto attivo dell'impresa politica: né cinghia di trasmissione né organo fiancheggiatore»¹³³, «il Manifesto» deve rinnovarsi – prosegue Parlato – perché «non può rimanere quello che era prima dell'unificazione», propone una rotazione degli incarichi nel giornale, e una direzione collegiale sotto la guida dello stesso Pintor. Pino Ferraris si dichiara in disaccordo con la relazione di Parlato, perché – dice – la sua ricostruzione delle responsabilità è troppo tendenziosa verso una parte del partito; al giornale, l'ex sindacalista Pdup, rivolge una critica legata all'indirizzo politico:

Troppo spesso il quotidiano esprime un atteggiamento verso il Pci prudente e talvolta subalterno. Non si chiede una polemica astiosa, ma un serio e sistematico confronto di merito, di carattere strategico, che valorizzi la identità del nostro partito. Inoltre la nuova sinistra è come se non esistesse sul giornale. Invece è importante una battaglia politica ed ideale, un confronto con questi settori della sinistra¹³⁴.

¹³⁰ L. Pintor, *Una domanda sul giornale, una risposta sul giornale*, «il Manifesto», 28 novembre 1975.

¹³¹ *Ibidem*.

¹³² Introduzione di S. Miniati, «il Manifesto», 11 dicembre 1975.

¹³³ Relazione di V. Parlato, *ivi*.

¹³⁴ Intervento di Pino Ferraris, *ivi*.

Come sempre assistiamo al confronto tra le due anime del «Pdup per il comunismo», con due visioni di gestione del partito e di progetto politico molto differenti. Per Vittorio Foa «il manifesto non può essere proiezione meccanica della politica del partito, ma deve essere soggetto autonomo di elaborazione di una linea comune», certo – metteva in chiaro – che esistono elementi di forte dissenso come la posizione del giornale rispetto alla politica ufficiale del sindacato; la necessità di maggior chiarezza sulle differenze di linea tattica e strategica con il Pci; il rapporto del partito con gli operai e con le altre formazioni della nuova sinistra come Avanguardia operaia. Di questi temi «il giornale non registra nulla». Ma soprattutto il dissenso riguardava la convinzione che:

con l'unificazione Pdup-Manifesto, il giornale, per continuare ad essere se stesso, doveva cambiare, coprire una area più vasta, che non era l'area del partito Pdup, ma l'area sociale che l'unificazione coinvolgeva e che toccava a Pintor, che ritenevo e ritengo direttore insostituibile del giornale, di fare le proposte politiche e organizzative necessarie¹³⁵.

Accanto a questi rilievi, Foa avanzava anche un'autocritica: «l'insufficiente chiarezza, da parte mia, il tono indebitamente aspro della polemica e lo schieramento in cui essa si poneva, hanno dato risultati negativi che dimostrano che si trattava di gravi errori. Infatti, insieme con l'angolosità di Pintor, andarono smarrite anche la linea politica e l'identità del giornale e del partito»¹³⁶.

Nonostante l'unanimità alla pubblicazione di tutti gli atti, una nuova spaccatura sopraggiunse quando si doveva decidere se mettere ai voti la relazione di Parlato come base per la discussione congressuale da parte del collettivo redazionale del giornale. Pintor, come lo stesso Foa, era contrario, temendo che un voto potesse pregiudicare la difficile ricomposizione. La maggioranza, schierandosi con Rossanda e Parlato, approvò la relazione di quest'ultimo, causando – per la prima volta – una profonda spaccatura all'interno dei compagni del Manifesto. Luigi Pintor confermò le sue dimissioni da direttore, allontanandosi dal giornale. Il giornalista di origini sarde e fratello di Giaime Pintor¹³⁷, ricordando qualche anno dopo quelle polemiche sul giornale-partito, sosteneva come ormai il Manifesto fosse diventato una merce di

¹³⁵ Intervento di Vittorio Foa, *ivi*.

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ Giaime Pintor, giornalista, scrittore e partigiano italiano. Scrive al fratello tre giorni prima di venire ucciso da una mina tedesca: «Oggi in nessuna nazione civile il distacco tra le possibilità vitali e la condizione attuale è così grande: tocca a noi colmare questo distacco», in G. Pintor, *Il sangue d'Europa. Scritti politici e letterari (1939-1943)*, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1950, p. 187. Giaime Pintor morì a 24 anni a Castelnuovo al Volturno il 1° dicembre 1943.

scambio per la definizione degli equilibri e delle cariche al vertice del partito. Sulle ragioni delle sue dimissioni affermò:

Ci voleva bel altro che un dibattito sul giornale o su qualsiasi altra cosa perché le tensioni, i sospetti, le manovre, le improvvise intese e le improvvise rotture personali, l'involuzione insomma dell'intero processo di unificazione, potessero essere sanate. Così in autunno cercai di mettermi in disparte in modo indolore, ma sono cose che non si possono fare, ci furono episodi spiacevoli, e così arrivai al congresso con le note posizioni sul giornale e sul resto: una testimonianza, perché i giochi erano fatti, e le elezioni li hanno scoperti poco dopo¹³⁸.

Nel dicembre del '75 nel Direttivo si aprì una discussione sul congresso e sulla crisi del giornale. Lo stesso Magri è costretto ad ammettere che la gravità del dissenso non è solo legata alla gestione del partito, ma è un dissenso politico generale. Il suo intento era quello di difendere il progetto delle «tesi» e ostacolare la corsa a nuove aggregazioni che sembrava tentare la componente operaista del Pdup¹³⁹; l'obiettivo del Pdup per il comunismo, scrive, non è quello di «purificare, depurandola dai peggiori errori, l'area rivoluzionaria come oggi si presenta o i vari oppositori del compromesso storico. Nasciamo per far compiere a quest'area un salto di qualità [...] il che non vuol dire minori discriminanti rispetto al Pci, ma certo discriminanti diverse»¹⁴⁰. Tuttavia, nonostante i chiarimenti proposti da Magri, le polemiche continuarono a caratterizzare le posizioni delle due formazioni originarie, fintanto che l'intervento di Foa, il dirigente più anziano in quel direttivo, riportò in modo chiaro i punti del progetto politico per cui stava nascendo il Pdup per il comunismo. Vittorio Foa iniziò il suo intervento nel Direttivo nazionale del 30 dicembre 1975 riconoscendo a Pintor e ai redattori dimissionari «il coraggio di porre la questione del giornale in termini politici, rompendo la nostra generale reticenza»¹⁴¹. Su due elementi critici Foa dava ragione a Pintor: il primo sul fatto che l'unificazione era stata fatta in modo verticistico e lottizzato fra le componenti originarie senza coinvolgere le forze sociali, il secondo sul rischio di chiudersi su posizioni minoritarie.

Sulla crisi del giornale, Foa riteneva un errore aver votato la relazione Parlato che, inevitabilmente, avrebbe escluso Pintor, e rivolgendo un appello ai compagni dell'esecutivo per ricomporre la direzione, non solo chiedeva a Pintor di ritirare le

¹³⁸ R. Pellegrini, G. Pepe, *Unire è difficile: breve storia del Pdup per il comunismo*, cit., p. 184.

¹³⁹ A. Garzia, *Da Natta a Natta. Storia del Manifesto e del Pdup*, cit., p. 100.

¹⁴⁰ Intervento di L. Magri, *Il dibattito al direttivo sul congresso e la situazione al giornale*, «il Manifesto», 28 dicembre 1975.

¹⁴¹ Intervento di V. Foa, *Il dibattito al direttivo sul congresso e la situazione al giornale*, «il Manifesto», 30 dicembre 1975.

dimissioni, ma al Direttivo di essere disposto a «un confronto politico complessivo»¹⁴². Ma l'analisi più lucida, che merita di essere riportata, riguarda la consapevolezza che, per attuare un processo rivoluzionario (non come insurrezione e neppure come evoluzione pacifica) efficace su tutto il sistema, fosse necessario organizzare «la lotta di massa come lotta di potere» attraverso tre punti di intervento:

Il primo riguarda la fabbrica, dove i capitalisti e il governo Moro tentano di ripianare la contraddizione fra forza operaia nella produzione e forza capitalistica nel sistema allineando la fabbrica al sistema. Per paura dell'egemonia operaia l'attacco è oggi tutto sull'autonomia operaia. [...] Qui sta la validità del nostro programma, che si propone di portare la forza della classe operaia dalla fabbrica all'intera società, sui due obiettivi-cardine dell'occupazione e dei consumi sociali¹⁴³.

Primo punto peculiare del pensiero di Foa: allargare la lotta operaia verso una dimensione della società intera; secondo punto: l'unificazione della classe operaia che comprende precari, emarginati, disoccupati, senza nessuna mediazione con gli industriali né con il governo:

[...] attraverso la lotta per l'occupazione. La capacità di difesa operaia nelle fabbriche colpite è grande, ma ancora molto piccola è la capacità di lotta dei disoccupati per il lavoro. Ma il fatto nuovo è la caratterizzazione politica degli emarginati, cui dobbiamo una risposta positiva senza riserve. [...] Quello che bisogna invece riuscire a creare è una mobilitazione in vista di azioni dirette, le sole efficaci¹⁴⁴.

Altro terreno molto importante riguardava il rapporto tra la sfera politica e la sfera privata, in cui grandi temi di diritti civili, i diritti delle donne, le battaglie a favore di divorzio e aborto, diventavano – in quella società di metà anni '70 - sempre più battaglie politiche legate ai movimenti di massa, a cui la componente originaria del Manifesto – come lo stesso Foa riconosceva – aveva dato contributi rilevanti. Era su questi piani che andava costruito un rapporto positivo con il Pci, ponendosi come forza unitaria presente e attiva «senza riserve nella nuova sinistra»¹⁴⁵. Ma Foa aveva di fronte un Direttivo incapace di farsi gruppo dirigente pronto ad assumersi la responsabilità di affrontare il Congresso, che infatti divenne l'occasione per una resa dei conti.

¹⁴² Ibidem.

¹⁴³ Ibidem.

¹⁴⁴ Ibidem.

¹⁴⁵ Ibidem.

2.3.2 La resa dei conti: il Congresso di Bologna del 29 gennaio 1976

Il 1° Congresso nazionale del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo si svolse a Bologna dal 29 al 31 gennaio del 1976 dopo lo scioglimento deciso nei congressi di Pdup e del Manifesto avvenuti nell'estate del 1974. I problemi di prospettiva ma anche la ricerca di una strategia unitaria che erano alla base del nuovo congresso, furono tuttavia preceduti - nella fase precongressuale - da nuove polemiche nei dibattiti che si aprivano nelle federazioni locali, in cui si votavano mozioni dei rappresentanti dell'una o dell'altra parte: «è mancato un po' lo spirito autocritico e si è avuto più l'occhio sulle contraddizioni interne che su quanto sta intorno al partito che conta molto più delle sue componenti» le parole amare di Foa nelle concludere un incontro della federazione di Milano¹⁴⁶. Crisi di governo, crisi economica, crisi del partito: sono questi i temi che i delegati dovranno affrontare al Congresso. Sul piano nazionale in quei primi mesi del '76 il dibattito politico era tutto incentrato sul possibile «compromesso storico» tra la Dc del nuovo segretario Benigno Zaccagnini (sostenuto dalla corrente morotea a discapito di Arnaldo Forlani, candidato dell'ala conservatrice rappresentata da Andreotti e Forlani), e il Pci di Enrico Berlinguer. Nei rapporti internazionali pesava ancora la netta contrarietà degli Stati Uniti all'idea di una partecipazione del Pci al governo, minacciando un riesame radicale della posizione americana anche solo in caso di appoggio esterno¹⁴⁷.

Nella primavera del 1976 i partiti, per evitare il referendum sull'aborto, cercarono di raggiungere un accordo per riformare la legge esistente. La legge, presentata alla Camera dalla Dc, riconfermava l'aborto come un crimine, e passò solo grazie all'appoggio del Msi¹⁴⁸. Dopo una serie di scontri nella debole maggioranza di governo, il Pci lanciò una proposta di governo unitario di fine legislatura ben vista da Psi e Pri, respinta però dalla Dc. Lo stesso Zaccagnini precisò di non voler andare a elezioni anticipate e propose un incontro tra i sei partiti dell'arco costituzionale per valutare la situazione. Ma a fine aprile giunsero le dimissioni di Moro, che posero fine alle incertezze¹⁴⁹. Nel caso del Partito comunista italiano l'avvicinamento alla data delle elezioni fu contraddistinto dalla partecipazione al XXV congresso del Pcus, in cui Berlinguer dichiarò di voler costruire un modello di socialismo capace di conservare il

¹⁴⁶ P.V. Antoniazzi, *Diviso il Pdup al Congresso di fondazione a Milano*, «Quotidiano dei lavoratori», 20 gennaio 1976, p. 7.

¹⁴⁷ È quanto affermò il segretario Henry Kissinger in una visita in Italia già nel luglio del 1974, mantenendo sempre questa linea, in G. Formigoni, *Storia d'Italia nella guerra fredda (1943-1978)*, il Mulino, Bologna 2016, p. 459.

¹⁴⁸ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 503.

¹⁴⁹ G. Formigoni, *Storia d'Italia nella guerra fredda (1943-1978)*, cit., p. 478.

pluralismo politico e sociale. E in piena campagna elettorale rilasciò la famosa intervista a Giampaolo Pansa per il «Corriere della Sera» dove espresse – per la prima volta - un giudizio positivo sulle alleanze internazionali dell'Italia e sulla funzionalità della libertà occidentale per costruire il proprio modello di socialismo «democratico», dichiarando « [...] non appartenendo l'Italia al Patto di Varsavia, da questo punto di vista c'è l'assoluta certezza che possiamo procedere lungo la via italiana al socialismo senza alcun condizionamento [...] Mi sento più sicuro stando di qua»¹⁵⁰.

Il 29 gennaio 1976 fu un intervento di Eliseo Milani ad aprire a Bologna il Congresso del Pdup per il comunismo. Milani evidenziò il risultato di essere riusciti, seppur in modo travagliato, a delineare un comune tessuto politico e culturale, ovvero il progetto di tesi. Nonostante questo passaggio importante, seguirono, soprattutto dopo il voto delle elezioni regionali del 15 giugno, una serie di tensioni che avevano provocato la crisi del giornale e degli organi dirigenti.

Una mancanza di struttura dirigente consolidata e la presenza di strutture paritetiche avevano finito per danneggiare anziché incentivare il processo di fusione improntato sul confronto e sull'unità¹⁵¹.

Dopo il discorso introduttivo di Milani, riportiamo gli interventi più attesi, Miniati e Foa da una parte, Rossanda e Magri dall'altra, insieme a quello di Luigi Pintor che rifiutava la logica della contrapposizione tra due mozioni politiche differenti. Silvano Miniati, esponente della sinistra socialista, pose l'accento sulla necessità di definire il processo attraverso il quale arrivare al governo delle sinistre, un obiettivo non scontato: «È in noi ben radicata la convinzione che il passaggio da rapporti politici e di produzione capitalistici a rapporti socialisti non possa avvenire senza un salto rivoluzionario, senza la rottura costituita dalla conquista del potere politico»¹⁵². E dopo aver indicato l'uscita dell'Italia dalla Nato come elemento necessario per tutelare l'indipendenza nazionale, sul piano interno Miniati auspicava una più decisa e coraggiosa politica delle alleanze per arrivare all'egemonia della classe operaia.

Altro punto importante riguardava il rapporto del nuovo partito con il sindacato: «Il nostro partito è incondizionatamente schierato nella difesa del sindacalismo militante e unitario, contro ogni ipotesi di cinghia di trasmissione e di rilancio delle

¹⁵⁰ G. Pansa, *Berlinguer conta «anche» sulla Nato per mantenere l'autonomia da Mosca*, in «Corriere della Sera», 15 giugno 1976.

¹⁵¹ Relazione di E. Milani, in *Controllo operaio, sinistra unita al governo per una alternativa di sistema. Atti del primo congresso nazionale del partito di unità proletaria per il comunismo*, Alfani, Roma 1976, pp. 19-23. Cfr. anche R. Pellegrini, G. Pepe, *Unire è difficile: breve storia del Pdup per il comunismo*, cit., p. 43-45.

¹⁵² Relazione di S. Miniati, *ivi*, p. 24.

correnti»¹⁵³ ; sulla nuova sinistra indicava nei settori di militanza operaia di provenienza cattolica, nei collettivi di gruppi studenteschi, di compagne femministe, di militanti del movimenti dei soldati, di intellettuali, che non aderivano a nessuna organizzazione esistente utili interlocutori per un'area di immediata espansione organizzativa del partito.

Sul capitolo delle alleanze, Miniati mentre evidenziava le profonde divergenze con Lotta continua («salvo rare eccezioni, rapporti pessimi»¹⁵⁴), giudicava positivamente l'esperienza delle liste «Democrazia proletaria», chiedendo di saldare il rapporto con Avanguardia operaia anche a livello di unità organizzativa. L'appello finale dell'ex dirigente Pdup riguardava il partito e la sua unità: «Compagni [...] se consideriamo il cammino percorso fino ad oggi, [...] troveremo forse tutti insieme la capacità di fare di questo congresso un momento di grande chiarezza e insieme di unità e rafforzamento del partito»¹⁵⁵.

Di tono diverso la relazione di Rossana Rossanda, più orientata sulla necessità di porre davanti al congresso i problemi emersi, senza nessuna mediazione preordinata, perché l'assemblea li possa assumere in una sintesi unitaria, oppure in una «responsabile indicazione della maggioranza»¹⁵⁶. L'esponente del gruppo Manifesto affrontando il tema delle alleanze, dichiara che con Avanguardia operaia esistono terreni di convergenza, ma nel momento in cui si deve costruire una alleanza politica generale, si debba considerare questa fase ancora immatura. Così come è da respingere la proposta di alleanza unitaria di Lotta continua: «Al di là delle scelte di tattica elettorale, noi crediamo che, oggi, l'unificazione a tempi necessariamente brevi dei *rivoluzionari* non può non avvenire con connotati politici e strategici tali da comportare una rinuncia all'asse di fondo delle nostre tesi [...]»¹⁵⁷. Per Rossanda il problema centrale è quello del potere, in cui la forza della sinistra quando entra nell'area di governo o diventa essa stessa elemento di stabilizzazione, oppure costruisce «quel blocco sociale alternativo che le consenta di dare alla crisi il solo sbocco che non implichi un regresso politico e una sconfitta sociale, l'avvio cioè di un processo di transizione, di fuoriuscita dal sistema, dominando i meccanismi politici e sociali invece che esserne prima paralizzata poi travolta»¹⁵⁸. Respinge la formula che la risposta al riformismo in Italia sia la linea giacobina o neo-leninista proposta da Avanguardia

¹⁵³ Ivi, p. 27.

¹⁵⁴ Ivi, p. 29.

¹⁵⁵ Ivi, p. 33.

¹⁵⁶ Relazione di R. Rossanda, ivi, p. 34.

¹⁵⁷ Ivi, p. 37.

¹⁵⁸ Ivi, p. 40.

operaia e da Lotta continua, indicando la soluzione nella costruzione di un blocco storico alternativo che:

[...] passa profondamente non solo fra vertici riformisti a base rivoluzionaria, ma dentro le coordinate sociali e ideali di quella formazione storica specifica che è il nostro movimento di massa, il più avanzato d'Europa, eppur largamente diretto o riferito al Pci e al sindacato, cui lo vincola un legame ideologico ambiguo e complicato, prodotto dalla complessità della società politica e civile italiana. È la mancata risposta nostra, della sinistra non comunista, ai problemi specifici della rivoluzione in occidente che fa la forza del riformismo. Qui, attraverso questo, deve passare la costruzione di una alternativa rivoluzionaria: non lacerando ma modificando in profondo questo tessuto, spostandolo fuori dai limiti delle sue organizzazioni storiche¹⁵⁹.

Quindi il governo delle sinistre va affrontato con questa vastità programmatica di ampio respiro, intrecciando – invece di contrapporli - movimento e governo, democrazia diretta e delega, in cui l'egemonia riformista è destinata a trasformarsi – nel lungo periodo del processo di transizione – verso forme socialistiche o comunistiche nei rapporti di produzione. Le condizioni per arrivare ad una vera unità, affermava Rossanda, passavano attraverso la nascita di un vero gruppo dirigente, responsabile della linea e della sua applicazione; nella necessità che il Pdup per il comunismo fosse più direttamente espressione del movimento; infine nella sua natura di vero partito operaio e rivoluzionario, capace di esprimere l'espressione reale dei bisogni della classe, rappresentando quella «organizzazione di uomini che cerca la propria verifica, prima che in se stessi, sull'incidenza che è in grado di avere nella realtà, nel mutare il corso degli eventi sociali»¹⁶⁰.

La seconda giornata si aprì con l'intervento di Luigi Pintor, per molti destinato ad essere l'«ago della bilancia», ma il giornalista dichiarò subito di voler dare un contributo unitario al congresso. Nella sua analisi la Dc è ancora la forza politica dominante che tenta di promuovere la restaurazione capitalistica dietro la «maschera di cartone» di Zaccagnini, anche gli Agnelli e gli americani partecipano a questo processo di restaurazione. «Io non credo che uno sbocco a sinistra della crisi italiana sia (per così dire) nell'ordine naturale delle cose, come effetto della dinamica dei processi oggettivi già in corso, a cui basti aggiungere un po' di volontarismo»¹⁶¹ dichiara Pintor. La sinistra non ha gli strumenti politici per governare: il Psi è

¹⁵⁹ Ivi, pp. 44-45.

¹⁶⁰ Ivi, p. 47.

¹⁶¹ Intervento di L. Pintor, ivi, p. 53.

preoccupato dalla crescita del Pci, quest'ultimo – continua il giornalista e uomo politico – pur avendo potenzialità rivoluzionarie, con il compromesso storico ha accettato i valori borghesi della società capitalistica.

Il risultato del 15 giugno testimonia una maggioranza che vuole cambiare direzione, per questo le ragioni della nascita del Pdup, la crisi di sistema, il programma operaio, la democrazia di base, la ristrutturazione della sinistra, «devono restare il punto di riferimento da non smarrire e da non sacrificare a nessuna scorciatoia, e dovrebbero anche essere garanzia contro l'exasperazione dei punti che ci dividono. Qui è il nucleo della nostra identità»¹⁶².

È necessario definire una linea politica contro la tendenza di cadere nell'attrazione dei grandi partiti da una parte, e contro il rischio di essere risucchiati dal cartello di forze minoritarie; molti sono stati i limiti che hanno caratterizzato quella classe dirigente: metodo di lavoro chiuso, nessuna pubblicità al dibattito, processo di aggregazione come sommatoria di componenti. La vicenda del giornale – afferma Pintor – è la spia più evidente di questi elementi negativi. Chiude l'intervento dichiarando la sua contrarietà alla presentazione di due mozioni contrapposte: «[...] naturalmente le valuterò nel merito, ma immagino che non le voterò, perché non è questa l'unificazione per la quale ci siamo impegnati»¹⁶³. Dopo Pintor, molti interventi si caratterizzarono per difendere la linea politica di una componente o dell'altra; ad esempio a proposito del progetto di unione con Avanguardia operaia, ex-Pdup, come Ferraris, Vianello, Migone, o il leader del movimento studentesco Mario Capanna si dichiararono nettamente a favore. Lo stesso segretario nazionale di Avanguardia operaia, Aurelio Campi si esprime nettamente a favore dell'unità politica, senza per questo «sottovalutare minimamente o eludere i grossi nodi politici, i problemi ancora non risolti che stanno di fronte a questo processo»¹⁶⁴.

L'atteso intervento di Vittorio Foa parte da una critica alla discussione sin lì svolta: «[...] Ho l'impressione che il dibattito congressuale sia ancora tutto preso da schieramenti e dia poco risalto al nostro rapporto con la società nella quale siamo immersi»¹⁶⁵. Poi si chiede se davvero il Pdup per il comunismo riesce a svolgere un'azione politica incisiva nella realtà oppure, rispetto ai partiti storici della sinistra, è «come quei termometri che nelle case dell'Europa del Nord si tengono fuori dalla finestra in modo che chi sta dentro al caldo sa che temperatura fa fuori e quale cappotto

¹⁶² Ivi, p. 55.

¹⁶³ Ivi, p. 57.

¹⁶⁴ Intervento di A. Campi, ivi, p. 248.

¹⁶⁵ Intervento di V. Foa, ivi, p. 198.

deve indossare per uscire»¹⁶⁶, ovvero viene utilizzato dai partiti tradizionali solo per misurare la «temperatura sociale»?

Sul rapporto con la società, il dirigente torinese evidenziava tre punti: il primo, sulla spaccatura che si determina nella classe operaia per effetto della crisi in «una parte stabile, con lavoro relativamente assicurato ed efficace tutela sindacale, e una parte precaria, lavoratori di imprese minori, degli appalti e dei subappalti, lavoro a domicilio, part-time, disoccupati, pensionati, forza lavoro inattiva dedita a lavori saltuari e soprattutto la grande disoccupazione intellettuale dei diplomati e laureati»¹⁶⁷, una discriminazione da parte degli operai delle fabbriche medie e grandi che comprendeva anche lavoro femminile e proletariato meridionale. Centralità operaia è per Foa l'unificazione del proletariato sotto l'egemonia e la guida del proletariato di fabbrica, per questo chiede al partito di essere più presente nei movimenti di massa, in mezzo alla gente a tutti i livelli, come strumento di organizzazione e di guida politica.

Il secondo punto riguarda gli strati sociali intermedi, il cui spostamento a sinistra negli ultimi diciotto mesi non può considerarsi una conquista definitiva: «È la classe operaia che deve assumere un ruolo egemonico nei confronti di questi strati, un ruolo positivo di aggregazione e di disaggregazione, distinguendo quelli con i quali è possibile una politica di alleanze e persino di unità, quelli che è possibile neutralizzare e infine quelli che bisogna combattere decisamente perché organici strumenti del capitale»¹⁶⁸; il terzo punto riguarda la crisi in corso «che non si esaurisce nella sfera economica e neppure in quella politica tradizionale»¹⁶⁹, la crisi ha comportato il logoramento dei tradizionali meccanismi di controllo, come il processo di emancipazione di molti credenti dalla disciplina politica della Dc, come la crisi della famiglia tradizionale, come lo sviluppo del movimento femminista. Il leader politico affronta poi la fase di «transizione» verso la conquista del potere politico:

Non è più pensabile la conquista del potere solo con una fiammata insurrezionale e tanto meno una facile utilizzazione socialista, dopo aver preso il potere, dell'apparato tecnico-produttivo. Le azioni che precedono la rottura rivoluzionaria, cioè la conquista del potere, devono perciò già *fin d'ora* investire la struttura economica, metterla costantemente in discussione, tenerla sotto una costante pressione. [...] La democrazia borghese, che noi difendiamo quando è minacciata dalla reazione, è una via per conquistare una democrazia infinitamente superiore, la

¹⁶⁶ Ivi, p. 199.

¹⁶⁷ Ivi, p. 200.

¹⁶⁸ Ivi, p. 202.

¹⁶⁹ Ibidem.

democrazia socialista, che unifica quello che la borghesia divide, il lavoro e il potere. La democrazia diretta, cioè l'unità di lavoro e di potere, non è concepibile in un assetto capitalistico. Noi possiamo far avanzare la democrazia diretta, come anticipazione della futura società, solo socializzando le forme e gli obiettivi dell'azione di massa¹⁷⁰.

Sul rapporto con il Pci, Foa era favorevole ad andare avanti insieme su battaglie comuni, ma chiedeva al partito anche coerenza («ovunque constatiamo che siamo diversi dobbiamo dirlo»), con Avanguardia operaia si doveva discutere per arrivare all'unità organica. Foa concludeva il suo intervento parlando del partito, diceva di credere nel Pdup per il comunismo, come forza di aggregazione della nuova sinistra e in una costante ricerca di unità con la sinistra tradizionale, ma a patto di uscire «dalla visione mitologica di una classe operaia compatta e unificata, sempre forte e sempre vincente [...]. Solo il realismo dell'analisi può dare forza e coerenza alla nostra azione»¹⁷¹. Secondo Foa il soggetto della elaborazione politico-teorica non è più, o non è più soltanto, il sindacato e le rivendicazioni operaie, ma il partito, strumento per operare nella società e nelle istituzioni dello Stato.

L'altro intervento molto atteso era quello di Lucio Magri, che si dichiarò in disaccordo con l'immagine del partito che Pintor aveva proposto parlando di «un'isola abitabile nel mare putrido di questa società»¹⁷², accusando il suo compagno di moralismo. Riconosceva invece le molte divergenti interne, nate non per un eccesso di direzione o di autoritarismo, ma per il vuoto del gruppo dirigente: «non è possibile ricostruire l'unità [...] senza una linea politica chiara, che impegni tutti, e che possa essere sottoposta alla verifica delle cose»¹⁷³. Per Magri la presa del potere passa attraverso tre condizioni indispensabili: la prima è la costruzione di un movimento di massa che riesca a mantenere il suo carattere offensivo, da protagonista. «Perché – si chiedeva Magri – anche noi abbiamo esitato a compiere il salto dalla lotta sindacale, sia pure piena di contenuti politici, alla lotta sul terreno dello stato e della produzione», esitato a definire piattaforme, forme di lotta, modifiche istituzionali, che consentissero al movimento di avventurarsi sul terreno del governo, dello stato, dell'economia.

La seconda condizione era rappresentata dalla necessità per il governo delle sinistre di costruire un programma capace di valorizzare il lavoro umano e i bisogni civili. Per garantire piena occupazione e consumi sociali è necessaria una drastica

¹⁷⁰ Ivi, p. 203.

¹⁷¹ Ivi, p. 204.

¹⁷² Intervento di L. Magri, ivi, p. 214.

¹⁷³ Ibidem.

redistribuzione del reddito tra le classi, un controllo pubblico sull'apparato industriale, infine

[...] l'avvio, graduale ma immediato, di una trasformazione radicale di tutti gli aspetti della società, delle sue istituzioni e dei suoi valori, *in direzione del comunismo*: egualitarismo, attenuazione della divisione del lavoro, partecipazione politica diretta, attacco alla scuola istituzione separata, alla famiglia come terreno di formazione della gerarchia e del privatismo¹⁷⁴.

È un programma di transizione nel senso più radicale, in cui il controllo del governo diventa necessario per la gestione della crisi e la lotta per l'occupazione. La terza condizione, indispensabile alla linea proposta dall'ex-esponente del Manifesto, è l'alleanza di forze politiche che, pur divise sulle strategie, portino avanti il processo di transizione, e in esso si misurino, fino all'emergere della direzione rivoluzionaria¹⁷⁵. La prospettiva di Magri è il governo delle sinistre, in cui il nodo della ristrutturazione è costituito dalla linea del Partito comunista, nei confronti del quale si deve esercitare una pressione unitaria per far emergere tutte le contraddizioni della propria ambiguità: «Per la sua tradizione, il rapporto con la lotta di massa, la funzione assolta nella opposizione al regime Dc, esso non può essere appiattito sulla linea del compromesso storico, né si può pensare che divenga tranquillamente il protagonista di una squallida normalizzazione»¹⁷⁶. Una forza politica autonoma in cui possano riconoscersi le avanguardie, una organizzazione capace di portare avanti la dialettica tra movimenti e classe operaia tradizionale, qui è il senso della fondazione del nuovo partito. E in questa fase Magri considera ancora immatura l'unità politica con Avanguardia operaia, e «assurda» l'alleanza elettorale con Lotta continua. E conclude sul partito: «A un giornalista che mi chiedeva: "come, vi fondate e già siete divisi?" Ho risposto: ci dividiamo proprio perché vogliamo fondare qualcosa di nuovo, non un rifugio di varie sconfitte»¹⁷⁷.

A nome di Lotta Continua intervenne Guido Viale sottolineando come, partendo dallo stesso problema politico, poi le soluzioni tra le due forze politiche siano radicalmente diverse. Dopo aver criticato chi, in maniera troppo frettolosa, aveva liquidato le posizioni di Lotta continua come «lucida follia dell'estremismo», Viale attaccò in alcuni punti il «progetto tesi» del Pdup per il comunismo, accusandolo di riformismo, tale da eliminare il problema della distruzione dello stato, dell'abolizione

¹⁷⁴ Ivi, p. 221.

¹⁷⁵ Ibidem.

¹⁷⁶ Ivi, p. 223.

¹⁷⁷ Ivi, p. 224.

del lavoro salariato e della rottura rivoluzionaria. Un'altra accusa che egli porta all'attenzione del congresso è la poca attenzione verso il movimento e la sua lotta contro lo stato borghese: «Ma è pur vero che lo stato borghese si abbatte e non si cambia, se questo non emerge dal discorso complessivo con cui si affrontano i problemi di una fase lunga e complessa come quella che voi trattate nelle tesi, forse varrebbe comunque la pena evidenziarlo in qualche modo; oppure provare a chiedersi come mai non emerga dall'impianto complessivo del ragionamento»¹⁷⁸. Tuttavia a chiusura del suo intervento, apriva la discussione all'eventualità di una presentazione unitaria di liste elettorali rivolta a tutte le organizzazioni della sinistra rivoluzionaria. Alla fine di tutti gli interventi, si decide di presentare le due mozioni e andare a votazioni, in modo palese, per contarsi e fare chiarezza.

La prima mozione presentata è quella di area Pdup, firmata da Foa, Miniati e Migone, in cui si ribadiscono le posizioni dei tre dirigenti. Uscire dalla crisi per salvaguardare libertà e conquiste popolari vuol dire rimettere in discussione il sistema capitalistico e attivare la lotta per il socialismo; sul passaggio dai rapporti capitalisti ai rapporti socialisti di produzione, la mozione sottolinea come questo non può avvenire senza un salto rivoluzionario, senza la rottura costituita dalla conquista del potere politico: «Il Pdup respinge come sbagliata e disarmante la tesi prevalente nei partiti tradizionali di una evoluzione pacifica al sistema socialista con l'acquisizione di elementi successivi di socialismo, e quindi respinge, insieme con essa, anche le tesi che il socialismo sia uno sviluppo, un potenziamento della democrazia borghese»¹⁷⁹.

In un altro passaggio la grande attenzione al potenziale liberatore del movimento operaio e alla lotta femminista, la cui emancipazione vuol dire emancipare la società tutta. Sul governo delle sinistre, che è la giusta alternativa alla proposta del Pci di governare con la Dc, questo non è un governo classista operaio e contadino, esso è «un governo dei partiti storici della nuova sinistra con quella parte dei democratici e dei cattolici che si liberano dalle storiche ipoteche della Dc e dei suoi alleati centristi e sono disponibili per un programma di profonda trasformazione economica e civile»¹⁸⁰. Un'attenzione importante i relatori la pongono sulla necessità di *disaggregare* il ceto medio, che solo una visione conservatrice vuole come blocco omogeneo sotto la direzione capitalistica; obiettivo del Pdup dunque sarà creare unità o alleanze con coloro che sono assimilabili alla classe operaia. Il sindacato deve rifiutare la logica corporativa di essere il rappresentante delle istanze del governo all'interno della fabbrica, deve avere il coraggio di tornare a forme di lotta per l'aumento dei salari e

¹⁷⁸ Intervento di G. Viale, *ivi*, p. 235.

¹⁷⁹ Mozione n.1 presentata da Miniati, Foa e Migone, *ivi*, p. 323.

¹⁸⁰ *Ivi*, p. 324.

intervenire nella politica economica contro l'inflazione e la recessione. Bisogna ritrovare l'unità sindacale dal basso e valorizzare l'autonomia operaia la cui naturale dimensione politica è il governo delle sinistre.

Il progetto di Tesi, che la mozione sposa in pieno, afferma la necessità, per uscire dalla crisi, della lotta per il socialismo attraverso una trasformazione rivoluzionaria: è una notevole differenza rispetto ai partiti comunista e socialista che «non credono nell'attualità di una lotta socialista oppure [...] pensano che il socialismo si possa conquistare con un processo evoluzionistico di arricchimento della democrazia»¹⁸¹. Ma ciò non esclude una costante ricerca di unità e confronto con i grandi partiti operai, con il Partito comunista in particolare, sensibile alle spinte delle masse, che rendono possibili mutamenti nell'orientamento politico nell'ottica della ristrutturazione delle sinistre.

La nuova sinistra, e il Pdup per il comunismo in modo particolare, ha il compito di organizzare e unire verso un unico obiettivo la lotta delle avanguardie operaie e studentesche, del movimento femminista, dei contadini, dei braccianti, dei disoccupati, degli intellettuali, per costruire una visione organica complessiva capace di incidere nelle grandi scelte politiche. E se i promotori della mozione Foa, Miniati e Migoni, confermavano la volontà di portare a termine una vera fusione politica con Avanguardia operaia, riconoscevano le divergenze con i compagni di Lotta continua, con i quali - nonostante rapporti difficili¹⁸²- ponevano l'esigenza di un confronto franco su problemi politici fondamentali.

La mozione n. 2 quella di Magri, Rossanda, presentata da Lucio Magri, ripropone le linee politiche del progetto di tesi, affrontando alcune tematiche emerse già nel dibattito tra cui la collocazione internazionale, le forme di lotta per la nuova occupazione, l'organizzazione del partito, la crisi economica che pone il problema della presa del potere. In particolare la mozione ribadiva l'obiettivo del governo delle sinistre, a cui si arriva con la forza e l'autonomia della lotta di massa; il rapporto con il Pci e l'aggregazione della sinistra rivoluzionaria, in cui le condizioni per l'unità politica con Avanguardia operaia sono ancora immature, e le posizioni di Lotta continua giudicate troppo distanti. Si sottolineano talune priorità di natura politica

¹⁸¹ Ivi, p. 329.

¹⁸² «Noi non possiamo accettare la loro visuale del movimento di lotta che essi vedono sempre trionfante e sempre frodato delle sue vittorie dalla nequizia delle organizzazioni della classe operaia come di un tutto unico compatto ed invincibile senza contraddizioni interne e senza problemi, l'idea che le sconfitte dei sindacati e dei partiti operai siano vittorie della classe»; in Mozione n. 1, ivi, p. 330.

come il carattere proletario dell'organizzazione; una maggior attenzione al movimento di liberazione della donna, la crescita del partito nel mezzogiorno¹⁸³.

Il congresso è chiamato a votare su queste due mozioni: quella di Foa, Miniati, Migone che, pur appoggiando le linee delle tesi in generale, riportava gli interventi svolti dal palco dai tre dirigenti; quella di Magri e Rossanda confermava le tesi in ogni aspetto, ponendole come base della proposta politica e organizzativa del partito e come azione di lotta. Prima delle votazioni Luigi Pintor dichiara di non votare:

Giudico negativo e molto grave che questo congresso si concluda con una contrapposizione in schieramenti rigidi, che somiglia a una rottura o può prepararla [...]. È una responsabilità che lascio tutta ai compagni che se l'assumono. Perciò [...] non voterò nessuna delle due mozioni¹⁸⁴.

Prima del voto finale, una mozione - votata all'unanimità - richiama Pintor alla direzione del Manifesto quotidiano, assicurando piena autonomia al giornale. La votazione delle mozioni si svolge in modo palese su appello nominale, questo il risultato finale: la mozione Foa, Miniati, Migone prese 181 voti; quella di Magri e Rossanda 194, 38 gli astenuti. Il congresso di fondazione del Pdup per il comunismo si concludeva con l'approvazione del nuovo Comitato Centrale che rispettava la proporzionalità della votazione con 31 delegati appartenenti all'area della mozione di maggioranza, 28 quelli di minoranza, 6 in rappresentanza di coloro che si erano astenuti. Tutti principali protagonisti entrarono nel CC, ma certo si apriva nel nuovo partito, appena fondato, una dialettica difficilmente governabile¹⁸⁵. Sull'esito del congresso di Bologna, è utile riportare le riflessioni di Vittorio Foa rilasciate a Rocco Pellegrini e Guglielmo Pepe nel 1977:

Il congresso non era tanto un confronto tra di noi quanto un confronto col Pci. [...] Noi eravamo il termometro esterno del Pci, un indicatore (fra gli altri) di certi umori in alcuni settori sociali radicalizzati. [...] Quasi tutti eravamo per un governo delle sinistre (sia pur inteso piuttosto elettoralisticamente), ma prima e durante il congresso vennero avanti proposte di transizione, cioè di un eventuale appoggio ad un governo Pci-Dc. Di transizione in transizione [...] stavamo arrivando anche noi al compromesso storico con sullo sfondo altre transizioni, come l'appoggio esterno a un governo democristiano, però sulla base di un bel programma unitario. [...]¹⁸⁶.

¹⁸³ Mozione n. 2 presentata da L. Magri, *ivi*, pp. 335-39.

¹⁸⁴ Dichiarazione di voto di L. Pintor, *ivi*, pp. 340-41.

¹⁸⁵ R. Pellegrini, G. Pepe, *Unire è difficile: breve storia del Pdup per il comunismo*, cit., p. 54.

¹⁸⁶ *Ivi*, p. 141.

La critica di Vittorio Foa al gruppo del Manifesto era legata al momento della «transizione», in cui – secondo la sua interpretazione - la transizione dal capitalismo al socialismo avveniva secondo conquiste economico-sociali prima della conquista del potere politico «Ma nel discorso sulla transizione così come era proposto, vi era un grave equivoco. Sembrava cadere il tema della conquista del potere politico, la conquista del socialismo era vista *economisticamente* come un processo senza rotture»¹⁸⁷. Dunque secondo Foa, il richiamo «alla rottura» era soltanto un rituale, un richiamo teorico, non si indicavano i meccanismi che dovevano portare allo scontro politico. Il conflitto spariva – è il ragionamento di Foa - e tutto restava, come nelle socialdemocrazie di sinistra, all'interno di una normale gestione del potere borghese:

Che bisogno hai di lottare contro il capitalismo se già stai nella transizione? La tesi della crisi catastrofica dispensava dall'azione. La transizione pensava a tutto, non era più il caso di occuparsi dei padroni. Intanto questi gongolavano e si facevano tranquilli i loro affari. Su questo punto il dissenso divenne acuto, ma non ci fu una discussione sufficientemente chiara¹⁸⁸

¹⁸⁷ Ivi, p. 137.

¹⁸⁸ Ibidem.

Capitolo III

La militanza sale in cattedra

3.1 Lezioni modenesi

Nel 1973 l'inserimento delle 150 ore nel contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici (poi allargato ad altre categorie professionali, prima all'industria, poi ai ceti impiegatizi, infine al settore pubblico, quando assunse una dimensione di massa), affermava il diritto dei lavoratori di dedicare quel tempo – pagato dal datore di lavoro - alla propria formazione culturale (non necessariamente allo studio, o finalizzato all'acquisizione di un titolo) durante l'orario lavorativo; le 150 ore potevano essere spalmate su due o tre anni oppure utilizzate in forma concentrata in un anno¹. In seguito a questo importante provvedimento, la Facoltà di Economia e Commercio di Modena decise di non relegare i lavoratori delle 150 ore in corsi a essi riservati, ma di farli assistere al corso di Economia Politica - cioè il corso che introduceva allo studio dei fondamenti dell'economia gli studenti del primo anno - insieme agli altri studenti. Importante il contributo che economisti come Sebastiano Brusco, Fernando Vianello, e lo stesso Foa, nel corso della loro attività sindacale, avevano dato ai fini di quella battaglia per il diritto allo studio riconosciuto anche ai lavoratori.

Nella introduzione che Vittorio Foa scrive nel 1969 al libro «I lavoratori studenti. Testimonianze raccolte a Torino», l'allora dirigente sindacale proponeva un collegamento del sindacato con le masse studentesche (e non solo con le sue avanguardie) attraverso l'unificazione dell'esperienza dello studio con quella del lavoro:

Unificare significa lottare contro l'opera di divisione gestita con il "merito scolastico" e col "merito capitalistico" in fabbrica. Unificare ciò che la scuola, ciò che il padrone divide. Demistificare, nella scuola come nella fabbrica, la cogestione, l'efficienza capitalistica, la produttività, il merito, tutto l'armamentario della divisione. Non separare mai la "posizione" dello studente da quella dell'operaio, nel

¹ Lo stesso Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) prevedeva, tra gli altri, un riconoscimento dei diritti di formazione e informazione dei lavoratori dipendenti.

caso di lavoratori studenti: ogni problema della scuola non è didattico, investe la condizione di lavoro»².

Il libro, curato da Giorgina Levi Arian, insieme ad altri come Giovanni Alasia, raccoglieva testimonianze sulla condizione di lavoratori-studenti di diversa qualifica (manovali, specializzati, operai comuni, di terza categoria, commessi, baristi, impiegati, ...), di diversa provenienza (veneti, toscani, romani, molti dalle regioni del Sud come Sicilia, Calabria), che frequentavano scuole private o pubbliche di vario tipo (medie inferiori, istituti tecnici, commerciali, magistrali, licei). Da queste interviste, scrive nell'introduzione Foa, nonostante le notevoli differenze, vi è un dato omogeneo che accomuna le diverse esperienze dei lavoratori-studenti (che per definizione sono i lavoratori a tempo pieno che frequentano la scuola serale e che studiano la sera) ed è quello della «crescente presa di coscienza di uno sfruttamento che ha le sue radici nella produzione ma si estende alla scuola, sommando così una fatica inumana»³. Notevole quanto riporta Foa in una nota a proposito della totale impreparazione del Ministero della Pubblica amministrazione sui problemi delle scuole serali: «Il Parlamento non ne esce indenne. La sua commissione di indagine sulla scuola non dice nulla sulle scuole serali, salvo un cinico e aristocratico giudizio sui lavoratori che vogliono laurearsi e che possono essere autorizzati a farlo solo se sono *intellettualmente dotati* in misura eccezionalmente superiore alla media (della loro classe!)»⁴. Proprio nel momento in cui lo studio diventa inutile ai fini professionali, assume – secondo Foa – una dimensione politica nuova.

Nel diritto allo studio c'è la voglia di migliorare o superare la propria condizione di lavoro manuale, rilevante è «la presa di coscienza del carattere subalterno del proprio lavoro. Che poi la permanenza dei rapporti capitalistici di produzione renda illusoria una emancipazione effettiva del lavoro non toglie nulla alla necessità di lottare per l'emancipazione [...] con quel nemico che si ha di fronte»⁵, è importante per Foa che quella lotta, per lo più individuale, diventi lotta collettiva e permanente. Foa attacca la formula «ipocrita» della reciproca autonomia del sindacato e del movimento studentesco, quando afferma che la classe operaia deve entrare nella scuola per dirigerla, farne strumento di lotta, per superare la divisione tra lavoro manuale e

² A cura di G. Levi et al., *I lavoratori studenti. Testimonianze raccolte a Torino. Introduzione di Vittorio Foa*, Einaudi, Torino 1968, pp. 42-43.

³ Così nell'introduzione di Vittorio Foa, *ivi*, p. 9.

⁴ *Ivi*, p. 12.

⁵ *Ivi*, p. 20.

lavoro intellettuale: «Soggetto di questo impegno devono essere [...] i lavoratori che studiano, per il modo in cui pongono i problemi dell'unificazione delle esperienze, del passaggio dalla lotta economica alla lotta politica [...]»⁶. E su questo tema il sindacalista ipotizzava già l'idea di un tempo-lavoro e un tempo-studio riconosciuti come tempo-lavoro e quindi pagati dal *padrone*, rifiutando i limiti della compatibilità con il sistema produttivo capitalistico:

La proposta di un orario complessivo di lavoro e studio giovanile, quale sale dalla base dei lavoratori studenti, ha prima di tutto il valore simbolico di affermare la priorità della esperienza di lavoro come sfruttamento e quindi della necessità di una unificazione politica che sia in grado di mutare la natura delle due esperienze oggi divise e di mettere in crisi così la scuola come il rapporto di lavoro⁷.

Questo della Facoltà di Modena era un tentativo di superare gli steccati economici e culturali che si ponevano tra studenti e operai frequentanti. Nelle lezioni condivise potevano nascere tensioni tra due categorie che, per prospettive di carriera, età, spesso anche posizioni politiche differenti, potevano trovarsi in contrapposizione: così non fu «[...] queste tensioni in realtà non si manifestarono: al contrario, molti degli ex studenti di allora, sia lavoratori che studenti, affermano oggi che quell'esperienza lasciò in loro un'impronta importante»⁸, lo scrive in un saggio su Vittorio Foa del 2011, Andrea Ginzburg⁹, appassionato docente universitario e stimato economista, colui che chiamò Foa a insegnare nella Facoltà di Modena. Pino Ferraris, una delle persone più vicine a Foa, sottolinea come nel tentativo di ricostruire in modo più solido e completo il Vittorio Foa degli anni Settanta sia importante riportare il suo impegno didattico presso l'Università di Modena: «Il confronto modenese con Fernando Vianello, con Andrea Ginzburg e Sebastiano Brusco¹⁰ è fondamentale per rischiarare l'analisi di Foa

⁶ Ivi, p. 44.

⁷ Ivi, p. 46.

⁸ A. Ginzburg, *Perché Vittorio Foa a Modena negli anni Settanta*, in A. Andreoni, E. Pugliese (a cura di), *Vittorio Foa e le trasformazioni della società italiana*, cit., p. 129.

⁹ Andrea Ginzburg (Torino, 1940 - Bologna, 2018), economista e docente universitario, figlio di Leone Ginzburg e Natalia Ginzburg, amico di famiglia di Vittorio Foa, sempre attento, nella sua ricerca scientifica, a mantenere una stretta relazione tra la dimensione analitica e la dimensione storico-politica della teoria e della politica economica.

¹⁰ Si veda il ricordo di Andrea Ginzburg su Sebastiano Brusco e sulla Facoltà di Modena anche qui www.economia.unimore.it/it/home/sebastiano-brusco-webpage/testimonianze/ginzburg

della stagflazione, per comprendere i “criteri” di politica economica di un governo delle sinistre e per ricostruire il suo pensiero sulla «riforma della paga»¹¹.

Ma perché la Facoltà di Modena, fondata nel 1968, è stata così importante negli anni Settanta, tanto da essere descritta come una sede sperimentale e di avanguardia? Ascoltiamo la testimonianza di Bettina Foa, terza figlia di Vittorio Foa e Lisa Giua, studentessa in quegli anni alla Facoltà di Economia a Modena, in un incontro online sulla figura di Vittorio Foa nel dicembre del 2020:

Modena è stata il superamento del settarismo. Io, che studiavo economia a Roma, sono arrivata a Modena nel 1971, grazie all’invito di Andrea Ginzburg, e anche grazie ai miei due genitori molto aperti. Due anni dopo anche mio padre, Vittorio, venne chiamato a insegnare alla Facoltà di Economia di Modena, chiedendomi prima il permesso che, naturalmente, gli accordai. Ha provato anche a farmi andare ad abitare con lui, ma io difesi la mia autonomia. [...] Era una facoltà dove arrivavano persone da tutta Italia, anche dall’estero. Non solo noi studenti (del ramo economico) ma anche i giovani professori erano contro la gerarchia istituzionale, discutevamo insieme, mangiavamo con loro. In quel periodo, soprattutto in ambito politico-sociale, c’era un forte interesse per l’economia, che diminuirà nel passare degli anni. Quando nel 1979 Vittorio Foa tornerà a insegnare a Modena troverà una facoltà molto cambiata¹².

Vittorio Foa, in una lettera scritta a Bettina (che la stessa Bettina cita nel suo intervento), parlerà del suo ritorno – nel 1979 - a Modena in una facoltà che giudicava non solo molto cambiata ma addirittura in crisi («studenti molto seri, [...] docenti allo sfascio»). Foa attribuiva quella crisi alla crisi dell’economia politica:

Nella nuova cultura occidentale l’importanza del fattore economico, come motivazione del processo storico, è molto ridimensionata [...], la sociologia, la psicologia, e soprattutto la psicanalisi, l’antropologia e la biologia, sono venute in primo piano. La crisi del marxismo che aveva esaltato l’economia come motivazione primaria ed esclusiva nasce anche da questo. Sono gli stessi docenti di economia oggi a mettere in forse la loro scienza, è possibile che alcuni di questi «modenesi» relativamente giovani, culturalmente sensibili, potrebbero rilanciare una nuova

¹¹ P. Ferraris, *Foa e la svolta degli anni Settanta: dopo la centralità operaia verso la complessità sociale*, in A. Andreoni, E. Pugliese (a cura di), *Vittorio Foa e le trasformazioni della società italiana*, cit., p. 102.

¹² Trascrivo in parte l’intervento di Bettina Foa sulla *Discussione in ricordo di Vittorio Foa*, incontro organizzato online dalla Fondazione Circolo Rosselli, che si può ascoltare qui: <https://www.facebook.com/FondazioneCircoloRosselli/videos/324583928600568>, dal minuto 27’ al minuto 38’.

dimensione degli studi di economia, non lo so. Voglio cercare di capire, sarebbe bello. Oggi intanto il declino è sensibile¹³.

Nelle pagine di un intervento di Fernando Vianello sulla nascita della Facoltà di Economia e Commercio di Modena all'interno del libro «La formazione degli economisti in Italia (1950 – 1970)» edito nel 2004, emerge lo spirito dirompente e innovativo di quella facoltà (fondata nel 1968), e dei suoi professori che, sulla scia del pensiero di Piero Sraffa, misero in discussione la teoria economica neoclassica, aggiornando, con brillanti intuizioni legate anche ai mutamenti sociali e politici del periodo, le analisi economiche di autori importanti, a partire dallo stesso Marx. A formare il gruppo di economisti a Modena erano due componenti: una parte come Salvatore Biasco, Andrea Ginzburg, Fernando Vianello, e Michele Salvati, proveniva dalla facoltà di Scienze statistiche di Roma, ed era sotto la guida di Paolo Sylos Labini; l'altra componente, formata da Sebastiano Brusco, Massimo Pivetti, Antonietta Campus e Giancarlo De Vivo, proveniva dalla facoltà di Giurisprudenza a Sassari, e faceva riferimento a Pierangelo Garegnani¹⁴. Il periodo era quello di grandi cambiamenti internazionali, la fine di Bretton Woods, e un futuro incerto. Scrive Vianello sull'ingresso di Vittorio Foa, entrato come docente a Modena nel 1973, su chiamata di Andrea Ginzburg:

Un posto a parte [...] è occupato da Vittorio Foa, che per qualche anno accettò di tenere il corso di Economia e politica del lavoro. Con lui fecero irruzione in Facoltà i grandi, e in seguito dimenticati, temi delle lotte operaie di quell'epoca: il controllo sui tempi, sui ritmi, e sui carichi di lavoro, il rifiuto del cottimo e della «monetizzazione» della salute, l'affermazione dell'autonomia e della dignità della persona nei luoghi di lavoro. Attraverso l'analisi delle voci della busta paga Foa ripercorreva la storia degli istituti della contrattazione collettiva, le modificazioni del rapporto di lavoro, l'evoluzione del lavoro sindacale e delle forme della rappresentanza¹⁵.

Vittorio Foa, che non era un economista, aveva una visione ampia della produzione, della fabbrica, dei diversi aspetti della vita dei lavoratori, cogliendo soprattutto le dinamiche politico-sociali. Con Foa entrano nelle aule universitarie di

¹³ Lettera di Vittorio Foa a Bettina Foa citata nello stesso intervento; trascrizione mia.

¹⁴ A. Ginzburg, *Dall'autonomia operaia alle autonomie*, in L. Falossi e P. Giovannini (a cura di), *Vittorio Foa uomo plurale*, cit., p. 56.

¹⁵ F. Vianello, *La facoltà di economia e commercio di Modena*, in G. Garofalo e A. Graziani (a cura di), *La formazione degli economisti in Italia*, il Mulino, Bologna 2004, p. 492.

Modena per tenere un seminario o partecipare a un incontro, i vertici sindacali di allora: Pierre Carniti, Sergio Garavini, Bruno Trentin, Luciano Lama. Questo significò una notevole rete di relazioni della facoltà con il mondo sindacale e una certa popolarità, anche grazie a convegni di rilevanza nazionale come quello organizzato dallo stesso Foa nel 1975, sul *Piano del lavoro della Cgil del 1949-50* (Modena, 9-10 maggio 1975) sul confronto tra chi aveva vissuto quell'esperienza e chi, più giovane, l'aveva studiata (ne parleremo più avanti).

In quelle aule venivano affrontate tematiche di assoluta rilevanza e modernità, non solo quella sul «salario come variabile indipendente» di cui parlò Luciano Lama - allora segretario Cgil - nel convegno sul *Piano del lavoro* anticipando la netta condanna nella famosa intervista a Eugenio Scalfari su la Repubblica del 24 gennaio 1978¹⁶; ma si parlò anche di lavoro, di produzione, di problemi di natura sindacale come quelli che riguardavano le piccole imprese, caratterizzate da bassi salari e cattive condizioni di lavoro che non potevano più essere posti in relazione alla bassa capacità produttiva, e quindi alla «bassa capacità di pagare», ma alla «alta capacità di non pagare». Grazie a questo meccanismo di esternalizzazione della produzione, le grandi aziende aggiravano il problema del maggior costo del lavoro e sfuggivano alla rigidità sindacale introdotte al loro interno dalle lotte operaie.

Di fatto, come aveva rilevato una ricerca condotta da Federico Bozzini (invitato spesso dall'università di Modena) sul decentramento della Mondadori, a parità di mansione il salario dei lavoratori delle piccole imprese sub-fornitrici risultava inferiore a quello dei lavoratori delle grandi imprese in una percentuale che andava dal 30 al 57 per cento¹⁷. Veniva così meno la base del trattamento di favore che il sindacato riservava alle piccole imprese a causa della bassa produttività, e con limitata capacità di pagare. Il Partito comunista, del resto, difendeva le piccole imprese in nome della ricerca di un consenso dei ceti medi, ma non credeva nella loro espansione, e dunque nella loro efficienza. Questa carenza di rappresentanza, accanto a temi come

¹⁶ Così Luciano Lama, segretario della Cgil, risponde alla domanda di Eugenio Scalfari sulla svolta dell'atteggiamento del sindacato: "Ci siamo resi conto che un sistema economico non sopporta variabili indipendenti. I capitalisti sostengono che il profitto è una variabile indipendente. I lavoratori e il loro sindacato, quasi per ritorsione, hanno sostenuto in questi anni che il salario è una variabile indipendente. In parole semplici: si stabiliva un certo livello salariale e un certo livello dell'occupazione e poi si chiedeva che le altre grandezze economiche fossero fissate in modo da rendere possibile quei livelli di salario e d'occupazione. Ebbene, dobbiamo essere intellettualmente onesti: è stata una sciocchezza, perché in un'economia aperta le variabili sono tutte dipendenti una dall'altra". E. Scalfari, *Lavoratori stringete la cinghia*, intervista a Luciano Lama, su «Repubblica», 24 gennaio 1978.

¹⁷ La ricerca ha un titolo eloquente: *Piccole aziende: la capacità di non pagare*, è uscita all'interno di un libro dal titolo altrettanto significativo *Piccola azienda grande sfruttamento*, Bertani editore, Verona 1974.

l'inflazione, l'occupazione, la bilancia dei pagamenti, le politiche macroeconomiche entravano nel dibattito pubblico anche grazie agli interventi degli economisti di Modena che non risparmiavano critiche alla politica economica dei vari governi, ma spesso anche nei confronti delle posizioni dei partiti di sinistra.

Una polemica molto forte riguardò la scelta della svalutazione operata nel 1973, attraverso cui il grande capitale puntava a recuperare margini di profitto con l'inflazione, e che comportava la decurtazione del salario reale. Ne parla anche Foa nel suo libro di memorie «Il Cavallo e la Torre» quando afferma che, negli anni Settanta, la sinistra sia quella «storica» che quella «nuova», ha avuto come obiettivo dominante la crescita del prodotto interno lordo (Pil) senza preoccuparsi troppo dei modi in cui arrivava quella crescita: «[...] la grande industria ebbe un forte sostegno dalla politica monetaria flessibile, vera e propria svalutazione strisciante [...] Vi fu allora, non solo tra gli economisti ma in tutta la sinistra, una singolare indifferenza, quasi una complicità, verso il ruolo espansivo dell'inflazione senza valutarne gli effetti rovinosi non solo sui redditi di lavoro ma anche sulla coesione e sulla solidarietà nel lavoro»¹⁸.

Non tutti gli economisti appoggiarono il ruolo espansivo dell'inflazione, secondo Fernando Vianello, docente a Modena, infatti la decurtazione del salario operata dall'inflazione comprometteva il controllo sull'organizzazione del lavoro, la limitazione del lavoro straordinario, il rifiuto della «monetizzazione» della nocività del lavoro (altro grande tema caro al sindacalista Foa). Lo stesso Foa, nel suo articolo su «Giovane critica» nell'estate del 1971, sottolinea il passaggio decisivo della lotta sindacale che diventa lotta politica:

Se l'inflazione strisciante, o l'inflazione più acuta accompagnata o seguita da misure recessive, sono i mezzi con i quali si fanno pagare sempre e soltanto ai lavoratori le conseguenze delle oscillazioni economiche, i lavoratori non possono limitarsi a protestare con generiche prese di posizioni politiche verso il governo dopo che i prezzi sono saliti, dopo che l'occupazione è diminuita. Una lotta sindacale inquadrata in una simile prospettiva non è più solo lotta sindacale, ma richiede la presenza impegnata dei partiti politici. Si tratta di sapere se si vuole attenuare lo scontro oppure radicalizzarlo: in ogni caso vi è un prezzo da pagare¹⁹.

Il dirigente torinese, che aveva abbandonato da poco tempo il sindacato, puntava sul ruolo del partito operaio come strumento per superare la divisione tra economia e

¹⁸ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit. pp. 305-06.

¹⁹ Si riporta un estratto preso dall'introduzione all'articolo di Foa, V. Foa, *Alcune indicazioni per una lotta politica sul salario*, in «Giovane critica», n. 27, estate 1971.

politica che, secondo il suo pensiero, stava alla base della subordinazione delle lotte economiche alla compatibilità posta dal sistema sociale. Fu nella fase iniziale di questo dibattito che Fernando Vianello scrisse un saggio dal titolo «La classe operaia e l'aumento dei prezzi», in cui auspicava «una grande offensiva per l'aumento dei salari e di tutti redditi più bassi»²⁰, da cui, insieme ad altre prese di posizione di esponenti della «scuola di Modena», nasceva quel cortocircuito intellettuale con l'attualità politico – economica che molti critici le attribuivano. Rispondendo a una domanda sulla «scuola di Modena», Aurelio Macchioro, professore di Storia delle dottrine economiche, dirà:

Dall'appassionamento attorno a Sraffa è venuta fuori questa versione del marxismo: la lotta di classe si identifica nella lotta sindacale è [...] Lo sraffismo si è così tradotto nel sindacalismo oltranzista degli anni '70²¹.

Questa scuola di economisti si poneva, con qualche eccezione, alla sinistra del Partito comunista, accusandolo non tanto di non essere abbastanza «rivoluzionario», semmai di non essere abbastanza riformista e di restare prigioniero di una vecchia cultura economica, resistente alla rivoluzione keynesiana²². È in questo contesto che Vittorio Foa risponde alla chiamata di Andrea Ginzburg, anche grazie, come abbiamo visto alla presenza della figlia Bettina («[...] E poi a Modena studiava Bettina; Lisa diceva disapprovando che io avevo accettato (e forse sollecitato) la proposta di incarico solo per correre dietro a Bettina, io negavo e invece forse era vero»²³).

Alcuni economisti *sraffiani* come Ginzburg e Vianello avevano apprezzato l'articolo di Foa uscito nel '71 su «Giovane critica», intervistato da Giampiero Mughini. In quell'articolo Foa contestava l'idea, allora prevalente, che i salari dovevano seguire l'andamento della produttività, quindi se non cambiava la produttività il salario non poteva essere toccato, «io cercavo di dimostrare che invece le lotte operaie possono modificare [questa relazione], cioè i bisogni della gente possono cambiare il rapporto tra salario e lavoro»²⁴. In quell'articolo Vittorio Foa rifletteva sull'efficacia dell'azione

²⁰ F. Vianello, *La facoltà di economia e commercio di Modena*, cit., p. 518.

²¹ È una citazione di Macchioro riportata nel saggio di Vianello, *ibidem*.

²² Ivi, p. 521.

²³ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit. p. 290.

²⁴ È una risposta di Foa a Elio Giovannini, riportata in A. Ginzburg, *Dall'autonomia operaia alle autonomie*, cit., p. 57; cfr. su questo anche F. Loreto, *L'anima bella del sindacato. Storia della sinistra sindacale (1960-1980)*, Ediesse, Roma 2005, p. 283 e segg.

rivendicativa, e sul timore di un'erosione delle conquiste operaie relative ai contratti del biennio 1969-70.

Dopo aver ricostruito, da un punto di vista storico, le varie teorie dell'inflazione e del salario, Foa, riprendendo la teoria dei marginalisti di fine Ottocento, sottolineava la radice conservatrice delle teorie economiche, sottoposte al ricatto occupazione-salari, secondo cui l'aumento dei salari comporta una diminuzione degli occupati.

Venendo a tempi più recenti, il biennio '68-'69, Foa affermava che era passata la teoria che fa derivare l'inflazione dall'aumento dei costi salariali, che si trasferisce sui prezzi delle merci. Questa teoria giustifica una sorta di patto di stabilità nei rapporti tra profitto e salario, e una stabilizzazione sociale tra le classi. Come intervenire? Secondo Foa, la lotta per le riforme non risolve i problemi immediati dell'inflazione che si mangia i salari e che colpisce l'occupazione. Il capitalista deve recuperare non solo gli aumenti salariali «strappati con la lotta» ma anche la modifica dei rapporti di classe all'interno della produzione, le concessioni di potere nella fabbrica. Le vie del recupero sono tre: «l'aumento dei prezzi che ristabilisce (o magari accresce ancora) il livello dei profitti; l'attacco all'occupazione che riduce la conflittualità sociale e la combattività operaia, decurta i salari di fatto, riduce il monte salari complessivo; l'intensificazione dello sfruttamento e della produttività [...]». È qui che la risposta del movimento operaio deve essere globale, in cui una volta bloccati i tentativi di recupero del salario, la lotta si radicalizzerà, coinvolgendo il livello dei profitti del capitale «diventerà perciò fatalmente scontro politico tra profitto e salario»²⁵.

Essere disposti a respingere la resistenza padronale e l'apparato repressivo dello Stato, significa per Foa passare dalla lotta sindacale alla lotta politica, con la presenza impegnata dei partiti politici. Diventava necessario superare la «delimitazione di competenza che dava al sindacato le rivendicazioni immediate e al partito la competenza politica, visto come parlamentarismo e propaganda»²⁶, su questa separazione il sindacato ha assunto una funzione «stabilizzatrice», mentre il partito politico è uscito dalla produzione, dalla fabbrica, perdendo il suo primato rispetto alle lotte economiche. Erano sostanzialmente falliti, osservava ancora Foa, i numerosi tentativi effettuati per colmare questa separazione, aggiungendo che dopo la seconda guerra mondiale si «è ripetuta stancamente la formula della separazione delle competenze fra partito e sindacato e insieme quella del dominio del partito sul sindacato e poi quando si è postulata una autonomia sindacale definita non per il suo

²⁵ V. Foa, *Alcune indicazioni per una lotta politica sul salario*, in «Giovane critica», cit., pp. 5-6.

²⁶ *Ibidem*.

contenuto positivo, ma per negazione, per la sua privazione dalla politica»²⁷. La conclusione è sulla presa di coscienza, da parte della classe operaia, dello scontro politico:

Il punto decisivo è quello di portare l'urto politico a un rapporto diretto col capitale, scontandone la molto maggiore durezza. La lotta degli ultimi anni hanno imposto più che per il passato la presa di coscienza che si è arrivati alla necessità di una scelta che è tutta politica e che non si definisce attraverso scatoloni ideologici [...] ma attraverso atti molto concreti²⁸.

Per dirla con Andrea Ginzburg, in questi giudizi sul passato così negativi²⁹, si leggeva - nel Foa dei primi anni Settanta - la speranza che la lotta operaia potesse assumere una dimensione politica per cambiare tutta la società in forme più democratiche, a partire dai rapporti di produzione e dalla tutela dei ceti più deboli come i disoccupati, gli emarginati. Una speranza che attraverso le vicende politiche e sociali, anche personali, del dirigente torinese, si assottiglia sempre di più fino a determinare - con il tramonto del progetto di alleanza delle forze di sinistra - quella lunga riflessione che per quattro anni, dal 1979 al 1983, lo vedrà fuori dal dibattito pubblico.

La Facoltà di Modena sviluppava l'esperienza del lavoro collettivo su tre piani: quello della proposta teorica, del progetto didattico e della formazione politica sindacale. L'impostazione innovativa della didattica si traduceva in un approccio multidisciplinare, nella necessità di superare le rigide divisioni delle discipline. Questo voleva dire dare un peso rilevante alla storia, alle scienze sociali, alle scienze giuridiche, all'economia politica.

In un breve passaggio Anna Foa, ricordando quella esperienza di suo padre a Modena, definisce la nascita della facoltà come frutto delle trasformazioni introdotte dalla rivoluzione sessantottina nella vita accademica, dell'attenzione all'economia politica «che diventava una sorta di scienza privilegiata nell'interpretazione dei processi sociali, e della fortunata circostanza di un gruppo di giovani studiosi [...] intenti a trasformare gli studi di economia - fino a quel momento prevalentemente orientati a formare i commercialisti - in un corso di economia politica e ancor più in un laboratorio sociale in stretto collegamento con le lotte operaie, il sindacato, i conflitti

²⁷ Ivi, p. 7.

²⁸ Ibidem.

²⁹ A. Ginzburg, *Dall'autonomia operaia alle autonomie*, cit., p. 59.

sociali»³⁰. È su questa impostazione che Vittorio Foa venne chiamato a insegnare *Economia e politica del lavoro*, dando un notevole contributo, grazie anche a un ambiente molto stimolante, con studenti che provenivano da ogni parte d'Italia, con lezioni affollatissime che spesso si chiudevano la sera a cena davanti a un bicchiere di vino; con studenti e professori, che a volte dividevano le stesse case in affitto, con un rapporto paritario e non gerarchico tra professori. Vittorio Foa scoprì che l'insegnamento gli piaceva molto; scrive Anna Foa: «aveva un grande fascino oratorio, prima lo aveva usato parlando con gli operai, ora lo trasformava in un discorso agli studenti, con gli studenti»³¹. Nel 1973 e il 1974 un gruppo di docenti della Facoltà di Modena organizzarono dei corsi aperti a tutti, che chiamavano i «corsoni», che avevano lo scopo di affrontare, con un momento condiviso di riflessione, la delicata situazione economica italiana. Con una declinazione politico-ideologica che caratterizzava l'ambiente universitario di Modena, leggiamo la dichiarazione introduttiva al tema generale «L'attuale situazione economica e le scelte di fronte al movimento operaio»:

Il tentativo della borghesia di consolidare l'aumento dei profitti ottenuto attraverso l'inflazione e di recuperare il controllo dell'uso della forza-lavoro si circonda infatti di una confusa, ma a prima vista, convincente, costruzione ideologica, al cui interno si pretende il rispetto di mai precisate «compatibilità» economiche, si proclama la necessità di contenere la spesa pubblica, si afferma l'antagonismo fra aumenti salariali e sviluppo del Mezzogiorno. [...] Un'efficace risposta all'attacco portato su più fronti al proletariato richiede anche che maggiore chiarezza venga fatta sul piano teorico, denunciando la falsità delle alternative proposte dalla classe dominante³².

Questi «corsoni» ebbero sempre una grande partecipazione, e funzionarono anche in termini di popolarità, con molti giovani provenienti da ogni parte d'Italia pronti a iscriversi alla Facoltà di Economia e Commercio di Modena.

Domande stimolanti, ambiente cosmopolita, giovani motivati e ricchi di interessi, insieme a professori pronti a interagire con loro (non mancarono certo dispute accademiche e dissensi), contribuirono a creare una sorta di *aristocrazia del sapere* che fece di quella facoltà un luogo straordinario di appassionato dibattito e riflessione intellettuale. Sul perché molti professori di estrazione così diversa si ritrovarono in

³⁰ A. Foa, *La famiglia F.*, cit. p. 133.

³¹ Ivi, p. 134. Cfr. supra nota 10, testimonianza di Bettina Foa nel citato incontro online.

³² F. Vianello, *La facoltà di economia e commercio di Modena*, cit., p. 523.

quella stessa straordinaria esperienza per un periodo così lungo, è interessante riportare la risposta di Sebastiano Brusco:

Non vi è dubbio che vi erano, tra noi, [...] differenze non solo di carattere, ma anche politiche e culturali. La spiegazione, forse, va cercata tutta nel ruolo svolto dal sindacato, in quegli anni, fra gli intellettuali di sinistra. Finché il sindacato unitario restò il principale riferimento del fare politica, il gruppo restò politicamente coeso, o comunque capace di iniziative comuni. Quando, negli anni successivi, i partiti ritrovarono la loro credibilità, ridiventando il luogo naturale sia dell'iniziativa che della mediazione, il gruppo cominciò prima a dividersi, e poi a disperdersi verso università più grandi, o più centrali³³.

All'esperienza delle 150 ore, che a Modena vide la partecipazione allo stesso corso di studenti a tempo pieno e di lavoratori-studenti senza distinzione, diedero un grande contributo in modo particolare Sebastiano Brusco, Fernando Vianello e Vittorio Foa. In particolare, analizzando una raccolta delle *Lezioni* tenute a Modena da Vittorio Foa nel maggio-giugno 1975 al corso delle 150 ore per il recupero della scuola dell'obbligo, dal titolo *La struttura del salario*³⁴, si evince come venivano affrontati i concetti relativi al salario in tutte le sue forme, e in relazione ai diversi fattori economici e sociali. Se, naturalmente, tutto l'impianto didattico riprendeva, da un punto di vista economico, il pensiero innovativo della «Scuola di Modena», l'obiettivo era quello di formare, da un punto di vista culturale, quei lavoratori studenti sui temi principali della contrattazione operaia e della acquisizione di una coscienza di classe militante, consapevole. Non è questa la sede per approfondire gli argomenti economici che Foa, con grande chiarezza e un linguaggio semplice, consapevole dell'utenza, affrontava a lezione: basta dare uno sguardo all'indice per avere un'idea della tipologia del corso.

Con l'ausilio di numeri, tabelle, riferimenti legislativi e contrattuali, (a volte con inevitabili passaggi tecnici) il Professor Foa partiva dai concetti di paga monetaria e paga reale, per poi definire la struttura della paga, da quali fattori viene determinata, come cambia la paga in funzione di alcune variabili come l'orario, il costo della vita, le ritenute, gli incentivi, ecc. Inevitabili i riferimenti storici, le rivendicazioni della lotta operaia, le principali teorie economiche. Come esempio prendiamo una lezione di inizio corso, in cui Foa spiegava la differenza tra paga monetaria (o nominale) e paga

³³ Le parole di Sebastiano Brusco sono riportate da F. Vianello, *ivi*, p. 525.

³⁴ Il retro di copertina recita: «Paga e profitto, salario e profitto vanno avanti insieme. Sono fra loro in conflitto e il loro conflitto spiega gran parte della storia del mondo moderno», in V. Foa, *La struttura del salario*, Alfani editore, Roma 1976.

reale, partendo dalle definizioni: la paga nominale è la quantità di moneta contenuta in busta paga, cioè la quantità di *lire* pagate dal padrone per il periodo che si prende in considerazione; la paga reale invece corrisponde alla *capacità di acquisto* della paga nominale, cioè alla quantità di merci e servizi che si possono comprare con la busta paga: questi merci e servizi si chiamano *beni salario*. La paga reale aumenta quando aumenta la quantità di merci e servizi che si possono comprare con la paga nominale, diminuisce quando diminuisce quella quantità di beni. È chiaro che la paga reale dipende così dalla paga nominale come dai prezzi dei beni salario³⁵.

È importante, sostiene Foa, che i lavoratori oltre ad avere interesse per l'aumento della paga monetaria (nominale) abbiano un vitale interesse verso la stabilità dei prezzi dei beni salario. Con l'aumento dei prezzi delle merci (attraverso politiche inflazionistiche) e il conseguente ribasso del salario reale, gli stessi padroni recuperavano quel profitto che avevano ridotto con l'aumento del salario nominale senza che i lavoratori quasi se ne accorgessero. A questo proposito, facendo riferimento alle lotte del '68-'69 diceva: «A partire dal 1969 gli aumenti salariali strappati con le lotte per il rinnovo dei contratti collettivi sono stati consistenti; però abbiamo sempre assistito al recupero degli aumenti di salario attraverso l'aumento dei prezzi»³⁶. Dopo aver presentato i principi fondanti della struttura del salario (la contrattazione collettiva, la paga tabellare e i suoi differenziali, paghe di mansione e di classe, ecc.) evidenziando storicamente le vittorie (o le sconfitte) degli operai e delle organizzazioni sindacali, Foa, nell'analisi di alcuni istituti, non mancava di dare giudizi critici alla classe dei «padroni». Ad esempio, spiegando le *paghe di classe*, affermava:

Le paghe di classe costituiscono un tentativo pseudoscientifico [...] di dare una veste oggettiva alla valutazione discrezionale del lavoro attraverso [...] un sistema chiamato job evaluation, cioè valutazione delle mansioni. Per ogni mansione, o «lavoro», vengono misurati con dei punteggi *del tutto arbitrari* che si presentano in forma molto presuntuosa, i requisiti necessari sotto l'aspetto della destrezza, della responsabilità verso il macchinario, della capacità, del rischio, ecc.³⁷

E, proseguendo il discorso sul lavoro straordinario, affermava:

³⁵ V. Foa, *La struttura del salario*, cit., p. 9.

³⁶ Ivi, p. 11.

³⁷ Ivi, p. 56, (corsivo mio).

Sarebbe conveniente aumentare fortemente le maggiorazioni per l'orario straordinario per scoraggiare l'uso e l'abuso da parte dei padroni. Il prolungamento dell'orario è uno strumento primario dello sfruttamento capitalistico. Quando il padrone ha del lavoro in più da fare, per poco e per molto tempo, gli conviene in genere far fare lavoro straordinario, piuttosto che occupare nuova forza lavoro»³⁸.

O ancora quando attaccava gli *scatti di anzianità*, definendoli uno strumento di ricatto del padrone per diminuire la libertà di scelta e di mobilità del lavoratore quando invece si lasciava intatta al padrone la libertà di licenziare o trasferire ad altre mansioni il lavoratore.

Dal *modus operandi* di Foa, dalla sua lunga esperienza in seno al sindacato (prima) e alle battaglie politiche (poi) che negli anni Settanta stava vivendo all'interno dei gruppi della sinistra radicale, nascevano molte convergenze teorico-culturali con gli economisti della Scuola di Modena. Pensiamo ad esempio all'anti-determinismo, cioè alla volontà di combattere i tentativi di far valere come «vincolanti» elementi naturali (bilancia dei pagamenti, bilancio pubblico, assetto nella distribuzione del reddito) al posto di quelli che, in realtà, erano vincoli sociali che - come tali - potevano essere rimossi nello scontro tra forze (capitale-lavoratori); aspetto fondamentale per determinare i rapporti di produzione. Introdurre nei rapporti di forza elementi di soggettività significava andare contro il rigido *determinismo tecnologico* della scuola teorica marginalista, quella che faceva passare per «fatalità e presunte leggi naturali relazioni sociali di potere che si desideravano conservare»³⁹. Riprendendo il pensiero di Piero Sraffa secondo il quale la distribuzione del reddito dipendeva non da cause naturali ma da rapporti di forza (quindi in linea di principio poteva essere modificabile), Foa, che traduce il suo interesse per l'economia in termini «politici», condivide l'impostazione anti-determinista (e nel suo caso «operaista») che quei vincoli (come la produttività del lavoro, il salario, l'organizzazione del lavoro, gli investimenti) non fossero naturali, ma soggetti a rapporti di forza⁴⁰.

Il paradigma della centralità dell'operaismo sul finire degli anni '70 sarà oggetto di analisi critica di fronte ai mutamenti economico-sociali: verrà sempre considerata una categoria centrale nell'analisi, ma sarà considerata insieme ad altri elementi della

³⁸ Ivi, p. 61.

³⁹ A. Ginzburg, *Dall'autonomia operaia alle autonomie*, cit., p. 64.

⁴⁰ Pensiamo al rifiuto di Foa di collegare crescita del salario e produttività, poiché la dinamica di quest'ultima è fuori dal controllo del lavoratore (considerando - ad esempio - l'incidenza della tecnologia).

vita e delle relazioni umane come il fattore tempo⁴¹, l'ambiente, la condizione femminile. Una revisione della «centralità operaia» appare nell'introduzione di una raccolta di saggi del 1983 intitolata «La cultura della Cgil. Scritti e interventi 1950 – 1970», una critica in cui Foa riconosce l'idea stessa della diversità. Non si tratta di estendere il modello organizzativo del sindacato alle diversità del lavoro, ma «del riconoscimento di pari importanza, del pari valore, di tutti i lavori, stabili o precari, subordinati o autonomi o misti, principali (per il lavoratore) o ausiliari»⁴².

«In sostanza, dalla crisi dell'idea di centralità operaia - scrive Andrea Ginzburg - egli recupera il concetto di autonomia, ma lo generalizza a tutti i livelli, passando dall'autonomia operaia alle autonomie»⁴³. E qui Foa sembra tornare ai valori di Giustizia e Libertà, alle posizioni di Leone Ginzburg e Carlo Levi che parlavano di «autonomia» nel suo significato positivo di «autogoverno», in una società molteplice, libera, articolata, in cui le forze si confrontano in un gioco dialettico: il perenne contrasto tra Stato e individuo viene superato nel *liberalsocialismo* caro a G.L. in cui l'individuo è al centro, ma è un *individuo sociale*, dunque non in opposizione alla società. L'individuo appartiene alla collettività, intesa come comunità storicamente definita, non coincide con lo Stato ma non opprime le diversità. Scrive Foa nel suo libro di memorie, ricordando il proprio impegno sindacale che si intensificò notevolmente negli anni '50:

[...] mi parve allora che l'umile costruzione quotidiana degli strumenti di controllo sul lavoro fosse anche il disegno della società futura, di un socialismo non fondato sullo Stato ma sull'autonomia collettiva di chi lavora, sul consenso. Da allora mi cullai compiaciuto nell'idea che quell'elemento era una costante della mia vita come una ricerca costruttiva di libertà. Non pensavo che i valori, anche quando sono costruiti sull'esperienza individuale e collettiva, prima o poi si distaccano dall'esperienza, si prendono una loro autonomia e finiscono con l'irrigidirsi e col diventare irriconoscibili alla luce delle esperienze nuove⁴⁴.

Negli ultimi anni '70 quella irripetibile stagione della Scuola di Modena, con quel gruppo di docenti, con quelle istanze e sollecitazioni, con quella notevole forza

⁴¹ Cfr. ad esempio le riflessioni di Foa sul concetto di tempo nella postilla scritta nel libro *Riprendere tempo* uscito nel 1982, scritto con Pietro Marcenaro.

⁴² V. Foa, *La cultura della Cgil*, cit., p. 13.

⁴³ A. Ginzburg, *Perché Vittorio Foa a Modena negli anni Settanta*, in A. Andreoni, E. Pugliese (a cura di), *Vittorio Foa e le trasformazioni della società italiana*, cit., pp. 137-38.

⁴⁴ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 330.

attraente per molti ragazzi, andò sempre più riducendosi, fino a perdersi del tutto. Molti professori scelsero atenei più grandi, alcuni cercarono una collocazione politica più netta, altri si limitarono all'insegnamento. La grande affermazione del Pci nel 1976 e il suo graduale ingresso nell'area di governo segnò un punto di cesura: il sindacato perse la sua centralità, furono adottate drastiche misure di stabilizzazione finanziaria, i partiti ripresero la loro iniziativa, l'ombra cupa del terrorismo fece il resto. Ma ci furono anche altre ragioni che indebolirono quella coesione. Dopo aver teorizzato il superamento dell'edificio teorico neoclassico, come scrive Ferdinando Vianello, commentando la fine di quella esperienza: «Ai critici mancò [...] la capacità di affiancare alla *pars destruens* un'adeguata *pars costruens*, cioè di procedere a una vera e propria rifondazione dell'economia politica, aggiornando le analisi degli economisti classici e di Marx»⁴⁵. Con il «ritorno al privato», l'economia politica passa di moda, superata dal successo delle scienze sociali, e, come noterà Vittorio Foa nel 1979 tornando a Modena per una breve esperienza, molto era cambiato nella Facoltà di Economia e Commercio, a partire da quell'entusiasmo collettivo e stimolante che aveva caratterizzato buona parte del decennio 1968-1978.

3.2 Il convegno del 1975 sul Piano del lavoro

Il 9-10 maggio 1975 nella Facoltà di Economia e Commercio di Modena si tenne un convegno in occasione dei venticinque anni del Piano del lavoro della Cgil (ne abbiamo parlato nel *prologo*, quando Vittorio Foa, direttore Ufficio Studi Cgil con Di Vittorio segretario, organizzò la messa a punto del Piano del lavoro nel 1949): lo scopo era quello di mettere a confronto i testimoni che avevano vissuto quell'esperienza e i ricercatori, che invece quell'esperienza avevano studiato. Protagonista, animatore culturale del convegno e testimone diretto fu lo stesso Vittorio Foa; accanto a lui economisti come Fernando Vianello e Paolo Santi, sindacalisti come Bruno Trentin e Luciano Lama, politici come Pasquale Saraceno e Giorgio Napolitano.

L'attualità del tema nel 1975, seppur in una situazione molto diversa da quella del 1949-1950, era rappresentata dalla disoccupazione, che tornava ad essere il vero grande problema del paese: l'intero movimento sindacale poneva al centro della sua strategia rivendicativa il «pieno impiego». Il convegno del '75 sul Piano del lavoro servì a riflettere su temi di politica economica e sul ruolo delle organizzazioni del lavoro. Fu inoltre l'occasione per analizzare, 25 anni dopo, l'impianto di un progetto

⁴⁵ F. Vianello, *La facoltà di Economia e Commercio di Modena*, cit., 527.

che, attraverso un deciso intervento pubblico, mirava al miglioramento delle condizioni economiche nel Mezzogiorno, al rafforzamento dell'apparato produttivo nazionale e alla creazione immediata di nuovi posti di lavoro.

La proposta del Piano del lavoro, avanzata in forma embrionale a Genova nel congresso della Cgil dell'ottobre 1949, venne presentata nella Conferenza economica nazionale sindacale il 18 - 20 febbraio del 1950. Il Piano prevedeva un programma di spesa pubblica articolato in tre grandi progetti: nazionalizzazione dell'industria elettrica, con la costruzione di nuove centrali e bacini idroelettrici, soprattutto al Sud; avvio di un vasto programma di bonifica e irrigazione dei terreni; realizzazione di un piano edilizio a carattere nazionale per fare fronte alla drammatica carenza di case, scuole e ospedali. Oltre all'aumento dei posti di lavoro, il Piano doveva creare i presupposti per l'allargamento del mercato interno. C'erano tuttavia anche delle ragioni politiche: fu un'iniziativa diretta a rompere l'isolamento politico della Cgil e un punto di raccordo per indirizzare la mobilitazione popolare verso la rivendicazione di opere pubbliche, inaugurando forme di mobilitazione popolare non solo dimostrative ma anche finalizzate all'azione diretta (come «gli scioperi a rovescio»)⁴⁶.

Come dimostrato in recenti ricerche, il governo De Gasperi formatosi all'inizio del 1950 dedicò particolari attenzioni all'iniziativa della Cgil, nonostante il quadro politico internazionale e le ristrettezze finanziarie. E ci fu una sorta di effetto di «trascinamento» del Piano del lavoro rispetto all'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno e al varo della riforma agraria. Un processo, peraltro, individuato ed espresso apertamente a più riprese dallo stesso Di Vittorio⁴⁷. Questo “dialogo competitivo” non venne tuttavia colto dai relatori del Convegno modenese, interessati a discutere non solo le problematiche di politica economica, ma anche questioni di strategia politica e sindacale, con un chiaro riferimento alla realtà dell'Italia degli anni Settanta. Il Convegno ebbe come relatore, tra gli altri, Pasquale Saraceno, uno dei maggiori economisti cattolici, fondatore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez), convinto sostenitore della Cassa per il Mezzogiorno, apprezzato anche da Di Vittorio. Fu Vittorio Foa a invitarlo a Modena. In una lettera autografa a lui indirizzata, definiva «importante» il suo intervento «non

⁴⁶ Presentazione di F. Vianello, in *Il Piano del lavoro della Cgil (1949-1950)*, Atti del Convegno organizzato dalla facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Modena, 9-10 maggio 1975, Feltrinelli, Milano 1978, pp. 5-8.

⁴⁷ E. Bernardi, *Conflitti e mediazione nella ricostruzione. La Cgil e il «terzo tempo sociale» del centrismo tra mobilitazione, politiche espansive e riforme (1949-1950)*, in corso di pubblicazione su «Studi storici», n. 1, 2025.

solo perché il convegno non ha intenzioni celebrative (anche se devi perdonare i vecchi protagonisti, come me, per la loro naturale retorica), ma anche perché tocca temi di bruciante attualità»⁴⁸. Una voce critica quella di Saraceno che, nel suo intervento, ricordò come nel primo dopoguerra era prevalso un meridionalismo «radicale», in opposizione al tradizionale meridionalismo liberista, che poneva all'azione pubblica un obiettivo preciso: l'unificazione economica e sociale del paese. A partire dagli anni Cinquanta, a suo dire, vi era stato un passo indietro rappresentato dal peso dato alla politica keynesiana:

[...] passo indietro nel senso che il pensiero keynesiano non viene utilizzato come mero strumento tecnico di controllo dell'inflazione generata da una politica avente come obiettivo principale lo sviluppo del Mezzogiorno, ma solo come ispiratore di politiche intese a massimizzare il reddito nazionale nella vaga aspettativa che il problema della unificazione sociale del paese sarebbe poi stato in qualche modo risolto⁴⁹.

Una rilevante espansione della domanda, affermava Saraceno, avrebbe accelerato non gli investimenti in Calabria, ma l'emigrazione dal Sud al Nord. L'economista faceva notare come nel Piano mancasse ogni riferimento al ruolo che avrebbe dovuto avere l'impresa a partecipazione statale e sottolineava l'omissione relativa al settore siderurgico che era un settore strategico, per poi concludere: «In complesso mi sembra vi sia stato un vero e proprio impoverimento quando dall'insieme delle prese di posizione rilevabili in campo sindacale nel quinquennio postbellico si passa al piano Cgil del 1950»⁵⁰.

A Saraceno rispose in parte Vittorio Foa, animatore di quel dibattito, che, pur riconoscendo i limiti del Piano del lavoro, pose la questione su una dimensione politica. Nel suo intervento l'ex sindacalista evidenziò il significato dell'iniziativa Cgil, concentrandosi sulla necessità «pressante per il sindacato militante e classista di attenuare la pressione del potere, di dividere se possibile il fronte avversario»⁵¹. E continuò: «La fase in cui il Partito comunista e socialista, insieme con la Cgil, corsero il serio pericolo di essere "fatti fuori", fu fra il 1949 e il 1951. Furono gli anni in cui, fatto nuovo nella storia italiana, la polizia non ammazzava solo i contadini [...] ma

⁴⁸ ACS, Fondo Pasquale Saraceno, in ACS, Corrispondenza 1969-1976, fascicolo 23, b. 6.

⁴⁹ Intervento di P. Saraceno, in *Il Piano del lavoro della Cgil (1949-1950)*, *Atti del Convegno organizzato dalla facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Modena*, 9-10 maggio 1975, cit., pp. 168-69.

⁵⁰ Ivi, p. 150.

⁵¹ Intervento di V. Foa, ivi, pp. 174-75

ammazzava anche gli operai»⁵². Il diritto di riunione dei lavoratori era sospeso, c'erano continui attacchi agli operai sui luoghi di lavoro. Il Piano del lavoro era servito, secondo Foa, anche a rompere quell'isolamento, nel momento in cui il modello della repressione in fabbrica rischiava di diventare il modello della repressione nella società. Un isolamento in cui era entrato il movimento operaio, che non cercava soluzioni nelle lotte e nelle azioni dimostrative, ma nei partiti (Pci, Psi) o nei sindacati. Ecco perché, continuava Foa, la presentazione del Piano fu anche una variante per uscire dalla linea ufficiale del movimento operaio e incontrare nuove categorie di lotta. È però nella ricerca di un'autonomia operaia e popolare che Vittorio Foa trovava uno degli elementi più importanti del Piano: il tentativo di ribaltare il dominio dei profitti sull'occupazione, affermare il primato dei bisogni sociali sui bisogni individuali, la politica come esigenza collettiva sulla convenienza capitalistica. E allora perché fallì questa linea di antagonismo e di autonomia operaia?

In primo luogo, affermava il dirigente torinese, perché questa lotta fu condotta tardi: i tempi per contrastare la ricostruzione capitalistica si erano conclusi tra il 1946 e il '47, ma in quegli anni la sinistra aveva rinunciato a qualsiasi forma di pianificazione e controllo dell'economia. «Ora, nel 1949-'50, una opposizione frontale al criterio capitalistico della gestione economica, in una visuale suppletiva al capitalismo carente, era destinata al fallimento»⁵³. Il fattore tempo, affermava Foa, era stato un elemento decisivo nel determinare il fallimento di quella linea di autonomia operaia e popolare, e di antagonismo produttivistico, che il sindacato avrebbe dovuto prendere in considerazione «di fronte a una borghesia che si supponeva completamente abdicaria rispetto alle esigenze dello sviluppo economico»⁵⁴. Anche Paul Ginsborg, analizzando gli anni del dopoguerra italiano, sottolineerà il grave ritardo italiano nella realizzazione di riforme pubbliche, cosa che costerà cara al paese in termini di efficienza economica e in termini di consenso popolare⁵⁵.

⁵² Ibidem.

⁵³ Ivi, p. 177.

⁵⁴ Ibidem.

⁵⁵ Sulla linea dello strutturale ritardo del *reformismo italiano*, Paul Ginsborg scrive: «[...] fatte salve pochissime eccezioni, le dimensioni temporali delle riforme italiane sono sempre state assai protratte. L'Italia è un paese moderno e dinamico, ma il tempo pubblico – per le procedure burocratiche, i lavori pubblici, la realizzazione delle riforme, gli iter giudiziari civili e penali – sembra appartenere ad un altro mondo [...]. Una simile discrepanza costa cara al paese in termini di efficienza economica ma anche in termini di consenso popolare»: P. Ginsborg, «Prefazione» a E. Bernardi, *La riforma agraria in Italia e gli Stati Uniti. Guerra fredda, Piano Marshall e interventi per il Mezzogiorno negli anni del centrismo degasperiano*, il Mulino, Bologna 2005.

Un altro errore – secondo Foa – riguardava i limiti dell’analisi: «Il giudizio corrente nel movimento operaio sull’esaurimento delle capacità espansive del capitalismo non era frutto di un’analisi economica, era una posizione politica, inscindibile dalla posizione politica in generale»⁵⁶, un’accusa di cecità ancora una volta ideologica lanciata ai partiti operai, incapaci di vedere nello Stato alcuni pilastri fondamentali della base produttiva del paese come la riorganizzazione siderurgica, la cantieristica, l’avvio del lancio petrolifero pubblico.

Paolo Santi – che aveva lavorato nel Centro Studi Cgil per poi diventare docente all’Università di Modena – nella sua relazione di apertura del convegno inserisce nel dibattito, tra le motivazioni reali della presentazione del Piano, non solo la lotta alla disoccupazione, ma anche un tentativo di uscire dall’isolamento delle forze di sinistra, dovute alla secca sconfitta del Fronte popolare e alla nascita, nel 1948, di Libera Cgil. Alla proposta seguirono le lotte: il Piano ebbe la possibilità di coinvolgere altre categorie come braccianti, disoccupati, contadini senza terra, quindi non più solo salario minimo e aumento del sussidio di disoccupazione e pensione. I successi delle lotte, sosteneva Paolo Santi, e delle rivendicazioni di disoccupati e precari (pensiamo ad esempio allo sciopero a rovescio – *lo sciopero all’italiana* – nella Val Vomano, nel Fucino) seppur limitati, hanno tuttavia avuto un successo principalmente politico, se pensiamo alle alleanze e alla solidarietà delle categorie («Si faceva appello a sentimenti e interessi più semplici: la solidarietà, i vantaggi di un alto livello di occupazione, l’utilità per tutti i cittadini di alcuni servizi pubblici essenziali. [...] (per) i commercianti [...] era sufficiente sapere che quei licenziamenti avrebbero inciso negativamente sulle loro vendite»⁵⁷).

Secondo l’economista vicino alla Cgil, il sindacato vinse la battaglia dell’isolamento grazie anche al Piano del lavoro; per far questo si pose accanto ai lavoratori più deboli, i disoccupati, gli emarginati, i non tutelati perché solo accanto a loro poteva trovare la solidarietà degli altri ceti sociali. Difficilmente si sarebbe potuto arrivare a una mobilitazione generale solo parlando di salario minimo e «supersfruttamento». Ma aver puntato sulla difesa dei più deboli, sul Piano del lavoro, significò – nelle riflessioni di Santi – aver perso la *centralità della fabbrica* (nonostante Vittorio Foa, in un direttivo della Cgil, sottolineasse già nel 1951 l’importanza della solidarietà della lotta. Tutti i lavoratori – occupati e non - dovevano lottare contro i

⁵⁶ Intervento di V. Foa, in *Il Piano del lavoro della Cgil (1949-1950)*, Atti del Convegno organizzato dalla facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Modena, 9-10 maggio 1975, cit., pp. 177-78.

⁵⁷ Relazione introduttiva di P. Santi, in *Il Piano del lavoro della Cgil (1949-1950)*, cit., p. 41.

capitalisti, sia per il miglioramento del salario e delle condizioni di lavoro, ma anche per combattere la disoccupazione⁵⁸). Le conseguenze della scelta di privilegiare la *centralità dell'azione generale indifferenziata* porteranno all'aumento dei voti alle politiche per i partiti di sinistra, ma a un calo della Cgil nelle elezioni delle commissioni interne. Ci vorrà del tempo per arrivare alla disfatta del 1955, ma le premesse verso quella sconfitta – sosteneva lo studioso – le possiamo trovare nel fallimento del tentativo di unificare le lotte degli occupati con quelle dei disoccupati. Eppure, anche se il superamento delle lotte autonome rivendicative operaie fu pagato a duro prezzo, Santi concluse il suo intervento riconoscendo l'importanza storica del Piano del lavoro che «ha indirizzato tutte le energie della classe operaia verso obiettivi politici di grande significato: il superamento dell'isolamento, la mobilitazione di masse che in molte zone erano rimaste quasi passive, il consolidamento della democrazia politica»⁵⁹.

Su questa dimensione politica del Piano troviamo anche Giorgio Napolitano che, nel suo intervento, parlò di una iniziativa capace di rompere l'isolamento del movimento operaio, di favorire un allargamento delle alleanze della classe operaia, di affrontare il tema della «ricostruzione» in cui la classe operaia doveva assumersi la responsabilità nazionale di far partire un piano per lo sviluppo delle forze produttive che le classi dominanti sembravano incapaci di garantire. Napolitano si soffermò anche sulle riserve che il Piano del lavoro suscitò nei quadri comunisti dal momento che «non affrontava i problemi di struttura cui era legata l'arretratezza del Mezzogiorno, [...] non raccoglieva la spinta delle lotte per la terra, non spontaneamente esplose, ma tenacemente organizzate, che si erano ampiamente sviluppate nel Mezzogiorno tra la fine del '49 e gli inizi del '50»⁶⁰. Queste riserve del Pci sul Piano, portarono poi il partito a combattere l'istituzione della Cassa del Mezzogiorno «in quanto avvio di una politica dei lavori pubblici e di preindustrializzazione elusiva e fuorviante rispetto alle esigenze di rinnovamento dell'agricoltura e di sviluppo immediato dell'industria di Stato»⁶¹, posizione che portò il ben noto contrasto del gruppo dirigente comunista con lo stesso Di Vittorio⁶².

Un importante dirigente sindacale come Bruno Trentin sottolineò invece come il Piano del lavoro fosse stato anche, e soprattutto, il tentativo di saldare la tematica

⁵⁸ V. Foa, intervento nel Comitato direttivo Cgil, 5-9 febbraio 1951.

⁵⁹ Relazione introduttiva di P. Santi, in *Il Piano del lavoro della Cgil (1949-1950)*, cit., p. 48.

⁶⁰ Intervento di G. Napolitano, *ivi*, p. 188.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² Vedi sui rapporti tra Di Vittorio e il Pci il saggio di F. Barbagallo, *Di Vittorio, La Cgil, il Pci tra Piano del lavoro e Cassa per il mezzogiorno*, «Studi Storici», 2014.

dell'unità sindacale con un disegno di ricomposizione dell'unità di classe, rinunciando al consolidamento dell'organizzazione in fabbrica, e non soltanto un modo per uscire dall'isolamento politico. L'assenza di una strategia unificante, attraverso la quale proporre un'alternativa convincente sul piano economico e sociale, finì per sancire il divorzio drammatico tra esperienze di fabbrica e lotte generali per il lavoro e il salario. La crisi tra movimento operaio e sindacato – è la tesi di Trentin – nasce anche per questa mancanza di analisi e strategia, che porterà ad una rottura anche tra fabbrica e campagna, tra Nord e Sud, tra un'avanguardia di operai fortemente politicizzata e lavoratori che si sentivano abbandonati. Eppure la grande forza del Piano stava, affermò Trentin, nella «elaborazione collettiva di un'alternativa alla programmazione capitalistica [...] non solo nei confronti della politica delle grandi concentrazioni industriali, dell'assetto proprietario e contrattuale nelle campagne, ma anche nei confronti dell'organizzazione del potere, nella fabbrica e nella società»⁶³.

La domanda politica, che cercava di ritrovare una nuova forma di articolazione del potere dal basso, attraverso il rilancio dei consigli di gestione (che richiamano la tradizione dei CLN del 1945 in un'Italia appena liberata), la creazione dei comitati comunali per l'occupazione, dei comitati per la terra, finiva per ritrovare uno spazio con l'esperienza del Piano del lavoro:

[...] un movimento che liberò all'interno del movimento operaio e contadino delle immense energie potenziali, delle nuove forme di organizzazione e di direzione; che suscitò l'insorgere di nuovi fatti associativi e organizzativi, di nuove forme di partecipazione dal basso⁶⁴.

Anche Luciano Lama, che nel 1975 era Segretario generale della Cgil, evidenziò il tentativo, lodevole, del Piano del lavoro, di far uscire la sinistra italiana e il movimento operaio dall'isolamento in cui era rimasta intrappolata, riprendendo quel ruolo importante che avevano avuto nella lotta di Liberazione e nel periodo della Costituente, attraverso una strategia di politica economica capace di coinvolgere nuovi fasce di popolazione, in particolare i disoccupati e i braccianti del Meridione. Ma il vero limite del Piano, sottolineò Lama, era stata l'incapacità «[...] di elaborare una strategia globale, alternativa alla ricostruzione capitalistica, che contenesse al suo interno una politica salariale, una politica aziendale, una politica di controllo

⁶³ Intervento di B. Trentin, *ivi*, p. 201.

⁶⁴ *Ivi*, p. 203.

dell'organizzazione del lavoro quale componente organica di questa strategia»⁶⁵. Nell'analisi del segretario Cgil, che in parte riprendeva il pensiero di Foa, era venuta a mancare una coincidenza di interessi che potesse collegare la classe operaia con le rivendicazioni dei lavoratori, non soltanto in termini salariali e contrattuali, ma - in maniera più generale - nella necessità di creare un modello di sviluppo economico *alternativo* al capitalismo, capace di intervenire nell'organizzazione del lavoro, nel controllo sul lavoro in fabbrica, nella struttura industriale.

Lama, nelle sue conclusioni, elogiava la portata storica del Piano che, pur fallendo nella sua applicazione immediata, aveva avuto il merito di provare a trasformare profondamente l'economia e la società italiana. Una sfida che riguardava anche l'attualità in cui si trovava ad operare il sindacato nella metà degli anni Settanta:

La nozione dell'impegno per cambiamenti profondi dell'economia attraverso un disegno di programmazione, che sia alternativo rispetto al tipo di sviluppo che abbiamo avuto in questi anni, è ancor più valida oggi, che il rapporto di forze è più favorevole di allora. Oggi più che mai dobbiamo sentire questo impegno, questa capacità di iniziativa sui problemi della politica economica, sui problemi della politica delle riforme, degli investimenti, del Mezzogiorno, e così via⁶⁶.

Il nodo nel 1950, come più tardi nel 1975, è sempre il tema caro a Vittorio Foa: il ruolo del movimento operaio e del sindacato nella società. Nel '52, nella direzione del chimico andò proprio Luciano Lama, e già - evidenziava Foa nel suo intervento - si vedevano delle novità che collegavano la direzione sindacale con i lavoratori, si attivarono processi rivendicativi che partivano dal basso, si diede inizio a forme di «democrazia sindacale»⁶⁷. I motivi della sconfitta del Piano, insisteva l'ex-sindacalista, erano da ritrovarsi nella separazione del sindacato dalla fabbrica, dal mancato riconoscimento delle autonomie di base, dal rifiuto del cosiddetto *supersfruttamento*: «La spinta operaia e popolare, pur nel suo acceso produttivismo, era anticapitalistica e chiaramente antagonista rispetto ai rapporti di produzione in atto, e il Piano del lavoro in una certa misura registrò quell'antagonismo, ma fermò il discorso a metà, ridusse il compito della classe operaia a una supplenza di un capitalismo manchevole e non diede quindi alla lotta l'ampiezza necessaria»⁶⁸. È una posizione che conferma quanto fosse centrale il concetto di «operaismo» nel pensiero di Foa, che lo portò a

⁶⁵ Intervento di L. Lama, *ivi*, p. 221.

⁶⁶ *Ivi*, p. 224.

⁶⁷ Intervento di V. Foa, *ivi*, p. 180.

⁶⁸ *Ivi*, p. 181.

rifiutare la logica della programmazione economica delle istituzioni che rappresentavano gli interessi del capitale. Il solo modo di cambiare la politica economica per chi non è al governo è legare gli obiettivi ai bisogni delle masse, partendo dai disoccupati. Ciò che rendeva ancora attuale quel Piano, affermò Foa in quel convegno, è la globalità delle azioni di lotta: «l'azione diretta, e non solo la protesta, come mezzo efficace di lotta operaia sulla politica economica»⁶⁹.

In quella metà degli anni Settanta, per il dirigente politico torinese c'era la necessità di riprendere su tutti i fronti la lotta di massa che doveva porsi l'obiettivo di trasformare l'intera struttura economica del paese attraverso quella saldatura tra le rivendicazioni che nascevano nei luoghi di lavoro e nella società, fra salario e occupazione, fra coscienza operaia e classe dei lavoratori, per arrivare a determinare nuovi equilibri politici e sociali.

Il Convegno sul «Piano del lavoro» all'Università di Modena nel 1975 rappresentò una grande lezione di storia che coinvolse molti dirigenti, sindacalisti, intellettuali, lavoratori, lasciando la convinzione che solo attraverso una linea politica condivisa che univa nella lotta interessi di occupati e disoccupati, operai e contadini, si poteva raggiungere una grande solidarietà nel paese intorno agli obiettivi dei lavoratori: «Un fatto, questo, di estrema rilevanza – scrisse Domenico Preti nel settembre del 1975 – in un momento in cui la classe operaia italiana è chiamata in modo sempre più concreto e responsabile a manifestare la sua capacità di assumere la direzione del paese»⁷⁰.

È Vittorio Foa a ricordare, in anni successivi, la statura di un uomo come Di Vittorio che ammirava profondamente⁷¹, riconoscendo al segretario della Cgil la grande intuizione di aver lanciato l'iniziativa del Piano del lavoro. Scrive ne «Il Cavallo e la Torre»:

Con il Piano del Lavoro Di Vittorio cercò di spostare l'asse politico dello scontro sociale immediato a una proposta di sviluppo valida per l'intero paese. Si proponeva una mobilitazione, a partire dalle forze del lavoro, per degli obiettivi importanti sull'energia, la casa, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria. Non si trattava certo

⁶⁹ Ivi, p. 182.

⁷⁰ D. Preti, *Il Piano del Lavoro della C.G.I.L. del 1949-1950*, in *Studi Storici*, vol. 16, no. 3, 1975, p. 856.

⁷¹ «Il personaggio è sempre stato rappresentato come un tipico capopopolo, come un tribuno capace di animare le folle, carico di sentimento e di capacità di trasmetterlo ma non confrontabile su un piano politico, coi «veri» politici del suo tempo, i De Gasperi, i Togliatti, i Fanfani, i Nenni, tutta gente abilitata alle analisi fredde e oggettive della «vera» politica. Io al contrario ho sempre pensato e penso a Di Vittorio come al politico più raffinato, proprio perché era capace di superare l'immediatezza e affondare lo sguardo nei tempi lunghi»; in V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 189.

della fine del conflitto sociale, ma della ricerca dei punti di incontro e scontro su un livello diverso, meno devastante di quello in atto⁷².

Un'iniziativa quella della Cgil - concludeva il leader torinese nella sua autobiografia - che, pur non avendo raggiunto un successo economico per «deficienze tecniche», riuscì ad alleggerire le tensioni politiche creando un nuovo rapporto tra rivendicazione e sviluppo; inoltre da un punto di vista politico-economico, Foa riconobbe al Piano del lavoro il merito di aver inserito «una linea keynesiana in un ambiente, quello della sinistra, ancora chiuso sull'economia classica (attraverso il marxismo) oppure neoclassica»⁷³.

3.3 Le elezioni del 1976 e l'impraticabilità del governo delle sinistre

«Oggi si decide il sorpasso a sinistra» titola «Repubblica» il 21 giugno del 1976. Il nuovo giornale *liberal*, fondato da Eugenio Scalfari nel gennaio dello stesso anno, sembrava ben indicare le speranze di tutto un mondo di sinistra che auspicava il sorpasso alla Dc per provare a rompere il predominio democristiano. Le elezioni amministrative del giugno del '75 avevano segnato una grande avanzata del Pci (33%), una buona tenuta del Psi (12%), i partiti più radicali come Democrazia proletaria (0,89%) e il Pdup per il comunismo (0,48%) ottennero comunque una rappresentanza. In totale le forze di sinistra avevano ottenuto il 47%, un risultato mai raggiunto prima, con la Dc al 35% per la prima volta dal 1948 il potere democristiano veniva messo in seria discussione. Con la nomina a segretario di partito del «buon» Zaccagnini al posto di Fanfani, grazie all'appoggio decisivo di Aldo Moro, la Democrazia cristiana apriva al dialogo con il Pci di Berlinguer che già nell'ottobre '73, in una serie di articoli su «Rinascita», aveva lanciato l'idea del «compromesso storico»⁷⁴ tra Pci, Dc e Psi. Alla

⁷² Ivi, p. 190.

⁷³ Ibidem.

⁷⁴ Scriveva Berlinguer: «[...] Se è vero che una politica di rinnovamento democratico può realizzarsi solo se è sostenuta dalla grande maggioranza della popolazione, ne consegue la necessità non soltanto di una politica di larghe alleanze sociali ma anche di un determinato sistema di rapporti politici, tale che favorisca una convergenza e una collaborazione tra tutte le forze democratiche e popolari, fino alla realizzazione tra di esse di una alleanza politica. [...] La gravità dei problemi del paese, le minacce sempre incombenti di avventure reazionarie e la necessità di aprire finalmente alla nazione una sicura via di sviluppo economico, di rinnovamento sociale e di progresso democratico rendono sempre più urgente e maturo che si giunga a quello che può essere definito il nuovo grande "compromesso storico" tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano». E. Berlinguer, *Riflessioni sull'Italia dopo i fatti del Cile*, in «Rinascita», n. 40, 12 ottobre 1973, pp. 4-5.

base del ragionamento del segretario comunista c'era la necessità di impedire una svolta reazionaria nel paese, come invece era accaduto in Cile al governo socialista di Salvador Allende. Nel 1976 la strategia del «compromesso storico» veniva presentata come l'unica strada politica percorribile per salvare l'Italia, attraverso cui potevano convergere la moralità cattolica e quella comunista in nome di un bene politico superiore⁷⁵. Analizzando successivamente le posizioni di Berlinguer, Foa parlò di un tentativo di creare un'alleanza storica e non solo politica tra Pci e Dc, in cui nel Partito comunista la dimensione di *stabilità e controllo delle forze sociali* (ordine pubblico e sindacato ne furono componenti essenziali) prevalse sul *movimentismo*, consegnandosi all'abbraccio con la Democrazia cristiana perdendo così la propria forza. È in quegli anni che – secondo il padre nobile della politica italiana – maturò la sconfitta di tutta la sinistra:

Noi criticammo il compromesso storico come scelta «strettamente politica», cioè solo parlamentare e non sociale ma le contrapponemmo una scelta altrettanto «politica in senso stretto», cioè l'unità a sinistra per un governo delle sinistre. Il piccolo Pdup si impegnò a fondo su questo obiettivo. L'estrema sinistra era ancora strutturalmente coinvolta in ipotesi di salto rivoluzionario, la stessa politica comunista la spingeva in quella direzione⁷⁶.

Ben presto si arriva a elezioni anticipate: nella primavera del 1976, i partiti di governo per evitare il referendum sull'aborto, cercarono di raggiungere un accordo per riformare la legge esistente. La Dc presentò una proposta di legge in cui l'aborto era considerato di nuovo illegale; la proposta di legge passò alla Camera con l'appoggio decisivo del Msi. La conseguenza fu che quando il Psi ritirò il suo appoggio al fragile monocolore democristiano con Aldo Moro presidente del Consiglio, le elezioni politiche divennero inevitabili.

L'avvicinamento alle elezioni venne contraddistinto dalla partecipazione di una delegazione del Partito comunista italiano al XXV congresso del Pcus, in cui Berlinguer tenne un intervento in cui dichiarava di voler costruire un modello di socialismo che conservasse il pluralismo politico e sociale, cosa che fece un certo scalpore tra i delegati. Siamo in piena campagna elettorale quando, il 15 giugno, esce sul «Corriere della Sera» la nota intervista di Giampaolo Pansa al segretario comunista che riconosceva, ufficialmente - per la prima volta - in modo positivo le alleanze

⁷⁵ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 480.

⁷⁶ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 299.

internazionali dell'Italia e la libertà occidentale ai fini del proprio percorso verso il socialismo: «[...] Io penso che, non appartenendo l'Italia al Patto di Varsavia, da questo punto di vista c'è l'assoluta certezza che possiamo procedere lungo la via italiana al socialismo senza alcun condizionamento»⁷⁷, arrivando poi a definire meglio il suo pensiero sul Patto Atlantico:

Io voglio che l'Italia non esca dal Patto Atlantico «anche» per questo, e non solo perché la nostra uscita sconvolgerebbe l'equilibrio internazionale. Mi sento più sicuro stando di qua, ma vedo che anche di qua ci sono seri tentativi per limitare la nostra autonomia⁷⁸.

Dopo il Congresso di Bologna, del gennaio 1976, nel Pdup restano ancora vivi i contrasti tra le due anime originarie. Il voto del congresso aveva visto prevalere di misura (con il 47%) la mozione Magri-Rossanda, subito criticata da Avanguardia operaia che, sul «Quotidiano dei lavoratori», commenta:

[...] l'esito del congresso nazionale segna una battuta d'arresto del processo di aggregazione delle forze rivoluzionarie e di costruzione di un partito rivoluzionario e comunista effettivamente in grado di dare una direzione politica anticapitalistica adeguata ai movimenti di massa e rappresenta obiettivamente un punto a vantaggio della politica del partito revisionista, del Pci, tesa a mantenere divise le forze rivoluzionarie⁷⁹.

Il Pci esprime il suo punto di vista attraverso un articolo di Fabio Mussi che su «Rinascita», commentando il passaggio di Foa sulla necessità di tenere ferma la centralità operaia attraverso non solo lotte salariali ma anche l'occupazione (per evitare la contrapposizione dei due «mercati»: dei privilegiati occupati e dei marginali non occupati), arriva a radicalizzare tutte queste lotte sociali: «[...] Ecco allora teorizzata la necessità di una contrapposizione ai partiti della sinistra, e della ricerca dell'incontro con tutti i gruppi che siano espressione dell'estremismo e del ribellismo⁸⁰»; e a proposito del posizionamento del Pdup a sinistra dei comunisti, l'esponente politico del Pci metteva in guardia sul rischio di «giacobinismo»:

⁷⁷ G.P. Pansa, *Berlinguer conta «anche» sulla Nato per mantenere l'autonomia da Mosca*, in «Corriere della Sera», 15 giugno 1976.

⁷⁸ Ibidem.

⁷⁹ O.C., *Avanguardia operaia, Sul congresso Pdup*, «Quotidiano dei lavoratori», 6 febbraio 1976, p. 2

⁸⁰ F. Mussi, *Può esistere un partito alla sinistra del Pci?*, «Rinascita» 6 febbraio 1976, p. 9.

[...] non si è avvertito il rischio proprio di un isolamento, e di una possibile esasperazione massimalista ed estremistica, di quelle esperienze. Più che avere messo un motore nuovo nella sinistra italiana, il pericolo è quello di avere in fin dei conti contribuito a ricreare un partito residuale, alla estrema sinistra dello schieramento politico, che non è illegittimo ma vale per quel che vale⁸¹.

Dopo molte polemiche che ricalcano le diverse posizioni emerse, viene eletta una nuova segreteria seguendo il criterio proposto da Magri: tre rappresentanti della mozione maggioritaria, due di quella minoritaria, uno per gli astensionisti di Pintor. L'unico elemento unitario del Congresso è rappresentato dal rientro di Luigi Pintor alla direzione de «Il Manifesto». La nuova segreteria del Pdup sarà dunque formata da Magri, Miniati, Milani, Serafini, Russo Spina e Pintor.

Anche Lotta continua, nella figura del suo leader Adriano Sofri, attacca il Pdup, accusandolo di non volere l'unità della nuova sinistra, subendo le pressioni del Pci che «guarderebbe con favore» la formazione di due liste alla sua sinistra, indebolendo il fronte rivoluzionario. Nell'aprile del 1976 in un'intervista pubblicata in prima pagina dal quotidiano «Lotta continua», Sofri rilanciava l'unità del fronte della sinistra radicale ponendo la disponibilità a non presentare nelle liste alcun membro della segreteria nazionale in cambio della «partecipazione di Lotta continua a una lista unitaria su tutto il territorio nazionale, senza esclusione» facendo appello «alla coscienza e alla responsabilità delle avanguardie di massa, dei militanti rivoluzionari e dei dirigenti delle organizzazioni della sinistra, delle maggiori come delle minori»⁸². E se Avanguardia operaia mostrava un'apertura («L'ipotesi prospettata da Sofri ci sembra accettabile perché [...] Democrazia proletaria manterrebbe con chiarezza la sua fisionomia politica»⁸³) non così Magri che ribadiva la assoluta contrarietà a una ipotesi di alleanza con Lotta continua perché la sua linea «...non solo è diversa, ma è antagonista⁸⁴» a quella del Pdup per il comunismo.

Nel Comitato centrale del Pdup del maggio '76 vennero presentate due mozioni, ancora una volta contrapposte: nella prima, relatore Luigi Pintor, si riaffermava la netta contrarietà alle liste unitarie con Lotta continua per evitare di snaturare Democrazia proletaria che si sarebbe collocata «in un'area estremista ai margini del

⁸¹ Ivi, p. 10.

⁸² *Intervista con il compagno Adriano Sofri, Rimuoviamo i falsi ostacoli, rispettiamo la volontà del movimento! Realizziamo il massimo dell'unità col massimo di forza possibile*, «Lotta continua», 27 aprile 1976.

⁸³ *Significato politico di un'apertura unitaria*, «Quotidiano dei lavoratori», 29 aprile 1976.

⁸⁴ L. Magri, *Queste elezioni*, «Il Manifesto», 28 aprile 1976.

movimento operaio»⁸⁵; la seconda mozione, proposta da Miniati, si proponeva l'obiettivo di evitare la presentazione delle due liste nella nuova sinistra, accogliendo le richieste di Sofri e le pressioni di Avanguardia operaia⁸⁶. Alla fine, sotto una costante pressione dei giornali favorevoli all'unità della nuova sinistra (il «Quotidiano dei lavoratori» e «Lotta continua»), di una parte dell'ala socialista del Pdup, del rischio della stessa esistenza di Democrazia proletaria, il Comitato centrale – nonostante il 70% degli iscritti si pronunciò contro il cartello elettorale con Lc - è costretto ad accettare i candidati di Lotta continua nelle liste di Dp con votazione unanime:

Il Comitato centrale [...] ha deciso, unitariamente, di mettere al primo posto: l'esigenza di costruire, alla sinistra del Pci, una alternativa politica ed elettorale che non sia risucchiata in una polarizzazione tra opportunismo ed estremismo e che eserciti un ruolo dialettico ed unitario nella prevedibile prospettiva di un governo delle sinistre; l'esigenza proprio per questo di salvaguardare l'unità e il ruolo del Pdup [...]⁸⁷.

Anche se poi in quel documento si specificavano le differenze di Dp con Lc, definendo quell'intesa solo come un accordo elettorale contro «la dispersione dei voti» perché «non esistono, nella linea e nella pratica di questa organizzazione (*Lotta continua*), le basi per una simile convergenza»⁸⁸. Su quella scelta del Comitato centrale riportiamo la testimonianza rilasciata, nel 1977, da Vittorio Foa che in un'intervista dichiarò:

Alla luce dei risultati, la linea della non presentazione si presenta oggi come la più sensata. Ma la volontà di partecipare alle elezioni segue una logica che non è quella corrente. Noi non abbiamo forse valutato abbastanza il nodo politico che si poneva al paese. La linea del governo delle sinistre poggiava sulla conquista della maggioranza relativa da parte del Pci, ma questa conquista comportava che la gente votasse Pci, come è avvenuto. L'evoluzione della situazione politica, in quel momento, passava attraverso il voto al Pci. Nella realtà la dislocazione politica avvenne in senso opposto, cioè in una direzione moderata, con l'avanzata della democrazia cristiana e una sostanziale svolta a destra nella politica economica e nell'ordine pubblico⁸⁹.

⁸⁵ *L'orientamento del Comitato centrale del Pdup sulle elezioni e la presentazione delle liste*, «il Manifesto», 1° maggio 1976.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ *Documento del comitato centrale del Pdup*, «Lotta continua», 9-10 maggio 1976.

⁸⁸ *Ibidem* (*corsivo mio*).

⁸⁹ R. Pellegrini, G. Pepe, *Unire è difficile: breve storia del Pdup per il comunismo*, cit., p. 142.

La scelta di unire le liste con Lc e A.o. per non disperdere i voti della «nuova sinistra» che, in quel momento, anche Foa aveva condiviso (l'alternativa sarebbe stata quella di non presentarsi alle elezioni) – giudicata a posteriori - fu inutile visto che il «governo delle sinistre» non ottenne la maggioranza; anzi il successo elettorale della Dc che saliva al 38,71% dava una vera svolta moderata al paese e rendeva più credibile la linea del compromesso storico portata avanti dal Partito comunista. Si afferma la tendenza alla stabilizzazione politica. Scrive ancora Foa:

La tendenza a una stabilizzazione di lungo periodo nella sfera politico-parlamentare-governativa è chiarissima: il Partito comunista dà una dimensione storica al compromesso, la Democrazia cristiana vede l'accordo come provvisorio, ma considera come una caratteristica di una lunga fase storica l'utilizzazione del Partito comunista come organizzatore del consenso popolare e oggi anche come efficiente soggetto di controllo sociale repressivo⁹⁰.

Ecco il punto: secondo Foa l'operazione del compromesso storico serviva alla Dc come strumento di «controllo sociale» (attraverso il Pci), e chi non accettava quel sistema era considerato un eversore. Interessante quello che dice a proposito della mancanza di riferimenti politici per la ribellione sociale che scoppia nel '77: «Oggi i punti nodali per una politica di sinistra mi sembrano due. La riaffermazione, non solo teorica ma pratica, di una linea di massa contro una linea violenta; la ricomposizione del proletariato di fabbrica col proletariato esterno»⁹¹; occorre quindi non solo rivitalizzare una opposizione di sinistra dentro il sindacato, ma si doveva unire operai di fabbrica e disoccupati su una lotta politica concreta capace di allontanarli dalle derive del terrorismo.

Secondo Valentino Parlato il clima era già cambiato da tempo: «Dopo l'intervento di Foa sulle Tesi (*presentate da Magri*) che demolisce la sostanza delle proposte unitarie, mi convinco che bisogna dare dura battaglia per tagliare le ali estreme [...] Non è – sia chiaro – che volessi una vittoria di tutto il Manifesto contro tutto il Pdup. Con Lettieri e anche con un personaggio caratterizzato come Foa pensavo che non si dovesse affatto vincere»⁹². Luigi Pintor è più netto:

una componente del partito, quella ex socialista, disse che sarebbe andata comunque alle elezioni insieme agli altri gruppi, anche promuovendo una scissione,

⁹⁰ Ibidem.

⁹¹ Ivi, p. 144.

⁹² Intervista a Valentino Parlato, ivi, p. 168 (corsivo mio).

malgrado il pronunciamento della maggioranza del partito e lo sconcerto dei sindacalisti. L'altra componente, quella ex Manifesto, fece buon viso a cattivo gioco [...]»⁹³

A seguito di questa vicenda Pintor si allontanò non solo dagli organi dirigenti del partito, ma anche dal giornale e da ogni attività pubblica anche se – per non alterare la campagna elettorale – decise di rendere pubblica questa decisione solo dopo le elezioni. Lo stesso Luigi Pintor, che nel comitato centrale aveva presentato la mozione contraria all'unione con Lotta continua, è il protagonista della dura polemica con Adriano Sofri che ebbe luogo il 3 maggio a *Radio città futura*, la prima emittente libera della nuova sinistra romana. Mentre Sofri è in diretta con gli ascoltatori, interviene Pintor che lo attacca con veemenza ribadendo le sue posizioni contrarie all'accordo elettorale, accusando Lotta continua di essere una forza scissionista che non ha mai appoggiato in passato le forze della nuova sinistra, e attacca Sofri sul finanziamento:

Vorrei che Lotta Continua spiegasse agli ascoltatori come fa a pagare un passivo di mezzo miliardo l'anno, perché fa sei pagine e non ha mai reso conto di questo fatto. Noi siamo un giornale realmente democratico, diamo tutte le notizie, diamo tutti gli interventi, ma non siamo un piccolo giornalino che fa dell'agitazione politica e non rende conto neppure ai suoi lettori di come fa a sopravvivere. Va bene? È chiaro questo discorso, o non è chiaro? Cominciamo a dire le cose come stanno. Dopodiché della risposta che mi dà Sofri, non me ne frega niente, perché non lo considero un personaggio serio, perché se voleva l'unità doveva aprire un discorso politico, non quindici giorni prima delle elezioni. Va bene!? [...]»⁹⁴

La risposta di Sofri è più cauta, si limita a replicare sull'accusa di scarsa trasparenza dei fondi al giornale («Noi raccogliamo in media 25-30 milioni di sottoscrizione militante, di massa, fatta di piccole cifre, ogni mese. Questa è una cosa che il nostro giornale documenta quotidianamente, a differenza di altri») per poi accusare Pintor di rappresentare la stessa linea del Partito comunista che si contrappone al movimento di classe e al fronte unitario dei rivoluzionari, chiedendo al Pdup di rompere con Democrazia Proletaria, con Avanguardia Operaia, e di non accettare «le tentazioni estremistiche di Lotta Continua» e di «liquidare la sinistra

⁹³ Intervista a Luigi Pintor, *ivi*, pp. 186-187.

⁹⁴ Intervento di Luigi Pintor nel corso della trasmissione radiofonica di Radio città futura, *A confronto due concezioni della politica, dell'unità (e della morale)*, «Lotta continua», 5 maggio 1976, p.6.

rivoluzionaria nella sua autonomia, (*per*) recuperare le organizzazioni della sinistra rivoluzionaria nell'ambito del suo controllo e della sua egemonia»⁹⁵.

Il 5 maggio Lotta continua pubblicò integralmente il contenuto della telefonata scatenando dure critiche sia da parte di Avanguardia operaia che da esponenti del Pdup⁹⁶. Come abbiamo già visto, la scelta del comitato centrale del Pdup di dar vita all'alleanza elettorale con Lotta continua, scatena non solo la reazione negativa del Pci («La componente del *Manifesto* ha dovuto piegare la testa in modo umiliante e cedere al ricatto» scrive *l'Unità*⁹⁷) a cui risponde Rossana Rossanda: «Il Pci è oltremodo seccato di avere alla sua sinistra una lista sola [...]»⁹⁸; ma anche quella di Luigi Pintor che decise di lasciare nuovamente la direzione del *Manifesto*; anche il coordinamento delle femministe ruppe con il Pdup invitando a votare genericamente a sinistra per non creare contrapposizioni all'interno del movimento delle donne, che in moltissime lasceranno il partito⁹⁹.

Nel Pdup per compensare il cedimento dell'area ex *Manifesto* è lo stesso Foa a proporre Lucio Magri a segretario e Silvano Miniati a vicesegretario, mentre nell'ufficio politico saranno rappresentate le diverse anime del partito¹⁰⁰. La campagna elettorale si svolse, ancora una volta, in un clima violento per gli avvenimenti di stampo terroristico. A maggio i neofascisti uccisero il giovane comunista Luigi Di Rosa, poco prima delle elezioni le Brigate Rosse aprirono il fuoco contro il magistrato Francesco Coco e i due poliziotti di scorta. I democristiani utilizzarono questi incidenti per diffondere la paura degli «opposti estremismi»: da una parte i «neri», dall'altra i «rossi», compreso il Pci.

All'interno di Democrazia proletaria iniziarono una serie di accuse, contrasti, esclusioni tra candidati, che resero quella coalizione poco credibile agli occhi degli elettori, neutralizzando di fatto l'effetto moltiplicatore della lista unica delle forze a sinistra del Pci.

⁹⁵ La replica di Adriano Sofri, *ibidem*.

⁹⁶ Mario Capanna in una lettera pubblica indirizzata a Luigi Pintor scrive: «[...] Hai affermato, dopo una pesantissima insinuazione sui finanziamenti di Lotta continua: "della risposta che mi dà Sofri, non me ne frega niente". Ciò mi pare molto grave, non solo per il contenuto, ma anche per lo stile, perché è tipico di un comunista evitare sempre la rozzezza essendo questa una prerogativa democristiana»; *Una lettera di Mario Capanna a Luigi Pintor*, «Quotidiano dei lavoratori», 6 maggio 1976, p. 2.

⁹⁷ «l'Unità», 12 maggio 1976.

⁹⁸ R. Rossanda, *Cosa brucia?*, «il *Manifesto*», 13 maggio 1976.

⁹⁹ A. Garzia, *Da Natta a Natta. Storia del *Manifesto* e del Pdup*, cit., p. 113.

¹⁰⁰ Nell'ufficio politico sei membri appartengono all'area ex *Manifesto* (Magri, Milani, Rossanda, Serafini, Indovina, Menapace) e cinque all'area Pdup (Foa, Migone, Miniati, Ferraris, Russo Spena).

Tra le fila di Lotta continua, nel collegio di Roma, era candidata anche Lisa Foa¹⁰¹, la moglie di Vittorio¹⁰² che invece si candidava a Napoli e a Torino nel Pdup. A leggere gli interventi di Foa in quei primi mesi del 1976 in cui si andava rapidamente verso le elezioni anticipate, si assiste a prese di posizioni molto nette su temi per i quali si era battuto per tutta la vita: la difesa della classe operaia, le lotte per l'occupazione, le risposte di politica economica di fronte alla crisi e all'inflazione che impoverivano le masse popolari, il ruolo dei partiti operai, il dialogo tra Pci e Dc. Dalla crisi di sistema, sosteneva, si può uscire solo mediante strumenti di controllo sociale per un mutamento delle condizioni di vita e di lavoro. Bisognava affermare una serie di criteri basati sulla priorità dei bisogni sociali, difesa dei salari e piena occupazione in primo luogo, lotta unitaria del proletariato.

Nel febbraio del '76 Foa criticava dalle pagine del «Manifesto» la linea di alcune organizzazioni sindacali responsabili di aver indebolito le battaglie del movimento operaio:

Il contrasto [...] riguarda il modo di governare la crisi. La maggioranza dei vertici confederali insiste per il ridimensionamento delle piattaforme contrattuali [...], il movimento punta a un governo globale della crisi, che comprende insieme la paga e il diritto al lavoro [...]. Come si può pensare [...] non diciamo di risolvere ma anche solo di affrontare problemi di questa entità e qualità, indebolendo, sacrificando la classe operaia "forte" - quella stabilmente occupata - esponendola al ricatto padronale della mobilità e dell'intensificazione del lavoro, alla monetizzazione di tutto quello che le lotte degli ultimi anni avevano combattuto e sconfitto? Una lotta per l'occupazione è una lotta globale che non può non avere alla sua testa il proletariato delle grandi e medie fabbriche¹⁰³.

Per l'ex sindacalista è importante ascoltare il movimento operaio dal «basso», indirizzando la strategia sindacale e operaia in una unica lotta tra occupati e disoccupati, grandi e piccole fabbriche, salari e posti di lavoro. In un altro scritto Foa polemizzava con sindacalisti di fede comunista che si limitavano a chiedere al governo

¹⁰¹ Anna Foa racconta che sua madre Lisa entrò in Lotta continua nel 1972 e iniziò a scrivere su Lc nel '73, occupandosi prevalentemente di politica internazionale. Fu molto amica di Adriano Sofri, e si batterà con forza in anni successivi per sostenere la sua innocenza. A. Foa, *La famiglia F.*, cit. p. 135.

¹⁰² In quegli anni Lisa Giua e Vittorio Foa vivevano una crisi matrimoniale che si concluse con una separazione. È un accadimento che incise molto sul periodo difficile che Foa visse sul finire degli anni settanta, insieme a una profonda riflessione politica che lo portò a uscire dal dibattito pubblico dal 1979 al 1983.

¹⁰³ V. Foa, *Due linee*, «il Manifesto», 27 febbraio 1976, p. 1, Archivio del Manifesto.

investimenti in cambio del blocco dei salari, sottovalutando la dura crisi economica come fosse crisi congiunturale di passaggio. Bisognava, al contrario, tornare alle lotte gloriose del passato, alle tradizioni sindacali di un tempo targate Cgil: «Non è possibile una lotta per l'occupazione che non parta dall'organizzazione dei disoccupati e di una loro azione diretta per il lavoro [...] E quella lotta non è possibile se non si appoggia direttamente [...] alla classe operaia stabilmente occupata e alla sua mobilitazione attiva»¹⁰⁴. Nella proposta del governo delle sinistre Vittorio Foa cerca di far convergere due istanze fondamentali della sua visione delle dinamiche sociali: controllo operaio e unificazione sociale di un mondo del lavoro che la crisi, la disoccupazione, il decentramento e l'inflazione tendono a contrapporre.

Il problema, affermava Foa, era di riuscire a saldare le rivendicazioni immediate di lavoro, di salario, di consumi collettivi, di difesa delle condizioni di lavoro con l'obiettivo strategico di rottura del potere capitalistico nella produzione e nella società. E tutto questo non è possibile chiederlo al governo della Dc, né tantomeno a un governo figlio del compromesso, ma solo a un «governo delle sinistre», che diventa di importanza strategica per lo stesso movimento operaio. Nell'aprile del '76 c'è aria di crisi nel governo monocolore Moro, si parla di possibili elezioni anticipate, Foa scrive un articolo molto duro sul governo Dc intitolato «Moro morto, quasi sepolto»¹⁰⁵: «[...] si stanno aprendo nuovi spazi di autonome lotte sociali, [...]. È un processo che non si fermerà e che impone già da oggi di seppellire il cadavere del governo Moro prima che provochi nuovi irreparabili danni»¹⁰⁶. La soluzione è il governo delle sinistre che dovrà preoccuparsi di spostare realmente i rapporti di forza fra le classi: si devono far pagare le tasse alle banche, alle assicurazioni, ai capitalisti, ai professionisti, controllando dal basso e dall'alto la spesa pubblica, garantire il credito per la crescita dell'occupazione e della produzione socialmente utile.

Un governo delle sinistre, che in quei giorni sembrava più che probabile («È ogni giorno più evidente che la forza elettorale e sociale necessaria per portare il Pci al governo con la Dc è anche sufficiente a fare governare le sinistre senza la Dc. Si può non parlare del governo delle sinistre, ma esso è nella mente di tutti»¹⁰⁷), richiamava la necessità per Foa di non essere un semplice cambio al vertice del governo, ma dover organizzare la lotta di massa per un controllo della politica economica come quella

¹⁰⁴ V. Foa, *La partita si gioca sull'occupazione*, «il Manifesto», 9 marzo 1976, p. 2, Archivio del Manifesto.

¹⁰⁵ Raggelante la fantasia del titolista de «il Manifesto», alla luce di quello che accadrà dopo.

¹⁰⁶ V. Foa, *Moro morto e quasi sepolto*, «il Manifesto», 7 aprile 1976, p. 1, Archivio del Manifesto.

¹⁰⁷ V. Foa, *Il bersaglio*, «il Manifesto», 14 aprile 1976, p. 1, Archivio del Manifesto.

dell'ordine pubblico: «Sappiamo tutti che le bombe e il terrorismo finanziario saranno armi privilegiate nella politica antioperaia»¹⁰⁸.

Oltre alla critica alle politiche “rinunciatarie” della sinistra ufficiale, l'anima del sindacalista in Foa veniva fuori in ogni intervento pubblico, la sua preoccupazione era quella di assistere a una grave regressione delle storiche conquiste operaie del '68 e degli anni successivi:

Bisogna reagire decisamente a questa repressione, che è in contrasto con le lotte e con le spinte politiche a sinistra. Fermare la caduta in atto, invertire la tendenza: per questo bisogna restituire la parola alla base operaia. [...] la parola torna ai lavoratori e alle organizzazioni che sono loro vicine: ad essi spetta di decidere se il sindacalismo italiano è ancora una originale e avanzata espressione della classe operaia, oppure se deve essere - come in Germania, in Scandinavia, e nei paesi dell'est europeo - una cosa che del sindacato ha solo il nome e che è in realtà uno strumento di organizzazione della produzione, di stabilizzazione del sistema vigente¹⁰⁹.

Quando Foa attribuisce alle forme di lotta operaia lo strumento decisivo per modificare i rapporti di produzione, all'autonomia sindacale la modalità organizzativa e di rappresentanza che deve rimanere tale anche in un «governo delle sinistre», alla necessità di unire le rivendicazioni salariali con l'aumento dell'occupazione per creare un fronte comune del movimento, alla messa in discussione del patto atlantico e del mercato comune europeo, traccia una linea programmatica che egli stesso definisce «radicale» distinguendola dall'«estremismo»¹¹⁰, in nome del «controllo operaio» che doveva dilatarsi «alla sfera della società intera, con finalità democratiche oppure con finalità socialiste, con obiettivi di riforme oppure con fini rivoluzionari»¹¹¹. Il 7 maggio del 1976 scrive su «il Manifesto»:

[...] per attuare una riconversione effettiva dalla produzione per il profitto alla produzione per i consumi collettivi bisogna avere, assieme ad alcune idee chiare ed accessibili, anche la volontà di colpire i centri di decisione che sono ostacolo a qualsiasi politica di carattere popolare. Bisogna arrivare a controllare, dall'alto e dal

¹⁰⁸ Ibidem.

¹⁰⁹ V. Foa, *Verifica di una strategia sindacale*, «il Manifesto», 18 aprile 1976, p. 2, Archivio Centrale dello Stato (ACS), Vittorio Foa, b. 4, f. 37.

¹¹⁰ V. Foa, C. Ginzburg, *Un dialogo*, Feltrinelli, Milano 2003, p. 24.

¹¹¹ Ivi, pp. 13-14.

basso, quei centri di potere, dalle banche alle grandi industrie, ai nodi della distribuzione, ai gangli vitali dell'amministrazione¹¹².

Invertire la rotta, contestare i meccanismi del capitale, modificare i rapporti di produzione, è l'obiettivo di un governo delle sinistre che sarà, almeno nella sua fase iniziale, «un governo con intenzioni di progresso in un quadro capitalistico»¹¹³ di fronte al quale l'impegno «può essere solo quello di appoggiarlo fino in fondo ogni volta che esso si porrà contro i centri del potere capitalistico e di condizionarlo attraverso la lotta di massa»¹¹⁴. Secondo l'analisi di Foa, in quella seconda metà degli anni Settanta, il controllo operaio deve uscire dal corporativismo e dalle resistenze passive, deve uscire dalla «fabbrica» verso una più larga capacità di controllo dal basso, deve assumere una dimensione politica. È in questo quadro evolutivo che il rapporto tra «critica alla fabbrica» e «critica alla società» diventa immediato, si afferma la soggettività sociale in luogo dell'individualismo, nascono nuove categorie come l'ambiente, la salute, la casa, la scuola in cui inserire il lavoratore, che diventa quindi «lavoratore sociale»:

Non più solo formulazioni rivendicative di riforme da chiedere allo Stato e ai padroni, ma ricognizioni autonome del movimento operaio sulle strutture della convivenza sociale, sulla salvaguardia del salario reale, autonome determinazioni di ciò che l'uomo (*l'uomo in società, a partire dal gruppo omogeneo, dal piccolo o grande collettivo di chi sperimenta la stessa condizione di lavoro*) può sopportare¹¹⁵.

Elemento decisivo - secondo Foa - che rientra nelle conquiste sociali che dal 1968 si proiettano negli anni Settanta riguarda la consapevolezza da parte della classe operaia di essere capace di non lasciarsi influenzare dal ciclo economico, di non lasciarsi determinare passivamente dai livelli tecnologici. Si tratta di rivendicare il bisogno sociale anche quando l'impresa va male: «Non è un elemento di cecità, come viene spesso detto dagli apologeti del capitalismo e della classe politica che difende il capitalismo, non è un elemento di irresponsabilità: è un elemento di autonomia, di valori autonomi dei lavoratori nei confronti dei valori del profitto e degli equilibri delle

¹¹² V. Foa, *Per il programma*, «il Manifesto», 7 maggio 1976, p. 1. Archivio del Manifesto.

¹¹³ Ibidem.

¹¹⁴ Ibidem.

¹¹⁵ Si tratta dell'intervento di Foa avvenuto nel convegno organizzato nel dicembre del 1975 dal Gruppo incontri lavoratori di Assisi; in A.A.V.V., *Movimento operaio e cultura alternativa*, Mazzotta, Milano 1977, p. 50.

imprese»¹¹⁶. L'elemento dominante per la classe operaia è il rifiuto dell'organizzazione produttiva e sociale del capitalismo, della divisione operaia formata dal capitale.

Nel pensiero di Foa degli anni '70, quando fa emergere l'importanza del valore d'uso al posto del valore di scambio, vuole sottolineare il rifiuto della parte più debole della società ad accettare lo sfruttamento, l'egemonia, il potere di organizzazione sociale imposta dal sistema capitalistico che tutto basa sul «valore di scambio», sulla mercificazione di ogni cosa, a partire dal pensiero. Il limite che egli riconosce alle organizzazioni del lavoro è proprio nel passaggio dalla contestazione degli schemi ideologici e culturali della classe dominante, alla necessità di costruire un assetto politico che assume, inevitabilmente, le istanze razionali dei partiti, posizionandosi in una prospettiva riformistica che, pur correggendolo, legittima il sistema vigente. In questa contraddizione tra il discorso politico esplicito, tutto tradizionale, e i valori espressi dalle lotte, risiede la radice delle sconfitte del movimento operaio.

Ma la valutazione sempre alta delle potenzialità della lotta, la saldatura crescente dei conflitti economici con una dimensione politica, ha spinto il sistema a riequilibrare i rapporti di forza nella produzione, arrivando ad uno scontro di potere con i capitalisti: «[...] è difficile pensare che per mesi o per anni sia possibile da parte del sistema capitalistico accettare questa crescente coscienza operaia, senza che si arrivi ad uno scontro o ad una soluzione dei problemi. E o questa coscienza, questa cultura consapevole e nuova si organizzerà (su) un assetto istituzionale corrispondente al suo livello, o l'assetto vigente farà indietreggiare e schiaccerà le stesse conquiste del movimento operaio»¹¹⁷.

Come afferma in un saggio del 2011 Luigi Ferrajoli, centrale nel pensiero di Foa resta il lavoro e la sua rappresentanza, il bisogno di conciliare la libertà dei singoli lavoratori con la necessità di una loro rappresentanza in quanto soggetto collettivo, come elemento di forza nel contrappeso al potere padronale¹¹⁸. L'ex-sindacalista torinese risolve questa conflittualità nella capacità dell'organizzazione dei lavoratori di coniugare libertà e pluralità, per realizzare quell'unità che, secondo Foa, si tradurrà sempre nella lotta insieme per l'occupazione e delle rivendicazioni sul salario. Ma è sul finire degli anni '70 che inizierà una profonda riflessione sul significato della centralità dell'«operaismo», fino a ridefinire il concetto del «controllo operaio»: «Le lotte e la contrattazione sindacale [...] devono investire non solo il salario, ma tutte le

¹¹⁶ Ivi, p. 51.

¹¹⁷ Ivi, p. 53.

¹¹⁸ L. Ferrajoli, *Autonomia e solidarietà nel pensiero di Vittorio Foa*, in A. Andreoni, E. Pugliese (a cura di), *Vittorio Foa e le trasformazioni della società italiana*, cit., p. 47.

condizioni di vita dei lavoratori ed essere finalizzate all'appropriazione da parte dei lavoratori dei loro tempi del lavoro, affinché tali tempi non sopraffacciano i tempi di vita». È questo uno degli aspetti più originali del sindacalismo di Vittorio Foa di questi anni: il valore del fattore tempo, che comprende ogni altro aspetto della vita, massima espressione dell'autonomia individuale del lavoratore-cittadino¹¹⁹.

L'Italia si avvia al voto in un clima molto teso, in cui allo scandalo Lockheed, al terremoto in Friuli, e a una perdurante crisi economica, si aggiungono una serie di attentati terroristici, l'ultimo dei quali, l'otto giugno, quello – già citato - dell'assassinio del giudice Francesco Coco e dei due agenti della scorta rivendicato dai brigatisti rossi.

Il 19 giugno 1976 Vittorio Foa chiude la campagna elettorale dagli studi della RAI lanciando il suo appello al voto, criticando il Partito comunista e al suo intento di voler collaborare con la Democrazia cristiana. Foa è anche contrario al «governo delle emergenze» della proposta socialista, che celerebbe una riedizione del governo Dc-Psi, riedizione del centro-sinistra: la proposta più concreta è il «governo delle sinistre» che, afferma, vuol dire «governo del partito comunista, del partito socialista e delle altre forze di ispirazione cattolica che hanno abbandonato l'ipoteca democratico cristiana e che quindi hanno la possibilità oggi di fare una scelta di carattere concreto riferita ai bisogni reali del popolo»¹²⁰. Foa passa in rassegna i punti programmatici che caratterizzano Democrazia proletaria, che egli stesso definisce «una forza di estrema sinistra»: la proposta di sciogliere il Movimento sociale italiano; mettere fine al Sid, ai servizi di sicurezza deviati; nuova collocazione internazionale dell'Italia al di fuori dei due blocchi (rimarcando una notevole differenza con le dichiarazioni di Berlinguer sul sentirsi più «sicuro» nella parte occidentale); combattere la spirale della crisi economica e la disoccupazione attraverso il blocco dei capitali all'estero; elevata tassazione sui più abbienti.

Il dirigente politico sottolinea il legame di Dp con i movimenti in lotta, quello degli operai organizzati, delle donne, dei disoccupati, i movimenti per la casa. L'obiettivo politico dichiarato è «la trasformazione dei rapporti sociali, affinché la produzione e l'organizzazione della vita sociale non siano in funzione del profitto, ma dei bisogni del popolo»¹²¹. Il voto a Democrazia proletaria non è un voto inutile perché:

¹¹⁹ Cfr. su questo P. Marcenaro, V. Foa, *Riprendere tempo*, cit.

¹²⁰ Riprendo l'intervento di Foa dall'archivio del Manifesto, V. Foa, *L'appello in tv di Foa*, «il Manifesto», 19 giugno 1976, p. 1.

¹²¹ Ibidem.

[...] ogni voto dato a Dp è un voto garantito per l'intera sinistra, per una politica di sinistra e in più è un voto per fare una politica precisa. Non per collaborare in un modo e nell'altro con la Dc, ma per realizzare una svolta effettiva che rompa la spirale della crisi, rompa la spirale della violenza di stato, del terrore fascista, dell'incertezza, dei cittadini, e dell'instabilità del nostro paese¹²².

L'esito delle elezioni fu molto deludente per Democrazia proletaria, non così per il Partito comunista che raggiunse un risultato importante con il 34,4% (il suo massimo storico), la Dc con il 38,7% smentì ogni previsione di tracollo, il Psi scese al 9,6%. Con 555.980 voti pari all'1,5% Democrazia proletaria portò sei deputati in Parlamento: Lucio Magri, Eliseo Milani, Luciana Castellina, Massimo Gorla, e i due che entrarono grazie alla rinuncia di Foa: Silviero Corvisieri e Mimmo Pinto. Così Foa, in una lettera pubblicata su «il Manifesto» del 27 giugno, spiegò le ragioni della sua rinuncia al mandato parlamentare, avvertendo peraltro che la sua decisione era già stata comunicata agli organi dirigenti di Pdup e Ao prima delle elezioni:

Voglio ora solo assicurare i compagni che le mie dimissioni non significano in alcun modo disimpegno. Si verifica solo che le mie capacità di lavoro sono sostanzialmente diverse da quelle del lavoro parlamentare. E nella sfera di quelle capacità, e nei limiti delle forze che mi assistono, sarò a disposizione vostra come di tutti gli altri compagni¹²³.

Sul perché si fosse candidato anche sapendo che si sarebbe dimesso, e rispondendo a molte polemiche che si erano verificate, specificava: «[...] ritenevo mio dovere di aiutare in ogni modo il successo di una lista di sinistra in un momento politico delicato. Il successo materiale è stato scarso ma l'impegno portato da tutti i compagni ha costituito un lavoro politico in profondità i cui frutti si faranno sentire nel tempo»¹²⁴. Concludeva mettendosi a disposizione del partito e dei compagni della nuova sinistra. Così ricorda quelle elezioni ne «il Cavallo e la Torre»:

Di quelle elezioni politiche del 1976 porto con me alcuni ricordi sgradevoli. [...] Io non volevo essere candidato, ma mi chiesero di candidarmi a Torino e anche a Napoli per «tirare su», verso l'elezione, candidati di altri gruppi, un po' deboli. Accettai con l'intesa che se mi eleggessero mi sarei dimesso. Credevo di sostenere a Torino Vittorio

¹²² Ibidem.

¹²³ V. Foa, *Con una lettera ai compagni di Torino e Napoli Vittorio Foa spiega le ragioni della sua rinuncia al mandato parlamentare*, «il Manifesto», 27 giugno 1976.

¹²⁴ Ibidem.

Rieser: era (ed è) un amico [...]. Invece di Rieser dovetti rimorchiare Silverio Corvisieri [...]. A Napoli rimorchiavo invece Mimmo Pinto, che aveva organizzato con successo i disoccupati e che era candidato di Lotta continua¹²⁵.

Già in quelle elezioni del '76 assistiamo a un Foa deluso dalla politica, dalla stabilizzazione del sindacalismo, e dalle tante incomprensioni che avevano caratterizzato la formazione di Democrazia proletaria. Di fatto quei risultati annunciavano un'apertura del Pci al dialogo con la Dc, il fallimento di un progetto politico, l'impraticabilità del «governo delle sinistre» che tanto probabile sembrava prima delle elezioni.

Leggendo le sue riflessioni nell'analisi politica dopo il voto del '76, Foa continua a battersi sul piano sociale per una rivendicazione operaia ancor più forte e allargata e, sul piano politico, contro i governi democristiani di «solidarietà nazionale» che – secondo il suo pensiero - con la complicità del Partito comunista, portavano avanti l'offensiva antioperaia. Riconosce che l'ipotesi di un «governo delle sinistre» era troppo avanzata in una società in cui non si era ancora concluso un «processo di stabilizzazione»¹²⁶, di un rapporto sbagliato tra l'organizzazione politica e il movimento. Il misero risultato elettorale, secondo Foa, propone il dubbio che la sinistra rivoluzionaria possa agire solo a livello di organizzazione e di lotta di massa fuori dal piano istituzionale.

Due le posizioni votate alla sconfitta sono stati fondamentali nel rapporto tra la nuova sinistra e i movimenti: la prima è aver inseguito una posizione «economicistica», ovvero aver limitato le lotte a una sfera di rivendicazione puramente economica (salario, orario di lavoro, posti di lavoro) senza alzare il livello del «controllo operaio» nei rapporti di potere¹²⁷; la seconda posizione sbagliata è stata quella di aver subordinato la dinamica del movimento a una organizzazione politica, cioè il Pci, il partito più grande che ha finito per regolare e stabilizzare questo processo¹²⁸.

E qui Foa chiama in causa anche le avanguardie che sono state risucchiate nel quadro istituzionale storico del sindacato o nello schema classico dei partiti operai: «Avanguardia non è un settore di militanza più attiva o con obiettivi più avanzati,

¹²⁵ Silverio Corvisieri divenne direttore del «Quotidiano dei lavoratori»; in V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 307.

¹²⁶ V. Foa, *Azione di massa in una situazione nuova*, «il Manifesto», 30 giugno 1976, p. 3.

¹²⁷ Ibidem.

¹²⁸ Ibidem.

avanguardia è un rapporto fra movimento e obiettivo rivoluzionario»¹²⁹: è evidente, allora, che è stato compromesso questo rapporto a partire dalle fabbriche e poi fuori dalla fabbrica. L'area dei rivoluzionari non è quella di chi parla di rivoluzione, è l'area dove si realizza la «coscienza della incompatibilità delle necessità operaie e popolari col sistema sociale capitalistico»¹³⁰, che comporta la necessità di una rottura attraverso «scontri sociali molto duri»¹³¹.

Di fronte alla nascita del Governo III Andreotti, il 30 luglio 1976, il pensiero di Vittorio Foa sulla situazione politica è coerente con le sue posizioni politiche degli anni '70, anche se, con quei risultati, il progetto di unione delle sinistre si allontanava: preso atto della nascita di un governo borghese fondato su istanze capitalistiche, la nuova sinistra doveva ripartire dalla necessità storica della trasformazione rivoluzionaria della società in cui il bisogno collettivo prevale sul profitto delle imprese.

L'analisi riguarda anche il voto operaio andato al Pci («Dobbiamo anche sapere, se non vogliamo ingannare noi stessi, che la scelta del Pci trova oggi larghi consensi nella base popolare e specialmente nella base operaia di quel partito»¹³²). Parola d'ordine era ricostruire l'unità del proletariato sulla lotta per l'occupazione per arrivare non solo «alla statizzazione degli strumenti di produzione»¹³³ ma per appoggiare in modo incondizionato i nuovi movimenti di autonomia: i giovani e le donne. Bisognava ripartire, ancora una volta, dal movimento per ricreare uno sbocco politico, ben sapendo che la prospettiva poteva essere molto lunga¹³⁴. Criticava quello che a suo giudizio era la politica economica del Pci che giudicava «complementare» a quella della Dc, perché si orientava sulla libera iniziativa dell'impresa fuori da ogni condizionamento politico, scegliendo l'aumento della produttività operaia all'interno di un sistema «neoliberista»: «Non vi è mai stata contraddizione fra l'ideologia liberista, con tutta la sua carica mistificatoria, e la realtà di una costruzione neocorporativa, soprattutto se si tratta di un corporativismo democratico, organizzato su base consensuale»¹³⁵.

Le conseguenze di questa politica economica coinvolgevano anche il sindacato che, perdendo il suo ruolo di mediatore della classe dei lavoratori, diventava semplice esecutore perché ormai «ha solo da applicare a livello di massa le direttive che nascono

¹²⁹ Ibidem.

¹³⁰ Ibidem.

¹³¹ Ibidem.

¹³² V. Foa, *La scadenza Andreotti*, «il Manifesto», 4 agosto 1976; ACS, Vittorio Foa, b. 4, f. 37.

¹³³ V. Foa, *Non c'è solo Andreotti*, «il Manifesto», 25 luglio 1976; ACS, Vittorio Foa, b. 4, f. 37.

¹³⁴ Ibidem.

¹³⁵ V. Foa, *L'ombra dell'eclisse*, «il Manifesto», 11 agosto 1976; Archivio de «il Manifesto».

dalla mediazione ormai conclusa»¹³⁶. Il terreno dello scontro per Foa è sempre quello dello sviluppo economico affidato alle imprese capitalistiche e non alla collettività, il rifiuto dei sacrifici dei lavoratori non è soltanto un «problema di ripartizione del prodotto sociale; è la condizione per l'apertura di una nuova fase di resistenza e di lotta per il socialismo»¹³⁷. Di fronte alla complessità e alla molteplicità dei fronti di lotta, di fronte alla aggressività delle istituzioni, il dibattito – afferma Foa in un incontro organizzato da Lotta continua - procederà solo se legato a iniziative di lotta su un terreno comune¹³⁸.

Di fronte alla mancanza di una seria opposizione politica per l'atteggiamento filogovernativo dei due grandi partiti operai e la disgregazione politica delle formazioni della nuova sinistra, c'è soltanto l'opposizione sociale che respinge l'attacco al proletariato di fabbrica e al sindacato. È in corso un attacco dei capitalisti ai centri vitali della contrattazione aziendale come la scala mobile, l'orario, l'organizzazione del lavoro, la difesa della salute, la stabilità del posto di lavoro in nome della ripresa economica, del profitto, dei condizionamenti internazionali¹³⁹. La risposta, sostiene il dirigente politico torinese, è nella difesa della «centralità operaia» e nella costruzione di un'efficace resistenza sindacale attraverso una impostazione programmatica «per l'organizzazione di una iniziativa politicamente orientata dei diversi settori del proletariato precario e degli strati più colpiti del ceto medio, a partire da quelli già disposti alla lotta»¹⁴⁰.

C'è un elemento nuovo che Foa rileva tra l'organizzazione politica tradizionale e i nuovi fronti del movimento, come i giovani e le femministe in particolare: un distacco culturale, un pregiudizio, una difficoltà a comprendere – fa fatica egli stesso - l'importanza della critica femminista e del variegato movimento dei giovani. L'invito è sempre quello di un confronto anche aspro, ma all'interno del dibattito nel partito. Due passaggi diventano decisivi: ritrovare l'unità nel Pdup attraverso la legittimazione di tutte le posizioni, e realizzare in tempi brevi l'unificazione con Avanguardia operaia: «La chiarezza del consenso o del dissenso politico non passa

¹³⁶ Ibidem.

¹³⁷ V. Foa, *Rientro in fabbrica*, «il Manifesto», 24 agosto 1976; ACS, Vittorio Foa, b. 4, f. 37.

¹³⁸ *Un intervento del compagno Vittorio Foa nel dibattito della sinistra rivoluzionaria*, «Lotta continua», 8 settembre 1976; ACS, Vittorio Foa, b. 4, f. 37.

¹³⁹ V. Foa, *L'opposizione operaia e il partito*, «il Manifesto», 7 dicembre 1976; Archivio de «il Manifesto». Cfr. anche *Vittorio Foa al Convegno operaio per Ao e Pdup*; «Quotidiano dei lavoratori», 15 dicembre 1976.

¹⁴⁰ Ibidem.

attraverso colpi di maggioranza o di esclusioni, ma nella verifica concreta del lavoro di tutti»¹⁴¹.

Scriverà Foa nel suo libro di memorie nel capitolo sul «declino della sinistra» degli anni settanta, che la ragione del successo dell'estremismo non poteva essere solo figlia del compromesso storico. C'era una incapacità da parte della nuova sinistra di andare oltre la protesta, di proporre un progetto politico concreto: «Ma anche la mia risposta, quella solita della ricomposizione, si sarebbe poi dimostrata tradizionale e dogmatica. Pensavo infatti a un "ritorno" storico di riunificazione di grandi aggregati del lavoro in un processo lineare e tutto in una sfera materiale»¹⁴².

Il deludente risultato delle elezioni, le polemiche per aver rinunciato all'incarico di parlamentare, la violenza terroristica, la disgregazione della nuova sinistra, insieme a ragioni personali come la fine dolorosa del rapporto con la moglie Lisa Giua, contribuirono a demolire molte «false certezze» nel pensiero di Foa. Andavano emergendo soggettività disaggreganti della classe operaia, entrava in crisi lo stesso concetto di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, più il Partito comunista sembrava aprirsi al potere più peggioravano le condizioni dei lavoratori¹⁴³. La difficoltà a recuperare le forze sul terreno sociale – è l'amara analisi di Foa - portò allo scontro tra le avanguardie e poi alla deriva della violenza terroristica che già da Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 «ci svelò il ruolo dello Stato e dei suoi servizi segreti nel tentare di bloccare, col sangue, le lotte operaie»¹⁴⁴. Ma la risposta alle azioni violente «non doveva stare nella violenza ma nell'azione di massa» che di fatto non si realizzò.

Con l'avvento del terrorismo delle Brigate Rosse lo slogan «Né con lo Stato né con le Br» pone lo Stato sullo stesso terreno della violenza dei brigatisti, per Foa è il segno della sconfitta della lotta politica: «le Brigate Rosse sia annientano come nemico uno della classe operaia»¹⁴⁵.

¹⁴¹ Ibidem.

¹⁴² V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 305.

¹⁴³ Ivi, p. 308.

¹⁴⁴ Ibidem.

¹⁴⁵ Ibidem.

Capitolo IV

La sconfitta dell'operaismo

4.1 1977, il punto di svolta

Nel 1977 con il precipitare della crisi economica, con il Pci che percorre la strada della responsabilità nazionale astenendosi dal voto di fiducia del governo Andreotti, con tutta una serie di provvedimenti che finirono per gravare sulle spalle di lavoratori e disoccupati (rincari su benzina, gasolio, metano, tariffe elettriche), a cui si aggiunsero l'abolizione di sette festività e il blocco degli stipendi, si registrò un considerevole aumento delle proteste di piazza e di episodi violenti. Anche la Cgil appoggiò la scelta di formare un «Governo di solidarietà nazionale», una strada che in breve tempo portò alla nuova linea della «svolta dell'Eur». I giovani del movimento studentesco, le femministe, i disoccupati scendevano in piazza perché non riconoscevano più la rappresentanza dei partiti operai e delle organizzazioni sindacali, accusati di consociativismo con il potere dei «padroni». Scrive Umberto Gentiloni:

Il Pci diventa un bersaglio da colpire, il simbolo di un tradimento consumato ai danni delle generazioni più giovani convinte che la rivoluzione sia stata bloccata e limitata dalle politiche di vertice e dagli accordi tra i partiti. Si apre così una frattura che è al tempo stesso politica, istituzionale e generazionale¹.

Protagonisti della nuova protesta sociale sono movimenti eterogenei costituiti da elementi di proletariato giovanile, universitari, disoccupati, femministe, oppure i tanti ragazzi animatori delle radio libere, gruppi creativi come gli «indiani metropolitani», o ancora i militanti di «Autonomia operaia», un'organizzazione molto radicale che, in contrasto con il Partito comunista e il sindacato, colpevoli di portare avanti politiche «antioperaie», si dichiarava non disposta all'attesa della transizione, pronta ad una progressiva *escalation* della legittimazione e della pratica della violenza. Divennero sempre più frequenti nelle manifestazioni episodi violenti, scontri di piazza, uso di bastoni, pietre, spranghe, molotov, fino all'ingresso definitivo delle armi da fuoco.

¹ U. Gentiloni Silveri, *Storia dell'Italia contemporanea 1943-2019*, cit., p. 162.

A quel punto il passo verso l'organizzazione militare fu breve: «Creare, organizzare e diffondere il “contropotere operaio armato” divenne la linea maestra da seguire»². Per circoscrivere il *movimento* del '77 si può partire dai primi di febbraio con la contestazione studentesca alla circolare del ministro della Pubblica Istruzione, Franco Maria Malfatti, che introduceva misure restrittive relativamente agli appelli d'esame e ai piani di studio fino al «Convegno contro le repressioni» inaugurato a Bologna il 23 settembre 1977. In mezzo a questi estremi citiamo alcuni degli episodi più significativi come la contestazione al segretario della Cgil Luciano Lama il 17 febbraio all'Università di Roma con scontri violenti tra il servizio d'ordine del Pci e gli studenti; l'uccisione del militante di Lotta continua Francesco Lorusso a Bologna; l'uccisione della manifestante Giorgiana Masi (Roma, 12 maggio), l'appello degli intellettuali francesi (Jean-Paul Sartre³, Michel Foucault, Félix Guattari, Gilles Deleuze, Roland Barthes e altri) contro la repressione subita da operai e studenti in Italia (1 luglio 1977).

In «Un dialogo» con Carlo Ginzburg, Vittorio Foa pose in evidenza proprio il movimento del 1977 come punto di svolta della sua ricerca personale, quando viene messo in crisi l'operaismo. In risposta a Ginzburg che gli chiede se il terrorismo fosse stato un motivo di quella riflessione che lo portò al silenzio del '79, Foa risponde:

Fermiamoci un attimo sul movimento del 1977, che mi pare molto importante anche per la cronologia. Allora venne fatta una proposta molto ingenua di sostituire alla classe operaia gli emarginati, dando però agli emarginati la stessa struttura che si era data alla classe operaia. [...] Anche la critica all'operaismo era una critica debole, perché condotta attraverso le categorie tradizionali. [...] Non è Moro, è il 1977, il punto di svolta. La mia critica all'operaismo veniva da sinistra, era ancora alla ricerca di una rivoluzione. Ti dico questo perché – non so se fosse una ragione personale – ma la vicenda Moro non la ricordo quasi»⁴

Per Foa dunque la cesura è proprio il 1977, quando i nuovi movimenti giovanili contestano l'operaismo e la spinta sociale che era nata nel '68, proponendo di sostituire gli emarginati, gli studenti disoccupati, gli «esclusi» dal mondo del lavoro al proletariato della fabbrica, considerato una categoria «privilegiata». Questo contrastava con il pensiero di Foa, che si era sempre battuto – e lo farà ancora negli

² L. Falcicola, *Il movimento del 1977 in Italia*, Carocci, Roma 2017, p. 113.

³ «Tutte le volte che la polizia di uno Stato spara su un giovane militante, io sto dalla parte del giovane militante» dichiarava J. P. Sartre a proposito della repressione.

⁴ V. Foa, C. Ginzburg, *Un dialogo*, cit., p. 21.

scritti di quegli anni – per la solidarietà tra la classe operaia e i «non garantiti» e per l'unità della lotta contro il potere capitalista. C'è da sottolineare un altro elemento: analizzando i suoi articoli del '77, poi anche del '78, nonostante la sconfitta politica della sinistra rivoluzionaria, la partita per l'esponente della sinistra extraparlamentare non sembra affatto conclusa, c'è un rilancio del radicalismo che solo oggi, a posteriori, possiamo definire in una fase di chiusura. Scriveva nel 1977 su «Problemi del socialismo»:

Privilegiare la democrazia diretta rispetto a quella rappresentativa ha un senso solo in quanto si definisca con chiarezza il contenuto anticapitalistico, in tutti i suoi obiettivi anche parziali, dell'azione politica. Altrimenti il sistema, lasciato in pace, recupera tutto. Si possono esaltare i consigli o altre forme di controllo, ma se questi non diventano fin d'ora strumenti di contestazione di potere padronale, e quindi strumenti di ben più larga dimensione politica che non sia la fabbrica, strumenti capaci di contestare la politica economica dando obiettivi alternativi di lotta, si pratica solo una transizione verso un capitalismo dal volto umano. [...] L'organizzazione operaia ha dato finora poca o nessuna importanza all'articolazione e diffusione del potere statale, dai centri di decisione economica (si pensi soprattutto alle banche che sono tutte in mano allo stato) a quelli (ufficiali o separati) del sistema istituzionale. [...] Anche qui, come sempre, il problema è di una prospettiva di lotta anticapitalistica di insieme, pur con tutte le sue articolazioni⁵.

C'è in questo scritto una chiamata alla lotta anticapitalistica a tutti i livelli, sociali e istituzionali, fuori dalla fabbrica e in tutte le articolazioni, dirette e indirette, in cui si mostrava il potere repressivo dello Stato. Qui Vittorio Foa esprimeva il bisogno di radicalità anche nel linguaggio tipico di quel periodo, radicali perché avvolgevano tutto un modo di vivere e di vedere le cose. A proposito del concetto di «radicalismo» sempre dalle pagine di «Un dialogo», Carlo Ginzburg rileggendo gli appunti di Foa degli anni '50, afferma: «il radicalismo lavora sulle cose, analizza il reale, invece l'estremismo è una posizione preordinata e ideologica» e Foa sottolinea:

Sono tentato di vedere nel radicalismo la chiave che aiuta a capire il mio passato. Parto dall'idea di poter cambiare le cose, anziché aspettarsi che le cose cambino per qualche fatto esterno a me o a noi. È un'idea cui sono stato lungamente attaccato, che si può chiamare anche autonomia: l'idea che il futuro appartiene agli uomini e non a

⁵ V. Foa, *Per una storia del movimento operaio*, cit., p. 225.

qualche cosa che sia esterno a essi. È in qualche modo una forma di laicismo estremo, nel senso che non aspetta dall'esterno la soluzione dei problemi⁶.

Negli anni settanta Foa alza la posta, trova una convergenza con i gruppi di estrema sinistra nel tentativo di offrire al Partito comunista un'alternativa all'alleanza con la Democrazia cristiana. Ma l'esito delle elezioni del 1976, come abbiamo visto, segnò una sconfitta del progetto del «governo delle sinistre». La crisi dell'operaismo, le continue divisioni nei movimenti della sinistra estrema, la violenza terroristica, avviarono in lui una fase di profonda riflessione che porterà alla scelta del silenzio nel '79.

Nel 1977 esplode la rottura tra la classe dei garantiti, gli operai, i tutelati, e i «non garantiti», i lavoratori precari, i disoccupati, gli emarginati, gli studenti-lavoratori che non credono più alle trasformazioni guidate dai «privilegiati», gli occupati e le loro organizzazioni rappresentative. Lo testimonia bene un articolo su «l'Unità» di Alberto Asor Rosa in cui descrive la fine del «lungo» sessantotto:

Non sembra fortuito che la parola d'ordine dominante del '68 - l'alleanza fra classe operaia e studenti — la quale, anche quando si presentava rivestita di forme rivoluzionare, poggiava su di una ipotesi espansiva della società, sia oggi abbandonata a favore di parole d'ordine che puntano sulla saldatura tra diversi settori dell'emarginazione⁷.

È su queste posizioni che si consumerà quella insanabile frattura che porterà parte dei movimenti giovanili a negare ogni possibile forma di dialogo non solo con il Partito comunista, ma anche con le organizzazioni sindacali accusate di consociativismo con le forze del sistema capitalistico. Quei movimenti che nella deriva peggiore sceglieranno la strada della violenza armata o della autodistruzione, come affermerà più tardi lo scrittore Erri De Luca che, a proposito dello scioglimento di Lotta continua, afferma che questa «determina una tale crisi di idealità politica tra i militanti, che [...] una buona parte [...] si avvia verso la formazione della lotta armata, [...] un'altra si avvia verso l'autodistruzione per droga»⁸.

Nel tentativo di portare avanti il processo di unificazione con il Pdup per il comunismo, anche Avanguardia operaia era dominata dallo scontro tra le due correnti principali: una vicina ad Aurelio Campi, che aveva in Magri un referente privilegiato

⁶ V. Foa, C. Ginzburg, *Un dialogo*, cit., p. 93.

⁷ A. Asor Rosa, *Forme nuove di anticomunismo*, «l'Unità», 20 febbraio 1977.

⁸ Testimonianza di E. De Luca, *Come finì Lotta continua*, in «Micromega», 29 settembre 2006, p. 76.

(e quindi convergente nella posizione del segretario ex-Manifesto di cercare, nuovamente, dopo la delusione del voto, un rapporto con il Pci); l'altra, che vedeva in Luigi Vinci il suo principale interprete, credeva meno nell'unificazione, cercando degli alleati nei componenti ex-Pdup. L'otto gennaio del 1977, a Rocca di Papa vicino Roma, si riuniscono i dirigenti di Avanguardia operaia che si riconoscono nelle posizioni di Aurelio Campi per discutere l'unificazione col Pdup. Il documento finale è un'accusa contro la linea del gruppo dirigente di Ao, rappresentato da Vinci, rilanciando il processo di unificazione con il Pdup per il comunismo. Un atto che equivaleva a una scissione. Il *casus belli*, che provocò una ulteriore spaccatura in seno al Pdup, fu l'attacco di Mario Capanna a Lucio Magri, accusandolo di aver sostituito Migone con Serafini, suo fidato, come responsabile amministrativo del partito, per controllare i rimborsi elettorali e ricattare così Avanguardia operaia.

La commissione di inchiesta formata da Rossanda, Foa e Piersanti finirà per giudicare l'azione della segreteria un errore politico e una distorsione dei rapporti interpersonali tra compagni, ma allo stesso tempo giudica «diffamatoria, intollerabile e assolutamente incompatibile con il costume del partito la reazione di alcuni compagni della federazione di Milano ed in particolare l'affissione di un manifesto [...] firmato dai compagni Capanna e Liverani»⁹. Sul caso Capanna i membri della commissione si dividono: Piersanti e Foa si limitano a censurare l'accaduto, Rossanda richiede misure disciplinari che una mozione quantificherà in sei mesi di sospensione per Capanna. Dopo un lungo dibattito la mozione venne approvata a maggioranza dalla segreteria del Pdup, ma questo provocò le dimissioni dell'ala ex-Pdup, Ferraris, Protti, Ranieri. Vittorio Foa uscì dalla direzione del «Manifesto» scrivendo queste parole:

[...] La formula di un giornale che è autonomo ma aderisce al progetto politico del partito è solo un modo incomprensibile per dire che il giornale è organo di una frazione del partito e tale si propone di essere anche in caso di unificazione con altri partiti: un organo di frazione autonomo dal partito può dettare ogni giorno, come foglio aderente al progetto del partito, la linea politica di quest'ultimo¹⁰.

Anche Foa dunque accusava di «frazionismo» il gruppo de «il Manifesto», denunciando la grave crisi politica e identitaria in cui si trovava la sinistra

⁹ È la relazione della commissione di inchiesta presentata da Felice Piersanti, «il Manifesto», 1 febbraio 1977.

¹⁰ Vittorio Foa lascia la direzione del «manifesto», «il Manifesto», 1 febbraio 1977; in ACS, Vittorio Foa, b. 4, f. 38.

rivoluzionaria. In uno dei suoi ultimi scritti apparsi su «il Manifesto» il 16 febbraio, Foa sembra ancora credere nella necessaria unificazione Pdup-Ao per la formazione di un unico partito rivoluzionario alla sinistra del Pci. Ribadisce la necessità di contrastare la politica del «consociativismo» del Partito comunista, strumento di stabilizzazione e controllo; di difendere scala mobile, salario e occupazione; di ascoltare la forza dei movimenti di massa; l'idea di combattere il capitalismo «[...] accanto al proletariato delle grandi e medie fabbriche, di tutti i movimenti autonomi di studenti, di donne, di giovani, di ogni gruppo omogeneo che rivendichi una propria identità come antagonismo sociale»¹¹.

Emerge una linea netta sul modo di contrastare l'isolamento dell'«estremismo», inteso come elemento ideologico e sociale separato dai movimenti e dalle organizzazioni sindacali. La risposta è, ancora una volta, nella necessità del sindacato di interpretare i bisogni sociali dei meno tutelati, degli emarginati, dei disoccupati, e trasformarli in una lotta al sistema:

Sempre, in una organizzazione operaia degna di questo nome, la più esplicita critica dell'estremismo dogmatico si accompagna a una critica dell'estremismo sociale che consiste nell'egemonizzare, su una linea di attacco e rottura del sistema vigente, le inquietudini, le esasperazioni e le tensioni dei settori più sacrificati. L'estremismo sociale è sempre il prodotto della rinuncia alla lotta da parte di una organizzazione operaia¹².

Ci sembra importante sottolineare questo passaggio, in un momento in cui la stessa «centralità operaia» (che in Foa «non derivava da un disegno storico dato ma da un giudizio morale»¹³) veniva messa in discussione dai movimenti giovanili del '77. I collettivi autonomi, prossimi alla lotta armata, sono il primo movimento di sinistra ad avere come bersaglio polemico gli operai di «fabbrica», visti non più come «sfruttati» ma come «privilegiati» e «garantiti»; questo vero e proprio rovesciamento politico è simboleggiato dalla contestazione del comizio di Luciano Lama, segretario della Cgil, all'Università di Roma il 17 febbraio del '77. Lo scontro è tra il servizio d'ordine del Pci e del sindacato contro il movimento degli studenti; lo stesso segretario Lama non riesce a concludere il suo intervento ed è costretto ad abbandonare l'Università davanti alle

¹¹ V. Foa, *Unificazione e oltre*, 16 febbraio 1977, p. 2, in Archivio de «il Manifesto».

¹² Ibidem.

¹³ «Quella gente lavora perché vi è costretta: per vivere e fare vivere i propri cari deve cedere un pezzo della propria energia e del proprio tempo vitale; è una costrizione.», V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 321.

sommosse. Riuniti in assemblea, gli studenti condannano l'atteggiamento «provocatorio» di Lama che, a loro dire, aveva rifiutato il confronto. Il rettore chiede l'intervento della polizia che sgombera l'Università, il bilancio finale è di cinquanta feriti. Il «Manifesto» titola: «Giornata nera all'università di Roma. Scontri di servizi d'ordine. Invasione della polizia, Lama cacciato. L'irresponsabilità di Pci e sindacato respinge il movimento giovanile nel ghetto dell'estremismo e spezza il dialogo tra operai e studenti. Oggi i giovani tornano in piazza. Sta agli operai essere con loro»¹⁴; il «Quotidiano dei lavoratori» chiama in causa il Pci: «La logica dello scontro è prevalsa a Roma anche per responsabilità del Pci»¹⁵; per Eugenio Scalfari è una pagina amara per la sinistra:

Le violenze all'Università di Roma sono la drammatica rappresentazione d'uno scontro di classe. [...] i fatti rimettono in discussione molte cose. E, in primo luogo, la stessa strategia del compromesso storico [...] Gli studenti che trascinano nel fango le bandiere rosse del sindacato si feriscono con le loro stesse mani. Ma un movimento operaio che li segregasse in un ghetto avrebbe perso in partenza ogni credibilità riformatrice. Se tra queste due componenti della sinistra non si ristabilisce un dialogo, la battaglia per il rinnovamento del paese sarà irrimediabilmente perduta¹⁶.

Su «Repubblica» del 19 febbraio Paolo Guzzanti mette a confronto due giovani rappresentanti del Pci, Walter Veltroni (segretario della Federazione giovanile dei comunisti di Roma) e Walter Vitali (responsabile del Pci per l'Università), con tre esponenti dell'occupazione sulla «cacciata di Lama». Ma è un dialogo difficile. Di fronte al tentativo degli esponenti comunisti di comprendere le ragioni degli universitari, pur condannando come «teppistiche e squadristiche» le azioni violente del movimento, gli esponenti del movimento studentesco attaccano i tempi e il modo dell'iniziativa di Lama, definendola una «provocazione» che «doveva essere respinta [...], e invece essere trasformata in una assemblea»¹⁷. Il movimento è contro i partiti riformisti in cui inseriscono anche esponenti extraparlamentari, si batte per il salario garantito sganciato dalla produzione, per la riduzione dell'orario di lavoro, per la lotta alla disoccupazione, per una riforma del sistema universitario, per il diritto alla casa. Reclamano il «diritto a una vita migliore»: «Oggi viviamo sulla nostra pelle le condizioni della disoccupazione. [...] gli studenti hanno aggregato disoccupati

¹⁴ *Giornata nera all'università di Roma*, «il Manifesto», 19 febbraio 1977.

¹⁵ È il titolo in prima pagina del «Quotidiano dei lavoratori» del 19 febbraio 1977.

¹⁶ E. Scalfari, *Una pagina amara per la sinistra*, «la Repubblica», 19 febbraio 1977.

¹⁷ P. Guzzanti, *Le ragioni di noi «teppisti»*, «la Repubblica», 19 febbraio 1977.

intellettuali, gli emarginati, su cui il Pci ha sempre sputato addosso chiamandoli sottoproletari»¹⁸. Su questi temi Vittorio Foa si batteva da tempo, lanciando un monito a partiti operai e sindacati affinché facessero confluire quelle spinte sociali all'interno della lotta politica contro il «compromesso», in nome di una svolta nei rapporti di produzione in favore del proletariato. Ma, come abbiamo visto, con risultati molto deludenti.

Sulla forma di «socialismo libertario» che viene a volte citato da Foa nelle sue opere successive (per esempio in «Passaggi» e in «Scelte di vita») si ritrovano echi di un «giacobinismo gobettiano» ripensato a favore di un socialismo «non statalista»¹⁹, il «socialismo libertario» - per dirla con Iginio Ariemma - è una formula felice in cui il «termine socialismo responsabilizza socialmente la libertà» e la completa con la responsabilità²⁰. In un sistema capitalistico fondato sulla democrazia rappresentativa - scrive Foa nel 1993 in «Passaggi» - il vero limite è dentro la rappresentanza, è nel rapporto tra rappresentante e rappresentato, quando quest'ultimo non si sente rappresentato da chi ha eletto²¹. Qui entra in gioco la *democrazia diretta* che, pur non potendo diventare un «modello sistematico», diventa necessaria alla democrazia rappresentativa come forma di lotta, di contestazione, che - di fatto - la legittima: «Il *socialismo libertario* non ha mai potuto erigersi a sistema. Ma non si riuscirà mai a liberarci della democrazia diretta, essa vive come ineluttabile contestazione del rappresentante da parte del rappresentato. La democrazia diretta ha quindi come suo presupposto la democrazia rappresentativa. E senza la verifica della contestazione la democrazia rappresentativa morirebbe nella palude della burocrazia»²².

Nella elaborazione della costruzione dal basso come forma di controllo e autogoverno, Foa si inserisce - diventandone un importante rappresentante - nella corrente «operaista» che si era diffusa durante gli anni della grande espansione produttiva 1959-1963, quella del miracolo economico. «La sinistra sindacale - scrive ne «Il Cavallo e la Torre» - [...] vedeva nell'organizzazione della fabbrica capitalistica il modello autoritario dell'organizzazione statale della società; una organizzazione della fabbrica fondata sull'iniziativa e sul controllo degli operai e degli impiegati doveva diventare il modello per un socialismo rinnovato [...]. Non solo il Parlamento, anche

¹⁸ Idem.

¹⁹ I. Ariemma, Foa, *Trentin e il socialismo libertario*, in A. Andreoni, E. Pugliese (a cura di), *Vittorio Foa e le trasformazioni della società italiana*, cit., p. 27.

²⁰ Ibidem.

²¹ V. Foa, *Passaggi*, cit., p. 59.

²² Ibidem.

la fabbrica doveva diventare il riferimento di una costruzione socialista»²³. Il suo forte operaiamo, la centralità della fabbrica, la democrazia nei luoghi di lavoro e l'autogoverno, il legame del movimento operaio con le forze sindacali, entrarono in crisi nei secondi anni Settanta, in cui, da ex-sindacalista, criticava aspramente non solo la politica dei partiti operai, ma anche le ipotesi dei «sacrifici» che il sindacato chiedeva ai lavoratori. Accusava di riformismo lo stesso Partito comunista che guardava troppo alla conquista del potere politico, e non alla trasformazione della società «dal basso», attraverso una profonda revisione non solo economica, ma anche culturale e soggettiva che aiutasse i lavoratori a organizzare forme di autogoverno.

Il malessere che lo assillava in quegli anni – alla riflessione critica dell'intellettuale si univa anche una crisi personale con la rottura del rapporto con Lisa Giua - lo cogliamo anche nei suoi interventi politici in cui accusava il Partito comunista di fare troppe concessioni al governo andreottiano, soprattutto in tema di scala mobile e difesa del salario reale. La costruzione di obiettivi di lotta anticapitalistici – affermava nel marzo del '77 - doveva passare non solo attraverso la rottura tra comunisti e democristiani, ma anche nella capacità di organizzare il movimento:

Vi è ancor oggi un pauroso dislivello fra la consistenza organizzativa della nuova sinistra, così modesta e divisa, e la crescente ricchezza delle motivazioni anticapitalistiche e potenzialmente rivoluzionarie che si sprigionano dalle tensioni sociali. Per riuscire a superare questo dislivello dobbiamo per prima cosa unificare le nostre forze battendo il divisionismo [...]; ma dobbiamo soprattutto porre e praticare obiettivi di lotta unificanti, a livello sociale e politico²⁴.

Assistiamo a un parallelismo tra gli anni del dopoguerra e gli anni '70, che in Foa segnarono certamente una crisi più grave e intensa conclusasi con la scelta del silenzio seguito da una entusiasmante rinascita negli anni della «splendida vecchiaia». Infatti l'appello all'unità delle forze della nuova sinistra di Foa si infrange ancora una volta sui contrasti personali e sulle differenze ideologiche che ne avevano minato, sin dall'inizio, il percorso. Nel Pdup per il comunismo alle accuse di «frazionismo della maggioranza» legate al caso Capanna e alle polemiche nate lungo il processo di unificazione con Ao, aveva risposto Magri affermando che in realtà quegli atteggiamenti evidenziavano «un dissenso di linea» e la mancanza di «solidarietà

²³ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 272.

²⁴ V. Foa, *La crisi sociale si esprime nel travaglio del Pci*, «Quotidiano dei lavoratori», 22 marzo 1977.

politica senza la quale un partito non può decentemente esistere, né decentemente dividersi»²⁵.

La situazione precipita quando, dopo le dimissioni polemiche di Mario Capanna che accusa il gruppo dirigente di portare avanti una linea politica subordinata al riformismo del Pci²⁶, esce un lungo documento su «il Manifesto» firmato da 32 membri del CC del Pdup e 30 membri di Avanguardia operaia (vicino alle posizioni di Campi) sull'unificazione (il «documento dei 62»), ponendo l'accento sulla necessità di fare chiarezza, evitare convergenze apparenti, per affermare una linea politica vicina alle posizioni del gruppo di Magri «non più soggetta a compromessi di vertice e a opportunismi»²⁷ finalizzati a una unità solo fittizia. Se da una parte si favoriva l'esigenza di identità del partito privilegiandola all'unità, l'ala operaista accusava il gruppo dirigente di avere scarso senso del partito e di voler disperdere, con la scissione, un grande patrimonio di esperienze²⁸. Per quelli del documento dei 62 puntare su una forza capace solo di cavalcare rabbia e protesta proiettandole contro il quadro politico, voleva dire appoggiare una forza di stampo massimalista, grave pericolo per la nascita di una nuova formazione a sinistra del Pci.

Nel comitato centrale vengono messe ai voti due mozioni contrapposte: la prima chiede che venga approvato il documento dei 62, la seconda presentata da Miniati, puntando sull'appoggio favorevole all'unità delle federazioni, chiede il Congresso straordinario, in base allo statuto. La prima mozione viene approvata con 31 voti a favore e 30 contro; la seconda mozione con 31 voti contrari e 29 a favore viene respinta. La scissione è cosa fatta, il Pdup si spacca di nuovo nelle due componenti originarie. È l'epilogo finale del tentativo non solo di unire il Pdup con il Manifesto, ma di unire l'area di una cultura politica proveniente dall'operaismo di sinistra del Partito socialista con un'area di intellettuali provenienti dalla cultura comunista. Pochi giorni dopo anche il Congresso di Avanguardia operaia vede una scissione: l'ala minoritaria di Campi (con il 9%) sceglie di unirsi al Pdup per il comunismo mantenendo sigla e nome; l'ala maggioritaria (il restante 87%), che faceva riferimento a Luigi Vinci, si unisce alla forza minoritaria del Pdup, quella della sinistra sindacale di Vittorio Foa, dando vita a una nuova forza politica: Democrazia proletaria²⁹.

²⁵ L. Magri, *Chi lavora per l'unificazione*, «il Manifesto», 6 febbraio 1977.

²⁶ M. Capanna, *Lettera di dimissioni*, «Quotidiano dei lavoratori», 16 febbraio 1977.

²⁷ *Relazione di Magri al Cc del Pdup*, «il Manifesto», 27 febbraio 1977.

²⁸ *La posizione sul Pdup dei sindacalisti*, il «Manifesto», 1 marzo 1977.

²⁹ A. Lenzi, *Gli opposti estremismi*, cit., pp. 338-339.

Sulla fine di quell'esperienza, Vittorio Foa, in una intervista del novembre '77 attribuirà la responsabilità alla mancanza di chiarimenti tra le due forze politiche fondamentalmente eterogenee già prima del 1972:

Il mancato chiarimento diede all'unificazione un carattere verticistico, di somma di apparati, di espropriazione dei compagni, fra l'altro con una ridicola pariteticità di direzione che si prolungò fino alla fine dell'esperienza. Ma più ancora che la mancanza di un serio confronto pesò il fatto che ciascuno di noi non aveva ripensato criticamente la propria esperienza. [...] Cercavamo di mettere insieme dei cocci senza domandarci perché questi cocci erano tali, perché eravamo falliti prima³⁰.

C'è un punto sul quale, secondo il pensiero di Foa del '77, non si era fatto abbastanza chiarezza tra le posizioni del Manifesto e quelle degli ex Psiup, che riguarda il problema della «transizione», ovvero se era possibile arrivare alla transizione al socialismo attraverso lotte e conquiste economico-sociali prima della conquista del potere politico. Ma nel discorso sulla transizione – sostiene il politico torinese – c'è un grave equivoco: sembra cadere il tema della conquista del potere politico: «la conquista del socialismo era vista economicamente come un processo senza rotture»³¹. È, sostanzialmente, un'accusa alle posizioni del «Manifesto» di non voler arrivare allo scontro politico:

[...] il conflitto spariva e restava il processo, che era poi una normale gestione del potere borghese [...] secondo lo schema ormai corrente nella socialdemocrazia di sinistra. Che bisogno hai di lottare contro il capitalismo se già stai nella transizione? La tesi della crisi catastrofica dispensava dall'azione. La transizione pensava a tutto, non era più il caso di occuparsi dei padroni. Intanto questi gongolavano e si facevano tranquilli i loro affari. Su questo punto il dissenso divenne acuto, ma non ci fu mai una discussione sufficientemente chiara³².

Più tardi, ne «il Cavallo e la Torre», quella aspra rottura viene descritta con una modalità di chi ha ormai da tempo elaborato e superato quell'esperienza, utilizzando un linguaggio meno duro di quello degli anni Settanta:

[...] criticavo il continuo ricorso (*di quelli del Manifesto*) al mito della crisi «generale» del capitalismo, e quindi dell'imminenza della rivoluzione. Per me la crisi capitalista

³⁰ R. Pellegrini, G. Pepe, *Unire è difficile: breve storia del Pdup per il comunismo*, cit., p. 127.

³¹ Ivi, p. 137.

³² Ibidem.

era niente altro che la fenomenologia della lotta fra le classi, la normalità dell'andamento sociale fatto di crisi e di ristrutturazioni e recuperi. [...] Quando, al principio del 1977, quelli del Manifesto si separarono da noi del Pdup non nascosero il loro sollievo dopo una fase della contaminazione socialista. Alla prima loro riunione dopo la rottura Ciccio Indovina intervenne subito cominciando così: «Compagni comunisti» e fu applaudito a lungo³³.

Vittorio Foa, nell'aprile del 1977, quando ormai – uscito da «il Manifesto» - iniziava a scrivere frequentemente sulle colonne del «Quotidiano dei lavoratori», il giornale di riferimento di Democrazia proletaria, continuava a battersi per la difesa del salario reale, per la tutela del bisogno contro il profitto, per la piena occupazione contro «la mobilitazione» aziendale che giudicava «un licenziamento anticipato», per la lotta alla disoccupazione. In nome di una revisione totale della politica sindacale occorreva organizzare non solo la forza lavoro occupata ma anche quella precaria, sottopagata o non occupata, insomma si doveva puntare a «organizzare tutti, a promuovere la lotta di tutti»³⁴. In un articolo dal titolo «Terrorismo e compromesso, le due facce del quadro politico italiano», criticando l'accordo programmatico dei partiti dell'arco costituzionale, afferma: «Quel che continua a stupirci non è la fiducia nel programma, che è simulata, bensì la fiducia sincera che l'unità dei partiti costituzionali possa restituire la pace sociale al paese»³⁵; è un errore cercare soluzioni di emergenza nella rinuncia alla opposizione politica e alla protesta di piazza:

Non è vero che la protesta sia negativa e sterile. Essa contiene sempre (persino quando è esasperata) elementi di aggregazione sociale e politica, contiene una critica pratica importante alla politica e al sistema, contiene pezzi di una linea alternativa. Non è più possibile illudersi di esorcizzare le tensioni con prediche unitarie, con accordi comuni anziché con rotture profonde della realtà. Quelle proteste, quelle tensioni, sono la vera garanzia dello sviluppo democratico³⁶.

In quelle condizioni politico-sociali, scrive Foa qualche giorno dopo, di fronte alla violenza repressiva dello Stato, pensare di utilizzare contro le stesse sue armi, cioè la violenza come forza fisica «non è solo una illusione pericolosa e talvolta suicida, ma è una grave colpa politica perché impedisce di affrontare il problema della forza sul suo

³³ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 302.

³⁴ V. Foa, *Una alternativa per il sindacato*, «Quotidiano dei lavoratori», 3-4 aprile 1977.

³⁵ V. Foa, *Terrorismo e compromesso, le due facce del quadro politico italiano*, «Quotidiano dei lavoratori», 12 aprile 1977.

³⁶ *Ibidem*.

terreno reale, che è quello del conflitto di classe»³⁷. Qui Foa è esplicito: l'unica forma di forza che accetta è la lotta di classe, il (legittimo) conflitto sociale nelle forme organizzate delle rivendicazioni operaie, pena «l'isolamento della protesta giovanile, la criminalizzazione del dissenso sociale nelle sue *espressioni politiche*»³⁸.

Sul terreno sindacale Foa individuava nella divisione del proletariato una vera debolezza portata avanti in maniera strategica dalle forze capitaliste, ma accusava anche il movimento estremista di «Autonomia operaia», colpevole di considerare «ineluttabile» la spaccatura del proletariato, finendo per trattare tutti in modo uguale come nemici: lo Stato, i padroni, i sindacati, i grandi partiti operai, la nuova sinistra, trovando largo consenso anche nella rabbia tra i giovani. Dividere il proletariato voleva dire giustificare la violenza: «Vi è un nesso ricorrente fra l'accettazione della spaccatura del proletariato e l'uso della forza come scontro armato anziché come forza politica»³⁹, per poi sottolineare in modo ancor più esplicito: «La nostra lotta politica contro l'Autonomia operaia deve perciò partire dalla *base sociale* cui essa si richiama e combattere insieme la violenza fisica individuale e di gruppo e il rifiuto di adoperarsi alla *ricomposizione unitaria* del proletariato»⁴⁰. Il rifiuto della violenza insito nelle lotte di massa non poteva costituire un ostacolo, bisognava andare avanti con obiettivi chiari: l'abolizione della legge Reale, radice di tutte le violenze; la lotta contro la politica economica del governo; la svolta sindacale. Ma, soprattutto, combattere la «*dilagante violenza dello stato e del capitale*»⁴¹ attraverso il recupero della tradizione di lotta del proletariato contro la violenza di classe per «ricongiungere l'estremismo sociale, cioè la legittima esasperazione di massa contro la violenza sociale ed economica, con la classe operaia»⁴².

In occasione di una conferenza tenuta nel marzo del 1977, al corso di biennio sperimentale delle 150 ore dell'Istituto «E. Fermi» di Modena, sul tema «Unità sindacale e rapporto sindacati-partiti», Vittorio Foa a proposito delle forme di rappresentanza individua un importante elemento di novità nelle conquiste della lotta operaia nel biennio 1968-69: il superamento delle commissioni interne basate sulle divisioni sindacali e la creazione dei Consigli dei Delegati, non più eletti secondo l'appartenenza sindacale ma secondo la loro capacità di saper rappresentare al meglio

³⁷ V. Foa, *Problema della forza e natura della repressione*, «Quotidiano dei lavoratori», 19 maggio 1977.

³⁸ Ibidem.

³⁹ V. Foa, *Punto debole: la divisione interna al proletariato*, «Quotidiano dei lavoratori», 21 maggio 1977.

⁴⁰ Ibidem, (corsivo mio).

⁴¹ Ibidem.

⁴² Ibidem.

le istanze del movimento⁴³. Nelle lotte sindacali degli anni Settanta, Foa intravedeva una fisionomia non soltanto strettamente rivendicativa, ma una volontà dei lavoratori di aumentare il livello della lotta, andare verso la necessità di modificare il rapporto fra le classi. Ma il rapporto tra lavoratori occupati e lavoratori non occupati (casalinghe, studenti, disoccupati, sottoccupati) restava un problema molto attuale.

L'ex sindacalista criticava il principio secondo il quale i lavoratori non avrebbero dovuto lottare per gli aumenti salariali in modo da permettere ai proprietari imprenditori di fare nuovi investimenti per creare nuovi posti di lavoro, questo concetto per Foa era profondamente sbagliato: intanto perché – evidenziava – i «padroni» possono non investire i loro profitti, possono acquistare macchinari per ridurre la forza lavoro stessa; ma soprattutto perché «solo i lavoratori occupati possono imporre la loro forza per lottare contro la disoccupazione: infatti la forza del movimento dei lavoratori sta nei lavoratori occupati e nella loro capacità di creare momenti di solidarietà e di organizzazione con i lavoratori non occupati»⁴⁴.

Ma in quella seconda metà degli anni Settanta i movimenti giovanili metteranno in crisi il tradizionale rapporto tra le organizzazioni politiche e sindacali e la loro capacità di rappresentare le istanze rivoluzionarie. Con il movimento del '77 nasce, per la prima volta, una critica «da sinistra» dello stereotipo della «centralità operaia» che contrapponeva gli esclusi al proletariato di fabbrica, stabile e garantito. Scrive Foa:

La sostanziale caduta della forza sociale dei lavoratori alimentava l'illusione di possibili soluzioni fondate sulla forza materiale. Una confusa teorizzazione della violenza rivoluzionaria doveva servire a legittimarla. Nei gruppi di sinistra, anche quelli del tutto pacifici come Avanguardia operaia e Lotta continua, era di moda discutere sulla «forza», come se fosse una cosa reale, e si prendevano sul serio i servizi d'ordine⁴⁵.

I più attivi contestatori di Luciano Lama all'Università di Roma e protagonisti degli scontri con la polizia nel febbraio '77, furono gli esponenti di Autonomia operaia, gruppo organizzato che nasceva dalla tradizione operaista italiana. Si poneva in aperto contrasto con le politiche «riformiste» non solo del Partito comunista, ma anche del sindacato e delle forze della nuova sinistra. Centralità operaia, lotta per il salario garantito, rinuncia alla delega e «appropriazione» come metodo di lotta erano tra i

⁴³ Anna Maria Pedretti (a cura di), *Vittorio Foa. Dialoghi inediti*, Fondazione Argentina Bonetti Altobelli, Bologna 2010, p. 60.

⁴⁴ Ivi, p. 61.

⁴⁵ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 304.

punti forti di un posizionamento politico che affondava le proprie radici nella cultura nata intorno alle riviste «Quaderni rossi» di Renato Panzieri e «Classe operaia» (nata nel 1964 da una scissione proprio da «Quaderni rossi») fondata da Alberto Asor Rosa, Massimo Cacciari, Mario Tronti, e che aveva tra i suoi redattori Toni Negri. Già nel 1962, manifestanti di Autonomia avevano partecipato agli scontri con la polizia nella rivolta di Piazza Statuto a Torino.

In molte occasioni militanti di Autonomia si resero protagonisti degli scontri violenti con le forze dell'ordine. Per vedere Autonomia trasformarsi in un soggetto politico organizzato, dobbiamo arrivare allo scioglimento di Potere operaio, il 3 giugno del 1973. In quella circostanza si consumò la rottura tra il gruppo facente capo a Toni Negri, più vicino all'idea di «movimento», e quello legato a Oreste Scalzone e Franco Piperno, che invece preferivano la forma partito. Una vera crescita si ebbe negli anni 1973 -'75, quando un gran numero di militanti di origine marxista-leninista, anarchica, e in misura minore, femminista ed ecologista, si unì alla neonata formazione⁴⁶. Erano organizzazioni che non si limitavano a forme di lotta tradizionali come scioperi, manifestazioni, occupazioni della fabbrica ma erano regolati da una struttura militarista, valorizzavano una cultura della violenza, formavano i «nuovi soggetti sociali» per una battaglia contro lo Stato. Riportiamo qui un intervento di Toni Negri, punto di riferimento intellettuale tra i militanti di Autonomia, sulla legittimazione teorica della lotta armata:

[...] solo la lotta armata come completamento dialettico, di massa, della lotta sull'interesse immediato del proletariato, come espressione del bisogno politico di classe operaia, solo la lotta armata corrisponde alla domanda operaia. Solo la lotta armata è potente sul piano dei rapporti di forza fra le due classi. Solo la risposta, il contrattacco, l'offensiva armata, rappresentano lo specifico operaio nei confronti della trasfigurazione capitalistica della coscienza del disastro del saggio di profitto in regola di comando. Il partito dell'avanguardia di massa operaia determina sul piano e nella prospettiva della lotta armata il suo compito fondamentale. [...] *Solo la lotta armata parla oggi di comunismo*⁴⁷.

⁴⁶ L. Falciola, *Il movimento del 1977 in Italia*, cit., p. 109.

⁴⁷ Si tratta di uno scritto di Antonio Negri, *Partito operaio contro il lavoro*, in S. Bologna et al., *Crisi e organizzazione operaia*, Feltrinelli, Milano, 1974, pp. 99-160. Per rendere un'idea della tensione sociale di quegli anni e del linguaggio utilizzato dai teorici della lotta armata, riporto quasi per intero la citazione da L. Falciola, *Il movimento del 1977 in Italia*, cit., p. 115.

Di fronte a queste (vuote) parole che vagheggiano di «lotta armata come completamento dialettico», di «trasfigurazione capitalistica della coscienza», Giorgio Bocca scrive: «La tecnica di Negri e dei suoi, avventuristica e irresponsabile, testimonia della inconsistenza culturale e politica di questa conventicola. Del resto basta leggere «Autonomia» per capirne la mediocrità»⁴⁸. Ma qui interessa verificare la reazione di queste forze rivoluzionarie di fronte alla crisi che attanagliava il paese nella seconda metà degli anni '70. Parliamo di una crisi strutturale che rischiava di annullare dieci anni di conquiste operaie.

La riduzione della produzione aveva comportato licenziamenti, blocco delle assunzioni, aumento dei ritmi di lavoro, delocalizzazione all'estero, decentramento produttivo con la nascita di una moltitudine di micro o piccole imprese dove domina sfruttamento, precariato, lavoro nero. È la nascita della «fabbrica diffusa» in cui i lavoratori - è un tema di cui si è occupato più volte anche Foa - non hanno, in pratica, strumenti di tutela. Le ricerche di Toni Negri si concentravano sulle analisi del neocapitalismo dopo il 1968-69 e sulle trasformazioni della classe operaia, cercando, nel rinnovamento del paradigma operaista, un nuovo soggetto collettivo. Il contrattacco del capitalismo all'operaio-massa avveniva nella disarticolazione territoriale della produzione, nella mobilità sul mercato mondiale, nello sviluppo della produzione nel terziario, nel processo di automazione. Questa ristrutturazione del padrone produce, secondo il pensiero di Negri, un'estensione della forza lavoro nel sociale e sul territorio, ne consegue una diffusione sociale dello sfruttamento: l'«operaio» diventa «operaio sociale»⁴⁹. Qui entra in crisi il concetto di «Stato neutro», lo Stato è espressione del capitalismo, si pone in contrapposizione con le forze proletarie. Il compromesso storico, affermava Negri, alimenta solo il processo di ristrutturazione. Ma quel contesto socioeconomico, di ristrutturazione, era la fase di maturazione del capitalismo che spingeva alla ribellione tutto il proletariato sfruttato fuori dalla fabbrica⁵⁰.

Questa revisione della tesi operaista, che offriva ai militanti una base teorica al processo di trasformazione in corso arrivando a legittimare la violenza organizzata, poneva Autonomia operaia come avanguardia del nuovo operaio sociale. Gli emarginati, gli sfruttati, i non tutelati, i sottopagati, gli stagionali, le donne, gli studenti, i giovani disoccupati erano le nuove categorie del proletariato sociale, il

⁴⁸ G. Bocca, *Noi terroristi*, Garzanti, Milano 1985, p. 184.

⁴⁹ L. Falcicola, *Il movimento del 1977 in Italia*, cit., pp. 124-25.

⁵⁰ *Ibidem*.

soggetto sociale dei nuovi circuiti rivoluzionari del '77, coloro che non si riconoscevano più nei tradizionali partiti operai e nei sindacati.

È anche a questo processo di trasformazione che Vittorio Foa si riferisce quando parla di crisi della «centralità dell'operaismo» messa in discussione da quei gruppi estremisti e violenti come Autonomia operaia. I punti nodali su cui Foa si batteva, nella sua copiosa attività pubblicistica, erano la ricomposizione del proletariato di fabbrica col proletariato esterno, una forte opposizione sociale, il contrasto alle tendenze antisindacali, la lotta sulla politica economica.

È coerente con quanto scriveva sui giornali, quando dichiara nel novembre del '77: «Ancora più complessa è la questione della ricomposizione sociale del proletariato. Essa comporta, ovviamente, una lotta sulla politica economica statale e delle imprese, che è lungi dall'essere costruita»; quasi profetico nel passaggio: «Ma la situazione è pericolosa perché non esiste, a tutt'oggi, un punto di riferimento alternativo a sinistra sufficientemente plausibile. La ribellione sociale è destinata a crescere senza referenti politici»⁵¹. Sull'idea di riformare il sindacalismo in modo «inclusivo», nel tentativo di evitare pericolose derive violente, Vittorio Foa tornerà più volte, anche in anni successivi, quando, rievocando quei momenti, afferma il suo concetto di sindacato «flessibile», capace di includere le nuove categorie a patto di non imporre loro gli schemi rigidi dell'operaio-massa chiuso nello schema rigido della fabbrica:

«Il problema del sindacato è ancora quello di riuscire a includere, ma le forme sono diverse. Dei tentativi sono stati fatti [...] Perché non riuscirono? Perché a queste categorie escluse, marginali, fu proposto un modello organizzativo tipico del lavoratore occupato fisso nella fabbrica. Il vero problema era – ed è – quello di promuovere le loro proprie forme organizzative e, in qualche modo, creare una situazione di tipo più articolato, coordinato, confederale [...] e non di strutture precostituite»⁵².

Anche se, come afferma ne «Il Cavallo e la Torre», dal 1977 «mi distaccai via via da ogni attività politica *in senso stretto*», l'ex sindacalista non si rassegnava ad accettare lo status quo. Continuava a pensare, in quel giugno 1977, a una soluzione politica alla crisi di sistema e che l'alternativa non fosse, di certo, la lotta armata. Chiamato a commentare un sondaggio tra i giovani disoccupati, affermava che l'esistenza di una gioventù stabilmente occupata e quella di chi invece un lavoro non ce l'aveva era una

⁵¹ R. Pellegrini, G. Pepe, *Unire è difficile: breve storia del Pdup per il comunismo*, cit., p. 144.

⁵² A. Ricciardi (a cura di), *Vittorio Foa. Scelte di vita*, cit., pp. 116-17.

«contraddizione del sistema»: «È importante che uno solo tra tanti intervistati abbia contrapposto fra loro l'accettazione dello *status quo* e il ricorso alla P38. Il disprezzo per i giovani e la contrapposizione violenta all'organizzazione della classe operaia occupata sono due cose identiche e capovolte. La sola linea valida è quella della ricomposizione»⁵³. Nelle piccole formazioni a sinistra del Partito comunista si esprime il totale disaccordo non solo con la politica di stabilizzazione del Pci, ma anche con le organizzazioni sindacali.

Il «Quotidiano dei Lavoratori», organo di stampa di Democrazia proletaria, in un fondo si lamenta per la «totale latitanza dell'organizzazione dei lavoratori rispetto al quadro politico come esso si va definendo e configurando», e più avanti denuncia una carenza «che conferma un pesante vuoto di iniziativa politica e denuncia un legame [...] tra le scelte del maggiore partito operaio e il movimento di classe»⁵⁴. Per Vittorio Foa, dopo tre mesi di tentativi di accordi tra Pci e Dc, il rischio principale si concentra nell'intensificazione e nel perfezionamento della repressione di Stato. All'indomani del famoso intervento di Giorgio Amendola sulle pagine de «L'Unità», nel giugno del '77, in cui ammoniva gli intellettuali di non essere ambigui sulla lotta armata («Proprio perché l'ora è grave non si può scherzare. L'attacco armato cerca di colpire al cuore la democrazia [...] è bene essere chiari, spezzare gli equivoci e sapere chi vuole combattere per la salvezza della democrazia ed è pronto a tutti i sacrifici, e chi sta dall'altra parte e questo Stato repubblicano vuole distruggere»⁵⁵), l'ex sindacalista vede il pericolo maggiore nella repressione di Stato «che può colpire tutto quello che di più alto e democratico conosce il nostro paese, le lotte operaie, la sincerità degli intellettuali che non si prosternano di fronte al Palazzo, i magistrati democratici [...]»⁵⁶, l'effetto è «la spoliazione» degli interessi e della libertà delle masse, per cui diventa sempre più necessario «un partito politico alternativo, impegnato nella lotta politica di massa in ogni suo aspetto»⁵⁷.

La violenza dilaga. Gruppi eversivi come Prima Linea e le Brigate Rosse prendono la strada della lotta armata organizzata, azioni indiscriminate colpiscono dirigenti e servitori dello Stato con lo scopo di terrorizzare interi settori della società. Ma il vero

⁵³ V. Foa, *Un insieme incoraggiante*, «La Voce della Campania», 5 giugno 1977; in ACS, Vittorio Foa, b. 4, f. 38.

⁵⁴ Editoriale non firmato, *Accordo di programma: quando l'autonomia del sindacato vuol dire tacere*, «Quotidiano dei lavoratori», 2 giugno 1977.

⁵⁵ G. Amendola, *Difendere la Repubblica*, «L'Unità», 12 giugno 1977.

⁵⁶ V. Foa, *I Saragat degli anni '70 sono solo un aspetto della grave situazione politica*, «Quotidiano dei lavoratori», 30 giugno 1977.

⁵⁷ *Ibidem*.

obiettivo dei brigatisti era quello di colpire i riformisti: i volantini delle BR dicevano che il pericolo «non era più costituito dal “gollismo” ma “dalla socialdemocrazia”, cioè dal Pci»⁵⁸. Proseguono gli attentati: il 2 giugno viene gambizzato da un commando terroristico Indro Montanelli, direttore del *Giornale Nuovo*; il 3 le Brigate Rosse sparano al direttore del Tg1 Emilio Rossi; il 9 al dirigente della Breda Fausto Silini; il 21 al preside della Facoltà di Economia e Commercio di Roma; il 27 a un dirigente dell'Ansaldo e a due dirigenti della Fiat; l'11 luglio a un aderente a Comunione e Liberazione.

È una escalation senza fine, nel mirino delle Br finiscono carabinieri, poliziotti, giornalisti, magistrati, avvocati: dall'assassinio dell'avvocato Fulvio Croce che avrebbe dovuto nominare i difensori d'ufficio nel processo contro Renato Curcio e il nucleo storico delle Br, all'agguato – a novembre – contro il vicedirettore della Stampa Carlo Casalegno, colpito a morte. Nel 1977 aumentò in modo notevole il ritmo degli attentati, c'era l'impressione che la violenza eversiva avesse conquistato una pericolosa dimensione di massa: tra episodi di violenza, attentati non rivendicati e attentati rivendicati, si passò da un totale di 685 nel 1976 a oltre 1800 nel 1977, di cui 435 contro le persone⁵⁹.

Il 12 luglio del 1977 esce sulle pagine di «Lotta continua» un appello firmato da alcuni intellettuali italiani tra cui Vittorio Foa, Carlo Ginzburg, Roberto Roversi, Riccardi Lombardi, Aldo Natoli, Nanni Balestrini e altri, in cui – facendo riferimento alla denuncia del filosofo francese Jean Paul Sartre contro la repressione italiana⁶⁰ - si pronunciavano contro l'estradiizione dalla Francia di Franco Berardi (leader bolognese dell'ala creativa del movimento del '77); e invitavano a prendere «posizione contro la repressione chiedendo la scarcerazione immediata di tutti i detenuti per reati politici»⁶¹. È per Foa un tentativo di difendere la libertà di opinione contro quelle forme repressive che lo Stato stava attuando e che lui denunciava, come continuava a denunciare la linea del compromesso storico dalle pagine del «Quotidiano di

⁵⁸ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, cit., p. 516.

⁵⁹ F. Palaia, *Una democrazia in pericolo, il Lavoro contro il terrorismo (1969-1980)*, Il Canneto Editore, Genova 2019, p. 317; cfr. anche D. della Porta, M. Rossi, *Cifre crudeli. Bilancio dei terrorismi italiani*, Istituto Cattaneo, Bologna 1984.

⁶⁰ «[...] Contro la repressione in atto anche in Italia alcuni prestigiosi intellettuali francesi, fra cui Sartre, Foucault, Deleuze, Guattari, Sollers, Macciocchi, hanno firmato un documento che può non essere condiviso nelle argomentazioni politiche ma non smentito per quanto riguarda i fatti denunciati: carcerazioni preordinate e accuse manifestamente assurde, perquisizioni, persecuzione sistematica del dissenso politico, caccia alle streghe. [...]; *Libertà per tutti i compagni arrestati*, «Lotta continua», 12 luglio 1977.

⁶¹ *Ibidem*.

lavoratori»: «Bisogna dire con chiarezza che la politica del compromesso storico, con l'accordo sul programma del governo, non ha migliorato la situazione, ma al contrario sta aggravando il malessere»⁶², per poi attaccare l'Unità che, parlando del caso Kappler, aveva accusato gli intellettuali italiani di disegnare un'immagine distorta dell'Italia: «vi sarebbe dunque convergenza fra i servizi che hanno restituito Kappler e la gente che protesta, magari con esagerazione, contro la repressione. È un clima malsano con precise radici politiche»⁶³.

Tra il 23 e il 25 settembre Lotta continua organizzò a Bologna un grande convegno contro la repressione di Stato che vide la partecipazione di contestatori e militanti da tutta Europa. Su «Lotta continua» del 17 luglio vengono descritti i «capi di imputazione» allo Stato:

[...] omicidio volontario e premeditato; perquisizioni ed arresti illegali; limitazioni delle libertà personali e dei diritti collettivi (divieti di manifestazioni ecc.), violazioni della libertà di espressione (distruzione delle apparecchiature di Radio Alice ecc.); uso di armi da guerra (blindati ecc.) e costituzione di bande armate [...]; apologia di reato e istigazione a delinquere (dichiarazioni di Cossiga in TV promozione dei CC «giustizieri» di Lo Muscio); violazione dei diritti umani dei detenuti; diffusione di notizie false e tendenziose ecc.⁶⁴

Dopo i capi di imputazione e la fase istruttoria, il «processo allo Stato» prevedeva una sentenza da sottoporre a una grande assemblea in Piazza Maggiore che doveva prevedere «proposte di iniziativa di mobilitazione»⁶⁵. Arrivarono circa 25 mila giovani. Era anche un processo alla politica di unità nazionale promossa dal Pci. Fu un momento estremamente delicato, anche per le parole di Enrico Berlinguer che definì i militanti del movimento dei «poveri untorelli» e anche «diciannovisti» facendo riferimento ai fascisti del '19. Ce n'era abbastanza da temere il peggio, ma il Pci bolognese, il sindaco Zangheri, la comunità di Bologna diedero prova di grande accoglienza e tolleranza: cibi, alloggi, spazi di incontro, la piazza principale della città a disposizione. Gli studenti reclamavano parchi e giardini per campeggiare, l'area dell'università in caso di pioggia, l'apertura delle mense, il ribasso dei prezzi di ristoranti e bar.

⁶² V. Foa, *Il governo dell'astensione accetta il ricatto e regala Kappler all'imperialismo tedesco*, «Quotidiano dei lavoratori», 18 agosto 1977.

⁶³ Ibidem.

⁶⁴ G. Giunchi, F. Travaglini, *Processo allo Stato democratico*, «Lotta continua», 17 luglio 1977.

⁶⁵ Ibidem.

Fino all'ultimo, tra la popolazione bolognese, c'era la paura di una degenerazione violenta, anche perché nessuno conosceva le reali intenzioni dei protagonisti (che annoveravano tra le proprie fila anche Autonomi ed esponenti delle Brigate Rosse)⁶⁶. Poche le personalità presenti, intellettuali francesi come Guattari e il *nouveau philosophe* Bernard-Henri Lévy, artisti come Dario Fo e Franca Rame. Vittorio Foa andò a Bologna da osservatore (come disse), con lui la moglie Lisa, Giulio Einaudi, Carlo Ginzburg.

Le discussioni spaziavano dalla repressione sessuale al nucleare, dall'autodifesa al rapporto tra intellettuali, dissenso e potere. Mimmo Pinto, deputato demoproletario e leader dei disoccupati che a Napoli aveva preso il seggio di Foa, affermò che al movimento non si poteva chiedere di «condannare i compagni del partito armato» poiché la loro ostilità alla democrazia era nulla al confronto di quella espressa dalla Dc⁶⁷. Le cronache non registrarono grosse forme di violenza, a parte qualche scazzottata tra «compagni». Unici momenti di tensione si registrarono quando il tema di discussione diventa il rapporto tra Stato e movimento: da una parte l'area moderata vicina a Lotta continua, dall'altra gli autonomi. Scrive Giorgio Bocca:

[...] di fronte a quelli di autonomia organizzata che alzano il mirino, di fronte ai feriti e ai morti del '77, la parte moderata sta prendendo le distanze: c'è un istinto di conservazione borghese che fa capire ai ragazzi di buona famiglia che è venuto il momento di defilarsi⁶⁸.

E infatti il convegno si spacca in due: gli intellettuali, i riformisti, i garantisti discutono nei saloni dei vecchi palazzi del municipio; gli altri, quelli della «confederazione dei gruppi armati» come i Volsci di Roma, gli autonomi, i secessionisti di Lc per il comunismo, i comitati rivoluzionari di Scalzone, i Senza Tregua e Prima linea discutono di lotta armata⁶⁹. Per il resto la protesta fu pacifica, «un fiasco» secondo Paul Ginsborg: «l'ala militarista non aveva ottenuto ciò che sperava e la maggior parte del movimento, per quanto disgustata dai governi di solidarietà nazionale, non era pronta per prendere le armi»⁷⁰. E la repressione? «Se esiste, è un mostro lontano da questo gigantesco Paese dei balocchi», concludeva Giampaolo

⁶⁶ Cfr. L. Falciola, *Il movimento del 1977 in Italia*, cit., p. 109.

⁶⁷ G. Bocca, *Un solo punto d'accordo: l'imputato è il Pci*, «la Repubblica», 24 settembre 1977.

⁶⁸ G. Bocca, *Noi terroristi*, Garzanti, cit., pp. 179-80.

⁶⁹ Ibidem.

⁷⁰ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 516.

Pansa⁷¹. Vittorio Foa, commentando quelle giornate bolognesi, parte dall'analisi della repressione di Stato, che «consiste nel rifiutare ogni legittimità a una opposizione di sinistra contro il governo e il suo sistema politico [...] che può facilmente convertirsi in un comportamento criminale [...] la posizione del Pci è stata quella»⁷², fino a quando poi la massa e la qualità dei partecipanti al convegno di Bologna ha costretto il Pci ad accorgersi di quelli che fino al giorno prima erano chiamati fascisti e poi «sono diventati all'improvviso bravi ragazzi»⁷³.

Un'altra osservazione riguarda la qualità e l'entusiasmo della maggior parte dei giovani del movimento, una forza capace di isolare quelli della linea violenta e dello scontro armato diretto, che rimane comunque ancora molto forte non solo per il compromesso storico, ma anche per il vuoto politico della sinistra rivoluzionaria:

[...] dalla sua incapacità di andare oltre la protesta (sia pure di massa) e l'introspezione della crisi del personale-politico, dall'incapacità di organizzare lotte su obiettivi determinati e capaci di sviluppo ulteriore attorno a una linea antagonista alla politica del sistema di potere. [...] con l'organica incapacità di esprimere esigenze nuove del movimento in particolare dei giovani e delle donne⁷⁴.

E qui torna il problema del rapporto tra diversi soggetti sociali come il proletariato di fabbrica garantito e la grande area giovanile precaria: la ricomposizione tra queste due categorie – secondo Foa - non è solo una questione culturale o morale, ma «passa necessariamente attraverso la lotta anticapitalistica»⁷⁵. Il rapporto tra l'operaio specializzato e l'operaio massa, fra uomo e donna, fra adulto e giovane, fra indigeno e immigrato va superato nella lotta comune contro il sistema; non bisogna cancellare «il marxismo col primato dei rapporti di produzione e [...] tornare all'idealismo o a forme di sfrenato soggettivismo»⁷⁶. In questo tentativo di organizzare in modo unitario la protesta sociale, che era lo sforzo che stava mettendo in campo Democrazia proletaria, c'era sempre la necessità di lottare contro l'idea di fondo «anti-operaista» che – secondo Foa - portava avanti la linea politica del Partito comunista: che era possibile

⁷¹ G. Pansa, *Corteo di trentacinquemila ultrà. A Bologna ha vinto la ragione*, «Corriere della Sera», 26 settembre 1977.

⁷² V. Foa, *Tra bisogno di partito e partiti angusti*, testata non identificata, scritto nel settembre '77 dopo il Convegno a Bologna. Acs, fondo Vittorio Foa, b. 4, f. 38.

⁷³ Ibidem.

⁷⁴ Ibidem.

⁷⁵ Ibidem.

⁷⁶ Ibidem.

conciliare l'avanzata del movimento operaio con il potenziamento dello sviluppo economico del sistema e con la libertà d'impresa.

Una politica economica completamente schierata dalla parte dei padroni, i quali sfruttavano inflazione e aumento dei prezzi per estorcere lavoro straordinario; utilizzavano cassa integrazione e mobilità per cambiare l'organizzazione operaia in fabbrica; aumentavano licenziamenti e decentramento produttivo per indebolire la forza-lavoro; tutto questo con la complicità del Pci⁷⁷. Lo sforzo di Democrazia proletaria era quello di trasformare le nuove forme del movimento giovanile, le tendenze libertarie, la spinta antistatalista, la difesa della persona in una forma politica organizzata: «Se non riusciamo [...] rischiamo che questa spinta sia infranta, con forme di potere ancora più autoritarie»⁷⁸. Nel 1991 nel lungo processo di riflessione sulla sua storia politica, rimaneva aperta la questione della sinistra di fine anni settanta, in cui il compromesso storico, la contestazione alla «centralità dell'operaismo», la deriva violenta di chi sceglieva la lotta armata, avevano contribuito al «declino della sinistra». Del Congresso di Bologna nel settembre 1977, Vittorio Foa, nella sua autobiografia «Il Cavallo e la Torre», esprime un giudizio deludente:

Molto attento a possibili sviluppi positivi andai con Lisa ad assistere al raduno che il movimento tenne in settembre a Bologna. Stavamo in casa di Carlo e Luisa Ginzburg, con noi c'erano anche Giulio Einaudi con la sua compagna, animati da analoga curiosità. Il bilancio di quel viaggio fu sconfortante, i vecchi gruppi «operaisti» furono soverchiati dall'ondata estremista, fertile terreno ormai della cultura della violenza⁷⁹.

Insufficiente anche la proposta di Foa della «ricomposizione», da lui stesso definita «tradizionale e dogmatica»:

Pensavo infatti a un "ritorno" storico di riunificazione di grandi aggregati del lavoro in un processo lineare e tutto in una sfera materiale. Non so però fino a che punto sarebbe stato possibile capire allora le nuove emergenti soggettività e soprattutto i percorsi di scomposizione e di disaggregazione della classe operaia che sarebbero diventati così evidenti nel successivo decennio⁸⁰.

⁷⁷ V. Foa intervistato da Stefano Semenzato, *La politica del Pci destinata a scontrarsi con la crescente opposizione sociale nel paese*, «Quotidiano dei lavoratori», 18 settembre 1977.

⁷⁸ Ibidem.

⁷⁹ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 305.

⁸⁰ Ibidem.

Il dibattito sulla disaggregazione della classe operaia contro la quale Foa si batteva da sempre, nasceva già alla fine degli anni Sessanta. In aperto contrasto con quello che era la tradizione dell'operaismo italiana, sviluppatasi intorno ai Quaderni rossi di Panzieri, che credeva nella emancipazione del movimento operaio all'interno delle istituzioni ufficiali, dopo il '69 e poi ancora negli anni '70, si svilupparono tutta una serie di movimenti di avanguardia che spingevano per un movimento più incisivo delle forme di mobilitazione e protesta sociale. È «Potere operaio» la prima organizzazione che rifiuta radicalmente il lavoro, come negazione dei rapporti di produzione del sistema capitalistico, cercando nel sabotaggio e nello scontro strumenti per alzare il processo rivoluzionario.

Per uscire fuori dalla fabbrica cerca anche una dimensione sociale nella «piazza» e nel rapporto con il movimento studentesco. Punto di riferimento sono intellettuali come Antonio Negri nel Veneto, Oreste Scalzone e Franco Piperno a Roma. Dalla fine di Potere operaio nel '73, nasceranno diverse sigle legate all'area dell'autonomia come «Senza padroni», «Mirafiori rossa», «Lavoro zero», «Senza tregua», «Rivolta di classe», «I Volsci», «Linea di condotta», «Comunismo».

Quel che è interessante sottolineare, ai fini della nostra ricerca, è che il concetto del «rifiuto del lavoro» portò queste forze ad una rottura drastica con tutta una tradizione socialista-comunista che aveva nell'etica del lavoro, nel lavoratore che rivendicava con orgoglio il suo lavoro, nella lotta per il lavoro, dei capisaldi fondamentali. Per gli autonomi tutto ciò non ha più senso. Il rifiuto del lavoro segnerà la distinzione tra l'autonomia e le altre organizzazioni extra-parlamentari, e porterà allo scontro con i partiti operai. Era necessario agire sul modello di produzione, sul capitalismo che aveva esaurito il suo ruolo; alla violenza che esercitava sul proletariato, si doveva rispondere con la violenza:

La violenza costituisce la normalità del rapporto tra uomini, e costituisce anche la chiave del progresso delle forze produttive. Quello che qui si denuncia [...] è il fatto che nella forma di impresa del dominio capitalistico la violenza ha perduto ogni ragione intrinseca, naturale [...], qualsiasi relazione con un progetto progressivo. La violenza d'impresa è semmai il contrario [...]. Non per il lavoro, non sul salario, ma contro il lavoro: così si costituisce l'articolazione positiva della nuova organizzazione rivoluzionaria⁸¹.

⁸¹ A. Negri, *I libri del rogo*, DeriveApprodi, Roma 2006, pp. 49-52. La citazione è riportata in O. Ottone, *Il rifiuto del lavoro ovvero la nuova declinazione del soggetto operaio*, p. 272-290; in M. Thirion et al., *Contratto o rivoluzione!* Accademia University Press, 2021.

A proposito dell'operaismo degli anni '60 e dello sviluppo dell'operaio-massa, Vittorio Rieser afferma che sia in Foa che in quelli dei «Quaderni rossi», che in gran parte della Cgil, c'era l'idea che dallo sviluppo capitalistico, nei punti più avanzati, nascessero i germi di una coscienza di classe operaia che investiva anche il terreno politico. Foa vedeva la classe operaia nella Fiat, nei tessili, negli elettromeccanici, laddove c'era lo stadio più dinamico del capitalismo, in una visione pluralistica: «Tantomeno cadde mai nella tentazione di affermare la centralità dell'operaio-massa e altre idiozie che poi la sinistra in parte ha sviluppato dopo»⁸². Dopo Bologna, Vittorio Foa, seppur in un momento di crisi fortissima, sembrava ancora credere al movimento giovanile come la nuova classe operaia, ai giovani precari, all'unità del proletariato; scrive sul «Quotidiano dei lavoratori»:

Proprio noi, organizzatori sindacali che ci proponiamo [...] di superare la divisione tra classe operaia e proletariato escluso e marginale, non dobbiamo distogliere lo sguardo quando molti giovani si riuniscono a Bologna, per verificare sé stessi, ma dobbiamo cercare di capire. [...] Si avvertono però, in una situazione profondamente mutata [di tardo capitalismo anziché di resistenza artigiana all'avanzata capitalistica] degli echi di una importante tradizione del movimento operaio, quello anarchico, essa pure molto sensibile ai valori della persona contro l'imperialismo e l'autoritarismo dell'organizzazione⁸³.

Era una sferzata al sindacalismo tradizionale che aveva accettato l'alternativa salari-occupazione, lasciato crescere la disoccupazione giovanile, non accettava critiche interne («Anche il compagno può guardare il sindacato. Dopotutto egli è il sindacato»⁸⁴). Per un'azione efficace la soluzione era, ancora una volta, politica: conquistare spazi importanti nella lotta di base, coinvolgere non solo le avanguardie ma le masse, arrivare all'unificazione proletaria attraverso l'organizzazione e il partito («Il sindacalista non è un tecnico, ma è un politico»⁸⁵). Il suo atteggiamento sempre aperto verso una classe operaia che stava cambiando sembrava più una scommessa che un ragionamento con un fondamento empirico; secondo Rieser «la sua fiducia nel movimento del sindacato del '77 era una scommessa e una provocazione»⁸⁶, per

⁸² Testimonianza di Vittorio Rieser, in L. Falossi e P. Giovannini (a cura di), *Vittorio Foa uomo plurale*, cit., pp. 113-14.

⁸³ V. Foa, *Il gatto e la regina*, «Quotidiano dei lavoratori», 21 ottobre 1977.

⁸⁴ Ibidem.

⁸⁵ Ibidem.

⁸⁶ Testimonianza di Vittorio Rieser, in L. Falossi e P. Giovannini (a cura di), *Vittorio Foa uomo plurale*, cit., p. 122.

Andrea Ranieri «A Bologna ci va come uno che va in gita. È un momento di crisi fortissima, politica e personale così forte, così disperata. Lui è riuscito a fare i conti quasi con tutto, ma con questo non ci riesce [...]»⁸⁷.

Nel dicembre '77 Foa intervenne sulla grande manifestazione dei metalmeccanici a Roma. Dopo aver difeso le richieste del sindacato FMI sullo sblocco delle vertenze delle grandi aziende pubbliche, sulla modifica della politica economica e sulla ricerca di una piattaforma sindacale unitaria, l'ex-sindacalista, sulla lotta contro il terrorismo, scrive:

Noi siamo categoricamente contrari a ogni terrorismo e violenza individuale o di gruppo, ad ogni azione armata. Per dirla col linguaggio delle compagne femministe, il terrorismo espropria le masse dalla loro capacità di lotta, tende a disarmarle e consegnarle alla repressione di Stato. Esso dà alla violenza di Stato e del capitale una legittimazione di difesa democratica, aiuta a mascherare quello che essa realmente è: violenza borghese allo stato puro, tentativo di ottenere con la forza quello che non si riesce a ottenere col consenso⁸⁸.

In un passaggio Foa sottolinea anche come «il terrorismo non discende dalla luna, ma nasce sulla terra, è figlio del terrorismo di Stato e della strategia della tensione, nasce dalla distruzione che lo Stato opera della propria immagine, [...] nasce dall'appoggio o dalla tolleranza governativa alla violenza assassina dei fascisti⁸⁹». C'è ancora un tentativo – estremo – di Foa di credere nell'alleanza giovani-operai come la nuova centralità del proletariato («[...] E nei giovani crescono intanto nuovi bisogni, nuove idee, nuovi valori, che saranno domani patrimonio di tutto il proletariato e di tutto il popolo»⁹⁰), ma è un tentativo destinato a fallire per la mancanza di una prospettiva reale. Su questo punto, un testimone di quegli anni come Elio Giovannini, membro della segreteria nazionale Cgil, afferma:

la Cgil stava perdendo colpi, era sempre più condizionata dal quadro politico, era priva di reale autonomia politica. [...] L'alternativa che lui (Vittorio Foa) proponeva era inesistente perché lui pensava che lo sbocco fosse Bologna, che quella fosse in realtà la nuova classe operaia, che la fascia di lavoro non riconosciuto, la fascia dei giovani, fosse il punto di riferimento possibile per la ricostruzione dell'unità del movimento.

⁸⁷ Testimonianza di Andrea Ranieri, *ibidem*.

⁸⁸ V. Foa, *Una grande giornata di lotta e di unità*, «Quotidiano dei lavoratori», 2 dicembre 1977.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ *Ibidem*.

[...] Si era inventato un feticcio, il feticcio era Bologna, il movimento... da questo punto di vista credo che la sua fosse disperazione⁹¹.

Nella sua polemica con la sinistra sindacale, c'era sempre un'apertura alle novità («[Foa] pensava che quelli nuovi potessero essere portatori di qualcosa di buono»⁹² afferma Rieser), ed è per questo che Foa guardava al movimento giovanile e femminile con grande interesse, invitando a rivalutare una importante tradizione del movimento operaio come quella anarchica, «sensibile ai valori della persona contro l'impersonalismo e l'autoritarismo dell'organizzazione»⁹³. Sempre nel dicembre '77 su «Lotta continua» viene pubblicato un dialogo tra Vittorio Foa e Michele Colafato dal titolo «Il Signor Tempo e l'orologio degli operai», che avvia una profonda riflessione sul rapporto tra condizione operaia e il tempo che l'ex sindacalista svilupperà negli anni successivi. Foa aveva compreso che lo schematico rigido dell'ideologia lavorista, dell'etica del lavoro, del vivere per lavorare, veniva messo in crisi dalle nuove generazioni operaie e soprattutto dalla condizione del lavoro femminile. Scrive a tal proposito Pino Ferraris: «Cade la vecchia distinzione del lavoro come un pieno cui si contrappone il non-lavoro come un vuoto: il tempo di vita esprime crescenti esigenze di valorizzazione e di autonomia che aumentano la percezione del lavoro come vincolo esterno»⁹⁴. Bisogna che il sindacato sia aperto alle novità, occorre andare oltre la rigidità del lavoro e cogliere le nuove esigenze di elasticità e di mobilità che provengono dal lato dei lavoratori.

E nel sottolineare la necessità per l'operaio di controllare il proprio tempo, citava tra i nodi toccati dal movimento del '77, «la spinta alla ricerca di un lavoro *libero*, l'esigenza di un governo del proprio tempo complessivo. Questo significa una cosa [...] veramente rivoluzionaria che non si può più pensare da parte operaia all'organizzazione produttiva di fabbrica se non come organizzazione complessivamente adeguata alla libera offerta di lavoro da parte degli operai. È la fabbrica che deve misurarsi con i tempi della classe operaia»⁹⁵.

⁹¹ Testimonianza di Elio Giovannini, in L. Falossi e P. Giovannini (a cura di), *Vittorio Foa uomo plurale*, cit., p. 121.

⁹² V. Rieser, in L. Falossi e P. Giovannini (a cura di), *Vittorio Foa uomo plurale*, cit., p. 122.

⁹³ V. Foa, *Il gatto e la regina*, «Quotidiano dei lavoratori», 21 ottobre 1977.

⁹⁴ P. Ferraris, *Foa e la svolta degli anni Settanta: dopo la centralità operaia verso la complessità sociale*, in A. Andreoni, E. Pugliese (a cura di), *Vittorio Foa e le trasformazioni della società italiana*, cit., pp. 108-09.

⁹⁵ Colafato M. (a cura di), *Il Signor Tempo e l'orologio degli operai. Conversazione con il compagno Vittorio Foa*, in «Lotta continua», 2 dicembre 1977; ACS, Vittorio Foa, b. 4, f. 38.

Viene introdotta la categoria del tempo del «non lavoro», che comporta la presenza di nuovi bisogni del lavoratore come una maggior socializzazione, il bisogno di viaggiare, di conoscere, di frequentare centri culturali. Nuove esigenze che, oltre al mondo del lavoro femminile, nascono dalle giovani generazioni che – prima di entrare nel mondo del lavoro - hanno già una precisa identità e uno stile di vita definito nei processi di formazione in contesti metropolitani. È un tema, quello del «tempo del lavoro» e della possibilità di governarlo, del «tempo scelto» e del «tempo imposto», che Vittorio Foa approfondirà negli anni della sua riflessione, alla luce dello sviluppo del neocapitalismo elettronico e informatico che scardina le vecchie categorie analitiche dell'operaismo classico⁹⁶.

4.2 Il biennio '78-'79, la fine di un'epoca

Il 1978 si apre con un assalto terroristico contro la sede del Msi in via Acca Larentia a Roma: muoiono due giovani militanti. Nel Paese c'è un clima di grande conflittualità sociale, aggravato dallo spettro di un disastro economico, in concomitanza con una grave crisi internazionale. I provvedimenti di austerità imposti dai governi prima del 1976 non erano bastati a difendere la lira che precipitava insieme ai titoli azionari. Nel 1975 l'inflazione toccava il 17,2 per cento ma nel 1977 arrivava addirittura al 20,1 per cento: i lavoratori oltre a una crescente disoccupazione, subivano forti tagli al salario reale. Scriverà Vittorio Foa in «Questo Novecento», uscito nel 1996, che la linea del compromesso storico del Pci di Berlinguer «costringeva il realismo a trasformarsi in una pratica di concessioni, anziché di ricerca di nuovi equilibri»⁹⁷, lo scambio non era ad armi pari: «la moderazione sindacale era immediata e concreta, la contropartita di promesse era incerta non per malafede ma perché la fattibilità dipendeva da variabili non del tutto prevedibili»⁹⁸. La linea delle «concessioni» sulla «rigidità» prevalse anche nella Cgil di Luciano Lama, che offrì aperta disponibilità sui salari e sulla mobilità del mercato del lavoro.

⁹⁶ Nel 1982 da un dialogo con Pietro Marcenaro, ex sindacalista e militante politico che decide di andare a fare l'operaio in fabbrica, nascerà il libro *Riprendere tempo*, editore Einaudi. Cfr. anche il capitolo XII «La paga e il tempo», in V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., pp. 263 e segg.

⁹⁷ V. Foa, *Questo Novecento*, cit., p. 339.

⁹⁸ *Ibidem*.

Nella già citata intervista su «Repubblica», Lama si dichiarò favorevole alla limitazione dei salari («il sindacato propone ai lavoratori una politica di sacrifici. Sacrifici non marginali, ma sostanziali»⁹⁹), all'aumento della produttività e alla mobilità operaia in cambio di una riduzione della disoccupazione e di una maggior attenzione ai problemi del Mezzogiorno. Obiettivo primario per il segretario della Cgil era la lotta alla disoccupazione: «se vogliamo esser coerenti con l'obiettivo di far diminuire la disoccupazione, è chiaro che il miglioramento delle condizioni degli operai occupati deve passare in seconda linea»¹⁰⁰.

Era una svolta nell'atteggiamento del sindacato: Lama affermava che la politica salariale da quel momento in poi doveva essere «molto contenuta»; che la cassa integrazione doveva durare al massimo un anno; che tutto questo avrebbe dovuto comportare ripresa dello sviluppo economico e aumento dell'occupazione attraverso una «accumulazione del capitale, opportunamente programmata dallo Stato e indirizzata al fine di accrescere il più possibile l'occupazione. Questa è la nostra linea»¹⁰¹. Dopo qualche giorno Vittorio Foa, intervistato dal «Quotidiano dei lavoratori», criticò la posizione di Lama in modo netto, definendola un «rifiuto complessivo dell'esperienza storica del sindacato»¹⁰², attaccava il principio secondo il quale, tenendo fermi i salari, aumentano i posti di lavoro. Al contrario egli vedeva un rapporto diretto tra aumento dei salari e forte spinta all'occupazione, portando ad esempio gli investimenti industriali nel Mezzogiorno avvenuti in due differenti periodi, 1960-'63 e 1969 - '73. Il dirigente politico considerava la difesa del salario, la riduzione dell'orario di lavoro, e la lotta contro i licenziamenti armi necessarie al sindacato per influenzare la politica economica del governo: rinunciarcì, affermava, voleva dire rinunciare alla lotta.

Dopo aver polemizzato con Lama anche sulla negazione della concezione del salario come «variabile indipendente» («[...] è la premessa stessa dell'esistenza della condizione operaia, cioè del sindacato»¹⁰³), si sofferma sul concetto di «mobilità vista dalla parte del lavoro», come conquista operaia nella società che verrà:

Ma c'è una mobilità operaia da conquistare. [...] La società di domani deve vedere l'organizzazione delle possibilità della gente, come consumo e come produzione, e

⁹⁹ E. Scalfari, *Lavoratori stringete la cinghia*, intervista a Luciano Lama, su «Repubblica», 24 gennaio 1978.

¹⁰⁰ Ibidem.

¹⁰¹ Ibidem.

¹⁰² Intervista a V. Foa, *Rifiuto dell'esperienza storica del sindacato*, «Quotidiano dei lavoratori», 26 gennaio 1978.

¹⁰³ Ibidem.

non, come oggi, gli uomini e le donne messi al servizio dell'organizzazione della produzione e del lavoro, alle loro dure leggi vincolanti. La critica più seria che credo di dover fare all'intervista del compagno Lama è la facilità con la quale considera la gente come proiezione della produzione anziché come soggetto sociale¹⁰⁴.

Sono temi che preannunciano l'interesse sempre maggiore di Foa nel «governo del tempo» come elemento di controllo e di autonomia dell'operaio, è qui – più che nella distribuzione del prodotto – che è il centro del conflitto fra capitale e lavoro: «come governo dei modi e dei ritmi della prestazione e come governo della continuità e discontinuità del lavoro, cioè nel rapporto diretto fra lavoro e vita»¹⁰⁵. Il duro giudizio di Foa sulla posizione «moderata» della parte istituzionale del sindacato rappresentato da Lama, come sostiene Fabrizio Loreto, si spiegava soltanto con la drammatica radicalizzazione delle tensioni politiche in un'Italia segnata dalla crisi economica e dal terrorismo¹⁰⁶. Ma è anche un giudizio che il Foa della «splendida vecchiaia» rivedrà in parte, scrive infatti nel 1991: «Ho capito poi che quella di Lama era una scelta autonoma del sindacato che considerava la situazione con realismo e decideva di fare un passo indietro per poter stare in piedi e riprendere il cammino»¹⁰⁷. Nel mese di febbraio, al congresso nazionale della Cgil tenutosi a Roma all'Eur, la linea di Lama trionfò. Quali furono gli effetti che generò questa collaborazione? Non molti. Migliorò l'economia: nel 1978 l'inflazione scese al 12,4 per cento; le esportazioni ripartirono e si registrò una lieve ripresa grazie anche alla svalutazione della lira attuata già nei primi mesi del 1976 dalla Banca d'Italia. Sulla base della disponibilità sindacale al «sacrificio» ci fu un contenimento delle ore di sciopero e vennero presi accordi aziendali su produttività e mobilità. Paul Ginsborg scrive:

In cambio i sindacati ottennero ben poco: il prezzo di alcuni beni di consumo salì sì più lentamente, ma la disoccupazione non diminuì. [...] La tanto sbandierata legge sulla riconversione industriale dell'agosto 1977, che avrebbe dovuto istituire nuove norme per l'intervento statale nell'industria, si rivelò invece un fallimento clamoroso¹⁰⁸.

La conseguenza più grave della linea dell'Eur fu un aumento della delusione nella base della Cgil, e nella classe operaia in generale, con un conseguente indebolimento

¹⁰⁴ Ibidem.

¹⁰⁵ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 280.

¹⁰⁶ F. Loreto, *Vittorio Foa sindacalista della CGIL*, cit., p. 65.

¹⁰⁷ V. Foa, *Questo Novecento*, cit., p. 339.

¹⁰⁸ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 524.

del Pci e della forza rappresentativa del sindacato nelle trattative. In quei primi mesi del '78, Vittorio Foa scrive una serie di articoli su temi di stringente attualità politica: oltre alla costante critica rivolta all'atteggiamento collaborativo del Pci con il governo («il prezzo da pagare comporterà la distruzione delle partecipazioni statali, la libertà di licenziare, il blocco dei salari, il rinnovo dei contratti fatto su rivendicazioni padronali [...]»¹⁰⁹), troviamo giudizi netti contro la politica sindacale: «Ma il sindacato con queste proposte invece di disarmare gli avversari disarma i lavoratori, li demoralizza e lascia spazio alla politica dei redditi che conta veramente, quella praticata dallo Stato e dai padroni, la deflazione che crea disoccupazione e il ritorno ai licenziamenti»¹¹⁰.

L'appello è quello di combattere la «politica dell'austerità», la deflazione, portare avanti la lotta per aumentare la spesa pubblica, riaprire il discorso dei salari, ridurre l'orario di lavoro, tornare a proclamare lo sciopero generale. In particolare Foa, spirito sindacalista mai domo, si batteva contro la proposta dei socialisti di istituire l'Agenzia del lavoro, uno strumento che avrebbe dovuto pagare gli stipendi degli operai licenziati per un anno in attesa di trovare un nuovo lavoro. Ma il vero obiettivo del governo e dei «padroni» sarebbe stato quello di trasformare gradualmente il lavoro stabile in lavoro precario e di liberalizzare il licenziamento come strumento di ricatto per ottenere una piena subordinazione operaia nel lavoro¹¹¹. Occorreva dunque attuare un programma di resistenza dei lavoratori: «Occupare le fabbriche è necessario, ma non come un presidio passivo e chiuso in sé stesso, bensì per innescare un processo di resistenza più ampio. È possibile difendersi solo se si passa alla controffensiva»¹¹². A questo punto, di fronte alla mancanza totale di un programma di rinnovamento da parte del Pci, davanti ad un «appiattimento totale sulla linea dei capitalisti», meglio andare a elezioni anticipate, è l'appello che lancia dalle pagine del «Quotidiano dei lavoratori»¹¹³.

Quando ormai la crisi sembrava aver trovato la soluzione in un nuovo governo Andreotti con l'appoggio esterno del Pci, Foa – che in quel periodo militava in Democrazia proletaria, formazione della sinistra rivoluzionaria - richiamava la necessità di ricostruire un partito operaio sulla base delle nuove istanze proletarie che

¹⁰⁹ V. Foa, *La vecchia sinistra è alle corde, come uscirne?*, «Quotidiano dei lavoratori», 13 gennaio 1978.

¹¹⁰ Ibidem.

¹¹¹ V. Foa, *Contro la licenza di licenziare*, «Quotidiano dei lavoratori», 13 gennaio 1978.

¹¹² Ibidem.

¹¹³ V. Foa, *La calma della Dc e l'ansia del Pci*, «Quotidiano dei lavoratori», 28 gennaio 1978. Sulla crisi di governo cfr. anche V. Foa, *Tanto rumore per non cambiare nulla*, «Quotidiano dei lavoratori», 3 febbraio 1978.

nascevano dagli «importanti insegnamenti venuti dalle femministe e dai movimenti giovanili»¹¹⁴. Di fronte al «consociativismo» la risposta dei lavoratori doveva essere – ancora una volta – nella lotta: «[...] noi lo scontro lo vogliamo, politico e sociale, lo vogliamo non nelle urne ma nella società»¹¹⁵.

Il 18 febbraio iniziò a Milano il «Convegno operaio nazionale della Costituente di Democrazia Proletaria»; nel suo editoriale Foa, uno dei leader della nuova compagine, tracciava le linee guida del nuovo partito, partendo proprio dalla necessità di affermare la nuova condizione della centralità operaia, quella in cui «l'operaio non è più tale solo nella produzione, nei rapporti col padrone, lo è anche nei rapporti fra persone, nella vita sociale, lo è nel senso che l'antagonismo di classe, che era sempre apparso chiaro nella produzione, si afferma con crescente violenza nelle diverse espressioni della vita»¹¹⁶. Grazie a nuovi soggetti emergenti (movimento giovanile, femministe, precari, disoccupati), l'operaio assume, in questa nuova visione, una «dimensione sociale», combatte contro l'ideologia borghese, in fabbrica, in piazza, ovunque. Il partito nuovo deve avere riflessi operativi, deve rifiutare la separazione tra lotte sociali e rappresentanza politica, deve espropriare gli strumenti di decisione in mano al capitale: banche, amministrazione, aziende. Concludeva:

Ciò che distingue un partito rivoluzionario, di sinistra operaia, dai partiti operai riformisti sta nel fatto che il primo non delega allo Stato la composizione delle contraddizioni e dei contrasti, ma le assume in proprio per affrontarle attraverso la lotta e non con mediazioni al ribasso¹¹⁷.

In questi passaggi Foa esprimeva, in modo coerente, l'idea che la conquista del potere della sinistra non era soltanto una redistribuzione del reddito a favore dei più poveri, ma assumeva una valenza sociale più ampia: nel controllo della produzione, nei tempi di lavoro e di non lavoro, nell'inclusione, nella gestione di apparati dello Stato borghese. Il suo «socialismo libertario» coinvolgeva i diritti e le libertà individuali e collettive, l'unità del proletariato e le nuove spinte dal basso. Pino Ferraris nella bella introduzione alla «Gerusalemme rimandata», edizione 2009, sottolinea il salto di qualità che doveva fare la classe operaia:

¹¹⁴ V. Foa, *Un patto di continuità non d'emergenza*, «Quotidiano dei lavoratori», 9 febbraio 1978.

¹¹⁵ Ibidem.

¹¹⁶ V. Foa, *Per far riemergere la politicità delle lotte*, «Quotidiano dei lavoratori», 18 febbraio 1978.

¹¹⁷ Ibidem.

[...] la rottura del ripiegamento corporativo e l'iniziativa di apertura verso l'inclusione spetta soprattutto alla classe operaia forte e garantita che «deve cambiare sé stessa per fare diventare propri i problemi nuovi». «Uscire dalla fabbrica» è l'imperativo, poiché quella che è stata la leva di un processo di liberazione rischia di trasformarsi nella galera dell'ordine corporativo¹¹⁸.

In un documento dattiloscritto redatto nei primi mesi del '78, Foa pone in evidenza la novità dell'attacco del potere capitalistico e dello Stato da parte della cosiddetta «area proletaria garantita»: il proletariato sindacalizzato delle grandi fabbriche. Nel '77, afferma, c'era stato il tentativo di isolare «i settori più inquieti della crescente area dell'emarginazione, della inoccupazione e del lavoro precario»¹¹⁹, attraverso un blocco sociale formato da capitalismo industriale, banche e proletariato di fabbrica con la complicità del Partito comunista. Di qui la «teorizzazione delle due società», o almeno delle due culture: da un lato la cultura operaia, ispirata all'etica del lavoro e all'ordine sociale, dall'altro la cultura della crisi, creativa e disperata, tentata dalla violenza. Ma il tentativo dei capitalisti di separare le due culture del proletariato – secondo il giudizio dell'esponente dell'ala operaista - non aveva raggiunto i risultati sperati per la presenza di alcuni elementi di resistenza come la famiglia (genitori operai e figli disoccupati); la mancanza reale di forme di alienazione sociale all'interno della classe operaia (come invece presenti negli immigrati e negli emarginati); e anche per la cultura della crisi diffusa nel proletariato delle grandi fabbriche. Qui Foa riconosce l'importanza del movimento femminista nell'inserimento di temi fondamentali, come la tutela della qualità del lavoro non solo dentro la fabbrica, ma anche fuori dal luogo di lavoro, come qualità della vita.

Nascono nuove dinamiche che meritano grande attenzione che riguardano la condizione femminile nella famiglia, nel rapporto di coppia, nella società. Dietro l'attacco del '78 al proletariato di fabbrica c'era l'obiettivo del governo di creare disoccupazione e lavoro precario per indebolire la classe operaia, per raggiungere quella che egli definisce «utopia»: «avere lo sviluppo senza lotte». Su questo, scrive Foa, pesa la grave responsabilità del sindacato:

quello che manca ancora nel sindacato è una seria analisi critica delle ragioni del fallimento totale, purtroppo senza eccezioni, di tutti i tentativi fatti finora di

¹¹⁸ P. Ferraris, *Introduzione*, in V. Foa, *La Gerusalemme rimandata*, Einaudi, Torino 2009, p. XIV.

¹¹⁹ V. Foa, *dattiloscritto senza titolo*, 1978; in ACS, Vittorio Foa, b. 4, f. 39.

influenzare investimenti e occupazione, riforme e servizi collettivi attraverso negoziati col governo e coi capitalisti¹²⁰.

A questo punto resta fondamentale risolvere un nodo ideologico importante: come rendere credibile la resistenza operaia anche se non si è di fronte a una situazione rivoluzionaria e prerivoluzionaria, tale da giustificare la rottura degli equilibri e il rifiuto delle compatibilità di sistema. Ma proprio per questo è necessaria la lotta anti-sistema:

È verissimo che oggi mancano le condizioni per una trasformazione rivoluzionaria dell'assetto sociale: il blocco capitalistico industriale-bancario si sta riorganizzando attraverso la costruzione di nuove gerarchie di potere; non siamo in presenza di un'ondata di lotte operaie e sociali che travalicano le organizzazioni e conquistano nuovi spazi di azione; il quadro internazionale è vincolante e oppressivo come non mai. Ma proprio perché non siamo in una situazione rivoluzionaria, proprio perché i tempi di fronte a noi per la ripresa di grandi lotte economico-politiche di rottura sono probabilmente lunghi o lunghissimi, proprio per questo dobbiamo, fin d'ora, preparare l'avvento di quelle condizioni che ora mancano, e questo, rifiutando, con tutta la lotta che è possibile, ora e subito, tutte le compatibilità che ci si vogliono imporre, creando un largo e articolato fronte di resistenza e di alleanze speciali e politiche¹²¹.

La soluzione va cercata in una nuova organizzazione politica capace di rappresentare la sintesi del proletariato garantito e di quello fuori dalla fabbrica, degli emarginati e dei disoccupati; un partito che sia in grado di organizzare e dirigere lotte immediate in vista di un impegno rivoluzionario di tempi lunghi¹²².

Ancora Pino Ferraris nella sua *introduzione* alla «Gerusalemme», scrive che in quella fine degli anni Settanta Vittorio Foa non inseguiva la «rivoluzione» ma lasciava aperta «una prospettiva politica di mutamento sociale dal basso che [...] si poteva realizzare solo con una ricomposizione unitaria della stratificata e divisa società del lavoro attraverso l'apertura del segmento operaio più forte verso un processo di inclusione degli strati sociali deboli e marginali»¹²³. Ferraris cita poi quel tagliente articolo di Foa di critica alla «sinistra sindacale» dal titolo *Il gatto e la regina*, in cui si domanda se il modello culturale del proletariato tradizionale sia ancora valido:

¹²⁰ Ibidem.

¹²¹ Ibidem.

¹²² Ibidem.

¹²³ P. Ferraris, *Introduzione*, in V. Foa, *La Gerusalemme rimandata*, cit., p. XIII.

Ci domandiamo se è ancora possibile una unificazione dei diversi soggetti proletari ricorrendo al modello culturale e organizzativo del proletariato relativamente stabile delle grandi e medie fabbriche. Proprio perché sono stato e sono tuttora un operaista settario credo che il mio primo dovere sia quello di capire che cosa è oggi quello che fu il proletariato classico della prima rivoluzione industriale, e poi del taylorismo; di capire che il suo peso relativo tende a scendere per la diminuzione della base occupazionale nella produzione diretta e per una ristrutturazione industriale di lungo periodo¹²⁴.

È questa l'intuizione di Foa - culturale ancor prima che politica - nell'analisi della società proletaria di fine anni Settanta: da una parte egli cerca un superamento delle vecchie posizioni corporative e burocratiche dell'operaismo sindacale tradizionale, dall'altra si tiene lontano dall'estremismo ideologico dei movimenti giovanili e delle avanguardie che, rifiutando le categorie istituzionali del partito e del sindacato, rischiavano di diventare proteste senza sbocco pericolosamente attratte da forme di violenza. Indica la soluzione nella ricerca di una ricomposizione unitaria degli strati sociali più diversi in cui si compone l'universo del proletariato: solo attraverso l'unità e la solidarietà tra il proletariato garantito e gli emarginati sarà possibile ricostruire forme di lotta organizzate. È su questa linea che insiste Foa quando afferma la necessità di una forte risposta politica, coerente ed organica, capace di legare i diversi soggetti, rappresentanti di un mercato del lavoro relativamente stabile e un mercato precario e sommerso (donne, giovani)¹²⁵. Solo la formazione politica può legare le condizioni di lavoro a quelle di vita e di sviluppo della democrazia: «Ma senza opposizione unitaria operaia la stessa formazione politica minaccia di inaridirsi negli schemi gruppettistici dell'ultimo decennio»¹²⁶.

4.2.1 *La violenza terroristica e il diritto al dissenso*

L'11 marzo del 1978 il Governo Andreotti IV, il cosiddetto Governo della «non sfiducia», si apprestava a ottenere il voto di fiducia da entrambi i rami del Parlamento per la ricomposizione della crisi con l'appoggio esterno del Pci. Il 16 marzo del 1978 le Brigate Rosse colpivano al cuore dello Stato: a Roma un commando di terroristi aprì il fuoco contro la scorta del presidente della Democrazia cristiana, Aldo Moro. È una

¹²⁴ V. Foa, *Il gatto e la regina*, «Quotidiano dei lavoratori», 21 ottobre 1977.

¹²⁵ Vedi la postilla di Vittorio Foa in P. Marcenaro, V. Foa, *Riprendere tempo*, cit., p. 115.

¹²⁶ V. Foa, *Hanno vinto tutti?*, «Quotidiano dei lavoratori», 8 marzo 1978.

strage: muoiono i cinque uomini della scorta: Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi; Moro, incolume, viene rapito. In un Paese sotto shock ha inizio il lungo sequestro del presidente della Democrazia cristiana che si concluderà, dopo 55 giorni, con l'uccisione dell'ostaggio: il suo corpo senza vita fu ritrovato il 9 maggio in via Caetani. Di fronte alle richieste deliranti delle Brigate Rosse - che chiedono la scarcerazione di «prigionieri comunisti» in cambio del rilascio di Moro – iniziano una serie di confronti e scontri tra la linea della fermezza e la linea della trattativa, tra chi difende una posizione intransigente dello Stato e chi invece preferisce aprire una interlocuzione con i terroristi¹²⁷.

La maggioranza della classe politica sostiene la linea della fermezza. Non è questa la sede per affrontare interrogativi e ipotesi che la vicenda Moro ha sollevato sulla storia della Repubblica, e che è stata oggetto di molte analisi e studi da parte di storici, politici, giornalisti. Quello che qui interessa è analizzare la reazione di un «operaista settario»¹²⁸ della sinistra extraparlamentare come Vittorio Foa, che, soprattutto in quella seconda metà degli anni Settanta, si era battuto – nelle file dei partiti rivoluzionari - contro il compromesso storico, a favore dell'unità del movimento operaio con il radicalismo del movimento giovanile, predicando una coalizione delle forze di sinistra contro il potere reazionario dello Stato, inneggiando alla riorganizzazione della lotta sociale, anche più estreme ma sempre nella legalità, contro il sistema capitalistico. Lo fece assumendo posizioni radicali molto avanzate, che nel linguaggio di Foa voleva dire portare il controllo operaio fuori dalla fabbrica, negli organismi decisionali istituzionali, economici, industriali: è il tentativo di «trasformare una volontà di lotta in una modificazione dei rapporti tra la gente»¹²⁹; ma un tentativo che fallisce – non solo per il superamento del centralismo operaio – ma anche perché l'accelerazione del terrorismo provoca una reazione popolare. Ma sono anche i giorni in cui, in una parte dei militanti operai e in una parte degli intellettuali, di fronte al «caso Moro», dominano sentimenti di indifferenza, equidistanza, quando anche di un certo compiacimento. Su quei giorni drammatici del rapimento di Aldo Moro. Afferma Umberto Gentiloni in «Storia dell'Italia contemporanea 1943-2019»:

E a poco più di una settimana dall'eccidio su parte della stampa della sinistra extraparlamentare viene coniato e diffuso lo slogan «Né con lo Stato né con le Br»

¹²⁷ U. Gentiloni Silveri, *Storia dell'Italia contemporanea 1943-2019*, cit., pp. 165-176.

¹²⁸ Come si definiva nel citato articolo V. Foa, *Il gatto e la regina*, «Quotidiano dei lavoratori», 21 ottobre 1977.

¹²⁹ V. Foa, C. Ginzburg, *Un dialogo*, cit., p. 17.

come scelta distintiva di chi non si riconosce nella contrapposizione tra la violenza armata dei brigatisti e la difesa delle istituzioni democratiche¹³⁰.

Foa dichiarò più volte la sua contrarietà a quello slogan che poneva sullo stesso piano la responsabilità dello Stato e delle Brigate Rosse. Scrisse su «Il Cavallo e la Torre»:

Quando poi venne il terrorismo delle Brigate Rosse ebbe successo uno slogan («Né con lo Stato né con le Br») che esprimeva quella polarizzazione delle forze. Lo contrastai anche nei miei scritti; era inammissibile assimilare i due poli della violenza: lo Stato si corregge e si riforma, le Brigate Rosse si annientano come nemico numero uno della classe operaia¹³¹.

La notizia del sequestro Moro produsse reazioni contrastanti: lo stesso giorno i tre sindacati confederali proclamarono lo sciopero generale; a Roma in piazza San Giovanni, il segretario della Cgil, Luciano Lama, richiamava tutti al principio di unità nazionale e alla resistenza contro il terrorismo di fronte a una folla piena di bandiere rosse del Pci e bianche della Dc. In altri ambienti, in numerose scuole, università, alla notizia del rapimento del segretario Dc, si verificarono scene di euforia; nelle fabbriche del Nord la reazione di molti operai fu di indifferenza, o persino di favore all'azione brigatista¹³². Questo delle posizioni assunte in quegli anni dalle forze sindacali (la Cgil in modo particolare), o dai partiti di tradizione operaia come il Partito comunista, nei confronti del terrorismo e dell'eversione, è un tema cruciale per capire come queste forze, identificandosi totalmente con la Costituzione Repubblicana e con la difesa delle istituzioni democratiche, contribuirono all'isolamento e poi alla sconfitta del terrorismo organizzato.

Già nel dicembre del 1977, in un'intervista sull'Unità, Ugo Pecchioli - chiamato dal Pci a dirigere l'anno prima la Sezione Problemi dello Stato che si occupava di criminalità organizzata e terrorismo - affermò chiaramente che le Br provenivano dal Sessantotto, in parte dal movimento operaio, in parte dalle sinistre cattoliche. C'è un'area - dichiarava Pecchioli - presente in Autonomia Operaia, che appoggia, nasconde e protegge esponenti del terrorismo di sinistra; e alcune organizzazioni, come Lotta continua, considerano il crimine come un errore e non come, qual è, un

¹³⁰ U. Gentiloni Silveri, *Storia dell'Italia contemporanea 1943-2019*, cit., pp. 171.

¹³¹ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 308.

¹³² M. Gotor, *Generazione Settanta. Storia del decennio più lungo del secolo breve (1966-1982)*, Einaudi, Torino 2024.

crimine¹³³. L'importante dirigente comunista chiamava la classe operaia non solo a far fronte comune contro il terrorismo, ma a collaborare con la polizia e le forze dello Stato:

Ho suscitato un certo scandalo perché ho detto che il cittadino deve collaborare con la polizia e con la giustizia contro il terrorismo. Mi indigna chi chiama spia, delatore, il cittadino che coopera alla lotta antiterroristica. [...] Ma se il singolo cittadino, se il membro o il dirigente di una organizzazione operaia e democratica viene a sapere che un grave reato è in preparazione deve forse tacere? [...] La lotta contro il terrorismo è un dovere nazionale, di primissimo piano. E in questo dovere rientra anche la collaborazione delle organizzazioni democratiche e dei singoli cittadini con la polizia e la magistratura¹³⁴.

Anche la Cgil si dotò, nel 1978, al suo interno di una struttura sindacale articolata che prevedeva la presenza, all'interno della fabbrica, di un dirigente con un compito molto delicato: quello di raccogliere informazioni, provenienti dai luoghi di lavoro e dal territorio, che potessero in qualche modo avere a che fare con il terrorismo, e in particolare con il terrorismo rosso. Questi quadri dirigenti venivano istruiti ad analizzare qualsiasi segnale sospetto, ma dovevano anche saper cogliere la differenza tra «l'estremismo politico - sindacale e il radicalismo che potevano sconfinare in forme episodiche di illegalità propriamente detta rispetto a dei comportamenti palesemente illegali e marcatamente violenti caratterizzati dal legame con l'eversione vera e propria che poteva giungere fino alla pratica della violenza armata»¹³⁵. Dovevano, in buona sostanza, raccogliere notizie, fatti, testimonianze su persone che avevano un comportamento anomalo o non corretto, saper interpretare la propaganda: segnali o scritte su volantini che potessero destare sospetti.

Il materiale investigativo raccolto veniva successivamente passato a livelli superiori fino ad arrivare alla segreteria nazionale. Questi gruppi di lavoro del sindacato – incaricati di seguire i problemi del terrorismo e della violenza soprattutto tra i lavoratori – collaboravano con la struttura interna del Pci, coordinandosi con le realtà territoriali del partito. La struttura sindacale, che comunque era un segmento molto importante, faceva parte di una rete molto più ampia che aveva il punto più alto nella Sezione Problemi dello Stato del Pci. Ugo Pecchioli, massimo responsabile della Sezione sul terrorismo del Pci, aveva una continua e leale collaborazione con il

¹³³ F. Palaia, *Una democrazia in pericolo, il Lavoro contro il terrorismo (1969-1980)*, cit., p. 315.

¹³⁴ A. Savioli, *Conoscere il terrorismo per poterlo sconfiggere*, Intervista a Ugo Pecchioli, in «l'Unità», 14 dicembre 1977.

¹³⁵ F. Palaia, *Una democrazia in pericolo. Il lavoro contro il terrorismo (1969-1980)*, cit., p. 319.

generale Dalla Chiesa (coordinatore nazionale delle forze di polizia per la lotta contro il terrorismo), con l'obiettivo di individuare e denunciare i terroristi della lotta armata e i loro fiancheggiatori, coordinando di fatto un'azione autonoma, parallela o in sinergia, a quella degli organi dello Stato¹³⁶.

Il giorno del sequestro Moro, Berlinguer in un accorato appello alla Camera, esprimendo dolore per l'agguato criminale, invitò tutti i cittadini a partecipare all'azione necessaria per sventare le manovre e le provocazioni che volevano sovvertire la democrazia: «[...] il momento è tale che tutte le energie devono essere unite e raccolte perché l'attacco eversivo sia respinto con forza e il vigore necessari»¹³⁷. Nella prima pagina de «l'Unità» del 17 marzo del '78, si legge «Le vie e le piazze delle città italiane si riempivano quasi spontaneamente di cortei operai, gli studenti lasciavano le aule per riunirsi in assemblee di condanna del terrorismo, gli uffici si vuotavano. La realtà è questa: paese reale e paese legale si saldavano in un vero e proprio sussulto di difesa dello Stato democratico»¹³⁸.

Il comunicato della Direzione del Pci, dopo aver esortato i lavoratori e tutte le forze democratiche a unirsi in difesa delle istituzioni, invitava i comunisti e tutte le organizzazioni comuniste a restare ferme in prima linea «come sempre nella mobilitazione e nella vigilanza unitaria, per isolare gli eversori di ogni tipo, per difendere e rafforzare la Repubblica»¹³⁹.

La Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil proclama lo sciopero generale e migliaia di lavoratori, studenti e cittadini scendono in piazza nelle grandi città italiane. Il comunicato è sullo stesso tono di quello del Pci:

Siamo di fronte al tentativo di bloccare il libero e democratico confronto politico nel Paese [...], davanti a questo fatto la risposta dei lavoratori deve essere la più forte e la più chiara: la segreteria della Federazione rivolge un appello a tutti i lavoratori italiani, a tutte le forze democratiche perché siano mobilitate tutte le energie disponibili per la salvaguardia delle istituzioni¹⁴⁰.

Sul «Quotidiano dei lavoratori» del 17 marzo si registra la condanna dell'atto terroristico e la gravità dell'attacco alle conquiste operaie:

¹³⁶ Ivi, p. 320.

¹³⁷ E. Berlinguer, *Assicuriamo al Paese l'impegno unitario e tenace del Pci. Il breve intervento nel dibattito sulla fiducia*, «l'Unità», 17 marzo 1978.

¹³⁸ *Straordinario sussulto democratico*, «l'Unità», 17 marzo 1978.

¹³⁹ Comunicato della Direzione Pci, «l'Unità», 17 marzo 1978.

¹⁴⁰ Comunicato della segreteria della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, l'«Unità», 17 marzo 1978.

Immediata e compatta la risposta della classe operaia e del movimento democratico al rapimento Moro. [...] Ovunque la consapevolezza che, dietro a questo clamoroso attentato, si nasconde un attacco a fondo della democrazia, alle conquiste realizzate in tanti anni di lotta, ai rapporti di forza che ancora consentono di resistere all'attacco capitalistico sui vari terreni dell'economia, delle istituzioni, dell'organizzazione della società¹⁴¹.

Vengono anche sottolineate le responsabilità di quella che veniva definita una «democrazia autoritaria» contro le masse operaie:

La nostra sensazione netta è che larghe fasce di classe operaia capiscono che non ha alcun senso politico schierarsi contro i brigatisti identificandosi con lo Stato e le sue istituzioni, non soltanto perché Stato e terrorismo vengono percepiti come elementi fra loro complementari ma anche perché si ha coscienza del fatto che gli interessi di classe, come quelli della democrazia, poggiano sulla capacità e possibilità della classe di sconfiggere il terrorismo senza disarmare la lotta contro il capitalismo e i suoi apparati¹⁴².

Nel comunicato ufficiale, Democrazia proletaria condanna fermamente il rapimento di Moro e l'uccisione degli uomini della scorta, mettendo in guardia sulla pericolosa deriva liberticida e reazionaria del potere dello Stato, funzionale agli interessi del grande capitale. Per questo, pur ribadendo la netta contrarietà al governo Andreotti, richiamava i suoi militanti alla mobilitazione contro il terrorismo, al fine di evitare fenomeni di solidarietà al potere borghese:

Democrazia Proletaria chiama tutti i suoi militanti ad aderire alle manifestazioni sindacali, nel loro significato di difesa della democrazia e di vigilanza con la mobilitazione di massa, ad assumere tutte le iniziative di propaganda per contrastare ogni tentativo di creare consenso a contenuti autoritari e repressivi o di solidarietà alle centrali di potere borghese, concependo perciò la lotta al terrorismo come aspetto della lotta di classe e non della sua attenuazione¹⁴³.

In ogni caso a leggere le cronache che il quotidiano di riferimento di Democrazia proletaria riportava da Milano sulle manifestazioni dei lavoratori scesi in piazza, emergeva una linea che non era certo solidale con la Dc e con il governo, a partite dal

¹⁴¹ *Masse e democrazia. Brigate Rosse e Stato*, «Quotidiano dei lavoratori», 17 marzo 1978.

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ *Comunicato di Democrazia proletaria*, «Quotidiano dei lavoratori», 17 marzo 1978.

titolo: «Non passa la linea della solidarietà alla Dc e della delega al governo»; e poi nel sottotitolo, si citava uno slogan: «Moro, se ti han rapito puoi ringraziare il tuo partito». Nell'articolo si affermava che:

i comizi degli esponenti democristiani sono stati coperti da urla e da fischi che provenivano da un settore vastissimo della piazza occupato dalla sinistra rivoluzionaria: questa era l'unica presenza qualificata politicamente che ha impedito uno svolgimento farsesco del tutto, tendente all'abbraccio finale tra Dc e Pci e che ha puntualmente rimbeccato gli oratori ricordando che responsabile principale di questa situazione drammatica è lo stato e la Dc in prima persona¹⁴⁴.

Anche sulle pagine di «Lotta continua» di quel 17 marzo, emergeva grave preoccupazione e allarme per l'accaduto. Nel richiamo alla mobilitazione in difesa della lotta proletaria, si metteva in evidenza il rischio di un rafforzamento autoritario dello Stato: la linea era quella di opporsi alla violenza delle Brigate Rosse ma si doveva anche combattere contro il ricatto dello Stato:

Invitiamo tutti i compagni e le compagne ad essere presenti nelle piazze ed essere attivi sui posti di lavoro e nelle scuole contro la paura, contro il ricatto delle BR e quello dello stato, contro le misure eccezionali, o comunque limitative della libertà di lotta e di azione politica e di pensiero, contro la pena di morte, di diritto o di fatto, contro ogni attentato alla incolumità dei detenuti delle BR e di altre organizzazioni clandestine. Queste sono le condizioni della continuità e dello sviluppo di una opposizione fondata sui bisogni e gli obiettivi di lotta delle masse¹⁴⁵.

L'accusa al Pci (e al sindacato) da parte delle forze della sinistra extraparlamentare è quella, solita, di difendere lo Stato borghese, privilegiando l'unità dell'«arco costituzionale» all'unità proletaria. Le dichiarazioni di Luciano Lama erano state nette:

In piazza San Giovanni ho detto di espellere dal seno della classe dei lavoratori coloro i quali simpatizzano, civettano con i criminali, li giustificano. [...] Ci sono fra noi coloro che agiscono contro la Repubblica. Noi non possiamo tollerare che questo duri più a lungo: altrimenti non potremmo impedire che si adottino delle misure che

¹⁴⁴ *Massiccia presenza operaia nelle piazze. Non passa la linea della solidarietà alla Dc e della delega al governo*, «Quotidiano dei lavoratori», 17 marzo 1978.

¹⁴⁵ *Rapito Moro: è il gioco più pesante e sporco che sia mai stato provato sulla testa dei proletari italiani*, «Lotta continua», 17 marzo 1978.

poi non hanno niente di democratico e preparano e possono preparare, allora si davvero, giorni neri e irreversibilmente neri, alla democrazia italiana¹⁴⁶.

«Questo attacco del solito gruppo di burocrati sindacali del Pci contro l'unità tra operai e giovani va denunciato e respinto con forza, in fabbrica e fuori e vanno esercitati una pressione e un invito verso i consigli dei delegati affinché venga comunque proclamato lo sciopero»¹⁴⁷, scrive in prima pagina il «Quotidiano dei lavoratori». L'analisi politica è affidata, ancora una volta, a uno dei dirigenti più ascoltati della sinistra radicale, Vittorio Foa:

Il caso Moro non è, come parecchi compagni continuano a pensare, il caso limite di una deviata e deplorabile espressione politica dell'estremismo sociale indotto dalla violenza del sistema e dello Stato. [...] Si legge la fredda determinazione, la disponibilità di mezzi e di capacità, l'estraneità di un linguaggio imitativo, che sono tipiche di un "servizio" mosso da una "ragione politica", da una "ragion di Stato". E l'uso di una sigla "rossa", [...] non cambiano le conclusioni di un'analisi oggettiva¹⁴⁸.

Secondo il leader torinese dietro al «sequestro Moro» c'era un disegno messo in campo da qualche servizio segreto che, in nome della ragion di Stato, utilizzando la violenza del terrorismo rosso, puntava a un primo obiettivo: quello di indebolire il ruolo del Pci, far avanzare il ruolo di una «destra legale», paralizzare le lotte operaie; si puntava ad un secondo obiettivo più a lungo termine: «una destabilizzazione profonda in vista di spostamenti possibili nei rapporti di forza fra le due superpotenze in Europa»¹⁴⁹. In tutto questo la risposta dello Stato era «la repressione dell'estremismo sociale e la graduale liquidazione del dissenso politico»¹⁵⁰. Bene avevano fatto Partito comunista e sindacati a proclamare una mobilitazione di massa («alla quale aderiamo senza riserve»), dopo di che Foa attaccava l'interpretazione di Pci e Cgil:

[...] si insinuano interpretazioni di diversione come quella di identificare il nemico della democrazia nella sinistra giovanile e persino (Lama e Pecchioli) nella sinistra operaia e come nell'assurda idea che quello che succede non sia frutto di servizi

¹⁴⁶ Intervista di Lama al GR 1 riportata sul quotidiano del Pci: *Il dovere di ognuno*, «l'Unità», 18 marzo 1978.

¹⁴⁷ *I compagni Fausto e Lorenzo sono caduti per il comunismo*, «Quotidiano dei lavoratori», 21 marzo 1978.

¹⁴⁸ V. Foa, *Dietro il caso Moro la fredda ragione di Stato*, «Quotidiano dei lavoratori», 21 marzo 1978.

¹⁴⁹ *Ibidem*.

¹⁵⁰ *Ibidem*.

stranieri ma colpa di Curcio e Ferrari contro i quali bisognerebbe costituirsi parte civile¹⁵¹.

Foa rifiutava la linea dell'«emergenza» in nome della quale lo Stato avrebbe attuato una «normalizzazione» sociale e politica, e concludeva: «Per noi il solo modo di respingere emergenza e repressione, e quindi di contribuire a salvare Aldo Moro, è quello di continuare a intensificare la nostra lotta»¹⁵².

Per cinquantaquattro giorni le Brigate Rosse, sotto la direzione di Mario Moretti, tennero Moro prigioniero in un nascondiglio segreto. È un'Italia scossa, il tormento è trasversale, entra e si diffonde – grazie anche ai media – nelle case delle famiglie italiane. Scuote le coscienze più profonde della società. Scrive Umberto Gentiloni, nel suo «Il giorno più lungo della Repubblica», sul clima di grande emozione collettiva quei giorni:

Sin dal primo giorno del sequestro, mentre vanno in onda le edizioni speciali dei telegiornali, la famiglia Moro viene letteralmente sommersa da un fiume di lettere: pensieri, disegni, foto, preghiere, piccoli grandi gesti di vicinanza e solidarietà. [...] Scrivono italiani e italiane di tutte le età: bambini delle scuole e pensionati, operai e intellettuali, detenuti e funzionari dello Stato, politici più o meno importanti e tanti altri normali cittadini, che partecipano inconsapevolmente a un funerale collettivo, quello della Repubblica e delle sue fondamenta¹⁵³.

In tutto questo periodo un terribile dilemma accompagnò il mondo politico italiano e l'opinione pubblica: era giusto che lo Stato trattasse con i rapitori per salvare la vita di Moro, o bisognava invece scegliere la via della fermezza, rifiutando ogni trattativa con le Br? La maggioranza della classe politica e di governo sostenne la linea della fermezza, lo stesso segretario del Pci, Enrico Berlinguer, affermava di voler «esplorare le strade possibili per salvare Moro senza violare l'ordinamento dello Stato o riconoscere politicamente l'interlocuzione con l'organizzazione terroristica»¹⁵⁴. Il Psi del leader Bettino Craxi, pur dichiarandosi favorevole alla linea della fermezza, metteva in evidenza la priorità della salvezza di Moro, aprendo dunque ad una

¹⁵¹ Ibidem.

¹⁵² Ibidem.

¹⁵³ U. Gentiloni Silveri, *Il giorno più lungo della Repubblica. Un paese ferito nelle lettere a casa Moro durante il sequestro*, Mondadori, Milano 2016, pp. 3-4.

¹⁵⁴ U. Gentiloni Silveri, *Storia dell'Italia contemporanea 1943-2019*, cit., p. 172.

possibile trattativa. Sono i giorni dell'appello di Paolo VI¹⁵⁵, dei comunicati delle Br, delle lettere di Moro, di numerosi depistaggi, del clima di grande tensione che stava vivendo il Paese. In questa difficile situazione alcune forze della sinistra radicale assumevano posizioni di ambiguo neutralismo che finirono per isolarle ancora di più di fronte alla maggior parte dell'opinione pubblica italiana. Sul «Quotidiano dei lavoratori» del 28 marzo 1978, leggiamo in prima pagina un articolo a firma di Daniele Protti, dal titolo «Né con lo stato né con le Br: una conferma», che recita:

[...] oggi è più che mai necessario difendere il *diritto alla lotta politica*, difendere insomma tutto il patrimonio di democrazia conquistato e accumulato (ma già corroso in parte) dal movimento operaio negli anni scorsi. I nemici sono molti, dallo Stato alle Br, fino a chi per combattere le Br, è caduto nella più supina identificazione con questo Stato forgiato dalla Dc¹⁵⁶.

L'articolo si concludeva con l'invito a continuare la lotta di massa per la trasformazione radicale della società. È un momento difficile anche per la sinistra, per il ruolo del Pci, per le tensioni che animavano le forze radicali, per il rapporto con il movimento operaio. Su «il Manifesto» del 28 marzo 1978 esce il famoso articolo di Rossana Rossanda su «l'album di famiglia», in cui l'autrice fa risalire la matrice politica del linguaggio dei terroristi rossi allo stesso universo ideologico del Pci degli anni Cinquanta, con il mondo diviso in due «socialismo contro imperialismo», anche se è diverso lo strumento per combattere l'imperialismo (la guerriglia per i terroristi):

[...] In verità, chiunque sia stato comunista negli anni cinquanta riconosce di colpo il nuovo linguaggio delle Br. Sembra di sfogliare l'album di famiglia: ci sono tutti gli ingredienti che ci vennero propinati nei corsi Stalin e Zdanov di felice memoria. Il mondo - imparavamo allora - è diviso in due. Da una parte sta l'imperialismo, dall'altra il socialismo. L'imperialismo agisce come centrale unica del capitale monopolistico internazionale (allora non si diceva «multinazionali»). Gli stati erano «il comitato d'affari» locale dell'imperialismo internazionale. In Italia il partito di fiducia - l'espressione è di Togliatti - ne era la Dc. In questo quadro, appena meno rozzo, e fortunatamente riequilibrato dalla «doppiezza», cioè dall'intuizione del partito nuovo, la lettura di Gramsci, una pratica di massa diversa, crebbe il militarismo comunista fino agli anni cinquanta. Vecchio o giovane che sia il tizio che

¹⁵⁵ «Preghiamo per l'onorevole Aldo Moro, a noi caro, sequestrato in un vile agguato, con un accorato appello affinché sia restituito ai suoi cari», sono le parole del Papa durante la preghiera dell'Angelus.

¹⁵⁶ D. Protti, *Né con lo Stato né con le Br: una conferma*, «Quotidiano dei lavoratori», 28 marzo 1978.

maneggia la famosa Ibm, il suo schema è veterocomunismo puro. Cui innesta una conclusione che invece veterocomunista non è, e cioè la guerriglia¹⁵⁷.

A questa analisi che chiamava in causa la storia del Pci, risponde dopo qualche giorno Emanuele Macaluso dalle colonne de «l'Unità»:

Io non so quale album conservi Rossana Rossanda: è certo che in esso non c'è la fotografia di Togliatti: né ci sono le immagini di milioni di lavoratori e di comunisti che hanno vissuto le lotte, i travagli e anche le contraddizioni di questi anni. [...] Nessun giustificazionismo, nessuna tolleranza, nessun ammiccamento è stato e mai sarà possibile nei confronti del terrorismo e della violenza. [...] L'altro insegnamento di Togliatti che abbiamo raccolto è quello di sapere scegliere il fronte della lotta senza esitazioni, di avere una iniziativa politica e di agire con risolutezza per difendere le istituzioni democratiche¹⁵⁸.

È innegabile che il tema delle radici storiche, di alcune categorie ideologiche cui fanno riferimento sia il movimento operaio che il terrorismo, nella loro profonda diversità di fini e mezzi, è un tema scottante: il più grande errore della sinistra e del sindacato - dirà Giorgio Benvenuto - fu pensare che il terrorismo fosse un fenomeno solo di destra, fuori dalle fabbriche¹⁵⁹. Ma c'era tutta un'area, che possiamo identificare con quella della sinistra radicale, che rifiutava lo stato di emergenza, rivendicando il diritto al dissenso politico, a forme di opposizioni estremistiche, chiamando alla mobilitazione di massa il movimento operaio.

Contro il tentativo di veder indebolita la spinta rivoluzionaria del proletariato, contro «il tentativo voler appiattire tutta la dialettica politica sulla scelta tra la provocazione terroristica e autoritarismo statale», un nutrito gruppo di intellettuali italiani lanciò un appello per «spezzare il muro dell'unanimismo»:

[...] mentre ribadiamo la nostra ferma condanna del terrorismo disumano che si ammanta dell'etichetta delle Brigate Rosse, e in esso identifichiamo un inequivoco attacco contro il movimento operaio e i già angusti spazi dell'opposizione politica, denunciando l'operazione autoritaria che sull'onda del terrorismo viene oggi imbastita dalla nuova maggioranza di governo. [...] il disegno è quello [...] di togliere legittimità al dissenso politico e all'opposizione di classe, di neutralizzare la vigilanza democratica e lo spirito critico nei confronti dello Stato, e di quelle forze politiche -

¹⁵⁷ R. Rossanda, *Il discorso sulla Dc*, «il Manifesto», 28 marzo 1978.

¹⁵⁸ E. Macaluso, *Qualche risposta ai garantisti e a Gallone*, «l'Unità», 28 marzo 1978.

¹⁵⁹ F. Palaia, *Una democrazia in pericolo*, cit., p. 333.

prima fra tutte la Dc – che, da ormai dieci anni, gestiscono e coprono la strategia della tensione e della strage¹⁶⁰.

Era e resterà una posizione che Vittorio Foa, firmatario dell'appello, condivise, rivendicando sempre il diritto al dissenso politico¹⁶¹. Nel fondo di Foa dal titolo significativo «Contro le sacre unioni riprendere l'iniziativa» l'operaista torinese non arretra di un millimetro. Attraverso la vicenda Moro, afferma nell'editoriale, viene aumentata la responsabilità di cooperazione del Pci e diminuito il suo modesto potere; inoltre si costruisce un clima di «repressione psicologica fondato sull'unanimità e l'unione sacra con la conseguente identificazione di chi dissente come terrorista e come semplice aiutante dei terroristi»¹⁶².

Un distinguo critico sullo slogan tanto in voga nella sinistra extraparlamentare:

Abbiamo detto: né con le Br, né con lo Stato. Era al principio una risposta corretta all'ignobile ricatto (tipico del vecchio fascismo da regime): chi non è con noi è contro di noi, al ricatto della incriminazione al dissenso sociale e politico. Ma è una formula passiva che ricorda quella del «né aderire né sabotare» dei socialisti italiani del 1915, espressione di sterilità. Noi non siamo con lo stato e allo stato non gliene importa nulla e si fa i comodi suoi. [...] L'attacco calunnioso agli intellettuali che non accettano di diventare ornamenti di regime prelude sempre all'attacco alle libertà di opinione e di stampa. Quello che importa non è lo stato astratto, come categoria ideologica ma questo stato come determinazione concreta, in primo luogo la Democrazia cristiana¹⁶³.

La parola d'ordine è mobilitazione delle masse per la lotta in favore dei diritti sociali, per la tutela dell'aborto, per la casa, per la piena occupazione, per gli investimenti nel Mezzogiorno. Gli operai, i giovani, i precari, le femministe, gli intellettuali sono le forze da mobilitare per la resistenza al regime. Resta la forte impressione dell'Italia sgomenta davanti al caso Moro. Giorgio Bocca in *Noi terroristi* riporta la notizia che un avvocato milanese, Sergio Spazzali, difensore dei brigatisti, di estrema sinistra, veniva avvicinato ogni giorno da giovani che gli chiedevano come poter entrare nelle Brigate Rosse; e, in riferimento al clima di quei giorni, aggiunge: «Il sequestro è una buona notizia anche per quella parte del sindacato "fuggito in avanti"»

¹⁶⁰ Rivendichiamo la legittimità di opporci e dissentire, «Quotidiano dei lavoratori», 2-3 aprile 1978.

¹⁶¹ Con Foa firmarono quell'appello, tra gli altri, Giuseppe Ferrara, Aurelio Galasso, Nicola Gallerano, Dacia Maraini, Franco Misani, Aldo Natoli, Claudio Pavone, Tullio Pericoli, Emanuele Pirella, Ugo Pirro, Guido Quazza, Anna Rossi Doria, Fernando Vianello e altri.

¹⁶² V. Foa, *Contro le sacre unioni riprendere l'iniziativa*, «il Quotidiano dei lavoratori», 2-3 aprile 1978.

¹⁶³ *Ibidem*.

e ora messo alle corde da una ristrutturazione industriale: spera non tanto in una rivoluzione quanto in un ribaltamento della politica sindacale»¹⁶⁴.

Con qualche distinguo, tra i partiti prevalse la linea della fermezza e della difesa delle ragioni dello Stato, una posizione scelta per non volere riconoscere e legittimare politicamente il terrorismo. Scrive Guido Formigoni: «Dal canto suo Moro nel carcere si mosse sulla linea strettissima che era a lui possibile per tentar di politicizzare il suo caso, in una comprensibilmente ansiosa, quasi disperata, ricerca di presa di tempo»¹⁶⁵. Attraverso le sue lettere – continua Formigoni - cercando di aggirare la censura brigatista, si impegnò in un tentativo disperato di salvarsi la vita e di continuare la sua opera politica. Salvare la sua vita non era solo un fatto meramente umano, «ma un'esigenza di ripristino dell'ordine politico dello Stato democratico, faticosamente consolidato e allargato nei decenni. Poi progressivamente alzò i toni contro la Dc, cercando di sfruttare l'ossessione brigatista per il ruolo di quel partito»¹⁶⁶.

Naturalmente tutto era condizionato dalla censura preventiva dei suoi carcerieri che utilizzavano quegli scritti per il loro scopi di propaganda, puntando a creare una contrapposizione tra lo Stato e il presidente della Democrazia cristiana. Dall'altra parte la reazione ai suoi scritti, da parte di molti suoi colleghi e «amici», era quella di negare l'autenticità dei messaggi, arrivando anche a parlare di un cedimento psicologico e morale del prigioniero. L'obiettivo era quello di screditare quelle lettere, anche per non avallare «la propaganda brigatista sul fatto che i veri carnefici di Moro non erano loro, ma lo Stato»¹⁶⁷.

La linea della fermezza era anche il convincimento di Vittorio Foa, posizione che confermerà più tardi nel suo «Il Cavallo e la Torre» insieme alla contrarietà alla linea dell'emergenza:

Ero però nettamente contrario alla legislazione speciale dell'emergenza, pur voluta o accettata dai comunisti, nella quale vedevo una normalizzazione che andava al di là del terrorismo e investiva il tessuto sociale, cioè i diritti della gente. Al tempo stesso, soprattutto dopo il rapimento di Moro e l'eccidio della sua scorta, ero contrario a ogni trattativa coi terroristi. Non potevo commuovermi solo di fronte al volto della persona sequestrata, a una faccia dolente e umiliata nella quale leggevo l'umiliazione di tutti

¹⁶⁴ G. Bocca, *Noi terroristi*, cit., pp. 211-12.

¹⁶⁵ G. Formigoni, *Storia d'Italia nella guerra fredda (1943 – 1978)*, cit., p. 513.

¹⁶⁶ Ivi, p. 514.

¹⁶⁷ Ibidem.

noi; dovevo pensare anche a tanta gente senza faccia minacciata da una qualsiasi legittimazione dei terroristi¹⁶⁸.

Se la fermezza, soprattutto comunista, serviva ad affermare che non si tratta con i nemici dello Stato, che qualsiasi trattativa avrebbe legittimato le Brigate Rosse come un soggetto interlocutore, c'era anche una ragione politica che il Pci evidenziava, ovvero la volontà da parte delle Br di bloccare la politica del compromesso storico, come sembrano confermare le parole di Mario Moretti, il capo della colonna brigatista del sequestro Moro:

La linea dell'unità nazionale sarebbe entrata in collisione con l'anima di base, il compromesso avrebbe potuto saltare, il Pci restava quel che era, ma avrebbe giocato un ruolo diverso, non appiattito sulla difesa dello Stato e della Dc. Quando questo non si verificò, restammo folgorati. Mi rimprovero soltanto di non aver visto prima quel che constatammo tre giorni dopo il sequestro di Moro: il grado di integrazione del Pci nello Stato¹⁶⁹.

Ad ascoltare le parole di Moretti, l'obiettivo primario delle Br era quello di far saltare l'accordo Moro-Berlinguer, di bloccare la formazione di un governo di centro-sinistra con l'ingresso del Partito comunista all'interno degli organi centrali dello Stato; ma la reazione della «fermezza» delle forze politiche e in primis del Pci, lo sgomento generale del Paese, la partecipazione popolare degli italiani, la ferma reazione dei sindacati, le azioni di controllo nelle fabbriche, isolarono le Brigate Rosse, condannandole inevitabilmente alla sconfitta. Ma a quel punto anche la sorte dell'onorevole Aldo Moro sembrava segnata. Il giorno dei funerali degli uomini della scorta di Moro, Berlinguer su «l'Unità» evidenziava come con il rapimento di Moro si fosse voluto colpire l'insieme della democrazia italiana:

Il terrorismo e la violenza politica mirano a questo: a sostituire la presenza, l'iniziativa, la partecipazione, e quindi la crescita della coscienza politica di masse sempre più grandi di popolo, con la guerriglia di bande di fanatici a colpi di spranga e di pistola. È la conquista più grande del popolo che viene minacciata. Si vuole impaurire la gente, disperderla, svuotare le istituzioni rappresentative e preparare

¹⁶⁸ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 309

¹⁶⁹ G. Galli, *Piombo rosso. La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 ad oggi*, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2004.

così il terreno a nuove dittature. È giunto il momento di decidere da che parte si sta. Noi la scelta l'abbiamo fatta¹⁷⁰.

E sullo stesso numero del quotidiano fondato da Antonio Gramsci appariva un appello di alcuni intellettuali italiani contro il terrorismo e la violenza per la difesa primaria delle istituzioni repubblicane. Una condanna totale «senza sfumature»: «Nessuna considerazione, pure legittima, sui gravi mali di cui soffre l'Italia può essere invocata come alibi per attenuare il giudizio, o peggio, per tollerare con indifferenza azioni che si propongono di travolgere la democrazia»¹⁷¹. Nomi altisonanti della cultura italiana firmano quell'appello: Edoardo Amaldi, Giulio Carlo Argan, Carlo Bo, Norberto Bobbio, Italo Calvino, Federico Fellini, Eugenio Garin, Renato Guttuso, Lucio Lombardo Radice, Eugenio Montale, Alberto Moravia, Natalino Sapegno, Giorgio Strehler, per citare alcuni tra i più noti. Ed è un appello che appare molto diverso nella sua natura rispetto a quello che – come abbiamo visto - uscirà il due aprile sulle pagine del «Quotidiano dei lavoratori» firmato anche da Vittorio Foa.

Nonostante la generale condanna del sequestro Moro, all'interno del movimento operaio e della base comunista, continuavano a persistere alcune posizioni di neutralità se non di aperto fiancheggiamento alle posizioni delle Br. Come riportano le cronache di quei giorni, allo stabilimento della Fiat Stura di Torino, nel corso di un'assemblea con 5.000 operai in cui Bruno Trentin aveva denunciato le azioni delle Br, e i sindacalisti avevano esposto uno striscione con la scritta «contro ogni terrorismo per migliorare questo Stato», gli interventi dal palco degli operai avevano un tono molto diverso: «Queste istituzioni non meritano il nostro appoggio»; «Da trent'anni subiamo il terrorismo nelle fabbriche, con i capi fascisti, con la pensione che si aspetta per mesi, con l'emigrazione selvaggia»; «Io non condanno le Brigate Rosse e non condanno nessuno. Sono contro il terrorismo ma so che bisogna fare le riforme»¹⁷².

Sono ore molto tese, l'ultimatum delle Br scade il 22 aprile. I brigatisti chiedono uno scambio di prigionieri alla pari, prima di procedere alla sentenza di una condanna a morte di Moro; ma lo scambio viene rifiutato da tutti gli interlocutori. Anche la Direzione socialista del 21 aprile, seppur chiedendo di esplorare nuove soluzioni, prende le distanze dal ricatto dello scambio: «Non è questione di uno scambio di

¹⁷⁰ E. Berlinguer, *Unità e rigore*, «l'Unità», 19 marzo 1978.

¹⁷¹ Ibidem.

¹⁷² Da F. Palaia, *Una democrazia in pericolo*, cit. p. 340, riprendo le citazioni dell'articolo di S. Tropea, *Alla Spa-Stura assemblea sul terrorismo, sbandamento della base sul caso Moro e tanta rabbia verso i governi della Dc*, «la Repubblica», 29 aprile 1978.

prigionieri per il quale non esiste un presupposto di principio, né alcuna obiettività pratica»¹⁷³. In una situazione che sta per precipitare, l'ultima possibilità sembra quella umanitaria nelle mani del pontefice. L'appello di Paolo VI viene pubblicato sulle pagine de «L'Osservatore Romano»:

Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse: restituite alla libertà, alla sua famiglia, alla vita civile l'onorevole Aldo Moro. [...] Uomo buono ed onesto, che nessuno può incolpare di qualsiasi reato, o accusare di scarso senso sociale e di mancato servizio alla giustizia e alla pacifica convivenza civile. Io non ho alcun mandato nei suoi confronti, né sono legato da alcun interesse privato verso di lui [...] Vi prego in ginocchio, liberate l'onorevole Aldo Moro, semplicemente, senza condizioni, non tanto per motivo della mia umile e affettuosa intercessione, ma in virtù della sua dignità di comune fratello in umanità, e per causa, che io voglio sperare avere forza nella vostra coscienza, d'un vero progresso sociale, che non deve essere macchiato di sangue innocente, né tormentato da superfluo dolore¹⁷⁴.

L'accurato appello del papa sembra precipitare nel vuoto; anche l'ultimo disperato tentativo di considerare l'ipotesi di una grazia per la liberazione di detenuti terroristi non trova basi concrete per andare avanti. Il 9 maggio del 1978 le Brigate Rosse uccidono Aldo Moro, il suo cadavere viene fatto ritrovare in una Renault rossa in via Caetani, a Roma. È l'epilogo tragico della narrazione di un paese che si sveglia smarrito, con la paura di perdere quei valori democratici che faticosamente aveva conquistato. Contro il degenerare della violenza terroristica, si fa appello alla mobilitazione diffusa. E il paese risponde. Come scrive Umberto Gentiloni:

E come avviene talvolta nei momenti più difficili, nelle cesure di una storia che coinvolge tutte e tutti, la risposta si manifesta nei modi più diversi: spontanea o organizzata, dall'alto o dal basso. Come un unico disegno di segmenti e appartenenze che si sfiorano fino a potersi toccare rilanciando le ragioni e i destini di una comunità nazionale. [...] Ritrovare le ragioni comuni, tracciare una rotta che chiarisca direzioni di marcia e possibilità, limiti presenti e opportunità da costruire rimane una condizione per irrobustire il tessuto di una democrazia partecipativa¹⁷⁵.

Nel numero del 9 maggio, in una edizione che ancora non poteva conoscere gli eventi drammatici che sarebbero avvenuti quel giorno (oltre al ritrovamento del corpo

¹⁷³ Documento approvato dalla Direzione nazionale del Psi il 21 aprile 1978. Ivi, p. 337.

¹⁷⁴ Cfr. U. Gentiloni Silveri, *Storia dell'Italia contemporanea 1943-2019*, cit., pp. 174-176.

¹⁷⁵ Ivi, p. 177.

di Aldo Moro, nello stesso giorno venne ucciso dalla mafia anche Giuseppe Impastato¹⁷⁶), Vittorio Foa scrive un fondo dal titolo «La fabbrica del terrorismo». È un attacco esplicito al «terrorismo di sinistra» (non al «terrorismo dei servizi segreti»), a chi «crede di colpire col terrore il cuore dello Stato costringendolo a provocare un'ondata rivoluzionaria»:

La fabbrica del terrorismo teorizza sé stessa quando ai giovani dice o siete col potere o siete coi brigatisti. A questo punto l'orrendo eccidio di via Fani e lo stesso assassinio di Moro diventano strumenti di repressione di classe. Le Brigate Rosse fanno bene il loro mestiere di espropriare le lotte operaie dei giovani, delle donne. Cercare sul serio e poi colpire i terroristi assassini comporta dunque resistere a ogni tentativo di incriminare l'opposizione politica, alimentando per questa via la disperazione, la violenza, il terrorismo¹⁷⁷.

Foa non vuole entrare nella disputa sulle comuni matrici ideologiche marxiste - leniniste («l'album di famiglia» della Rossanda) quando scrive all'inizio di quell'articolo: «Lasciamo da parte le "ascendenze ideologiche" nella vecchia e nuova sinistra e vediamo invece chi fabbrica questo terrorismo, senza trascurare che il modello l'ha fornito lo stesso Stato fra il 1969 e il 1974»¹⁷⁸.

C'è un punto fermo nella posizione di Foa: rivendicare il diritto di continuare a fare opposizione politica è l'unico modo per combattere il terrorismo. Su questo punto richiama le responsabilità del Partito comunista che, con il suo appoggio alla Dc, impediva (aveva impedito) una possibile alternativa delle sinistre: «Col suo impegno senza tregua a distruggere ogni tentativo di opposizione a sinistra, col suo appoggio incondizionato alla Democrazia Cristiana e alla compatibilità del sistema, il Partito Comunista ha lavorato, senza rendersene conto, a una profonda destabilizzazione democratica»¹⁷⁹. Per l'operaista Foa, che aveva un altissimo senso dello Stato democratico, era naturale che la classe operaia fosse contro la lotta armata, che si

¹⁷⁶ Giuseppe Impastato, detto Peppino, militante di Dp e animatore di iniziative politico culturali a Cinisi, in provincia di Palermo. Condusse le lotte dei contadini espropriati per la costruzione dell'aeroporto di Palermo, si batté per gli edili e i disoccupati. Dai microfoni di «Radio Aut» denunciò con coraggio delitti, traffico di droga e loschi affari del capomafia locale Gaetano Badalamenti. Venne ucciso dai sicari del boss mafioso lo stesso giorno di Aldo Moro. Nel numero del 10 maggio 1978 sul «Quotidiano dei lavoratori» c'è un suo ricordo firmato da Pino Ferraris che lo aveva conosciuto in occasione di una campagna elettorale. Sulla figura di Peppino Impastato ricordiamo il bel film di Marco Tullio Giordana *I cento passi*.

¹⁷⁷ V. Foa, *La fabbrica del terrorismo*, «Quotidiano dei lavoratori», 9 maggio 1978.

¹⁷⁸ *Ibidem*.

¹⁷⁹ *Ibidem*.

dovesse denunciare chi, per la trasformazione radicale del sistema, utilizzasse le armi. Il terrorismo di sinistra si era impossessato in modo coercitivo della lotta operaia espropriandola al proletariato. Il problema era tutto politico, così come le soluzioni. Lo sottolinea anche nella sua biografia quando, parlando del terrorismo di sinistra, sostiene: «Vedevo allora nel terrorismo di sinistra il frutto della distruzione o dell'autodistruzione dell'opposizione politica, il tentativo di espropriare le lotte operaie della loro autonomia»¹⁸⁰. C'è poi una considerazione anche sulle possibili ascendenze ideologiche delle Br, l'analisi è affidata alle pagine de «Il Cavallo e la Torre»:

Le Brigate Rosse non erano un prodotto esogeno anche se molto esposte a infiltrazioni esterne; era impossibile non leggervi ascendenze ideologiche nella vecchia e nella nuova sinistra. Era la felice formula di Rossana Rossanda sull'album di famiglia. [...] Mi pare adesso di capire che il terrorismo di sinistra non era figlio di questa o di quella componente della tradizione ma era il tentativo di difendere un elemento di fondo, facendone una caricatura. Era la cultura del Nemico, l'idea che non si può convivere con l'avversario e bisogna distruggerlo per prenderne il posto: era una difesa esasperata che si dilatava in una vera e propria cultura della morte e finiva quindi per essere la negazione di tutti i valori propri del movimento operaio¹⁸¹.

È il risultato di una profonda riflessione che Vittorio Foa, siamo nel 1991, stava affrontando già dal 1979, quando iniziò il suo silenzio radicale che durò per quattro anni. C'è il riconoscimento di una matrice ideologica del terrorismo nella vecchia e nuova sinistra, c'è l'idea forte delle Brigate Rosse come la negazione del movimento operaio, c'è la definizione del terrorismo come «caricatura». C'è la consapevolezza di una sconfitta: il Partito comunista di fronte al terrorismo e alla cultura della violenza, sono le parole di Foa, ha saputo rispondere solo con la repressione, sacrificando la sensibilità sociale. Non riuscì a proporre - come non riuscì alla nuova sinistra - un livello più alto di confronto¹⁸². Concludeva quella amara riflessione sugli anni Settanta:

Quando penso poi al linguaggio di quegli anni, soprattutto nella sinistra, al linguaggio aspro e tessuto di negazioni e di insopportazioni verso l'analisi del reale,

¹⁸⁰ V. Foa., *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 310.

¹⁸¹ *Ibidem*.

¹⁸² *Ibidem*.

il decennio settanta resta nella mia memoria un periodo di grave arretramento così nella pratica come nel pensiero, tanto di quello dotto come di quello diffuso¹⁸³.

In «Un dialogo» con Carlo Ginzburg, edito nel 2003, Vittorio Foa tornerà sul concetto del terrorismo come «caricatura». Ginzburg lo incalza sul suo radicalismo di fine anni Settanta che spingeva il controllo operaio nelle articolazioni più profonde del sistema capitalistico, inserendosi in una situazione italiana in cui aumentava la violenza terroristica, c'è una contemporaneità sugli accadimenti che colpisce:

[...] Però i discorsi che facevi si inserivano in una situazione italiana in cui si verificava proprio allora l'accelerazione al terrorismo. Il terrorismo era certo una caricatura della radicalità di cui parlavi; ma la contemporaneità colpisce ugualmente. Io credo che il terrorismo sia stato torbidissimo e si sia alimentato di molte cose. Ma si è alimentato anche di uno stato d'animo diffuso in parte dalla sinistra, che ha trovato un'espressione molto anomala nella tua riflessione¹⁸⁴.

Lo storico avanza l'ipotesi che il 1978, con l'irruzione nella realtà della «vicenda Moro», generi il ripensamento nella riflessione di Foa. Come abbiamo sottolineato in precedenza, il leader torinese non ci sta, continua a vedere il 1977 e la crisi dell'operaismo, come categoria tradizionale, l'elemento di svolta nel suo pensiero. Però poi apre alla possibilità, seppur inconsapevole, che anche la vicenda Moro, così drammatica, poteva aver contribuito ad accelerare il suo processo di riflessione:

Sono portato a respingere questo rapporto, ma mi rendo conto che l'evento può benissimo aver funzionato in modo inconsapevole. Anzi, è possibile che la mia insistenza a ridurre questo episodio a un rigurgito barbarico sia dovuta anche a una volontà di rimozione, rispetto a una valutazione più profonda sul significato che questo evento ha avuto come rivelazione di barbarie, diciamo così, in una situazione in cui tutto sembrava apparentemente normale e invece succedeva... Sì, il terrorismo rappresentava un elemento di barbarie contro...mentre in realtà era dentro¹⁸⁵.

Per capire come Vittorio Foa visse quei giorni del rapimento Moro da un'angolazione più intima, leggiamo le parole di Anna Foa, figlia di Vittorio, nel suo libro «La famiglia F.»:

¹⁸³ Ibidem.

¹⁸⁴ V. Foa, Carlo Ginzburg, *Un dialogo*, cit., p. 18.

¹⁸⁵ V. Foa, C. Ginzburg, *Un dialogo*, cit., p. 21.

Quegli anni tra il 1976 e il 1978, in particolare il 1978 con il rapimento Moro, furono davvero anni difficili, in cui la violenza terrorista era sempre presente alla nostra mente [...]. Condannare decisamente il terrorismo, nella sinistra extraparlamentare in cui io, sia pur da lontano, mi identificavo, non era affatto scontato¹⁸⁶.

«Avremmo potuto fare di più», ammette Anna Foa. Poi parlando dei suoi genitori, scrive:

La condanna nei miei genitori era nettissima, anche se talmente ovvia da non dover essere quasi espressa, né nell'uno né nell'altra ci furono mai cedimenti. Lo slogan «Né con lo Stato né con le BR» non ebbe nessuna presa su di loro, né in Vittorio, con il suo forte senso dello Stato, né su Lisa, tanto più anarchica¹⁸⁷.

La loro divisione, quasi scontata, era tutta politica: se Lisa, come tutta Lotta continua, era favorevole alla trattativa per salvare vite umane; Vittorio era fermamente contrario, vedendola come una legittimazione del terrorismo.

L'operazione Moro, secondo lo storico Miguel Gotor, scattata proprio nel momento in cui il Pci si apprestava a entrare nella maggioranza di governo, vide la convergenza di un duplice piano di interessi: a livello internazionale, tra il blocco orientale e il blocco occidentale; a livello nazionale, tra un fronte reazionario (oltranzismo atlantico, destra anticomunista, ambienti massonici) e i gruppi rivoluzionari del cosiddetto «Partito armato»: «A causa della convergenza di queste forze, che pure agirono autonomamente l'una dall'altra [...], l'operazione Moro può essere considerata il punto più drammatico raggiunto in Italia dalla strategia della tensione»¹⁸⁸.

Intervenendo nel dibattito di quei giorni sulle conseguenze di quell'atto terroristico, Manlio Rossi-Doria, economista agrario, meridionalista ed ex-azionista, dichiarava che non ci sarebbero stati effetti destabilizzanti sul sistema. Come scrive Emanuele Bernardi nel saggio «Manlio Rossi-Doria nella crisi della Repubblica»¹⁸⁹, secondo Rossi-Doria quell'azione contro uno degli uomini più rappresentativi delle Dc e delle istituzioni avrebbe avuto due effetti opposti, di lungo periodo:

¹⁸⁶ A. Foa, *La famiglia F.*, cit., p. 138.

¹⁸⁷ Ibidem.

¹⁸⁸ M. Gotor, *Generazione Settanta*, cit., p. 281.

¹⁸⁹ E. Bernardi, Manlio Rossi-Doria nella crisi della Repubblica, in R. Brizzi et al, *L'Italia del terrorismo: partiti, istituzioni e società*, Carocci editore, Roma 2021, pp. 131-143.

a) avrebbe chiuso definitivamente le prospettive al movimento armato e ai suoi differenziati e variegati «sostenitori»; b) avrebbe reso difficile il percorso di rinnovamento intrapreso dal Pci. La lettura dei giornali lo convinceva, inoltre, del lento ripiegarsi, e chiudersi, dell'opinione pubblica sui grandi temi della politica della crisi economica e sociale, in un senso tale da precludere qualsiasi spazio di legittimazione per proposte politiche di contestazione e cambiamento¹⁹⁰.

Ad essere destabilizzato dunque sarebbe stato non il campo del potere governativo, della Democrazia cristiana, ma il campo delle sinistre tutte, dal Pci a quelle extraparlamentari. Quanto alla lotta armata, la reazione popolare e l'azione delle forze dell'ordine avrebbero destinato i terroristi all'isolamento e alla clandestinità. In quel contesto, continua Bernardi, seguendo la lucida analisi di Rossi-Doria, con la morte di Aldo Moro si chiudeva irrimediabilmente la fase della contestazione e dei movimenti. Il 31 dicembre 1978, Rossi-Doria, affidando al suo diario il bilancio amaro di quell'anno, commentava:

Il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, sono poi stati la ferita più profonda di tutta la storia dell'Italia repubblicana. Essi hanno messo in luce e subito coperto un quadro spaventoso dello stato morale del paese. Ha chiuso di fatto, in modo funesto, il moto della contestazione esattamente dieci anni dopo la sua la sua più aperta affermazione, obbligando chi non accetta la fetente realtà socio-politica del paese a scendere a terra: come, non si sa¹⁹¹.

Un moto della contestazione che Vittorio Foa cercava ancora di tenere acceso nella sua costante richiesta di mobilitazione delle masse, nonostante i provvedimenti del governo andassero in una direzione emergenziale sulla base di quello che egli chiamava «Patto Nazionale» fondato su «una totale docilità operaia sui salari, orari, mobilità (licenziamenti), e organizzazione del lavoro»¹⁹².

Nel 1978 è anche il tema del referendum contro la cosiddetta legge Reale, il provvedimento normativo del 1975 che introduceva disposizioni molto restrittive a tutela dell'ordine pubblico e ampliava i casi in cui legittimava l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine. Secondo Foa era necessario abolire questa legge perché, limitando le forme di lotta sociale e politica del proletariato, consentiva alla violenza omicida delle Brigate Rosse di espropriare e paralizzare la classe operaia e i movimenti

¹⁹⁰ Ivi, pp. 141-142.

¹⁹¹ M. Rossi-Doria, *Diario nero «C»*, ivi, pp. 142-143.

¹⁹² V. Foa, *Come in un manuale*, «Quotidiano dei lavoratori», 28-29 maggio 1978.

di protesta: «alla violenza delle Brigate Rosse possiamo solo rispondere con la riappropriazione delle lotte di massa, a partire dai rinnovi contrattuali, rifiutando l'obbedienza e l'immobilismo che vorrebbero imporre il governo e il suo partito»¹⁹³. Durante la campagna elettorale per i referendum del '78, in una intervista su Radio Radicale, Foa si dichiarava a favore dell'abrogazione della Legge Reale. L'esponente di Democrazia proletaria sosteneva che combattere le inquietudini sociali con leggi repressive significava generare forme di violenza che avrebbero alimentato fenomeni terroristi, inoltre reputava quella legge incapace di combattere il terrorismo:

Il terrorismo organizzato, quello feroce e crudele che spara non solo alle gambe ma alla testa – come abbiamo visto con Moro - è venuto dopo il '75. La Legge Reale non ha fermato le Brigate Rosse, ma ha scatenato solo la repressione e la violenza contro l'area giovanile. C'è un'altra grave conseguenza: autorizzando le forze dell'ordine a sparare a vista, le ha esposte alla violenza di fuoco dei terroristi. Per questo va abolita¹⁹⁴.

Ancora sul fenomeno del terrorismo degli anni '70, in convegno organizzato il 15 febbraio 1980 da Magistratura democratica (tre giorni dopo il feroce assassinio di Vittorio Bachelet) dal titolo «Terrorismo e difesa della democrazia», Vittorio Foa – in una rarissima uscita pubblica negli anni del silenzio - conferma la sua netta contrarietà alle leggi speciali contro il terrorismo, perché sono solo un simbolo per rassicurare la gente («non si risponde con un simbolo a un simbolo»). Cedere alla logica autoritaria, prosegue Foa nel suo ragionamento, è estremamente pericoloso perché si coltiva la legge del sospetto, della paura, che porta la gente all'immobilismo: «La mancanza di una prospettiva di cambiamento agisce pesantemente per indebolire la resistenza popolare al terrorismo»¹⁹⁵. Delegare solo all'autorità la lotta al terrorismo è estremamente pericoloso; bisogna isolarlo e combatterlo offrendo alternative politiche al progetto («assurdo») che il terrorismo propone. L'idea che nelle lotte del '68 ci sia la genesi della violenza e quindi meglio stare fermi è pericolosa, ricattatoria. Bisogna volere il cambiamento e combattere contro la cultura del sospetto:

¹⁹³ Ibidem.

¹⁹⁴ Intervento di Vittorio Foa, *Referendum finanziamento pubblico e Legge Reale*, «Radio Radicale», disponibile online: www.radioradicale.it/scheda/6530/referendum-finanziamento-pubblico-e-legge-reale?i=2794088

¹⁹⁵ Intervento di Vittorio Foa al convegno *Terrorismo e difesa della democrazia*, Roma, 15 febbraio 1980; disponibile online: www.radioradicale.it/scheda/20/terrorismo-e-difesa-della-democrazia-nel-quadro-costituzionale?i=2820744

Molta gente è capace di affrontare la violenza, ma affronta con maggiore difficoltà il sospetto. L'autocensura diventa una regola pericolosa. [...] La paura di essere sospettati porta al silenzio e alla caduta della discussione politica. Il sospetto è il veleno che distrugge il tessuto sociale, il sospetto è peggio della violenza¹⁹⁶.

Come sempre per Vittorio Foa la risposta è politica: la lotta al terrorismo non poteva essere fatta sulla base dell'emergenza e sulla «cultura del sospetto» che finiva per indebolire la stessa classe operaia che – cedendo ad una forma di autocensura – rinunciava al cambiamento del sistema di potere democristiano. Solo la proposta di un'alternativa politica che rispondeva ai reali bisogni dei lavoratori poteva isolare e sconfiggere la deriva terroristica.

4.2.2 Il silenzio radicale e nuove forme di lotta operaia

Alla fine degli Settanta Vittorio Foa aveva intrapreso un periodo di riflessione critica sulle categorie storico-sociali attraverso le quali, nel decennio precedente, veniva interpretata la lotta del movimento operaio. Probabilmente non ricercava più la «rivoluzione» ma voleva mantenere aperta una prospettiva politica di mutamento dal basso che si poteva realizzare solo attraverso l'apertura del segmento operaio più forte verso un processo di inclusione degli strati sociali più deboli, apertura finalizzata all'unità del proletariato. Da qualche anno ha iniziato a scrivere il libro a lui più caro, «La Gerusalemme rimandata», il suo capolavoro che avrà una genesi complessa¹⁹⁷; dalla «Gerusalemme» poi partirà una eccezionale produzione letteraria che segnerà la sua splendida e lunga vecchiaia. La ricerca oggetto della «Gerusalemme» è l'Inghilterra del primo novecento: è la fabbrica del mondo con dentro taylorismo, distribuzione del lavoro, lotta operaia, autonomia, consigli di fabbrica, sconfitta politica. C'è una svolta: la difesa corporativa del controllo da parte degli operai specializzati si trasforma, attraverso la ricomposizione dei lavoratori, in una lotta unitaria offensiva di controllo operaio sulla produzione. Il caso inglese è esemplare perché, durante la guerra, si sviluppano la più avanzata proposta politica della borghesia liberale d'Europa e la più libertaria vicenda del movimento operaio

¹⁹⁶ Ibidem.

¹⁹⁷ Nel 1981 il comitato editoriale della casa editrice Rosenberg & Sellier mosse delle obiezioni alla prima stesura del manoscritto, annotando che il testo, fingendo di essere un libro di storia, in realtà era un documento politico autobiografico. Una seconda stesura del libro venne poi pubblicata nel 1985, radicalmente rivisitata da Foa, ma non ebbe grande successo.

europeo: il controllo operaio e i consigli di fabbrica¹⁹⁸. Nelle vicende inglesi del primo novecento della «Gerusalemme» e le stringenti dinamiche sociali della fine degli anni Settanta c'è un nesso evidente e dinamico che porterà a Foa a porsi quelle domande che apriranno il periodo del silenzio. Scrive Foa nel «Dialogo»

Nel 1979 ho avuto la coscienza chiarissima del fallimento, quando, mi pare fossi in Inghilterra, seguivo la vicenda della lotta contrattuale dei metalmeccanici. Successe una cosa singolare: i metalmeccanici hanno sempre continuato a parlarne come di una grande vittoria, ma il contratto si chiuse solo quando a un certo punto si decise di uscire per strada, perché non si riusciva più a risolvere il problema con lo sciopero¹⁹⁹.

Nel 1979 la classe operaia è palesemente sconfitta: gli scioperi non riuscirono, e il contratto dei metalmeccanici si chiuse solo grazie a imponenti manifestazioni di piazza. Per Vittorio Foa è il segno della estrema debolezza del sindacato dentro la fabbrica. Ecco il punto di svolta, è la sconfitta della cultura sindacale rigida e conservatrice che non riesce a leggere i cambiamenti intervenuti nella società del lavoro: il lavoro saltuario, il part-time, lavoro a domicilio, lavoro nero, il lavoro femminile. La richiesta di una piccola riduzione generalizzata sull'orario di lavoro di soggetti garantiti non poteva essere salutata come una vittoria. È una riflessione che Foa consegnerà al suo ultimo articolo – uscito su «Unità proletaria» - prima del temporaneo ritiro. Il titolo è «Novità sul tempo del lavoro» e anticiperà problematiche che egli affronterà negli anni Ottanta:

Il sindacato è molto in ritardo sulla comprensione di questi nuovi orientamenti di massa. Esso è ancora tutto permeato dalla cultura della grande fabbrica, per la quale la quantità di lavoro è un *dato* deciso dal mercato, cioè dal sistema dei padroni, sul quale è possibile intervenire al massimo con pressioni politiche attraverso il governo, ma contro il quale non vale l'azione diretta²⁰⁰.

La critica di Foa era contro la rigidità del sindacato: non si coglie l'opportunità di combattere per la «mobilità da un punto di vista operaio», che è uno strumento di autonomia e di libertà. Con largo anticipo già coglieva il rischio di una generale riduzione della forza lavoro della manifattura in Europa. Una forza occupazionale che non avrebbe potuto essere tutta assorbita dai servizi; proponeva l'unica soluzione

¹⁹⁸ P. Ferraris, *Introduzione*, in V. Foa, *La Gerusalemme rimandata*, cit., pp. X, XI.

¹⁹⁹ V. Foa, C. Ginzburg, *Un dialogo*, cit., p. 21

²⁰⁰ V. Foa, *Novità sul tempo di lavoro*, «Unità proletaria», febbraio 1979, n. 2, in ACS, Vittorio Foa, b. 4, f. 40.

possibile in una drastica riduzione dell'orario di lavoro, sintetizzata nello slogan «lavorare meno per lavorare tutti»²⁰¹. Si trattava di superare lo schema del lavoro inteso come il «pieno dell'esistenza» in confronto al non-lavoro, concepito come tempo vuoto. Ma avanza una tendenza importante, soprattutto tra i giovani, in cui il lavoro è concepito come un «vincolo esterno alla vita, necessario mezzo di sopravvivenza»; la vita stessa assume un valore indipendentemente dal lavoro: comprende il tempo delle relazioni, il tempo libero, il tempo sociale. Per questo, insisteva Foa, è il lavoro che deve seguire i bisogni dell'uomo e la struttura produttiva deve adeguarsi alla libertà del lavoro; affermava: «alla formula borghese del salario giusto per un lavoro giusto si sostituisce la formula di un lavoro proporzionato al salario di cui si ha bisogno»²⁰².

Il 1979 registrò la fine della spinta del movimento giovanile del '77 che ormai si muoveva verso una dimensione privata, mentre una minoranza sceglieva la deriva della violenza terroristica; fallì a ogni livello la politica di solidarietà nazionale; il Partito comunista si chiuse verso un isolamento identitario. Il 24 gennaio 1979, l'omicidio da parte delle Brigate Rosse del compagno Guido Rossa, iscritto al Pci e delegato sindacale della Fiom, segna un punto di svolta nella lotta contro il terrorismo, spezza ogni zona d'ombra, «recide ogni legame di solidarietà, di condiscendenza, di ambiguità e produce un ricompattamento della classe operaia»²⁰³. È un momento drammatico, Guido Rossa è stato lasciato solo, dirà Lama davanti a una folla attonita colma di operai²⁰⁴.

Aumenta il livello di controllo e di collaborazione con le forze di polizia da parte di Pci e Cgil nella lotta al terrorismo: non bastano più manifestazioni rituali come scioperi e cortei. Viene chiamato in causa «il verbalismo rivoluzionario» che accomunava le Br, Autonomia, parte del movimento del '77, alcune frange estreme della sinistra extraparlamentare. Come afferma nella sua relazione Aldo Giunti, membro della segreteria confederale Cgil, da qui nasce l'ambiguità di giudizio che ha portato alla definizione di «compagni che sbagliano», da qui hanno origine posizioni

²⁰¹ Ibidem.

²⁰² Ibidem.

²⁰³ F. Palaia, *Una democrazia in pericolo*, cit., pp. 364-365.

²⁰⁴ Guido Rossa, *L'operaio che sfidò le Brigate Rosse*, in «Passato e Presente», RaiPlay, 15 gennaio 2019. C'è un altro episodio significativo del clima di quei giorni: prima del funerale di Guido Rossa, Sandro Pertini, Presidente della Repubblica, vuole incontrare i camalli del porto di Genova, ma lo avvisano che tra loro c'è chi si riconosce nello slogan «né con lo Stato, né con le Br». Pertini insiste per andare all'incontro. Questo l'inizio del suo discorso davanti ai portuali: «È il compagno Pertini che vi parla, non il Presidente della Repubblica. Io le Brigate Rosse le ho conosciute, hanno combattuto con me contro i fascisti, non contro i democratici. Vergogna!». Un silenzio avvolge la platea. Qualcuno comincia ad applaudire, poi applaudono tutti.

di equidistanza, neutralità, omertà presenti nella classe operaia di molte fabbriche italiane.

Vi è in questa direzione una responsabilità anche nostra nel non essere riusciti ad approfondire il discorso sul rifiuto della violenza; nel non aver armato politicamente i lavoratori sul fatto che il terrorismo non è una forma, sia pure sbagliata, di lotta proletaria e che i suoi praticanti sono i nemici della classe lavoratrice contro i quali i lavoratori devono schierarsi e combattere²⁰⁵.

Non è la crisi economica e sociale che genera il terrorismo, ma è il terreno che fa da cassa di risonanza alle azioni violente, il cui vero obiettivo è quello di combattere il movimento operaio e perseguire fini reazionari, è la linea della Cgil. Anche secondo Vittorio Foa - lo scrive in «Questo Novecento» pubblicato nel 1996 – il vero nemico delle Brigate Rosse non erano i reazionari: «il comunismo delle Brigate Rosse era una caricatura: sembrava mutuato dalla satira borghese degli anni venti. Da quel comunismo, in gran parte immaginario, avevano tratto la convinzione che il nemico numero uno non erano i reazionari o i conservatori ma i democratici più illuminati»²⁰⁶.

Alle elezioni anticipate del 3 giugno 1979, il Pci passò dal 34,4 al 30,4 per cento: Berlinguer annunciò la fine del compromesso storico e la nuova strategia di «alternativa democratica» al potere della Dc. La formazione della Nuova Sinistra Unita, che univa Democrazia proletaria (nelle cui fila militava Vittorio Foa che, per l'occasione, partecipò alla campagna elettorale senza candidarsi) e alcuni fuoriusciti di Lotta continua, prese soltanto lo 0,8% dei voti, non riuscendo a eleggere nessun candidato.

La crisi del «centralismo operaio» era ormai evidente, e gli imprenditori si preparavano allo scontro decisivo contro una classe operaia sempre più debole. È in questo contesto che Vittorio Foa, nel 1979, all'alba dei settant'anni, dopo una vita spesa nel sindacato, dopo una lunga esperienza nelle formazioni della sinistra extraparlamentare, dopo aver visto il fallimento del suo progetto politico e la degenerazione violenta del terrorismo, decise di ritirarsi dalla scena pubblica. Il silenzio durò quattro anni, durante i quali si dedicò principalmente allo studio della storia del movimento operaio inglese dal 1910 al 1920: una storia entusiasmante, disse, «perché lì c'è veramente la presa di possesso della classe operaia del suo destino»²⁰⁷. È

²⁰⁵ Relazione di Aldo Giunti, *L'impegno dei lavoratori per sconfiggere il terrorismo*, 7 febbraio 1979; ivi, p. 366.

²⁰⁶ V. Foa, *Questo Novecento*, cit., p. 341.

²⁰⁷ Anna Maria Pedretti (a cura di), *Vittorio Foa. Dialoghi inediti*, cit., p. 32.

il tema del suo libro più importante: «La Gerusalemme rimandata». Scrive ne «Il Cavallo e la Torre» in riferimento a questa sua opera:

Cercavo di ricostruire le condizioni materiali e i sentimenti popolari di un'età che vide affermarsi una forte idealità socialista fuori dagli schemi marxisti e deterministici; vedevo nell'anno 1920 la fine di ogni mito socialista libertario e rivoluzionario: la rivoluzione si faceva Stato autoritario e il socialismo gradualista e riformista si incorporava nella tradizione liberale²⁰⁸.

Sono presenti elementi di rottura che riguardano il «lavoratore», inteso come soggetto culturale prima ancora che economico, la soggettività prima della condizione oggettiva; la condizione femminile, paradigma della nuova complessa società del lavoro. «La Gerusalemme» è un libro che lo conduce a rivedere la centralità operaia, ad avere una concezione del lavoro molto più composita e stratificata; secondo Iginio Ariemma la libertà del lavoro perde la dimensione ideologica per assumerne una pragmatica: «la libertà del lavoro non come ideologia, ma come ragione o meglio come atto dell'esistenza»²⁰⁹. Vittorio Foa vuole far luce sulla dimensione politica del movimento operaio, come oggetto distinto ma non contrapposto alle istituzioni. Scrive in quarta di copertina: «la politica non è solo comando, è anche resistenza al comando [...] è aiutare la gente a governarsi da sé», che è poi il principio alto dell'affermarsi dell'autonomia; è il controllo operaio che si esprime attraverso il «socialismo dei consigli», una linea torica e pratica che collegava le rivendicazioni immediate alle strategie di trasformazione politica, un processo che saldava presente e futuro²¹⁰. Scrivendo «La Gerusalemme rimandata» Foa riflette sui tempi in cui ha vissuto, e sull'idea di cambiamento che lo ha sempre ispirato, provando - ancora una volta - a interrogare la storia con lo sguardo nel futuro.

In «Scelte di vita» Vittorio Foa ripercorre le scelte della sua vita attraverso le conversazioni raccolte tra il 1984 e il 1985 con alcuni amici: Giovanni De Luna, Carlo Ginzburg, Pietro Marcenaro, Claudio Pavone, Vittorio Rieser. Di fronte alla contrapposizione tra radicalismo e moderatismo, Foa propone una definizione di quello che significa per lui «radicalismo»:

Il radicalismo per me era questo: non pensare in anticipo alle compatibilità di sistema delle cose che proponi. Il mio radicalismo non era ideologico, nel senso di

²⁰⁸ V. Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., p. 312.

²⁰⁹ I. Ariemma, *Foa, Trentin e il socialismo libertario*, cit., p. 29.

²¹⁰ P. Ferraris, *Introduzione*, in V. Foa, *La Gerusalemme rimandata*, cit., p. XVI.

esasperare le contraddizioni per fare crollare il sistema e neppure nel senso che l'intensificazione del movimento avvicinasse un nuovo assetto. Era la promozione del movimento per migliorare il rapporto tra le forze²¹¹.

La compatibilità subordinata al movimento, come scelta di «rottura», la stessa intrapresa anche nel 1979: un silenzio lungo quattro anni, la scelta – come sostiene Pietro Marcenaro - di un radicalismo culturale molto forte. Nel suo ultimo libro, «Le parole della politica», scritto con Federica Montevicchi e uscito nel 2008, Vittorio Foa dà una bella definizione del suo essere «radicale»:

Io sono radicale perché credo e spero che il mondo cambi e cancelli violenze e ingiustizie. Ma sono anche un radicale diverso perché vorrei partecipare all'eliminazione delle violenze e delle ingiustizie, non vorrei agire senza partecipazione: per questo penso di essere autonomo²¹².

Lottare contro violenza e ingiustizia, partecipare al cambiamento, ascoltare i giovani e avere un'indomita speranza di migliorare il mondo: sono i principi che lo hanno accompagnato per tutta una vita. Alla soglia del nuovo millennio Vittorio Foa, novantenne e quasi completamente cieco, stupisce ancora per la sua forza di guardare al futuro: «Il nuovo secolo potrebbe presentarsi poco attraente. Ma non posso cedere alla tentazione di guardare il soffitto e lasciarmi vivere finché dura. Quando si è vissuti così a lungo e così bene non si può abbandonare. Devo darmi un progetto»²¹³.

²¹¹ A. Ricciardi (a cura di), *Vittorio Foa. Scelte di vita*, cit., pp. 162-163.

²¹² V. Foa, F. Montevicchi, *Le parole della politica*, Einaudi, Torino 2008.

²¹³ V. Foa, *Passaggi*, cit., p. 149.

Fonti e Bibliografia

Fonti archivistiche

Archivio Centrale dello Stato

Fondo Vittorio Foa

Vittorio Foa, scheda del Casellario Politico Centrale

Archivio storico Cgil nazionale

(Organi Statutari Cgil nazionali; convegni, conferenze, seminari)

Archivio storico de «il Manifesto»

Fondazione Circolo Rosselli

Fondazione Lelio e Lisli Basso

Radio Radicale

Fonti a stampa

«Avanti!»

«Giovane critica»

«Il Corriere della sera»

«il Manifesto»

«il Ponte»

«l' Astrolabio»

«l'Espresso»

«l'Unità»

«La Classe»

«la Repubblica»

«la Stampa»

«Lotta continua»

«Micromega»

«Mondo nuovo»

«Mondo operaio»

«Problemi del socialismo»
«Quaderni piacentini»
«Quaderni rossi»
«Quotidiano dei lavoratori»
«Rinascita»
«Rivista storica del socialismo»
«Studi storici»
«Unità proletaria»

Fonti video

Medioli P., *Per esempio Vittorio*, Ediesse, Roma 2011.

Mieli P., *Passato e Presente*, RaiPlay, 2019.

Tribuna politica, Teche Rai, 1979.

Zavoli S., *La notte della Repubblica*, RaiPlay, 1989.

Bibliografia

A.A.V.V., *Dibattito sul Manifesto quotidiano*, Alfani, Roma 1975.

A.A.V.V., *Il Piano del lavoro della CGIL, 1949-1950: atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena, 9-10 maggio 1975*, Feltrinelli, Milano 1978.

A.A.V.V., *Movimento operaio e cultura alternativa*, Mazzotta editore, Milano 1977.

A.A. V.V., *Problemi del socialismo*, Marsilio, Padova 1972.

A.A.V.V., *Vittorio Foa. Sindacalista, politico, scrittore*, Fondazione camera dei deputati, Roma 2010.

- Agosti A., *Storia del Partito comunista italiano 1921-1991*, Laterza, Roma-Bari 1999.
- Id., *Il partito provvisorio. Storia del Psiup nel lungo Sessantotto italiano*, Laterza, Roma – Bari 2013.
- Andalò L. - Bigalli D. - Nerozzi P. (a cura di), *Il PSIUP: la costituzione e la parabola di un partito (1964-1972)*, Clionet, Bologna 2015.
- Andreoni A., Pugliese E. (a cura di), *Vittorio Foa e le trasformazioni della società italiana*, Ediesse, Roma 2011.
- Anghelone F., Scoppola Iacopini L., *Praga 1968. La "Primavera" e la sinistra italiana*, Bordeaux, Roma 2014
- Aristarco R, Cadeddu A., Centola Ragozzino G. (a cura di), *Pdup. Primo congresso nazionale del partito di unità proletaria*, Unità proletaria, Firenze 1974.
- Bechelloni A., *Vittorio Foa: note per una biografia*, Raineri Vivaldelli, Torino 2020.
- Berlinguer E., *La "Questione comunista", 1969-1975*, Editori Riuniti, Roma 1975.
- Bernardi E., *La riforma agraria in Italia e gli Stati Uniti: guerra fredda, piano Marshall e interventi per il Mezzogiorno negli anni del centrismo degasperiano*, il Mulino, Bologna 2005.
- Id., *Riforme e democrazia. Manlio Rossi-Doria dal fascismo al centro sinistra*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2010.
- Id., *La Coldiretti e la storia d'Italia*, Donzelli, Roma 2020
- Bocca G., *Noi terroristi*, Garzanti editore, Milano 1985.
- Borio G., Pozzi F., Roggero G., *Futuro anteriore. Dai "Quaderni rossi" ai movimenti globali: ricchezze e limiti dell'operaismo italiano*, DeriveApprodi, Roma 2002.
- Calabresi M., *Spingendo la notte più in là. Storie della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo*, Mondadori, Milano 2007.

Celadin A., *Mondo Nuovo e le origini del PSIUP: la vicenda socialista dal 1963 al 1967 attraverso cinque anni di editoriali*, Ediesse, Roma 2006

Colombini C. e Ricciardi A. (a cura di), *Vittorio Foa. Scritti politici, tra giellismo e azionismo (1932-1947)*, Bollati Boringhieri, Torino 2010.

Crainz G., *Storia della repubblica*, Donzelli, Roma 2016.

d'Orsi A., *La cultura a Torino tra le due guerre*, Einaudi, Torino 2000.

Deaglio E., *Patria, 1978-2010*, Il Saggiatore, Milano 2010.

della Porta D.; Rossi M., *Cifre crudeli. Bilancio dei terrorismi italiani*, Istituto Carlo Cattaneo, Bologna 1984.

Epifani G., Foa V., *Cent'anni dopo. Il sindacato dopo il sindacato*, Einaudi, Torino 2006.

Falciola L., *Il movimento del 1977 in Italia*, Carocci, Roma 2017.

Falossi L. e Giovannini P. (a cura di), *Vittorio Foa uomo plurale*, Ediesse, Roma 2011.

Foa A., *La famiglia F.*, Laterza, Roma – Bari 2018

Foa R., Foa V., *Del disordine e della libertà*, Donzelli, Roma 1995.

Foa V., *Sindacati e lotte operaie (1943-1973)*, Loescher, Torino 1975.

Id., *La struttura del salario*, Alfani editore, Roma 1976.

Id., *Per una storia del movimento operaio*, Einaudi, Torino 1980.

Id., *La cultura della Cgil. Scritti e interventi 1950-1970*, Einaudi, Torino 1984.

Id., *Il Cavallo e la Torre*, Einaudi, Torino 1991.

- Id., *Questo Novecento*, Einaudi, Torino 1996.
- Id., *Passaggi*, Einaudi, Torino 2000.
- Id., *La Gerusalemme rimandata. Domande di oggi agli inglesi del primo Novecento*, Rosenberg e Sellier, Torino 2009.
- Foa V., Ginzburg C., *Un dialogo*, Feltrinelli, Milano 2003.
- Foa V., Montevercchi F., *Le parole della politica*, Einaudi, Torino 2007.
- Formigoni G., *Storia d'Italia nella guerra fredda (1943-1978)*, il Mulino, Bologna 2016.
- Galli G., *Piombo rosso*, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2004.
- Garofalo G., Graziani A., *La formazione degli economisti in Italia (1950-1975)*, il Mulino, Bologna 2004.
- Garzia A., *Da Natta a Natta. Storia del Manifesto e del Pdup*, Dedalo, Bari 1985.
- Garzia A., Aperio Bella D., *Atti del primo congresso nazionale del Partito di unità proletaria per il comunismo*, Alfani editore, Roma 1976.
- Gentiloni Silveri U., *Sistema politico e contesto internazionale nell'Italia repubblicana*, Carocci, Roma 2008.
- Id., *Il giorno più lungo della Repubblica*, Mondadori, Milano 2016.
- Id., *Storia dell'Italia contemporanea*, il Mulino, Bologna 2019.
- Giardina A., Sabatucci G., Vidotto V., *L'età contemporanea*, Laterza, Roma – Bari 1995.
- Ginsborg P., *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, Einaudi, Torino 1989.

Ginzburg C., *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Quodlibet, Macerata 2020.

Gotor M., *Generazione Settanta*, Einaudi, Torino 2022.

Hobel A., *Il PCI di Luigi Longo*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2010.

Lanzardo D., *La rivolta di Piazza Statuto*, Feltrinelli, Milano 1979.

Lenzi A., *Il Manifesto, tra dissenso e disciplina di partito. Origine e sviluppo di un gruppo politico nel PCI*, Città del Sole Edizioni, Reggio Calabria 2011

Id., *Gli opposti estremismi*, Città del Sole Edizioni, Reggio Calabria 2016.

Levi G. et al., *I lavoratori studenti. Testimonianze raccolte a Torino. Introduzione di Vittorio Foa*, Einaudi, Torino 1969.

Loreto F., *L'anima bella del sindacato: storia della sinistra sindacale: (1960-1980)*, Ediesse, Roma 2005.

Id., *L'unità sindacale (1968-1972)*, Ediesse, Roma 2009.

Marcenaro P. e Foa V., *Riprendere tempo*, Einaudi, Torino 1982.

Montevecchi F. (a cura di), *Vittorio Foa. Lettere della giovinezza. Dal carcere 1935 -- 1943*, Einaudi, Torino 1998.

Omiccioli M., *La "strana" biblioteca di uno "strano" economista. Viaggio tra i libri di Ernesto Rossi*, Banca d'Italia, Roma 2018.

Palaia F., *Una democrazia in pericolo. Il Lavoro contro il terrorismo (1969 - 1980)*, il Canneto, Genova 2019.

Pedretti A.M. (a cura di), *Vittorio Foa. Dialoghi inediti*, Fondazione Argentina Bonetti Altobelli, Bologna 2010.

Pellegrini R. e Pepe G., *Unire è difficile. Breve storia del PdUP per il comunismo*, Savelli, Roma 1977.

Pintor G., *Il sangue d'Europa. Scritti politici e letterari (1939-1943)*, Einaudi, Torino 1950.

Pucciarelli M., *Gli ultimi mohicani, una storia di democrazia proletaria*, Alegre, Roma 2011.

Ricciardi A. (a cura di), *Vittorio Foa scelte di vita*, Einaudi, Torino 2010.

Rossanda R., *La ragazza del secolo scorso*, Einaudi, Torino 2012.

Scoppola P., *La Repubblica dei partiti*, il Mulino, Bologna 1991.

Turone S., *Storia del sindacato in Italia, 1943 -1969*, Laterza, Roma – Bari 1973.

Ventrone A., *Vogliamo tutto: perché due generazioni hanno creduto nella rivoluzione 1960-1988*, Mondolibri, Milano 2012.

Zazzara G., *La storia a sinistra*, Laterza, Roma – Bari 2011.

Saggi e articoli

Adorni M., 1° marzo 1968 *La «battaglia di Valle Giulia»*, «il Mulino», 20 febbraio 2020.

Adriani L., *Una nuova sinistra contro il “neo-capitalismo”. Una riflessione sulle ragioni della crisi socialista e della nascita del Psiup (1955-1964)*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1, 2023, pp. 103-33.

Albanese C., *Recensione: Alessandro BARILE, Rossana Rossanda e il PCI. Dalla battaglia culturale alla sconfitta politica (1956-1966)*, Roma, Carocci, 2022, 268 pp., «Diacronie. Studi di Storia Contemporanea», 56, 4/2023, 29/12/2023.

Arfé G., *Motivi di dibattito e prospettive di azione*, «Mondo Operaio», agosto-settembre 1968.

Barbagallo F., *Le lettere dalla prigione di Aldo Moro*. «Studi Storici», vol. 49, no. 1, 2008, pp. 261–67.

Id., Di Vittorio, *La Cgil, il Pci tra Piano del lavoro e Cassa per il mezzogiorno*, «Studi Storici», 2014, pp. 801–818.

Barile A., *Apogeo e crisi della politica culturale comunista. Rossana Rossanda e la sezione culturale del Pci (1962-1965)*, Tesi di dottorato in «Storia contemporanea», La Sapienza, Roma 2022.

Berlinguer E., *Autonomia e diversità: condizioni per un effettivo internazionalismo*, «Rinascita», n. 42, 25 ottobre 1968.

Berlinguer E., *Riflessioni sull'Italia dopo i fatti del Cile*, «Rinascita», n. 40, 12 ottobre 1973.

Bernardi E., *Manlio Rossi-Doria nella crisi della Repubblica*, in R. Brizzi et al, *L'Italia del terrorismo: partiti, istituzioni e società*, Carocci editore, Roma 2021.

Id., *Conflitti e mediazione nella ricostruzione. La Cgil e il «terzo tempo sociale» del centrismo tra mobilitazione, politiche espansive e riforme (1949-1950)*, in corso di pubblicazione su «Studi storici», n. 1, 2025.

Bufarale L., *Riccardo Lombardi da fautore a critico del centro-sinistra*, in *Aspettando il Sessantotto*, a cura di F. Chiarotto, Accademia University Press, 2017.

Casalino L., *Note per una storia del Manifesto-PDUP. Il dibattito sul partito di fronte alle novità del 1968 e 1969*, «Quaderno di storia contemporanea», 2019, pp. 107-121.

Causarano P., *Lavorare, studiare, lottare: fonti sull'esperienza delle "150 ore"*, https://www.academia.edu/2069413/Lavorare_studiare_lottare_fonti_sullesperienza_delle_150_ore_

De Luna G., *Foa, un radicale che non abiura*, «La Stampa», 22 novembre 2023.

Dina A., *Un'esperienza di movimento politico di massa: le lotte interne alla Fiat (fine 1968 - giugno 1969)*, «Classe», n. 2, 1970.

Foa V., *Il significato e la nuova realtà della fabbrica*, «Rassegna sindacale», 31 dicembre 1955.

Id., *Alcune indicazioni per una lotta politica sul salario*, in «Giovane critica», 1971.

Id. articoli su «Unità proletaria» (1972 – 1974).

Id., articoli su «il Manifesto» prima sul mensile, poi sul quotidiano (1969-1977).

Id., articoli sul «Quotidiano dei lavoratori» (1977-1979).

Foa V., Pesce A., *Un dialogo-intervista del 1983*, «Inchiesta», gennaio-giugno 1986, n. 71-72.

Graziosi A., *Vittorio Foa e la sinistra italiana 1933 – 2008*; «Il mestiere di storico», 2012.

Höbel A., *Il Pci, il '68 cecoslovacco e il rapporto col Pcus*, in *Studi Storici*, vol. 42, n. 4, 2001, pp. 1145-1172.

Höbel A., *Pci e movimento studentesco (1967-68): un incontro mancato?*; www.istitutostoricoresistenza.it/wp-content/uploads/2017/04/Hobel-Pci-e-movimento-studentesco.pdf

Lenzi A., *La resistibile ascesa verso l'unificazione. L'incontro tra il Pdup e «il Manifesto»*, «in Diacronie», n.1, 2012.

Longo L., *L'impegno delle grandi ore*, «L'Unità», 29 marzo 1968.

Id., *Il movimento studentesco nella lotta anticapitalistica*, in «Rinascita-II Contemporaneo», 3 maggio 1968.

Loreto F., *L'operaismo sindacale della sinistra socialista, in Il Psiup: la costituzione e la parabola di un partito (1964-1972)*, a cura di L. Andalò, D. Bigalli, P. Nerozzi, BraDypUS, Bologna 2015, pp. 91-98.

Lannutti G., *Praga. Drammatica situazione*, «Mondo Nuovo», 26 gennaio 1969.

Lotta continua, *Intervista con il compagno Adriano Sofri*, «Lotta continua», 27 aprile 1976.

Lussu E., *Le conseguenze del 7 giugno*, «Mondo Nuovo», 12 luglio 1970.

Magri L., *La relazione introduttiva*, «il Manifesto», 13 luglio 1974.

Mughini G., *Intervista a Vittorio Foa*, «Mondoperaio», n.10, ottobre 1980.

Natoli C., *La sinistra del Pci negli anni sessanta*, in «Studi Storici», vol. 55, no. 2, 2014, pp. 478–80.

Pintor L., *Intervento nel XII Congresso del Pci*, «L'Unità», 11 febbraio 1969.

Id., *Nuovi compiti*, «il Manifesto», n. 1, gennaio 1970.

Id., *Un giornale comunista*, «il Manifesto», 28 aprile 1971.

Id., *Una domanda sul giornale, una risposta sul giornale*, «il Manifesto», 28 novembre 1975.

Ovidi O., *Il rifiuto del lavoro ovvero la nuova declinazione del soggetto operaio*; in M. Thirion et al., *Contratto o rivoluzione!*, Accademia University Press, p. 202.

Parri F., *L'Astrolabio*, 7 aprile 1968

Pasolini P.P., *Il PCI ai giovani*, in «L'Espresso», 16 giugno 1968, 24, p. 13.

Preti D., *Il Piano del lavoro della C.G.I.L del 1949-1950*, «Studi Storici», vol. 16, no. 3, 1975, pp. 848-56.

Ricciardi A., *Vittorio Foa e la ricerca del socialismo "dal basso" (1956-1968)*, in *Aspettando il Sessantotto*, a cura di Francesca Chiarotto, 2017, pp. 274-291.

Id. (a cura di), *Vittorio Foa tra politica, sindacato e storia*, «Rivista storica del socialismo», maggio 2020.

Ricciardi A., Bertinotti F., *Il socialismo italiano negli anni Sessanta. Tra alternativa, riforme e governabilità*, il «Ponte - periodico», 2009.

Rossanda R., *Le radici della divisione*, «il Manifesto», n. 1, giugno 1969.

Id., *Sinistre al governo?*, «il Manifesto», 29 giugno 1974.

Scalfari E., *Lavoratori stringete la cinghia*, intervista a Luciano Lama, «Repubblica», 24 gennaio 1978.

Stasi D., *L'eretica ortodossia: Pietro Ingrao*, in «Aspettando il Sessantotto: Continuità e fratture nelle culture politiche italiane dal 1956 al 1968», Accademia University Press, Torino 2017.

Tripodi S., *Il dibattito politico nel Psiup torinese (1964-1972)*, Torino, 1° maggio 2012

Vasconi L., *Il «colpo» di Praga*, «Mondo Operaio», gennaio 1968